

Abbildung 1: Lernende der Basisklassen der Kreisschule Biberist / Lohn-Ammannsegg

„Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken“

Adaptive, natürlich differenzierte, prozessorientierte
Lern – und Förderangebote im Schreibunterricht auf
der Oberstufe

Eingereicht von: Theresia Urdinović
Begleitung / Mentor: Stefan Meyer
Eingereicht am: 24. Juni 2017

Vorwort – Danksagung

Der Abschluss der vorliegenden Arbeit ist der Mithilfe und Unterstützung mehrerer Personen zu verdanken, die an dieser Stelle zu erwähnen sind. Mein Dank gilt allen Schülerinnen und Schülern der drei Basisklassen sowie den beiden Fachlehrpersonen Filiz Bildik und Beda Rösti. Ohne ihre Zustimmung und bereitwillige Mitarbeit wäre die Realisierung des Praxisprojekts „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken“ an der Kreisschule Biberist / Lohn – Ammannsegg nicht möglich gewesen.

Einen weiteren Dank richte ich an meinen Mentor Stefan Meyer, der mich in den letzten zwei Jahren durch den Masterstudiengang zur Schulischen Heilpädagogin begleitete und mich mit seinem kompetenten fachlichen Wissen, anregenden Gesprächen und Diskussionen unterstützt hat.

Ferner möchte ich Alexandra Wegmüller und Sabina Schmutz danken, die mit mir die Studienzeit absolviert und bestritten haben. Es entstanden neue Freundschaften, gute Gespräche und immer wieder ein anregender Gedankenaustausch. Das alles möchte ich nicht missen.

Einen besonderen Dank richte ich an meine Mutter, die mir in der Zeit des Studiums, mit viel Verständnis, Wohlwollen und Rücksichtnahme zur Seite stand.

Ebenso möchte ich meinen beiden langjährigen Freundinnen Iris Jagoschütz und Astrid Rickenbacher für die grosse Unterstützung und Mithilfe während den vergangenen zwei Jahren danken. Sie haben mich durch die Höhen und Tiefen der vielen Schreibprozesse, mit viel Geduld, gutem Zuspruch sowie bei den Korrekturlesungen und Layoutgestaltungen begleitet. Insbesondere auch bei der vorliegenden Masterarbeit.

Zum Schluss möchte ich Allen danken, die mich in irgendeiner Art und Weise bei der Umsetzung dieser Arbeit unterstützt haben.

„Schreiben bleibt ein lebenslanger Lernprozess. Es gleicht einem Handwerk, das sorgfältig eingeführt, erlernt, geübt und behutsam weiterentwickelt werden kann.“

-Theresia Urdinovic 2017-

Abstract

Die Frage, die im Rahmen der Aktionsforschung untersucht wurde, lautete: „Inwiefern verbessern sich die Schreib- und Textkompetenzen von Oberstufenschülerinnen und -Schülern der Basisklassen, wenn sie adaptive, natürlich differenzierte und prozessorientierte Lern- und Förderangebote anwenden?“

Die Förderung basaler und hierarchiehöherer Schreibkompetenzen stand im Zentrum des Praxisprojektes. Die Vermittlung expliziter Schreibstrategien, die sich am revidierten Schreibmodell von Hayes et.al. (1996) orientiert, wurde in einem schülerzentrierten, entdeckenden Unterricht erprobt, diskutiert und eingeübt.

Die Analyse der individuellen Textprodukte ergab, dass viele Jugendliche ihren Text qualitativ verbessern konnten und eine Kompetenzerweiterung im Schreiben stattgefunden hat. Die Daten und die kommunikative Validierung belegen, dass die Konzeption des Praxisprojektes insgesamt positiv bewertet wurde.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Situationsanalyse	2
2.1	Situationsanalyse Schule und deren Kontext	2
2.2	Situationsanalyse der Basisklassen	3
2.3	Situationsanalyse der Jugendlichen mit einer Förderstufe im Fach Deutsch	6
3	Begründete Themenwahl des Praxisprojekts, heilpädagogische Relevanz und daraus folgende Fragestellungen	10
4	Theoretische Grundlagen	12
4.1	Methode der Kognitive Akzeleration	12
4.2	Theoretische Grundlagen im Bereich Spracherwerb, Schreib- und Textkompetenzen	14
4.2.1	Schriftspracherwerb	14
4.2.2	Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit	15
4.2.3	Schreibkompetenzen	15
4.2.4	Basale und hierarchiehöhere Schreibfertigkeiten	19
4.2.5	Schreibprozesse und Schreibentwicklung	20
4.2.6	Verlauf der Schreibentwicklung	21
4.2.7	Wirksame Fördermassnahmen im Kompetenzbereich Schreiben	23
4.2.8	Schreibkompetenzen von Jugendlichen mit Spracherwerbsstörungen und Deutsch als Zweitsprache	31
5	Zielformulierungen und Überprüfung der Ziele	32
5.1	Ebene der Klasse	32
5.2	Ebene der Jugendlichen mit einer Förderstufe im Fach Deutsch	33
5.3	Ebene der Studierenden	41
6	Planung 2. Durchführung des Praxisprojekts	43
6.1	Mittel und Wege zur Zielerreichung / Handlungsmodell	43
6.2	Methoden der Datenerfassung und der Datenanalyse	44
7	Durchführung	46
7.1	Zeitpunkt der Durchführung / Ausgangslage	46
7.2	Organisation / Rahmenbedingungen	47
7.3	Aufbau, Inhalte und Durchführung der Lektionen	47
7.4	Highlights und Stolpersteine im Verlauf der Umsetzung aus der Sicht der Studentin	50
8	Evaluation	50
8.1	Auswertung des Fragebogens der Lernenden	50
9	Dokumentation der Entwicklungsprozesse	59

9.1	Ebene der Klasse	59
9.2	Ebene der Jugendlichen mit einer Förderstufe im Fach Deutsch	60
9.3	Ebene der Studierenden.....	66
10	Beantwortung der Fragestellungen.....	67
11	Schlussfolgerungen / Fazit.....	69
11.1	Schlussfolgerungen und Fazit der zweiten Durchführungsphase	69
11.2	Übertragung der Erfahrungen und Ergebnisse auf den eigenen beruflichen Kontext.....	69
12	Abbildungsverzeichnis	71
13	Tabellenverzeichnis	72
14	Literaturverzeichnis	73
15	Abkürzungsverzeichnis	75
16	Anhang.....	76

1 Einleitung

Im vergangenen Schuljahr 2015/2016 fand an der Kreisschule Biberist / Lohn-Ammansegg die erste Durchführung des Praxisprojekts „Sprache für sich selber und gemeinsam entdecken“ statt. Die Umsetzung wurde an den beiden Basisklassen der 2. Sekundarstufe realisiert. Wie bereits der Titel erahnen lässt, sollten die Jugendlichen, die Gelegenheit erhalten die Standardsprache für sich selber und gemeinsam zu entdecken. Kreatives Erzählen und Schreiben, Wortschatz erarbeiten und erweitern, Lesen und Verstehen sowie Rechtschreibung wurden in einem offenen, schülerzentrierten Unterricht erprobt, erforscht, geübt und erfahrbar gemacht. Neben individuellen Lernprozessen und Lernerfolgen standen der gemeinsame Austausch und eine bewusste Auseinandersetzung mit den vielfältigen Teilaspekten der Standardsprache im Zentrum der Aktionsforschung. Diese Ziele wurden mit dem kollektiven Unterrichtsbeginn, der als „Denkschule“ bezeichnet wurde, anfangs jeder Lektion lanciert und erreicht.

Die Evaluation der ersten Durchführung des Praxisprojekts zeigte, dass die Dimension mit den vielen Teilaspekten der Sprache grundsätzlich zu gross war. Es lohnte sich dennoch, die Aktionsforschung in dieser Form durchzuführen. Das Unterrichtssetting war so aufgebaut, dass Neugierde und Interesse für die Sprache entwickelt und entdeckt werden konnten. Die Jugendlichen konnten individuell und in der Gruppe Lernerfolge erzielen und positive emotionale Erfahrungen sammeln. Sie zeigten sehr viel Eigeninitiative, lernten kooperativ und wurden im Dialog immer wieder ermutigt weiterzumachen. Die Anwendung der Standardsprache wurde auf vielfältige Art und Weise angeboten und praktiziert. Dieses Handlungsmodell lässt eine integrative Didaktik zu. Die Unterrichtsgestaltung orientierte sich an den Ressourcen und Interessen der Beteiligten und baute darauf auf. Dadurch konnten bedeutungs- und sinnvolle Lernmomente geschaffen werden.

Mit der Annahme des Evaluationsberichts und basierend auf den Ergebnissen, Erkenntnissen und Erfahrungen der ersten Durchführung, konnte eine Weiterführung des Praxisprojekts für das laufende Schuljahr 2016/2017 geplant werden. Die Realisierung erfolgte im 2. und 3. Quartal dieses Schuljahres.

Für die zweite Umsetzung wurde eine Reduktion des Inhaltes als sinnvoll und zweckmässig erachtet. Dies ermöglicht eine verbesserte, wissenschaftliche Vertiefung der theoretischen Grundlagen in den gewählten Themenbereichen und lässt eine fachliche und didaktische Auseinandersetzung zu. Die Einsichten und Erfahrungen der ersten Projektrealisierung liessen erkennen, dass die Schreibkompetenzen vieler Schülerinnen und Schüler auf der Oberstufe nicht genügend entwickelt und ausgereift sind. Schwierigkeiten zeigten sich in der Verschriftlichung der Sprache. Das Formulieren ganzer, sinn- und bedeutungsvoller Sätze fordert die Lernenden heraus. Dasselbe gilt für das Produzieren verständlicher und kohärenter Texte. Die Jugendlichen schreiben mehrheitlich assoziativ. Teilaspekte des Schreibprozess, wie Planen, Formulieren und Überarbeitung eines Textes sind ihnen nicht geläufig oder es fehlen ihnen die grundlegenden Kenntnisse dazu. Aufgrund der genannten Gegebenheiten wurde die Förderung der Schreibkompetenz zum zentralen Inhalt der zweiten Durchführung des Praxisprojekts. Der Titel „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken“, adaptive, natürlich differenzierte und prozessorientierte Lern- und Förderangebote, weist auf die zentralen Inhalte hin. Die explizite Vermittlung von Schreibstrategien und deren Anwendung bildeten somit den Kern der Aktionsforschung. Ebenfalls sollte die Denkschule, die von den ehemaligen Projektteilnehmenden positiv bewertet wurde, weitergeführt und weiterentwickelt werden. Um die kognitiven Fähigkeiten der Jugendlichen zu fördern, wurde das Lernkonzept der kognitiven Akzeleration (Adey 2008) ins Auge gefasst.

Diese Methode weckte die Neugierde bei der Studierenden. Schlussendlich konnte das Lernkonzept aus schulstrukturellen Rahmenbedingungen jedoch nicht umgesetzt werden.

2 Situationsanalyse

In diesem Kapitel erfolgen detailliertere Situationsanalysen auf den Ebenen der Schule, der beruflichen Situation der Studierenden, der Basisklassen und der Jugendlichen mit einem Förderbedarf im Fach Deutsch. Im Anschluss daran wird die Projektplanung dargestellt und erörtert.

2.1 Situationsanalyse Schule und deren Kontext

An unserer Schule besuchen Jugendliche aus den Gemeinden Biberist und Lohn – Ammannsegg während drei Jahren die Oberstufe. Die Kreisschule bietet zwei Anforderungsniveaus an. Die Sek B (Basisanforderungen) und die Sek E (erweiterte Anforderungen). Mit der Sek I – Reform des Kantons Solothurn wurde ein neues Konzept an der Schule verwirklicht (siehe Anhang 1). Dieses sieht vor, dass die Lernenden nach zwei Jahren an die 3. Sek. wechseln. Im letzten Schuljahr besuchen die Jugendlichen einerseits den herkömmlichen Fachunterricht in den Stammklassen, andererseits gestaltet sich der Schulalltag durch selbstständige Lernphasen im Atelier sowie Unterrichtsmodule, welche als Workshops angeboten werden. Drei Lehrerteams (Team A, B und C) sind für die Schülerinnen und Schüler während der Oberstufenzeit zuständig. Jede pädagogische Arbeitsgruppe der Kreisschule ist für einen Stufenjahrgang verantwortlich und einem Schulhaus zugeteilt (Trakt A, Trakt B und Trakt C). Die Teams arbeiten einerseits kollegial für sich, andererseits finden auch kooperative Anlässe und ein gegenseitiger Austausch statt. Zum erweiterten Schulteam gehört ein Schulsozialarbeiter, der für beide Schulen (Primar – und Sekundarstufe) tätig ist.

Im Sommer 2013 wurde der Beschluss gefasst, die Integration auch an der Kreisschule umzusetzen. Mit dem Entscheid die Kleinklasse (Sek K.) aufzuheben, entstand an der Oberstufe eine neue Schulsituation sowohl für die Lehrpersonen, als auch für die Jugendlichen. Die Schulen der Gemeinde Biberist orientieren sich bei der Umsetzung der speziellen Förderung, einerseits an den kantonalen Richtlinien (Leitfaden) und andererseits wurde ein Konzept mit der Schulleitung (SHP) und Vertretern aller Stufen entwickelt. Die Umsetzungshilfe wurde überarbeitet und eine aktualisierte Version (Mai 2016) von der Schulleiterin (SHP) verfasst.

Mit Unterstützung der beiden ausgebildeten Heilpädagoginnen liessen sich Ängste und Befürchtungen beim Oberstufenteam abbauen und es entwickelte sich eine wohlwollende Haltung gegenüber der Integration. Die Lernenden mit Förderbedarf sollen, wenn möglich, an den gleichen Lerninhalten der Klasse arbeiten und im Klassenverband unterrichtet werden. Dabei werden die Jugendlichen mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf von der Heilpädagogin unterstützt und begleitet. Diese Grundhaltung festigt sich in den einzelnen Schulteams und wird kollegial mitgetragen. In den vergangenen drei Jahren konnten erste Erfahrungen mit der Integration an der Sekundarschule gesammelt werden. Neben vielen positiven Aspekten und individuellen Erfolgen, werden auch besorgte, kritische Rückmeldungen und offene Fragen in einzelnen Teams geäußert. Diese müssen sowohl auf kantonaler Ebene, als auch schulintern diskutiert und geklärt werden. Der gemeinsame Dialog wird gesucht und praktiziert. Die Schulleitungen (KS und SHP) zeigen sich offen gegenüber den integrativen Anliegen und setzen sich für Förderlektionen und individuelle Lösungen ein.

Mit der Zusage für die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin (SHP) an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich, erhielt ich die Möglichkeit Lektionen der speziellen Förderung (SF) an den

Basisklassen der Sekundarstufe I zu übernehmen. Für das Schuljahr 2016/2017 wurden insgesamt 20 Lektionen für die spezielle Förderung (SF) der Lernenden dieses Jahrganges gesprochen. Das Pensum der Förderlektionen teile ich mit einer Arbeitskollegin, welche zurzeit das Studium zur Schulischen Heilpädagogin in Bern absolviert und dieses voraussichtlich im Sommer 2017 abschliessen wird.

Mein Arbeitsvertrag sieht vor, dass ich in diesem Schuljahr während 12 Lektionen unterrichte und vier Entlastungslektionen erhalte. In diesem Schuljahr begleite ich die Lernenden mit Förderbedarf jeweils am Montag während 6 Lektionen. Diese gestalten sich wie folgt: 2 Lektionen Mathematik plus 1 Lektion Deutsch an der 1Ba, 1 Lektion Deutsch an der 1Bc. Weitere 2 Lektionen sind für den Atelierunterricht am Nachmittag vorgesehen. Dieser wird teilweise klassenübergreifend durchgeführt. Damit der Atelierbetrieb in kleineren Lerngruppen (15-20 Lernende) stattfinden kann, wird von mir auch die Funktion der Fachlehrperson erwartet und gefordert. Dies führt zu einem inneren Dilemma, da ich in diesen Unterrichtseinheiten meinen Berufsauftrag als SHP nicht oder nur bedingt wahrnehmen und umsetzen kann. Dienstags bin ich als Fachlehrerin im Schulalltag unterwegs. An diesem Wochentag unterrichte ich das bildnerische und textile Gestalten. Zwei weitere Förderlektionen erfolgen am Mittwochmorgen an der 1Bb im Fach Deutsch. Das Unterrichtssetting findet mehrheitlich im Teamteaching statt. Meine Aufgabe besteht oft darin, die Jugendlichen im Unterricht zu begleiten, zu beraten und sie beim Lösen und Bearbeiten der Lerninhalte zu unterstützen. Die geringe Präsenz in den einzelnen Klassen empfinde ich als schwierig und fordert mich in meiner Tätigkeit als Heilpädagogin heraus. Die Kooperation innerhalb des pädagogischen Teams ist momentan erschwert. Einerseits durch die vielen Aus- und Weiterbildungen einzelner Lehrpersonen und andererseits durch das Fachlehrersystem. Der Stundenplan ist für jeden von uns sehr komplex. Dies hat zur Folge, dass wir Lehrpersonen an unterschiedlichen Tagen an der Schule präsent sind und uns teilweise kaum oder gar nicht sehen. Diese strukturellen Perspektiven wirken sich hemmend auf die intraprofessionelle Kooperation aus (vgl. Tarnutzer, 2017). Der Austausch, das Besprechen von Unterrichtseinheiten und Schulsituationen sowie das Treffen von Absprache sind nur bedingt möglich. Während den Vorlesungen des Moduls Kontext (P25) wurde mir bewusst, dass das Gelingen eines integrativ differenzierten Unterrichts stark von den schulischen, strukturellen Rahmenbedingungen abhängt. So wurden für meine Lehrsituation Wege und Lösungsansätze gesucht, um die funktionale Zusammenarbeit zu gewährleisten und zu optimieren. Dank den digitalen Medien ist ein Gedanken- und Informationsaustausch jederzeit möglich, ersetzt aber niemals das persönliche Gespräch und die kooperative Vorbereitung des Lerninhaltes sowie die Gestaltung des Unterrichts.

2.2 Situationsanalyse der Basisklassen

Im Sommer 2016 starteten rund 90 Jugendliche an der Kreisschule mit dem Lehrerteam B. Die Schulleitung teilte die Schülerinnen und Schüler in drei Sek. B. und zwei Sek. E. Klassen ein. Dies führte zu neuen Klassen- und Gruppenkonstellationen. Mit dem Motto: „üse Wäg – di Wäg“, begrüsst wir die Lernenden an der Kreisschule. Um sich gegenseitig und das neue Schulsystem kennenzulernen, gestalteten wir eine gemeinsame Startwoche, welche mit einem teamübergreifenden Aufnahmehitual abgeschlossen wurde. Der Übertritt in die Oberstufe ist vielen Jugendlichen geglückt. Die Gemeinschaft wurde im Laufe des Schuljahres gestärkt und gefestigt.

Im nachfolgenden Abschnitt werden die einzelnen Basisklassen zusammenfassend dargestellt. Als Grundlagen für die Beschreibung dienen die Befragung der Mehrsprachigkeit, das Klassenscreening sowie die Analyse nach den ICF- Aktivitäten. Die detaillierten Angaben und Ergebnisse befinden sich im Anhang und können dort eingesehen werden (Anhang 2).

Die Klasse 1Ba

Sieben Mädchen und neun Knaben bilden die Klasse 1Ba. Einige Jugendliche kennen sich bereits aus der Primarschule. Andere sind neu dazugekommen. Die Gruppe ist sehr heterogen und multikulturell. Die Befragung der Lernenden ergab, dass die Hälfte der Klasse einen Migrationshintergrund und Deutsch als Zweitsprache hat. Insgesamt sind sieben Schülerinnen und Schüler mit einer Förderstufe A oder B integriert. Die Klassendynamik ist stark geprägt von den einzelnen Persönlichkeiten. Einige Schülerinnen und Schüler sind immer fröhlich und gut gelaunt, andere wirken unscheinbar wie ruhende Pole. Wiederum fallen andere mit ihrem rebellischen Verhalten auf. Diese Vielfalt widerspiegelt sich im Klassenklima und beeinflusst das Lernen und die Unterrichts Atmosphäre. Immer wieder kommt es zu kleineren Wortgefechten über die Pultgrenze hinaus, was zu Unterrichtsstörungen führt. Das Einhalten von Regeln und Abmachungen gibt wiederholt Anlass zu Diskussionen und Bedarf der Klärung. Generell lässt sich beobachten, dass die Lernbereitschaft und Eigenaktivität vieler Jugendlicher stark von der eigenen Tagesform abhängig ist. Sind die Lerninhalte für die Schülerinnen und Schüler nicht sinnstiftend oder bedeutsam, so lassen sie sich kaum motivieren. Es macht den Anschein, als würden sie den Unterricht nur erdulden. Diese Haltung fordert uns Lehrpersonen immer wieder didaktisch heraus. Es stellt sich die Frage: „Wie müsste die Lernumgebung und die Unterrichtsgestaltung aussehen, damit in dieser Klasse die intrinsische Motivation am Lernen geweckt und gefördert werden kann?“

Die Klasse 1Bb

Die Basisklasse 1Bb besteht aus neun Mädchen und sieben Jungen. Auch in dieser heterogenen Lerngruppe, sind viele Jugendliche mehrsprachig aufgewachsen. Wie die Datenerhebung zeigt, sprechen und pflegen rund 59% der Lernenden zu Hause die Erstsprache (Muttersprache). Obwohl sie bereits der zweiten und dritten Generation angehören, sind sie stark mit ihrer kulturellen Herkunft verbunden. Die Normen, Werte und Traditionen ihrer Heimat sind für die Jugendlichen prägend und bedeutsam. Die Vielfalt der Individuen und die verschiedenen Kulturen bereichern die Klasse und den Schulalltag.

Vier Jugendliche sind mit einer Förderstufe A integriert. Die Heterogenität der Gruppe spiegelt sich einerseits in den kognitiven Leistungen und andererseits im Lern- und Arbeitsverhalten. Viele Jugendliche kommen gerne zur Schule und nehmen motiviert am Unterricht teil. Anderen Lernenden fällt es schwer, den Fokus auf den Lernstoff zu richten. Einige fallen durch ihr Verhalten auf. Diese herausfordernden Situationen führen zu unnötigen Störungen im Unterricht und hemmen das Lernen und die Konzentration der Lerngruppe. Erfreulich lässt sich im Verlauf des Schuljahres beobachten und feststellen, dass die Schülerinnen und Schüler sich schneller für eine Unterrichtsidee oder einen Lerninhalt begeistern lassen und bereit sind, sich auf den Lernprozess einzulassen.

Die Klasse 1Bc

Die Stammklasse 1Bc setzt sich aus fünf Mädchen und sieben Knaben zusammen. Die Gruppe ist ebenso heterogen und multikulturell, wie die beiden anderen Basisklassen. Die Befragung der Lernenden ergab, dass mehr als 60% der Jugendlichen einen Migrationshintergrund und Deutsch als Zweitsprache haben. Insgesamt sind sechs Schülerinnen und Schüler mit einer Förderstufe A oder B integriert. Auf eine sprachliche Unterstützung ist auch ein Mädchen angewiesen, welches erst seit Kurzem in der Schweiz lebt (1 ¼ Jahre). Einmal pro Woche erhält sie eine Zusatzlektion Deutsch. Die fehlenden Sprachkenntnisse wirken

sich hemmend und erschwerend auf die Partizipation aus. Dies ist für alle Beteiligten eine Herausforderung. Seit einigen Monaten nimmt auch ein Flüchtlingsmädchen aus Eritrea sporadisch am Unterricht teil. Ziel ist es, dass sie später in die Klassengemeinschaft integriert werden kann. Die restlichen Schulstunden absolviert die Jugendliche in der Förderklasse in Zuchwil. Ihre sprachlichen Kenntnisse und Fortschritte beeindrucken mich sehr. Besonders die Verschriftlichung der gesprochenen Sprache gelingt ihr bereits sehr gut. Dennoch erschweren die sprachlichen Barrieren, insbesondere die Mündlichkeit, den Schulalltag und hindern sie teilweise an einer aktiven Teilnahme am Unterricht.

Die verschiedenen Persönlichkeiten und Lernvoraussetzungen werden akzeptiert und meist kollegial mitgetragen. Das Lern- und Unterrichtsklima ist sehr angenehm und durch die kleine Klassengröße entsteht eine familiäre Atmosphäre. Sie helfen einander und unterstützen sich gegenseitig beim Erarbeiten und Lösen der schulischen Aufgaben und Anforderungen. Aber auch in dieser Klasse kommt es vor, dass die Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten, bei Gruppenarbeiten ausgegrenzt werden. Generell lässt sich sagen, dass die Klasse interessiert und aktiv am Unterricht teilnimmt.

Gemeinsamkeiten und zusammenfassende Situationsanalyse der Basisklassen

Folgende Gemeinsamkeiten lassen sich auf Grund der Datenerhebung, der ICF-Analysen und deren Interpretationen sowie durch unstrukturierte, informelle Beobachtungen im Unterricht festhalten:

Mehrheitlich kommen die Schülerinnen und Schüler gerne in die Schule. Sie sind gewillt ihre Kompetenzen und ihr Wissen zu erweitern. Das Lernen fällt ihnen leichter, wenn die Lerninhalte für sie bedeutsam und sinnstiftend sind. Werden Lernerfolge möglich gemacht, so wird die Selbstwirksamkeit gefördert und die intrinsische Lernmotivation positiv gestärkt. In solchen Unterrichtsmomenten wird eine hohe Lern- und Arbeitsbereitschaft sichtbar und erlebbar. Sie übernehmen mehr Verantwortung für ihr Handeln und die Eigenaktivität wird gesteigert. Für einige Jugendliche stellen die schulischen Anforderungen und Pflichten eine Herausforderung dar. Dies zeigt sich einerseits in ihrem Lern- und Arbeitsverhalten und andererseits durch Misserfolge und ungenügende Schulleistungen.

Wie die Auswertung der Mehrsprachigkeit deutlich zeigt, haben viele Lernende einen Migrationshintergrund. In ihren Familien praktizieren und pflegen sie ihre Erstsprache (Muttersprache). Obwohl die meisten Jugendlichen der zweiten oder dritten Generation angehören, identifizieren sie sich stark mit ihrer kulturellen Herkunft. Sie fühlen sich mit ihrer Heimat verbunden und die nationalen Traditionen und Werte sind für sie bedeutsam und prägend.

Lege ich den Fokus auf die Aktivitäten im Bereich Sprache und Sprachbildung, so lassen sich aus den obengenannten Datenerhebungen folgende Aussagen generieren: Viele Jugendliche erlernten Deutsch als Zweit- oder Drittsprache. Die Schülerinnen und Schüler haben Lesen und Schreiben gelernt und können so die schulischen Aufgaben und Anforderungen bewältigen und meistern. Allerdings sind in allen drei Basisklassen auch Lernende dabei, bei denen sich eine Teilleistungsschwäche in den Sprachkompetenzen Lesen und Schreiben feststellen lässt.

Ebenso lässt sich beobachten, dass die Jugendlichen meistens in Mundart miteinander sprechen und diskutieren. Die Peergruppe achtet dabei wenig auf einen differenzierten Wortschatz oder auf das korrekte Formulieren der Sätze („Balkanslang“). Sie haben ihre eigene Sprachkultur entwickelt und verstehen sich sehr gut untereinander. Die Anwendung der Standardsprache erleben sie vorwiegend nur im Schulunterricht. Für viele Lernende ist die Verwendung des Schriftdeutschen eine Herausforderung. So wirken sie oft unsicher

und gehemmt im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch. Dies erschwert die Partizipation und das Verstehen von Lerninhalten. Das Führen von Gesprächen und der gegenseitige Gedankenaustausch werden für die adoleszenten Jugendlichen bedeutsamer. Dieser Aspekt und die kontaktfreudige, offene Art der Lernenden kann als Ressource genutzt werden, um die Kommunikation in Standardsprache zu fördern und einzufordern.

2.3 Situationsanalyse der Jugendlichen mit einer Förderstufe im Fach Deutsch

In diesem Abschnitt, werden die Jugendlichen (die Namen wurden anonymisiert) mit Förderstufe B im Fach Deutsch zusammenfassend beschrieben. Bei den Aktivitäten werden besonders die sprachlichen Bereiche genauer erfasst. Die detaillierten Analysen und Wechselwirkungen sind im Anhang 3 ersichtlich.

Athyo (Förderstufe B in Deutsch und Mathematik)

Athyo ist ein tamilischer Knabe. Als Kleinkind litt er unter einer schweren Nierenkrankheit. Diese belastende Zeit prägte die Familie stark. Im vergangenen Sommer 2016 kamen sie nach Biberist. Die Eltern erhofften sich mit dem Schulortwechsel, dass ihr Junge, ohne die Förderstufe B und individuelle Lernziele in den Fächern Mathematik und Deutsch, die Oberstufe absolvieren kann. Die Eltern sind sehr um das Wohl ihres Sohnes bemüht und akzeptieren die Verfügung der Förderstufe B nicht. Sie befürchten, dass ihr Junge dadurch bei der Lehrstellensuche benachteiligt ist. An seinem freien Nachmittag besucht Athyo zusätzlich den tamilischen Kulturunterricht. Er berichtet, dass dieser sehr streng ist. Er ist ein sehr fleissiger Schüler und lernt enorm viel. Kann er den Lerninhalt auswendig lernen oder automatisieren, so erzielt er in den Lernkontrollen genügende bis gute Leistungen. Kognitive Schwierigkeiten zeigen sich bei komplexeren Aufgaben und beim Anwenden von Lösungsstrategien. Die Standardsprache stellt für Athyo eine Herausforderung dar. Dies zeigt sich in beiden Bereichen sowohl in der Mündlichkeit, als auch bei der Verschriftlichung. Athyo fällt es schwer, sich differenziert und klar auszudrücken. Oft fehlt ihm der aktive und teilweise auch passive Wortschatz dazu. Die Texte sind oft unverständlich gegliedert und enthalten viele orthographische und grammatikalische Fehler. Lässt er sich Zeit, um die eigenen Gedanken und Worte zu ordnen, sind in beiden Sprachbereichen Verbesserungen erkennbar. Die fehlende Sprachsicherheit und seine soziale Zurückhaltung wirken sich hemmend auf die Partizipation aus. Die Sprachförderung sollte sowohl in der Kommunikation, als auch beim Verfassen von Texten lanciert werden. Ebenso ist die Erweiterung des Wortschatzes erstrebenswert. Zentral scheint mir, dass Athyo Teilstrategien kennenlernt, welche sein Arbeitsgedächtnis entlasten. Daher soll das Planen und das Strukturieren geübt werden. Das Schreiben und formulieren der Sätze, soll durch halblautes vor sich hin sprechen unterstützt und trainiert werden.

Bleal (Förderstufe B in den Fächern: Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und neu auch in den Fremdsprachen Französisch und Englisch)

Bleal ist ein albanischer Knabe. Seine Zwillingschwester besucht aufgrund einer körperlichen Behinderung eine Sonderschule in Solothurn. Seine Schullaufbahn begann mit dem Besuch der Einführungsklasse (EK). Die 3. Klasse absolvierte er in der Kleinklasse. Nach einem kurzen Wegzug aus der Gemeinde, kehrte die Familie wieder nach Biberist zurück. Bleal wurde in die Regelklasse der Mittelstufe integriert und erhielt in fast allen Schulfächern die Förderstufe B. Der Übertritt in die Oberstufe forderte sowohl den Knaben, als auch das Lehrerteam heraus. Die fehlende Lernbereitschaft, die schwachen schulischen Leistungen, sowie die vielen Versäumnisse gaben Anlass zur Besorgnis. Beim schulischen Standortgespräch im November

2016 zeigte sich der Vater kooperativ. Auf Empfehlung der Schule, stimmte der Vater der Betreuung im Schülerhort zu. So konnte eine Betreuung ausserhalb der Schulzeit für Bleal gefunden werden. Gleichzeitig erhält er Unterstützung beim Lösen der Hausaufgaben. Im Januar verliess die Mutter die Familie. Die Kinder blieben beim Vater. Die familiäre Situation ist zusätzlich erschwert, da der Vater momentan arbeitslos ist. In der Klasse ist der Jugendliche integriert und wird von vielen Mitschülerinnen und Mitschülern akzeptiert. Seine Passivität im Unterricht stellt eine grosse Herausforderung für uns Lehrpersonen dar. Bleal fordert seine Unterstützung ein. Fehlt die 1:1 Betreuung, nimmt sich der Junge viele Ruhepausen oder stört gar das Unterrichtsgeschehen. Erhält er die nötige Zuwendung, zeigt er sich kooperativer und lässt sich auf den Lernprozess ein. Die Anwendung der Standardsprache ist auch für ihn eine Herausforderung. Bleal kann sich auf Deutsch verständigen. Er benutzt dazu einen sehr einfachen, rudimentären Wortschatz. Das fehlende Vokabular hemmt die Partizipation und erschwert allgemein das Verstehen der Lerninhalte, der Sachtexte oder der Aufträge. Die Verschriftlichung der Standardsprache erfolgt linear zum Denkprozess. Beim Formulieren der Sätze zeigen sich grammatikalische Unsicherheiten. Stärken sind in der Rechtschreibung festzustellen. Die Leseflüssigkeit und das Lesetempo sind zufriedenstellend. Die Förderungen in diesem Bereich liegen bei der Artikulation, bei der Genauigkeit und bei der klanglichen Gestaltung (Betonung). Bei den hierarchiehöheren Schreibprozessen lässt sich ein Förderbedarf feststellen. Bleal braucht Unterstützung beim Planen und Strukturieren eines Textes. Eine Weiterentwicklung des sprachlichen Wortschatzes wird angestrebt.

Devde (Förderstufe B im Fach Deutsch)

Devde ist ein aufgeweckter Junge aus der Schweiz. Er kommt meist gut gelaunt in die Schule. Seine ältere Schwester besucht in Solothurn eine weiterführende Schule. Seine Mutter ist alleinerziehend und hat eine sehr starke Sehbehinderung. Der Junge hat kaum Kontakt zum Vater. Seine Freizeit verbringt er meist am Computer. Das Gamen ist seine grosse Leidenschaft. Dank dieser Freizeitbeschäftigung ist er über die Landesgrenze mit anderen Personen befreundet und tauscht sich so oft und viel über die digitalen Medien aus. Im Unterricht lässt sich beobachten, dass der Knabe häufig gähnt und in seinen Stuhl versinkt. Er wirkt müde und gedanklich abwesend. Devde lässt sich gerne ablenken oder lenkt selber ab, besonders wenn er sich unbeobachtet fühlt. In der Klasse ist Devde gut integriert. Die Lehrpersonen schätzen seine offene, herzliche und ehrliche Art. Im logischen Denken hat der Lernende seine Stärken. Sowohl in der Mathematik, als auch in den naturwissenschaftlichen Fächern erzielt er gute Schulleistungen. Das kognitive Vernetzen gelingt ihm gut und er kann auf sein bereits erworbenes Wissen zurückgreifen. Sprachlich liegen seine Ressourcen in der Mündlichkeit. Devde verfügt über einen guten und differenzierten Wortschatz. Er kennt ebenfalls sehr spezifische Begriffe, die er korrekt und präzise anwendet. Die Orthographie und Grammatik bereitet dem Lernenden besonders bei der Verschriftlichung Schwierigkeiten. Beim Textschreiben liegen seine Stärken beim detaillierten und fantasievollen Beschreiben. Förderbedarf sehe ich bei Devde einerseits beim Trainieren der basalen Schreibfertigkeiten (flüssige, gut lesbare Handschrift) und andererseits beim Erarbeiten und Anwenden von Teilstrategien, die den Schreibprozess begleiten und unterstützen. Beim Schreiben von Texten soll Devde durch Textrevisionen vermehrt auf die Kohärenz und die Rechtschreibung achten.

Denisb (Förderstufe B in Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Französisch)

Denisb ist ein türkischer Junge. Seine Schullaufbahn begann mit dem Besuch einer Sonderschule. Diese Zeit prägte den Jugendlichen sehr. Noch heute wirkt er stigmatisiert und versucht seine knappen Leistungen damit zu erklären und teilweise zu entschuldigen. Der Stufenwechsel an die Oberstufe brachte für Denisb die Chance, alte Verhaltensmuster abzulegen und neu anzufangen. Dieser Wechsel ist ihm weitgehend gelungen. Er ist in der Klasse integriert und wird von vielen Mitschülern akzeptiert. Erfreulich lässt sich beobachten, dass Denisb aktiv am Unterrichtsgeschehen teilnimmt. Er kommt mehrheitlich motiviert zur Schule und ist bemüht gute Leistungen zu erbringen. Zu seinen Stärken gehört das visuelle Erfassen von Situationen und Aufgaben. Mehr Schwierigkeiten zeigen sich im Bereich der auditiven Wahrnehmung und der Kurzzeitspeicherung. Die Anwendung der deutschen Sprache ist für ihn, sowohl mündlich als auch schriftlich, eine Herausforderung. Problematisch ist die Verschriftlichung. Hier zeigen sich orthographische und grammatikalische Fehler und Lücken. Zum Teil lassen sich diese auf die Erstsprache zurückführen (vgl. Bader, 2011, S.117-123). Denisb verfügt über einen geringen, oft undifferenzierten Wortschatz. Dies zeigt sich sowohl in der Mündlichkeit, als auch bei der Verschriftlichung. Beim Schreiben von Texten fällt auf, dass er sehr einfache Sätze bildet, sich oft wiederholt oder vom Thema / Inhalt abschweift. Seine Stärken liegen in der Kommunikation. Er plaudert gerne und viel und zeigt Interesse sich sprachlich zu verbessern. Herausfordernd dabei ist, dass der Jugendliche schwer mit Kritik umgehen kann. Er blockt Hilfe ab und nimmt Unterstützung nur zurückhaltend an. Da der Knabe gerne Gespräche führt, erachte ich dies als Ressource, welche die Mündlichkeit fördern kann. Dabei sollte bewusst die auditive Wahrnehmung (Klang der Sprache) sowie auf die grammatikalische Richtigkeit und einem steten Ausbau des Wortschatzes geachtet werden. Zugleich soll das Einüben und Kennenlernen von Teilstrategien die Förderung des Schreibprozesses erleichtern und verbessern. Denisb soll durch das Überarbeiten und Überprüfen des eigenen Textes Lernerfolge erzielen und erleben.

Eldsh (Förderstufe B im Fach Deutsch und Mathematik)

Eldsh ist ein albanischer Knabe. Er hat eine Sehbeeinträchtigung und ist Brillenträger. Er wächst in einer intakten Familie mit seinem jüngeren Bruder auf. Eldsh ist pflichtbewusst. Der Schüler zeigt Interesse an den Lerninhalten. Während der Lektion verhält sich der Jugendliche zurückhaltend. Er nimmt aktiv am Unterricht teil, wenn er sich bei der Lösung oder Antwort sicher fühlt. Bei Unsicherheiten behilft sich der Lernende, indem er sich am Tun seiner Pultnachbarn orientiert. Die deutsche Standardsprache stellt für den Jungen eine Herausforderung dar. Eldsh hat einen ausreichenden Wortschatz, um sich verständlich mitzuteilen. Er hat Lesen und Schreiben gelernt. Dennoch zeigen sich sowohl in der Mündlichkeit, als auch beim Schreiben sprachliche Lücken. Das Formulieren von Sätzen oder eine flexible Umstellung von Satzfragmenten bereiten ihm grosse Schwierigkeiten. Seine Texte weisen viele Fehler in der Orthographie und Grammatik auf. Diese lassen sich teilweise auf die Erstsprache Albanisch zurückführen. Eldsh kennt gewisse Rechtschreibregeln und kann diese benennen. Während des Schreibens kann er jedoch nicht auf dieses Wissen zurückgreifen. Vermutlich fehlt die Automatisierung der Rechtschreibung. Die Syntax entspricht der gesprochenen Sprache. Seine Texte fallen eher knapp aus und enthalten wenig Idee oder es fehlen die passenden Worte, um diese detaillierter zu beschreiben. Eine Förderung im Bereich des Formulierens (Satzlehre, Satzbau, Wortschatz) sehe ich als sinnvoll und dringend notwendig. Diese sollen in beiden Sprachbereichen gefördert werden. Die basalen Schreibfertigkeiten sollen trainiert und gefestigt werden. Das Erlernen und Üben von Strategien bei

Textproduktionen sollen Eldsh beim Schreiben unterstützen. Lernerfolge im Fach Deutsch sollen für ihn möglich werden.

Larwy (Förderstufe B in Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Französisch, Englisch)

Larwy ist eine sehr pflichtbewusste Schweizer Schülerin. Sie erscheint pünktlich und meist motiviert im Unterricht. Sie hat ein Flair für Farben und Formen. So gehört das bildnerische und technische Gestalten zu ihren Stärken. Larwy wurde während der Grundschule beim Schulpsychologischen Dienst (SPD) abgeklärt. Laut dessen Bericht liegt ihr intellektuelles Potential deutlich unterhalb der Altersnorm. Auf Empfehlung der Schule, stimmte die Mutter einer erneuten Abklärung beim SPD, sowie einer neurologischen Abklärung zu. Der Schulpsychologe informierte die Familie und die Schule über die neu erworbenen Testergebnisse und Resultate. Wiederum lagen das intellektuelle Potential und die kognitiven Leistungen stark unter der Altersnorm. Da die Schülerin gut integriert ist und soziale Beziehungen und Freundschaften aufbauen konnte, wird von einer Umschulung in die Sonderschule abgesehen. Die Schule erhofft sich jedoch, dass die Jugendliche zusätzliche Unterstützung bei der Lehrstellensuche erhält (IV, Care Management) und das Elternhaus dadurch entlastet wird.

Larwy ist sehr bemüht gute Leistungen zu erbringen. Sie lernt sehr viel und sehr lange. Hilfe und Unterstützung erhält sie dabei von ihrer Mutter. Kann die Jugendliche Lerninhalte auswendig lernen, so gelingt es ihr, diese teilweise in den Lernkontrollen abzurufen. Komplexe Aufgaben, welche ein logisches, vernetztes Denken erfordern, sind für Larwy ein grosse Herausforderung. Hier zeigen sich die kognitiven Schwierigkeiten und hemmen die Schülerin an der Partizipation.

Die Schülerin kann ihre Gedanken sprachlich ausdrücken und auch schriftlich festhalten. Mündliche Beiträge fallen ihr in Mundart leicht. In ihrer Erstsprache verfügt die Lernende über einen guten, teilweise einen sogar sehr differenzierten Wortschatz. Bei der Anwendung der Standardsprache fühlt sie sich teilweise unsicher und gehemmt. Texte von Larwy sind meist sehr umfangreich und ausführlich. Sie möchte möglichst viel schreiben und mitteilen. Dabei kommt es zu Wiederholungen und unverständlichen Textstellen. Gelegentlich schreibt die Schülerin lautgetreu. Stellt man konkrete Fragen zur Rechtschreibung, so kennt sie einzelne Regeln und kann diese benennen. Dieses Wissen kann sie beim Schreiben nicht abrufen und anwenden. Einerseits sehe ich die Förderung in den basalen Schreibfertigkeiten, andererseits soll durch explizite Strategievermittlung eine mögliche Entlastung des Arbeitsgedächtnisses erreicht werden. Eine Reduktion der Schreibproduktion sowie das Überarbeiten und Überprüfen des eigenen Textes soll dazu beitragen, dass die Verschriftlichung verbessert, strukturierter und kongruenter wird.

Sorpe (Förderstufe B in Deutsch, Mathematik)

Die Schweizerin Sorpe hat einen älteren Bruder, der ebenfalls mit der Förderstufe B die Oberstufe absolviert. Die Mutter und der Stiefvater unterstützen die Kinder und haben eine positive, wertschätzende Haltung gegenüber der Schule. Sorpe ist kognitiv stärker als ihr Bruder und der Schulalltag fällt ihr leichter. Sie ist eine sehr aufgestellte und pflichtbewusste Schülerin. Sie verfügt über ein gesundes Selbstwertgefühl und ihre heitere und herzliche Art wird von allen sehr geschätzt. Die Lernende kann dem regulären Unterricht gut folgen und ist den schulischen Anforderungen und Aufgaben gewachsen. Dies zeigt sich in den guten bis sehr guten Leistungen. Sich länger auf eine Aufgabe zu konzentrieren bereitet der Schülerin mehr Schwierigkeiten. Sie lässt sich schnell ablenken, findet jedoch rasch zum Unterrichtsgeschehen zurück. Kann Sorpe

in Mundart sprechen, so fühlt sie sich sicher und verfügt über einen guten, differenzierten Wortschatz. Die Anwendung der Standardsprache ist für sie herausfordernd. Probleme zeigen sich insbesondere beim Schreiben im Bereich der Orthographie und Grammatik. Teilweise sind ihre Sätze analog der Mündlichkeit verfasst. Obwohl die Schülerin über ein deklaratives Wissen verfügt (z. B. Regeln zur Rechtschreibung), wendet sie diese häufig nicht an. In Stresssituationen schreibt sie teilweise lautgetreu. Nicht immer gelingt es ihr einen kohärenten Text zu verfassen. Wie bei vielen Lernenden zu beobachten ist, nimmt sich Sorpe oft nicht die Zeit ihren Text zu evaluieren und zu revidieren. Eine mögliche Förderung im Bereich der Sprache sehe ich in der Anwendung von Teilstrategien der Textproduktion. Der Fokus soll insbesondere auf das Überarbeiten und Überprüfen der eigenen Formulierungen gelegt werden. Indirekt kann so auch das Lesen und die klangliche Gestaltung beim Lesen gefördert werden. Durch den gegenseitigen Gedanken- und Meinungsaustausch findet auch im Bereich der Metakognition eine Entwicklung statt. Durch viele Sprech- und Leseangebote soll die Schülerin Sicherheit in der Mündlichkeit erlangen.

3 Begründete Themenwahl des Praxisprojekts, heilpädagogische Relevanz und daraus folgende Fragestellungen

Im Schulalltag erlebe ich es immer wieder, dass Lernende die Anwendung der deutschen Standardsprache als etwas Schwieriges und Herausforderndes erleben. Dies wird einerseits durch die oben beschriebene Situationsanalyse deutlich und andererseits deckt es sich mit den gesammelten Beobachtungen und Erfahrungen in den vergangenen Schuljahren. Die Bedeutsamkeit der Sprache im Alltag ist den Jugendlichen selten bewusst. Sie verbinden die Standardsprache mit der Schule und insbesondere mit dem Fachunterricht Deutsch. Meist erleben sie diesen traditionell gestaltet. Die einzelnen Lerninhalte werden mehrheitlich in Form der „Ingenieurkunst“ von den Fachlehrpersonen vermittelt. Das heisst, der Lernstoff wird eingeführt, gemeinsam und einheitlich erarbeitet. Dabei soll durch das Lösen von vorgegebenen Aufgaben und Arbeitsblättern das neu erworbene Wissen geübt und gefestigt werden. Mit der Durchführung eines Leistungstests werden die Lerneinheiten überprüft und abgeschlossen. Mit der Rückgabe der Testaufgaben und der summarischen Beurteilung schliessen auch die Jugendlichen mit dem Thema ab. Das Gelernte wird kognitiv nicht immer mit dem eigenen Vorwissen gekoppelt und vernetzt. Das Anwenden und Abrufen des Gelernten gelingt zu einem späteren Zeitpunkt nur noch teilweise. Ich denke, dass im Schulalltag der Metakognition zu wenig Beachtung und Zeit geschenkt wird. Richte ich den Fokus auf die Schreibaktivitäten der Jugendlichen, so finden diese beim Lösen von Arbeitsblättern statt, beim Gestalten von Plakaten sowie beim Führen eines Wochenheftes oder beim Verfassen eines Aufsatzes. In der Regel werden die inhaltlichen Themen durch die Lehrperson bestimmt und sind somit für die Schülerinnen und Schülern vorgegeben. Mit der Aufforderung die orthographischen und grammatikalischen Fehler zu verbessern, findet eine oberflächliche Textüberarbeitung statt. Das Lesen der Textproduktionen wird oftmals nur durch die Fachlehrperson durchgeführt.

Wie eine Umfrage bei den Lernenden zeigte, ist ihnen die Bedeutsamkeit der Sprache nicht bewusst. Hier stelle ich eine Diskrepanz zwischen dem „Soll“ und „Ist“ - Zustand fest. Die Schreib- und Lesekultur hat sich verändert. Das Schreiben einer Postkarte ist vielen Jugendlichen fremd geworden. Die kommunikative Fähigkeit hat sich auf die digitale Welt verlagert (SMS, Chat, Mail). Dieser Wandel des Sprachgebrauchs ist im Unterricht erkennbar. Die Verschriftlichung der Standardsprache entspricht oft der gesprochenen Mundartsprache. Die Problematik der Verschriftlichung der deutschen Sprache, zeigt sich nicht nur bei den Lernenden mit einer Förderstufe oder jenen, welche Deutsch als Zweitsprache haben, sondern lässt sich generell an der Oberstufe feststellen. Neben orthographischen und grammatikalischen Schwierigkeiten, lassen sich Masterstudiengang Schulische Heilpädagogin PSS 2015/ 2017 / Theresia Urdinovic / 24. Juni 2017 Seite 10 / 76

Probleme bei der Gestaltung von Texten beobachten und diagnostizieren. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Schreibaufgabe (Textsorte, Adressat, Ziel und Zweck des Schreibens) findet oftmals nicht statt. Eine mögliche Begründung dafür könnte sein, dass die Schülerinnen und Schüler sich des Schreibprozesses nicht bewusst sind, oder ihnen fehlt das deklarative Wissen dazu. Daher betrachte ich eine explizite Vermittlung von Schreibstrategien und eine bewusste Auseinandersetzung mit der Sprache als förderlich und notwendig. Schreib- und Textkompetenzen sollen im Praxisprojekt bewusst ermöglicht und erfahrbar gemacht werden.

In der Fachliteratur lassen sich zahlreiche Hinweise finden, welche die Bedeutsamkeit der Sprache verdeutlichen. So lässt sich beispielsweise bei Bundschuh und Winkler (2014) nachlesen, dass die Ausbildung einer differenzierten Sprache als eine wesentliche Voraussetzung für das Lernen gilt. Wie sie, bin ich überzeugt, dass Sprache durch das Zusammenwirken von Lern- und Reifungsprozessen entsteht. Die mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit ist eine wichtige Grundlage, um soziale Beziehungen aufbauen und erweitern zu können, sowie die materielle Umwelt wahrzunehmen und Zusammenhänge zu erschliessen (vgl. Bundschuh & Winkler, 2014, S. 217- 218).

Eine weitere Textstelle, die diesen Ansatz verdeutlicht findet sich bei Leemann – Ambroz (2006). Sie schreibt:

Die vielfältigen, alle Sinne ansprechenden Erfahrungen im kontinuierlichen Gebrauch der gesprochenen und geschriebenen Standardsprache vom Kindergarten über die ganze Schulzeit hinweg haben zum Ziel, das Lesen und Schreiben als etwas Bedeutsames, Schönes und Hilfreiches im Alltag der Lernenden zu verankern. Lesen und schreiben zu können erweitert die persönlichen Lebensmöglichkeiten. In unserer Informationsgesellschaft ist der kompetente und effiziente Umgang mit der Schriftsprache aber auch im Berufsalltag so wichtig geworden wie noch nie. Für Kinder, die in ihrem familiären Umfeld kaum Zugang zu Büchern haben, ist die schulische Konstanz im Umgang mit den Kulturtechniken des Lesens und Schreibens besonders bedeutsam (Leemann Ambroz, 2006, S:107).

Diese Aussagen lassen die heilpädagogische Relevanz erkennen: Lesen und Schreiben sind Schlüsselkompetenzen für schulischen und beruflichen Erfolg. Sie ermöglichen die Partizipation am Unterricht und am gesellschaftlichen Leben. Die Kommunikation, sowie das bewusste Schreiben an einen Adressaten nehmen in der Oberstufe an Bedeutung zu. Sei es die Anfrage für eine Schnupperlehre, beim Gespräche führen mit Vorgesetzten oder Mitarbeitern im Betrieb oder generell bei der zwischenmenschlichen Kontaktaufnahme. Ebenso wie die mündliche Kommunikation, erhält auch das Schreiben einen höheren Stellenwert. Die Lernenden sollten über eine flüssige und lesbare Handschrift verfügen, damit sie einen Bericht, einen Tagesrapport, ein Protokoll oder eine Telefonnotiz verständlich und in einer angemessenen Zeit verfassen können. Die Förderung der basalen und hierarchiehöheren Schreibfertigkeiten erachte ich auch für Jugendliche mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf als erstrebenswert und notwendig.

Aus diesem Grund soll im Praxisprojekt eine Lernumgebung geschaffen werden, bei welcher die Sprache als etwas Bedeutsames und Kreatives erlebt werden kann. Die Jugendlichen sollen im Deutschunterricht die Möglichkeit erhalten, die Bedeutsamkeit der Sprache und das Schreiben von Texten für sich selber und gemeinsam zu entdecken. Die individuelle Entwicklung, sowie das Vertrauen in die eigene Sprachkompetenz soll dabei gefördert und gestärkt werden. Durch das Anwenden von adaptiven, natürlich differenzierten und prozessorientierten Lern- und Förderangeboten sollen die Schülerinnen und Schüler die eigene Schreib- und Textkompetenz weiterentwickeln und wenn möglich verbessern. Die Jugendlichen sollen einen aktiven Lernprozess erleben und dabei individuelle und kooperative Erfahrungen beim Schreiben und Überarbeiten eines Textes sammeln. Die Förderung der Metakognition bildet ein weiterer Schwerpunkt des Praxisprojekts.

Das Lernkonzept der kognitiven Akzeleration, welches von Shayer und Adey (1981) am King's College in London entwickelt wurde, soll während der Aktionsforschung in Form einer Denkschulung erprobt werden. Der konstruktivistische Ansatz soll die allgemeine Denkfähigkeit der Lernenden fördern und unterstützen. Das Thema Schreiben sowie die Weiterentwicklung der Metakognition weckte auch bei den Fachlehrpersonen das Interesse und fand Zustimmung.

Für das Praxisprojekt resultierte daraus die folgende Hauptfragestellung:

- Inwiefern verbessern sich die Schreib- und Textkompetenzen von Oberstufenschülerinnen und Schüler, wenn sie adaptive, natürlich differenzierte und prozessorientierte Lern- und Förderangebote anwenden?

Mit dieser zentralen Fragestellung eröffneten sich weitere Unterfragen. Diese beziehen sich auf die didaktische Umsetzung und Gestaltung des Unterrichtes, die Entwicklungsprozesse der Klasse und des einzelnen Individuums, die Lernmotivation und Arbeitshaltung der Lernenden sowie die Rolle der Lehrpersonen. Im Verlauf der Aktionsforschung kamen immer neue Fragen dazu. Bestehende wurden reflektiert, justiert oder gegebenenfalls angepasst oder weggelassen. Die folgenden Unterfragen werde ich im Laufe der Evaluation behandeln und mögliche Antworten präsentieren.

- Welche expliziten Schreibstrategien unterstützen die Schülerinnen und Schüler im Schreibprozess und in der Weiterentwicklung ihrer Schreib- und Textkompetenzen?
- Wie lässt sich das Wissen und Können in der integrativen Schreibdidaktik umsetzen?
- Kann das Texteschreiben für die Jugendlichen zu einem emotional bedeutsamen Lernprozess werden? Wie wirkt sich dies auf die Motivation aus?
- Was bedeutet diese Fragestellung für meine Lehrerrolle? Kann ich den Ansatz des Lerncoachs umsetzen und weiterentwickeln?

4 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen. Die fachliche Auseinandersetzung orientiert sich an den zentralen Inhalten des Praxisprojekts. Das Lernkonzept der kognitiven Akzeleration wird vorgestellt und erläutert. Ebenso werden relevante Theoriebezüge zum Spracherwerb und zu den Schreib- und Textkompetenz hergestellt und erörtert.

4.1 Methode der Kognitive Akzeleration

Die Methode der kognitiven Akzeleration oder Englisch cognitive acceleration (CA) wurde von Shayer und Adey (1981) am King's College in London entwickelt. Das Lernkonzept ist ein konstruktivistischer Ansatz mit dem Ziel, das allgemeine Denken von Lernenden zu fördern, zu stärken und zu beschleunigen.

Das Konzept gründet auf den kognitiven Entwicklungsarbeiten von Jean Piaget und Lew Wygotski.

Piaget stufte die kognitive Entwicklung in vier Stadien ein. Von der sensumotorischen hin zur formal-operationalen Entwicklungsphase (vgl. Breitenbach, 2014, S. 299 - 308). „Vom konkreten zum abstrakten Denken“, diesen Ansatz nimmt die Methode der kognitiven Akzeleration auf. Ebenso Wygotskis Konzept der Zone proximaler Entwicklung. Dies bezeichnet die Spanne zwischen dem spontanen Können eines Kindes und dem Können, das es unter Anleitung (scaffolding=kompetenzangemessene Unterstützung) maximal

zeigen kann. Dabei spielt das Alter des Kindes keine Rolle (vgl. Breitenbach, 2014, S.309). Wygotski geht davon aus, dass nicht nur das kindliche Denken stark durch die Interaktion mit anderen Personen sowie durch das soziokulturelle Umfeld entsteht und sich verändert (vgl. Breitenbach, 2014, S.308). Beide Ansätze sind im Lernkonzept der kognitive Akzeleration enthalten. Wie dem Handbuch „Let’s Think“ (2008) und auf ihrer Homepage [<http://www.letsthink.org.uk/>] zu entnehmen ist, wurde das Konzept in alle Schulfächer entwickelt. Für die einzelnen Fach-Disziplinen stehen jeweils Übersichten zur Verfügung, die den Zusammenhang zwischen Lehrplan und der kognitiven Entwicklung aufzeigen. Für die Lehrpersonen stehen Unterrichtsvorlagen zur Verfügung. Diese müssen auf die jeweilige Schulklasse angepasst werden.

Die Abbildung veranschaulicht den zirkulären Aufbau der kognitiven Akzeleration.

Abbildung 2: Die sechs Säulen der kognitiven Akzeleration (vgl. Adey, 2008, S:13)

Der Aufbau der CA-Lektion sieht verschiedene Phasen vor. Diese werden als Säulen der Methode bezeichnet. Jede Unterrichtseinheit beginnt mit der konkreten Präparation („concrete preparation“). Es wird ein gemeinsamer, meist handelnder Start lanciert, der einerseits die Aktivität mit dem aktuellen Wissensstand vernetzt und andererseits dazu dient, den aufgabenrelevanten Wortschatz sowie typische Redewendungen zu prüfen und fachliche Begriffe einzuführen. Mit einer Herausforderung oder einer Aufforderung, dem sogenannten kognitiven Konflikt („cognitive conflict“) werden die Lernenden dazu ermutigt, sich mit dem Problem zu beschäftigen. Das Denken entwickelt sich als Reaktion auf die Stimulation. Dies können offene Aufgabenstellungen sein, für die mehrere Lösungen entwickelt werden können.

Beispielsweise: Experimente, die nicht so funktionieren wie vermutet, oder die sich nicht sofort erklären lassen. Texte, deren Inhalt unterschiedlich interpretiert und ausgelegt werden können. Der Schwierigkeitsgrad der Herausforderung sollte sich an der Zone der proximalen Entwicklung der Lernenden orientieren. Im Anschluss an die „concrete preparation“ findet die Phase der sozialen Konstruktion („social construction“) statt. Die Schülerinnen und Schüler sind dazu aufgefordert, gemeinsam die Herausforderung zu lösen. Sie tauschen sich über ihre Denkstrategien aus, diskutieren mögliche Lösungswege, erklären und begründen ihre Antworten. Der Gedankenaustausch findet zuerst in heterogenen Kleingruppen statt. Wie die Erfahrung zeigte, trugen die unterschiedlichen Denkniveaus innerhalb der Gruppe dazu bei, dass diese erfolgreicher wa-

ren. Die Diskrepanz der individuellen Denkentwicklung sollte dabei nicht allzu weit auseinander gehen. In dieser Phase arbeitet auch die Lehrperson mit. Sie übernimmt die Aufgaben das Denken der Lernenden zu aktivieren, indem sie offene Fragen stellt, die Kinder und Gruppen dazu ermutigt, miteinander Dinge zu klären, zuzuhören und konstruktiv zu diskutieren. Die Lehrperson vermeidet das direktive Vermitteln von Wissen und hält die Lösung bewusst zurück. Da die Lernenden dazu angehalten sind, ihre Lösungen selber zu konstruieren, führt dieser Prozess zu einem vertieften Verständnis für den Lerninhalt. Dabei sind die einzelnen und gemeinsamen Denkopoperationen wichtiger als die Produkte!

Nach den Gruppenarbeiten findet ein sozialer Austausch im Plenum statt. Dabei werden Erkenntnisse, Lösungen und mögliche Antworten der Klasse präsentiert und diskutiert. In diesem „Sharing“ sind vorerst alle Ideen und Lösungen erlaubt. Sie werden gesichtet, verfeinert und verifiziert. Es werden Schlüsse gezogen und mögliche gültige Regeln daraus abgeleitet. Nach diesem Methodenprinzip lassen sich weitere Herausforderungen zu den Lerninhalten gestalten, die sich jeweils innerhalb der Denkstufen vom konkret handelnden hin zum formal abstrakten Denken steigern („schema of formal operations“).

Die Säule der Metakognition („metacognition“), wird am Schluss und erneut während den Gruppenarbeiten eingebaut. Sie enthält die Idee, dass Kinder sich selber als „Denker“ denken und die eigenen Erfahrungen mit dem Denken untersuchen. Diese Haltung und Fähigkeit zu entwickeln, über das eigene Denken nachzudenken, gelingt nicht einfach oder gar schnell. Es bedarf der Beharrlichkeit und viel Geduld. Die Fähigkeit und die Disposition, zu reflektieren, wie man eine Aufgabe, ein Problem angegangen ist, gelöst oder gar nicht gelöst hat, ist ein mächtiges Werkzeug, das die Lernenden erhalten, um ihr eigenes Lernen zu kontrollieren und diese Denkstrategien auf andere Bereiche zu übertragen.

Mit der Überbrückung („bridging“) wird das neu dazugewonnene Denken und Wissen, an das bestehendem Wissen gekoppelt und verknüpft. Der Bezug zum Alltag und zum Lebenskontext wird hergestellt. Es werden auch Ausblicke gemacht (vgl. Adey, 2008, Handbuch Let's Think).

4.2 Theoretische Grundlagen im Bereich Spracherwerb, Schreib- und Textkompetenzen

In diesem Unterkapitel werden theoretische Grundlagen zur Förderung von Sprach- und Schreibkompetenzen dokumentiert. Sie sind thematisch gegliedert.

4.2.1 Schriftspracherwerb

Die folgende Aussage verdeutlicht die Bedeutsamkeit der Sprache.

Die Sprache stellt das Medium bereit, in der wir Erkenntnisse gewinnen, als Wissen speichern und an andere weitergeben. Wir können zwar ohne Sprache denken, aber mit Sprache haben wir Begriffe zur Verfügung, die unser Denken effektiver machen (Wygotski 1986). In diesem Sinne stiftet Sprache Erkenntnis. (Becker-Mrotzek & Böttcher, 2015, S.13)

Die Entwicklung des Spracherwerbs beginnt bereits nach der Geburt und wird einerseits durch soziale Kontakte und andererseits durch den gesellschaftlichen und kulturellen Sprachgebrauch geprägt.

Diehl (2010) schreibt, dass der Umgang mit Bilderbüchern, das Vorlesen von Geschichten, die ersten schriftähnlichen Kritzeleien, das Malen sowie das Beobachten und Imitieren von Lesenden und Schreibenden zu den wichtigen frühkindlichen und vorschulischen Aktivitäten gehören. Diese Erfahrungen begünstigen den späteren Lese- und Schreiblernprozess.

Der Entwicklungsprozess des Lesens und des Schreibens setzt sich aus mehreren Teilfertigkeiten des Spracherwerbsprozess zusammen. Diese unterliegen einer bestimmten Systematik. Beispielsweise müssen die Kinder die Funktion von Schrift erkennen, damit sie die Notwendigkeit darin sehen, sich damit auseinanderzusetzen. Gleich verhält es sich mit der Buchstaben-Laut-Zuordnung, das Kind muss erkennen können, das Schriftzeichen Symbole für Laute darstellen. Um Schreiben zu lernen ist die phonologische Bewusstheit zentral sowie das Sprachverständnis, der Wortschatz, die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und das Weltwissen (inhaltliches Vorwissen), die zu den interindividuell variierenden Vorläuferfertigkeiten zählen. Es bedarf der Bereitschaft und Motivation des Kindes, sich dem anspruchsvollen Lerngegenstand der Schriftsprache zu stellen (vgl. Diehl, 2010, S.56-58).

Diehl (2010) weist darauf hin, dass die Bedingungen, die zu Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb führen, vielfältig und im Einzelnen und in der Wechselwirkung nicht leicht zu bestimmen sind. Um die betroffenen Kinder fachlich kompetent zu unterstützen, und methodisch-didaktisch angemessen sinnvolle Förderangebote umzusetzen, benötigen Lehrpersonen über ein fundiertes Wissen um den Erwerbsverlauf der Schriftsprache sowie über spezifische Kenntnisse der Teilfertigkeiten (vgl. Diehl, 2010, S. 56).

In Bezug auf Lese- und Rechtschreibstörungen erachte ich dieses Fachwissen als heilpädagogisch relevant. Dieses Hintergrundwissen sollte bei der Förderdiagnostik und Förderplanung beachtet werden. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Schriftspracherwerb und den verschiedenen Lesemodellen fand statt. Es wird jedoch darauf verzichtet diesen Theorieteil noch ausführlicher zu beschreiben, da er keinen Schwerpunkt des Praxisprojekts darstellt.

4.2.2 Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit

Zwischen gesprochener und geschriebener Sprache bestehen Gemeinsamkeiten und dennoch lässt sich die Maxime „Scheibe, wie du sprichst“ in der standarddeutschen Sprache nicht direktiv umsetzen.

Osburg und Singer (2011) schreiben dazu:

Spracherwerb umfasst sowohl die gesprochene Sprache als auch die geschriebene. Wer in unserer literalen Gesellschaft nicht lesen und schreiben kann, hat den Spracherwerb damit noch nicht beendet - anders verhält es sich in oralen Gesellschaften. Kinder haben deshalb zwei Hürden zu überwinden, wenn sie sich beide Sprachformen aneignen wollen. Da gesprochene und geschriebene Sprache aber engen Wechselwirkungen unterliegen, ist es kein additives Lernen. Dabei kann der Schriftspracherwerb für Kinder mit sprachlichen Auffälligkeiten einerseits erschwerend sein, andererseits aber auch Möglichkeiten zur Veränderung der gesprochenen Sprache bieten. (Knapp, Löffler, Osburg, Singer, 2011, S. 19)

Die beiden Autorinnen halten den Weg von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit fest. Sie weisen darauf hin, dass in der gesprochenen Sprache die Sätze nicht vollständig sein müssen, dennoch verstehen die Zuhörer, was gemeint ist. Ebenso ist die Syntax gegenüber der geschriebenen Sprache verkürzt. Zu Beginn der Verschriftlichung ist der Stil nahe an der konzeptionellen Mündlichkeit.

Die Verschriftlichung der Sprache ist für die Lernenden eine grosse kognitive Herausforderung, da das Schreiben wesentlich mehr ist als das Aufzeichnen eines Lautkontinuums. Es verlangt von den jungen Schreiberinnen und Schreibern, dass sie ihre Aufmerksamkeit vermehrt auf Formalaspekte und auf Vergegenständlichung von Sprache richten. Das schreibbegleitende Mitsprechen beim Schreiben hat einen entscheidenden Einfluss darauf, dass die Kinder tatsächlich diktieren und nicht einfach im Sinne der Mündlichkeit alltagssprachlich erzählen. Bei diesem Schreibprozess geht es nicht um einen rein medialen Wechsel

(technischen Aspekt), sondern um die „Verschriftlichung“ der Gedanken. (vgl. Knapp, Löffler, Osburg, Singer, 2011, S. 19-24).

4.2.3 Schreibkompetenzen

Welche komplexe und kognitiv anspruchsvolle Tätigkeit das Schreiben ist, verdeutlichen die nachfolgenden theoriebezogenen Erläuterungen.

Fix (2008) schreibt, dass mit dem Wort Kompetenzen die Fähigkeiten gemeint sind, welche eine Person benötigt, um bestimmte Anforderungen erfüllen zu können. So wird in der Linguistik in Anlehnung an den amerikanischen Sprachwissenschaftler Chomsky unter Sprachkompetenzen ein grundlegendes, im Kopf des Sprachbenutzers vorhandenes Regelsystem verstanden, das die konkreten Sprachverwendungen, Performanz genannt, erzeugen kann. Diese Transformation ist ebenfalls von der Situation abhängig, in der die Kommunikation stattfindet. Ein erweiterter Begriff von „kommunikativer Kompetenz“ schliesst folglich die Fähigkeit mit ein, sich intensions- und partnerangemessen zu verständigen – dies gilt auch im Fall der schriftlichen Kommunikation. So umfasst Sprachkompetenz sowohl systembezogene, grammatikalische als auch handlungsbezogene, pragmatische Aspekte (vgl. Fix, 2008, S.20).

Becker-Mrotzek und Böttcher (2015) schreiben, dass der nativistischen Konzeption von Sprachkompetenz eine dreifache Idealisierung zugrunde liegt, die man als a-pragmatisch, a-medial und a-prozessual bezeichnet kann. Für ihren Begriff der Schreibkompetenz benötigen sie ein Konstrukt, das diese dreifache Idealisierung überwindet. Diese einzelnen Teilbereiche orientieren sich an Becker-Mrotzek & Becker und lassen sich wie folgt beschreiben:

Schreiben als praktische Fähigkeit

Schreibkompetenz ist als Fähigkeit zu beschreiben, die sich in einem Handlungskontext bewähren muss, das heisst sie ist pragmatisch zu konzipieren. Jede sprachliche Äusserung muss somit nicht nur dem Prinzip der grammatikalischen Richtigkeit, sondern auch dem der pragmatischen Angemessenheit genügen. So ist Sprache in einem sozialen Handlungskontext eingebunden, in dem er eine kommunikative Funktion übernimmt. Für die unterschiedlichen kommunikativen Aufgaben haben sich je eigene sprachliche Formen entwickelt. Beispiel hierfür ist die syntaktische und intonatorische Form der Frage, die durch Verberststellung sowie beim Sprechen, das Heben der Stimme am Äusserungsende gekennzeichnet ist.

Mediale Aspekte

Im Alltag erleben wir sprachliche Äusserungen gesprochen, geschrieben oder gebärdet. Eine gewisse Eigenständigkeit und Autonomie kommt den medialen Erscheinungsformen der Sprache zu. So ist die gesprochene Sprache eingebunden in eine vom Sprecher und Zuhörer geteilte Situation. Sprachliche Handlungen werden gemeinsam im flüchtigen Medium der gesprochenen Sprache produziert. Zu diesem Zweck sind die Mittel der Mündlichkeit funktional bezogen, dazu zählen para- und nonverbale Ausdrucksmittel, Dialogizität, Indirektheit und Impliztheit. Durch die Trennung von Schreiber und Leser zählt die geschriebene Sprache zur zerdehnten Kommunikation. Produktion und Rezeption können zeitlich und räumlich auseinanderfallen, dennoch bleibt das Medium Schrift dauerhaft. Funktional bezogen sind die Mittel der Schriftlichkeit etwa hypotaktische Konstruktionen, überwiegend verbale Ausdrucksmittel sowie Monologizität und Expliztheit.

Eine allgemeine Sprachkompetenz kann modelliert werden, wenn die Fähigkeiten zum mündlichen und schriftlichen Kommunizieren ausreichend entwickelt und bekannt sind.

Prozessuale Aspekte

Mit dem prozessualen Aspekt wird die dritte Idealisierung erläutert. Diese betrifft den Entwicklungsprozess, die von der Unhintergebarkeit der sozialen und kommunikativen Einbettung auch des Spracherwerbs abzieht. Spracherwerb ist jedoch konstitutiv auf Kommunikation und Interaktion angewiesen. Dies gilt erst recht für die Schreibentwicklung, welche ohne Interaktion und systematische Lehr-Lern-Prozesse nicht vorstellbar ist.

Fähigkeit zur Produktion von Texten

Die Fähigkeit zur Produktion von Texten wird als Schreibkompetenz verstanden. Dabei handelt es sich im Kern um eine spezifische sprachliche Begabung von mittlerer Komplexität, die sich aus unterschiedlichen Dimensionen (Teilfähigkeiten und Kenntnissen) zusammensetzt.

Grundlegend ist die Fähigkeit sprachliche Äusserungen so zu konzipieren, dass sie aus sich heraus verständlich sind, also über Raum und Zeit hinweg zerdehnt werden können. Kenntnisse und Fertigkeiten des Einsatzes spezifischer lexikalischer, grammatikalischer und pragmatischer Mittel sind dazu erforderlich.

Fähigkeit zur zehndehten Kommunikation und sprachliche Mittel

Diese Fähigkeit zur zerdehten Kommunikation, macht den konstitutiven Kern der Schreibkompetenz aus. Im Gegensatz zur mündlichen Kommunikation, bei welcher die gemeinsame Situation als Verständnisbasis und -hilfe schon gegeben ist, muss der situative Kontext in der schriftlichen Kommunikation erst hergestellt werden. Die Textkohärenz entsteht durch eine durchstrukturierte semantische Progression und eine explizite Verkettung zwischen den Sequenzen im Text. Die schriftliche Kommunikation verlangt und ermöglicht folglich den Einsatz spezifischer, grammatikalischer und pragmatischer Mittel. Für den pragmatischen Bereich stehen spezifische Muster zur Verfügung, die sogenannten Textarten / Textsorten und Textformen. Es geht dabei um wiederkehrende schriftsprachliche Handlungen, die in der Form von Phrasen (Formulierungsmustern) und Makrostrukturen (Gliederung), Musterlösungen bereitstellen. Deren Kenntnis ist Teil der pragmatischen Schreibkompetenz.

Schriftkenntnisse

Schriftkenntnisse, damit ist die Fähigkeit gemeint, sprachliche Äusserungen im Medium Schrift zu rezipieren und zu produzieren, also zu lesen und zu schreiben, stellen ebenso ein konstitutiver Teil der Schreibkompetenzen dar. Mit dem Erwerb der Schriftsprache (vgl. Kapitel 4.2.1 und Kapitel 4.2.2) und der Einsicht der Funktionalität der Schrift ändert sich das sprachliche Wissen grundlegend. Indem Sprache zum Gegenstand des Nachdenkens gemacht wird, wird Sprache bewusst wahrgenommen.

Soziale Kognition

Das Schreiben erfordert, neben den genannten sprachlichen Fähigkeiten, eine besondere soziale Kognition, insbesondere die Fähigkeit zur Abstraktion, Antizipation und Perspektivenübernahme. Um die sprachliche Äusserung für eine andere Situation zu konzipieren, ist es notwendig, sich von der aktuellen Situation und

den eigenen Perspektiven zu lösen und sich in die Situation des Lesers zu versetzen und sich in dessen Perspektiven hineinzudenken. Grundsätzlich gilt dieses Prinzip für die Produktion aller Texte, auch wenn dies bei sehr einfachen Texten durch die Orientierung am Textmuster kompensiert werden kann.

Sachkompetenz

Schreibhandlungen sind in der Regel in soziale Handlungszusammenhänge eingebunden, ihre erfolgreiche Bewältigung erfordern zusätzliche Kompetenzen. Folglich ist das Schreiben im Beruf immer Teil der je fachlich-institutionellen Zusammenhänge. In diesem Sinne ist die Schreibkompetenz stark mit der Sachkompetenz verknüpft. Erfolgreiches Schreiben verlangt also immer auch Sachkompetenz. Aus analytischer Sicht erscheint es jedoch sinnvoll, diese von der Schreibkompetenz zu trennen, weil die Sachkompetenz ebenso von der Gesprächs- und der fachlichen Handlungskompetenz in Anspruch genommen wird. So wird angenommen, dass es dieselbe Sachkompetenz ist, die beim Sprechen, Schreiben und praktischen Handeln eingesetzt wird.

Literale Kompetenz

Die schriftbezogenen Kompetenzen Lesen und Schreiben werden als Literalität oder literale Kompetenzen zusammengefasst. Damit wird ihre enge Zusammengehörigkeit ausgedrückt. Als Oberbegriff für das Zusammenwirken der unterschiedlichen Kompetenzen wählten Becker-Mrotzek und Böttcher den Begriff Expertise, dies um eine weitere Doppelung des Kompetenzbegriffs zu vermeiden. Des Weiteren nehmen sie an, dass sich die Schreibkompetenz aus spezifischen sprachlichen und anderen kognitiven Dimensionen zusammensetzt. Die folgende Abbildung stellt diese Verhältnisse grafisch dar (vgl. Becker- Mrotzek & Böttcher 2015, S. 43-51).

Abbildung 3: Schreibkompetenz (vgl. Becker-Mrotzek & Böttcher, 2015, S. 51)

Philipp (2015) fasst die Schreibkompetenz wie folgt zusammen:

Allgemein versteht man unter Schreiben eine kommunikative Handlung im Sinne einer zeitlich und räumlich zehnten Schreiber-Leser-Interaktion mittels schriftlicher Textproduktion. Schreibkompetenzen wiederum wird als gelingendes Zusammenspiel von verschiedenen Ressourcen und Wissensbeständen im Schreibprozess verstanden, die im besten Fall in ein adressatenorientiertes und die kommunikativen Absichten optimal unterstützendes Textprodukt münden ‚Becker-Mrotzek, 2014‘ (Philipp, 2015, S. 17).

Philipp (2015) weist darauf hin, dass die Ergebnisse der Psychologie besonders einflussreich auf den Begriff Schreibkompetenz waren. Die untenstehende Tabelle lässt erkennen, dass man selbst innerhalb dieser Wissenschaftsdisziplin den Kompetenz-Begriff unterschiedlich füllt. Die drei Modellierungen waren ursprünglich für das Lesen gedacht, sie lassen sich aber auch auf das Schreiben übertragen.

Tabelle 1: *Drei Modellierungen von Schreibkompetenz innerhalb der Psychologie (eigene Darstellung, basierend auf Müller & Richter, 2014) (vgl. Philipp, 2015, S. 17)*

	Differenziell-psychologische Modellierung	Kognitions-psychologische Modellierung	Pädagogisch-psychologische Modellierung
Schreibkompetenz als...	Produkt	Prozess	trainierbare Fähigkeit(en)
Erkenntnisinteresse und Vorgehen	<ul style="list-style-type: none"> • Testen von Fähigkeiten in der Domäne Schreiben • Vergleich von Personen bzw. Individualdiagnostik hinsichtlich der Schreibleistung 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung, Erfassung und Modellierung von Teilprozessen und deren Dynamik beim Schreiben • Integrative Betrachtung aller (meta)kognitiven Schreibprozesse 	<ul style="list-style-type: none"> • Gezielte Förderung von Schreibprozessen (unter Berücksichtigung der Schreibmotivation) • Überprüfen der Effektivität von Intervention in quasi-experimentellen Studien

Die unterschiedlichen Begriffsfüllungen gründen auf den Erkenntnisinteressen. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen: Aus einer differenziell-psychologischen Sicht will man Fähigkeiten im Sinne von Schreibleistungen angemessen erfassen und so Leistungsdifferenzen mittels Diagnose bestimmen. Dabei rückt das Schreibprodukt in den Mittelpunkt. Je besser ein Text geschrieben ist, desto kompetenter werden die Schreibenden bewertet. An dieser Sichtweise stören sich Vertreter der Kognitionspsychologie, da die zugrundeliegenden Prozesse, welche als Voraussetzung gelten um ein Produkt zu verfassen, nicht ausreichend und schon gar nicht in ihrer wechselseitigen Verflechtung berücksichtigt werden. Sie vertreten den Standpunkt, dass jemand dann schreibkompetent ist, wenn es ihm gelingt, die Schreibprozesse günstig, also flexibel und zugleich intentional zu orchestrieren. Auch die Pädagogische Psychologie widmet sich der Gestaltung von Prozessen, allerdings eher im Sinne von motivierenden Unterrichtsszenarien. Dies mit dem Ziel, dass Schülerinnen und Schüler besser schreiben. Dazu bedarf es selbstredend kognitiver Prozesse, und oft wird der Fördererfolg über die Veränderung bei Textprodukten bestimmt. Insofern kommt der pädagogisch-psychologischen Warte mit ihrer Prämisse, Schreiben sei eine trainierbare Fähigkeit, eine vermittelnde Rolle zwischen den differenziell- und kognitionspsychologischen Sichtweisen zu (vgl. Philipp, 2015, S. 17-18)

4.2.4 Basale und hierarchiehöhere Schreibfertigkeiten

Zu den basalen Schreibfertigkeiten zählen die Handschrift, das Tastaturschreiben sowie die automatisierte Rechtschreibung und der Formulierungswortschatz. Diesen Ansatz findet sich sowohl bei Philipp (2015) als auch bei Sturm und Weder (2016).

Philipp (2015) schreibt dazu: „Das Training der Handschrift und des Schreibens mit der Tastatur gehört sachlogisch vor allem zum Teilprozess des Verschriftens und steht dort im Zusammenhang mit dem Schreibmedium, dem linguistischen Wissen und dem phonologischen Arbeitsgedächtnis“ (S. 51).

Einen ähnlichen Ansatz findet sich bei Sturm und Weder (2016). Sie weisen darauf hin, dass das Transkribieren – verstanden als das Überführen von sprachlicher Repräsentation in Schrift, zu den hierarchieniedrigen Prozessen zählt (Berninger & Swanson, 1994). Die beiden Autorinnen halten fest, dass mit hierarchieniedrigen Prozessen, automatisierbare Prozesse bezeichnet werden. Die automatisierten Abläufe, die keiner willentlichen Steuerung mehr benötigen, sind in der Regel der Reflexion kaum mehr zugänglich. Automatisierte Prozesse entlasten das kognitive System und werden von anderen Prozessen nicht oder nur gering beeinflusst.

Prozesse die nicht automatisierbar sind und der Reflexion zugänglich bleiben, werden als hierarchiehöhere Prozesse bezeichnet. Dazu zählen die Teilprozesse Planen, Formulieren und Überarbeiten (vgl. Sturm & Weder, 2016, S. 41)

Sowohl Philipp (2015) als auch Sturm und Weder (2016) definieren den Begriff „Schreibflüssigkeit“ wie folgt: Schreibflüssigkeit wird als die Textmenge verstanden, die innerhalb einer bestimmten Zeit orthographisch und grammatikalisch korrekt sowie leserlich geschrieben wird. Dabei ist nicht die inhaltliche Textqualität entscheidend, sondern allein seine sprachformale Richtigkeit (vgl. Philipp, 2015, S.51-52; Sturm & Weder, 2016, S. 42-45).

Sturm und Weder (2016) machen darauf aufmerksam, dass schwache Schreiberinnen und Schreiber weniger Ideen generieren und sie insgesamt kürzere Texte verfassen. Grund dafür sind oftmals unzureichende basale Schreibfertigkeiten. Bereitet das flüssige Schreiben Schwierigkeiten, so haben die Schreibenden oft schon wieder vergessen, was sie schriftlich sagen wollten, bevor sie den Satz zu Ende geschrieben haben. Ebenso fällt es ihnen deutlich schwerer, eine globalere Vorstellung ihres Textes zu bilden, vielmehr schreiben sie sich von Satz zu Satz. (vgl. Sturm & Weder, 2016, S.44)

Die Fachliteratur gibt zahlreiche Hinweise zur Förderung der basalen Schreibfertigkeiten. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- wiederholtes Praktizieren (mehrmals pro Woche)
- kurze Übungssequenzen, jedoch kontinuierlich über einen längeren Zeitraum
- Wiederholungen der gleichen Aufgaben / Übungen
- explizite und systemische Vermittlung
- Förderung der Schreibmotivation (Lernerfolge durch Erreichung bestimmter individueller Ziele)
- anschließende Textproduktion

4.2.5 Schreibprozesse und Schreibentwicklung

In der Fachliteratur wird im Zusammenhang mit Schreibprozess und Schreibentwicklung das Schreibmodell von Hayes und Flower (1980) als richtungsweisendes Konzept vorgestellt. Dieses fasst den Schreibprozess

grob in Planen, Formulieren und Überarbeiten zusammen. Der Schreibprozess wurde so erstmals systematisch und in seine Teile zerlegend beschrieben. Es diente den Sprachwissenschaftlern als eine Art Grundmodell, welches stetig überarbeitet und weiterentwickelt wurde, insbesondere auch von Hayes selbst. Die Teilprozesse verlaufen rekursiv, das heißt sie folgen keiner strikten Abfolge oder entwickeln sich nacheinander. Vielmehr ist es ein Zusammenspiel, das sich wechselseitig beeinflusst. Demzufolge gleicht das Schreiben eines Textes dem Lösen eines Problems (vgl. Becker-Mrotzek & Böttcher, 2014, S.19-20; Sturm & Weder, 2016, S.25).

Das Schreibmodell von Hayes und Flower (1980) wurde von der Sprachwissenschaft weiterentwickelt und mehrfach modifiziert. Die nachfolgende Abbildung lässt sich bei Philipp (2014, S.20) nachlesen. Das abgebildete Modell veranschaulicht die einzelnen Schreibprozesse und Schreibkomponenten und entspricht dem modifizierten Schreibmodell von Hayes (1996). Ähnliche Darstellungen finden sich bei Becker-Mrotzek und Böttcher (2015, S. 31) sowie bei Sturm und Weder (2016, S. 25).

Abbildung 4: Modell der Schreibprozesse und -komponenten (vgl. Philipp, 2015, S.20)

Philipp (2015) weist darauf hin, dass das Modell den Kontext vom schreibenden Individuum unterscheidet. Beide Bereiche enthalten weitere Subkomponenten. Im Falle des Individuums handelt es dabei um die kognitiven und metakognitiven Prozesse, das Arbeits- und Langzeitgedächtnis sowie die Motivation / Affekte. Im Falle des Kontextes wird nochmals hinsichtlich der sozialen und physischen Schreibumgebung unterschieden. Diese Teilaspekte hängen dynamisch miteinander zusammen.

Kernstück des Modells bilden die mentalen Prozesse, die beim Schreiben ablaufen. Dabei handelt es sich um die Teilprozesse der Planung, des Niederschreibens und der Textrevison. Diese sind hochkomplex und bestehen aus diversen weiteren Unterprozessen. Eine schreibende Person muss also diese kognitiven Prozesse günstig aufeinander abstimmen, deshalb ist die gelingende metakognitive Selbstregulation von entscheidender Bedeutung. Das Arbeits- und Langzeitgedächtnis nimmt bei den (meta)kognitiven Prozessen eine wichtige Rolle ein. Ebenso ist die vielgestaltete Motivation eine wesentliche Komponente, um die an-

spruchsvolle Tätigkeit des Schreibens zu initiieren, aufrechtzuerhalten und falls nötig auch wiederherzustellen (vgl. Philipp, 2015, S. 19-26).

Bartnitzky (2014) weist darauf hin, dass sich Kinder bei der Annahme von Schreibimpulsen und bei der Textgestaltung selber differenzieren, unterstützt durch Erarbeitung und Beratung. Er betont, dass die Kompetenzentwicklung und nicht der Kompetenzaufbau der Weg dazu ist (vgl. Bartnitzky, 2014, S.129).

4.2.6 Verlauf der Schreibentwicklung

Im Kapitel 4.2.3 Schreibkompetenzen wurden bereits Teilschritte der Schreibentwicklung beleuchtet. In diesem Abschnitt folgen weitere Ausführungen. Diese stehen eng im Zusammenhang mit Textproduktionen. Die Fachbegriffe „knowledge telling“ und „knowledge structuring“ stehen im Schreibprozess in Verbindung mit der Schreibentwicklung. Sie lassen sich auch den Schreibstrategien zuordnen. Bereiter und Scardamalia (1987) fokussieren weniger die Entwicklung von Schreibkompetenzen, sondern vielmehr diejenige von Schreibstrategien. Sie richten ihren Blick auf die Vorgehensweisen zur Bewältigung ähnlicher Schreibaufgaben. Dabei unterschieden sie zwischen *knowledge telling* und *knowledge transforming*, die sie als zwei Modelle der Textproduktion bezeichnen und die als gegensätzliche Pole des Kontinuums Schreibnovize-Schreibexperte verstanden werden können. Einerseits lassen sich mit diesem Ansatz Änderungen im Schreibprozess leichter feststellen und andererseits verdeutlicht er die Anforderungen, die mit dem Überführen von einer mehrdimensionalen Ideen-Struktur in eine lineare, eindimensionale Struktur verbunden sind (vgl. Sturm & Weder, 2016, S. 33).

Knowledge telling – Orientierung am Erlebten – Wissen Erzählen

Abbildung 5: Knowledge telling (vgl. Sturm & Weder, 2016, S.34)

Knowledge telling meint assoziatives, sequenzielles Schreiben. Dieser Ansatz orientiert sich am Erleben und gleicht dem mündlichen Erzählen. Werden Inhalte im Langzeitgedächtnis abgerufen, so werden diese formuliert und aufgeschrieben. Dabei prüft die schreibende Person die aktuell abgerufene Information aus dem Gedächtnis kaum auf Relevanz, sondern sie fließt direkt in den Text ein. Eine Umstrukturierung der Inhalte oder Änderungen in den Formulierungen finden bei diesem Ansatz kaum oder nicht statt. Planen ist häufig gleichbedeutend mit Verschriften. Dieser Prozess dauert an, bis der schreibenden Person die Ideen ausgehen. Diese Schreibstrategie wird nicht nur von Schreibnovizinnen und -novizen angewendet, sondern ebenso von versierten Schreibenden, insbesondere bei einfacheren oder narrativen Schreibaufgaben.

Knowledge transforming – Orientierung an der Sache – Transformieren des Wissens

Diese Schreibstrategie wenden Schreibende, die bereits eine gewisse Schreibkompetenz erlangt haben, bei komplexeren Aufgaben an. Die zentrale Entwicklungsaufgabe in dieser Phase besteht darin, dass das the-

matische Wissen unter verschiedenen Gesichtspunkten neu strukturiert wird, um diese in die Textproduktion zu übertragen. *Knowledge transforming* meint somit, dass die Schreibenden den Schreibauftrag analysieren, ein Schreibziel setzen und klären, mit welchem Vorgehen sie die kommunikative Aufgabe des Textes erfüllen können. Die schreibende Person sucht mental nach einer optimalen Lösung, um die Inhalte formal angemessen und korrekt niederzuschreiben. Der Text wird formal und inhaltlich revidiert.

Sturm und Weder (2016) nehmen in ihren Ausführungen noch einen Hinweis von Hayes auf. Hayes (2012) betont, dass es sich bei den beiden Schreibstrategien *knowledge telling* und *knowledge transforming* um ein Kontinuum handelt, das durchaus genauer beschrieben werden kann. Seiner Meinung nach, lässt sich die Schreibstrategie als Zwischenstufe *knowledge structuring* nachweisen. Damit ist eine zusätzliche Schlaufe im Schreibprozess gemeint, mit der Schreibende den Teilaspekt eines Themas detaillierter darstellen.

Abbildung 6: *Knowledge structuring* (vgl. Sturm & Weder, 2016, S. 35)

Auf die beschriebenen Schreibstrategien folgt eine weitere Ausbauphase welche von Kellogg und Whiteford (2012) als *knowledge crafting* bezeichnet wird. Damit meinen sie das professionelle berufliche Schreiben. Becker-Mrotzek und Böttcher (2012) umschreiben diese Strategie als den Erwerb der „vollständigen literalen Kompetenz“, so dass den Schreibenden „alle Möglichkeiten der Schriftlichkeit offenstehen“ (vgl. Sturm & Weder, 2016, S. 36).

Abbildung 7: *Schreibentwicklung* (vgl. Sturm und Weder, 2016, S. 37)

Neben dem beschriebenen Schreibentwicklungsmodell finden sich in der Fachliteratur weitere theoretische Schreibentwicklungsansätze. Diese beziehen sich einerseits auf die Textentwicklung oder gründen andererseits auf einem hierarchiefolgenden Stufenprinzip. Auf eine detaillierte Erläuterung wird von der Studierenden in dieser Arbeit verzichtet.

Sturm und Weder (2016) halten fest: „In einem Punkt stimmen jedoch zumindest die prozessbezogenen Modelle zur Schreibentwicklung überein: Schreibentwicklung erfolgt über eine lange Zeit und ist am Ende der obligatorischen Schule keineswegs abgeschlossen“ (S.38).

4.2.7 Wirksame Fördermassnahmen im Kompetenzbereich Schreiben

Dieser Abschnitt widmet sich den Schreibstrategien, sowie möglichen wirksamen Fördermassnahmen im Kompetenzbereich Schreiben. Sie orientieren sich an den hierarchiehöheren Schreibfertigkeiten Planen, Formulieren und Überarbeiten. Als effektiver Förderansatz nimmt die prozessorientierte Strategievermittlung eine zentrale Rolle ein.

Schreibstrategien

„Metakognitive Lernstrategien oder Kontrollstrategien beziehen sich auf die Steuerung und Optimierung des Lernprozesses. Es handelt sich also um der Informationsverarbeitung übergeordnete Strategie der Planung, Überwachung und Bewertung des Lernprozesses“ (Hesse & Latzko, 2011, S. 122).

Dieses Zitat lässt sich auch auf den Kompetenzbereich Schreiben übertragen. In der Fachliteratur lassen sich unterschiedliche Definitionen und Konzepte zu den Schreibstrategien finden. Becker-Mrotzek und Böttcher (2015) weisen auf die Gemeinsamkeiten hin. Sie schreiben: Schreibstrategien sind sowohl prozess- als auch produktorientiert sowie personen- und aufgabenspezifisch. Sie kommen unbewusst oder bewusst zur Anwendung und werden sowohl von professionellen, als auch von laienhaften Schreibern verwendet, wobei sich ihr Repertoire und die Flexibilität im Umgang mit diesen beträchtlich unterscheiden können (vgl. Becker-Mrotzek & Böttcher, 2015, S. 24).

Sturm und Weder (2016) schreiben: „Strategien haben ein bestimmtes Ziel, werden je nach Situation modifiziert und können auch eine individuelle Ausprägung haben“ (S. 66).

Ferner halten die Autorinnen fest, dass Strategien im Blick auf schulisches Lernen, unabhängig von der Domäne, sechs Eigenschaften zugesprochen werden. Diese gründen auf Alexander, Graham und Harris 1998, und lauten (Sturm & Weder, 2016, S.67):

1. Sie beziehen sich auf kognitive Prozesse.
2. Sie werden geplant, absichtlich eingesetzt.
3. Der Einsatz der Strategie wird willentlich gesteuert, überprüft und bei Bedarf angepasst.
4. Strategien sind mit Anstrengung verbunden.
5. Strategien dienen ganz allein dem Lernen.
6. Sie sind für den Lernerfolg und einer Domäne zwingend nötig und damit auch für den Bereich Schreiben.

Philipp (2015) nennt drei Hauptarten von Schreibstrategien: kognitiv, metakognitive und Stützstrategien. Kognitive Strategien werden aktiviert, um kognitive Fortschritte zu erzielen. In Bezug auf den Schreibprozess bedeutet dies, ein Textprodukt zu erzeugen. Die metakognitiven Schreibstrategien sind dieser Strategie übergeordnet, da sie die kognitiven Strategien überwacht und überprüft.

Stützstrategien haben, wie der Begriff nahelegt, eine dienende Funktion für den Schreibprozess indem sie dabei helfen, innere Prozesse oder die sozial und physische Umgebung möglichst günstig zu gestalten beziehungsweise als Ressource zu nutzen (vgl. Philipp, 2015, S. 63-66)

Der folgende Abschnitt fokussiert mögliche wirksame Förderansätze in der Schreibdidaktik. Dabei handelt es sich um eine Auswahl. Die Fördermethoden, welche als Stützstrategien in einen prozessorientierten Unterricht einfließen, dienen zur Weiterentwicklung der Schreibprozesse und Schreibkompetenzen der Lernenden. Textsortenübergreifende Strategien bilden den Schwerpunkt, sie lassen sich jedoch mit textspezifischem Strategien kombinieren und vernetzen.

Phasen der Strategievermittlung

Philipp (2015) schreibt, dass die Strategievermittlung damit beginnt, dass die Lehrpersonen Hintergrundwissen vermitteln und diese werden mit den Schülerinnen und Schülern besprochen und diskutiert. Sowohl Philipp (2015) als auch Sturm und Weder (2016) definieren das kognitive Wissen mit den drei Komponenten: deklarativ, prozedural und konditional (Philipp, 2015, S.71; Sturm und Weder, 2016, S. 73).

Die einzelnen Komponenten können wie folgt zusammengefasst beschrieben werden:

Deklaratives Wissen, bedeutet einerseits personenbezogenes Wissen. Das Wissen über die Stärken und Schwächen als Schreiberin oder Schreiber und andererseits bedeutet es auch Wissen darüber, was eine bestimmte Aufgabe verlangt und wie diese gelöst werden kann. Solches Wissen bedingt jedoch Kenntnisse über Schreibprozesse, welche global in die drei Makrophasen Planen, Formulieren und Überarbeiten zusammengefasst werden können. Eine solche didaktische Vereinfachung kann für Lernende sehr hilfreich sein. Jedoch dürfen die Teilprozesse nicht auf einzelne Elemente reduziert und verstanden werden, sondern müssen in den Schreibprozess integriert werden.

Prozedurales Wissen, bezieht sich auf Wissensbestände, wie man Strategien faktisch nutzt und anwendet. Es umfasst ein Wissen darüber, wie man etwas ausführt. Es ist eine Art Handlungswissen, welches man sich über wiederholtes Ausprobieren erwirbt, konsolidiert und transformiert.

Konditionales Wissen beinhaltet das Wissen, wann und weshalb man eine bestimmte Strategie oder Prozedur sinnvoll nutzt oder nicht verwendet. Es ist ein Wissen, welches sich an den Bedingungen und am Sachverhalt orientiert.

Metakognitive Wissen ordnet sich über die drei genannten Komponenten. Es bezieht sich auf die Regulation und Kontrolle über kognitiven Aktivitäten. (vgl. Philipp, 2015, S.70-71; Sturm und Weder, 2016, S. 73-80).

Die Vermittlung von Hintergrundwissen, welche im Wesentlichen die intendierte Textsorte (textstrukturelles Wissen) umfasst, stellt eine zentrale Aufgabe dar. Jedoch basiert die explizite Strategievermittlung auf weiteren Elementen. Die einzelnen Phasen sind nicht nummeriert, da keine feste Reihenfolge vorgesehen ist. Je nach Schreibaufgabe und Lernvoraussetzungen, kann es beispielsweise sinnvoll sein, mit dem Modellieren zu beginnen (vgl. Sturm & Weder, 2016, S.83). Eine Übersicht der Komponenten expliziter Strategievermittlung nach Graham & Harris (2005) bietet die folgende Tabelle.

Tabelle 2: Komponenten der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien nach Graham & Harris (2005)

Hintergrundwissen	<ul style="list-style-type: none"> • Textmuster: Wie ist ein Protokoll, eine Geschichte, etc. aufgebaut? • Vokabular: Was ist ein beschreibendes Detail?
Diskutieren	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzen, Anwendung und Bedeutung der neu zu lernenden Strategie
Modellieren	<ul style="list-style-type: none"> • Demonstrieren mit didaktischem, lautem Denken, das auf Lernende bezogen ist und explizite Metakognition aufweist
Memorieren	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler/ -innen memorieren die einzelne Schritte der Prozedur
Unterstützen	<ul style="list-style-type: none"> • Je nach Lernenden: mehrfaches Modellieren, nochmalige Strategiediskussion (Vergleichen vorher – nachher) gemeinsames Schreiben etc.
unabhängiges Üben	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrfaches angeleitetes Anwenden notwendig, wobei die Lernenden allmählich immer mehr Verantwortung für die Anwendung übernehmen

Auf die Methode Modellieren wird näher eingegangen, da diese Technik als Kernelement explizierter Strategievermittlung gilt und sie ein relevanter Förderansatz ist.

Das Modellieren gilt als eine wertvolle Methode für das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Sturm und Weder (2016) bezeichnen sie als wichtigste instruktionale Komponente, da sie die kognitiven Aktivitäten sicht- und beobachtbar macht. In dieser Phase geht es also darum, dass Lehrpersonen die Strategieanwendung, das konkrete Vorgehen, demonstrieren. Dabei werden sie von den Lernenden beobachtet. Die Methode ist jedoch nicht als „gewöhnliches“ lautes Denken zu verstehen. Im Rahmen der expliziten Vermittlung bedeutet Modellieren, dass der Vorgang (lautes Denken) didaktisch aufgearbeitet und sich am Lernstand der Schülerinnen und Schüler orientiert. (vgl. Philipp, 2015, S. 71-72; Sturm & Weder, 2016, S. 84-85).

Philipp (2015) schreibt: „Schreibstrategien zu vermitteln bildet nach derzeitigem Kenntnisstand den wirksamsten Förderansatz, den Lehrpersonen haben, um aus Schülern bessere Schreiber zu machen“(S.74)

Schreibprozess: Planen / Planungsstrategie

Sturm und Weder (2016) stellen die in der Tabelle 3 abgebildete Planungsstrategie vor, welches konzeptionelles Planen ins Zentrum rückt, ohne die inhaltliche Planung jedoch zu relativieren. Dies zeigt sich daran, dass der Teilaspekt P sowohl für *produkt- als auch prozessbezogene* Ziele formuliert. Wird die PIRSCH-Strategie auf ein bestimmtes Genre angewendet, so sind die Formulierungen in P entsprechend anzupassen. Dazu kommt, dass die inhaltliche Planung nicht nur das Generieren von Ideen anregt, sondern auch das Auswählen von Ideen anleitet, die möglichst zum zuvor formulierten Produktziel passen. Die inhaltliche Planung wird durch das Festlegen der Reihenfolge fortgeführt und orientiert sich am typischen Aufbau der Textsorte. Sturm und Weder (2016) weisen darauf hin, dass ein so allgemein gehaltener Aufbau wie Einleitung, Hauptteil und Schluss nicht hilfreich ist, da häufig nicht klar ist, was diese Elemente enthalten sollen. Es gilt beim Generieren der Ideen darauf zu achten, dass diese nur als Stichworte formuliert werden. Für die Förderung der Planungsstrategie bedarf es auch der Umsetzung der oben beschriebenen Komponenten expliziter Strategievermittlung (vgl. Sturm & Weder, 2016 82-83).

Tabelle 3: Übersicht über die einzelnen Schritte der Planungsstrategie PIRSCH basierend auf Graham et al. (1992) (vgl. Sturm und Weder, 2016, S. 82)

P	<ul style="list-style-type: none"> • Planen: Welchen Text möchtest du schreiben und was willst du mit ihm erreichen? • Wie willst du dein Ziel erreichen?
I	<ul style="list-style-type: none"> • Ideen notieren und auswählen: Sammle Ideen zu deinem Text. Schreib keine ganzen Sätze, sondern nur Stichworte auf. Wähle Ideen so aus, dass sie zu deinem Ziel in P passen.
R	<ul style="list-style-type: none"> • Reihenfolge festlegen: Lege die Reihenfolge der Ideen fest. Achte dabei auf den Aufbau, wie er für deinen Text typisch ist. Überlege, ob die Reihenfolge stimmt. Ändere oder ergänze, wenn dies nötig ist.
SCH	<ul style="list-style-type: none"> • Schreiben: Schreib die ausgewählten Ideen in der festgelegten Reihenfolge auf. Sage dabei mehr: Baue die Stichwörter zu Sätzen aus. Manchmal lohnt es sich, ein Stichwort in mehrere Sätze auszuformulieren.
+	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfe, ob der Aufbau deines Textes stimmt. • Prüfe, ob du alle ausgewählten Ideen verwendet hast. Ergänze oder ändere deinen Text wenn nötig.

Die oben genannten Strategievermittlungskomponenten lassen sich mit der Planungsstrategie PIRSCH + kombinieren. Die einzelnen Komponenten können in die Phasen integriert und daran illustriert werden. Das wechselseitige Zusammenspiel der einzelnen Komponenten muss mit den Lernenden erarbeitet werden und es bedarf der genauen Instruktion, Diskussion und erfordert unterschiedliche Unterstützungsangebote. Das Erlernen von Strategien ist mit Anstrengung verbunden, daher müssen sie für die Lernenden sinnstiftend und von Nutzen sein (vgl. Sturm & Weder, 2016, S.64-93).

Schreibprozess: Formulieren / Sätze zerlegen und kombinieren lassen

Philipp (2015) schreibt:

Das Kombinieren von Sätzen geht davon aus, dass sich syntaktisch komplexe Sätze in einfachere Sätze mit jeweils wenigen Informationen zerlegen lassen. Ebenso, wie sich komplexere Sätze in einfachere zerlegen lassen, kann man aus einer Sammlung von einfachen Sätzen wiederum komplexere bilden. Dies ist das Ziel des Förderansatzes. Was nicht das Ziel ist, sind überkomplexe Bandwurmsätze, die das Verständnis erschweren (S.57).

In der gelesenen Fachliteratur geht hervor (vgl. Sturm & Weder, 2016, S. 134ff), dass ein traditioneller Grammatikunterricht nicht zu qualitativ besseren Texten führt. Daher plädiert unter anderem Philipp auf das Kombinieren von Sätzen (vgl. Philipp, 2015, S.56 ff). Dabei orientieren sich die folgenden Aussagen an den Erkenntnissen von Bruce Saddler (2012).

Um Sätze kombinieren zu können sind drei grundlegende Prinzipien nötig.

1. Sie werden geplant, absichtlich eingesetzt.
2. Durch das schülerseitige Verschriften vorgegebener Inhalte kann das Arbeitsgedächtnis kurzfristig entlastet werden, sodass durch Automatisierungsprozesse längerfristig mentale Ressourcen für Inhalte frei werden. Dies unterstützt die Strategienutzung (vgl. Metakognitives Wissen)
3. Die Schreibflüssigkeit soll auf Satzebene gesteigert werden und die erhöhte Komplexität der Sätze zu einer Verbesserung der Textqualität führen.

Schreibprozess: Überarbeiten / Textrevisionen

Neben dem Planen und Formulieren bildet das Überarbeiten von Texten den dritten Teilbereich der hierarchiehöheren Schreibfertigkeiten. Mit der Strategie der Textüberarbeitung wird der prozessorientierte, zielführende Schreibprozess abgeschlossen. Die Textrevision verlangt von den Lernenden sowohl (meta)kognitives Wissen als auch ein literales Wissen.

Philipp (2016) schreibt, dass klare Produktziele und explizites Textstrukturwissen inhaltlich eng verknüpft sind mit der Vermittlung von Schreibstrategien.

Zahlreiche Hinweise und Erklärungen zu schulischen Textsorten und Textmuster finden sich bei Fix (2008). Seine detaillierten Ausführungen weisen auf typischen Verbindungen von kommunikativ-funktionalen und strukturellen Merkmalen hin. Fix (2008) schreibt, dass der Erwerb von Mustern als Baupläne eine wichtige heuristische Funktion für Lernende erfüllt, der jedoch nicht starr normativ zu verstehen ist. Vielmehr sollen Textmustern dazu dienen, Schreibaufgabe durchschaubarer zu machen und den Schreibprozess zu entlasten, nicht ihn zu bestimmen (vgl. Fix, 2008, S. 87-109). Ferner schreibt Fix (2008, S.106): „Das Ziel bleibt die Überwindung der Norm hin zu einem authentischen Schreibstil“.

Ein deklaratives, textstrukturelles Wissen kann für die Lernenden bei der Überarbeitung von Texten hilfreich sein.

In der Fachliteratur finden sich zahlreiche, kongruente Theorien, Ansätze und Empfehlungen zur Textrevision. Es folgen zentrale Aussagen und exemplarische Strategiemethoden zur Förderung der Textüberarbeitung.

Zunächst ist es eine herausfordernde Aufgabe, den Lernenden Sinn und Zweck der Textüberarbeitung zu vermitteln. Es geht dabei nicht um einen Selbstzweck, sondern die Überarbeitungsstrategien dienen der Optimierung eines Textes. Neben sprachformalen Aspekten, fokussieren Überarbeitungsstrategien globale und lokale Aspekte. Diese beinhalten Schreibziel, Schreibaufgabe, textsortenstrukturelle Merkmale sowie Kohärenz und Wirkung eines Textes und sie orientieren sich am Adressaten.

Spitta (2014) weist darauf hin, dass ein erneuter, distanzierter Blick auf den Textentwurf, die Einschätzung in Bezug auf das individuelle Schreibziel ermöglicht. Jede Revision führt zur Evaluation und als Konsequenz erfolgt in der Regel die Überarbeitung (vgl. Spitta, 2014, S.28-32). Ihre Aussage lässt sich auch auf die folgenden Überarbeitungsstrategien übertragen.

Fix (2008) sowie Sturm und Weder (2016) machen auf die CDO-Methode aufmerksam. Diese Revisionsmethode lässt sich sowohl auf globaler, als auch auf lokaler Ebene anwenden. Das Handlungsmodell gründet auf den Komponenten „Compare – Diagnose – Operate“. Die Textüberarbeitung enthält einen rezeptiven (vergleichenden, diagnostizierenden) Anteil und einen produktiven, operierenden Anteil, der das Ziele verfolgt allfällige Diskrepanzen im Text zu beheben (vgl. Fix, 2008, S.38 / Sturm & Weder, 2016, S.169-170). Die untenstehende Tabelle wurde von Afra Sturm übersetzt und bildet das CDO-Modell von De La Paz et.al (1998) ab.

Tabelle 4: Die Überarbeitungsstrategie CDO nach De La Paz et. al. (1998, S,451)[Übersetzung A.S.]

Globale Ebene	
Vergleiche und diagnostiziere. Lies deinen Text und wähle die weissen Evaluationskarten aus.	Evaluationskarten (weiss) Der Text ignoriert die zentralen Punkte meiner Idee. Der Text enthält zu wenig Idee. Teile des Textes passen nicht um Rest. Teile des Textes sind nicht in der richtigen Reihenfolge.
Lege die Aktivität fest. Wähle für jede Evaluation eine blaue taktische Karte aus.	Taktische Karten (blau) Neu schreiben Streichen Ergänzen Umstellen
Führe die Revision aus.	
Lokale Ebene	
Vergleiche. Lies den Text nochmals und markiere Probleme.	
Diagnostiziere und lege die Aktivitäten fest. Wähle für jedes markierte Problem eine gelbe Evaluationskarte. Wähle eine blaue taktische Karte für jede Evaluation.	Evaluationskarten (gelb) Das klingt nicht gut. Das ist nicht was ich sagen wollte. Das ist eine unvollständige Idee. Das ist keine gute Idee. Dieser Teil ist nicht klar.
Führe die Revision aus.	

Feedbackrunde / Autorenrunde /Schreibkonferenz

Die Begriffe Feedbackrunde, Autorenrunde und Schreibkonferenz haben etwas gemeinsam. Kern dieser didaktischen Konzeption ist der kooperative, beratende und überprüfende Austausch über einen Textentwurf.

Ein systematisches Vorgehen, wird auch bei Philipp (2015) beschrieben. Seiner Ansicht nach werden durch die bewusste Auseinandersetzung mit den Textinhalten und der Problembenennung, welche kooperativ und wechselseitig ausgetauscht werden, positive Effekte bei der Textrevision erzielt. Die Kriterien zur Textüberprüfung sowie die Revisionsoptionen lassen sich mit der oben beschriebenen CDO-Methode vergleichen(vgl. Philipp, 2015, S. 86-88). Gleiche Ansichten vertreten Becker-Mrotzek und Böttcher (2015). Sie machen darauf aufmerksam, dass das Feedback der Peergruppe, die Grundlage für die Überarbeitung bildet (vgl. Becker-Mrotzek & Böttcher, 2015, S.110).

Dieser zentrale Ansatz der kollegialen Beratung und des kooperativen Austausches wird von allen Autorinnen und Autoren als wirkungsvolle und bedeutsame Methode genannt. Sie bieten auch Hinweise, die dazu dienen wertschätzende, konstruktiv kritische Rückmeldungen zu geben. Die folgenden Punkte orientieren sich an den von Zumbrunnen (2016) empfohlenen Feedback – Regeln.

- Immer zuerst die positiven Elemente nennen. Was ist im Text besonders gelungen?
- Rückmeldungen, Kommentare als Vorschläge formulieren. Die Entscheidung was im Text geändert wird, fällt stets die Autorin / der Autor.

- Die Überarbeitung hat zum Ziel den Text zu optimieren, zu verbessern. Gemeinsam werden Lösungen gesucht, um die diagnostizierten „Probleme“ (Diskrepanzen im Text, Satzfragmente, etc.) zu lösen.
- Strategisch kluge Fragen stellen, die Anregungen geben, um über Inhalte und Formulierungen nachzudenken. Zum Beispiel: Was könnte für den Leser noch interessant sein?
- Unterstützung geben, wo Hilfe nötig ist und eingefordert wird.
- Verschiedene Ansichten und Lösungsmöglichkeiten anerkennen und annehmen können.
- Wichtige Grundregel: Ändere nichts, was nicht geändert werden muss! Eigene Ideen und Formulierungen nicht aufdrängen.

Text – Hand / vom roten Faden zum Textgewebe

Das von Lessmann(2013) beschriebene Konzept der Text – Hand und des roten Fadens kann sowohl der Planung als auch der Reflexion eines Textes dienen.

Die nachfolgenden Abbildungen visualisieren das Bild des „roten Fadens“ von Lessmann (2013).

Abbildung 8: Text – Hand (vgl. Bachmann & Feilke, 2014, S.91)

Abbildung 9: *Textgewebe* (vgl. Bachmann & Feilke, 2014, S.90)

Lessmann (2013) bezeichnet den „roten Faden“ als ein Bild, das ein zentrales, textfunktionstüchtiges Schreibgeheimnis zum Ausdruck bringt. Der rote Faden ist ein metaphorisches Modell, um über die Kohärenz in beliebigen Texten nachzudenken. Die Lernenden schulen sich, ihren bewussten Blick auf die Formulierungen zu richten. Sie prüfen Textanfang und Textende, immer bezogen auf den gesamten Textzusammenhang. Mit dieser Metapher lernen die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche textstrukturelle Qualitäten und entsprechende sprachliche Mittel als kohärenzstiftend zu verstehen und zu bewerten. Die Frage nach der Wirkung und Funktion eines Textes führt unmittelbar zu einer vertieften sprachlichen Auseinandersetzung. Das Gewebemodell liegt der Text – Hand zugrunde. Es nimmt den Begriff „Text“ wörtlich. Der rote Faden wird miteinander verwoben und steht für inhaltliche und strukturelle Kohärenz. Dabei achtet der Schreiber auf die Textintention und passt sowohl Textmuster, als auch Semantik und Syntax dem Adressaten an. Die Text - Hand ist ein textsortenübergreifendes Medium. Es dient dem Schreiben in erster Linie für die Reflexion von Texten. Jedoch eignet sich dieses Modell ebenso für die Planung von Texten und kann diesbezüglich auch unterstützend wirken. (vgl. Bachmann & Feilke, 2014, S. 90-91)

4.2.8 Schreibkompetenzen von Jugendlichen mit Spracherwerbsstörungen und Deutsch als Zweitsprache

Ribaux (2017) weist in seinem Wahlmodul „Textproduktion auf der Oberstufe und der oberen Mittelstufe“ darauf hin, dass die Schreibprodukte von Jugendlichen mit Spracherwerbsstörungen durch folgende Punkte auffallen:

- geringer Textumfang
- niedriger Informationsgehalt
- fehlende Perspektivenübernahme bzw. Adressatenorientierung
- Mängel im formalen Aufbau
- mangelnder Gebrauch von Stilmitteln
- fehlerhafte Verwendung von Kohäsionsmitteln (Relativpronomen, Konjunktionen)

In Bezug auf Schreibprodukte von Jugendlichen mit Deutsch als Zweitsprache nennt er folgende Kriterien:

- monotone Textgestaltung (Wortschatz , Satzmuster)
- Abbruch (Scheitern an der Komplexität der Aufgabe)
- Fehler bei Artikeldeklinaton, bei Pluralbildung, bei unregelmässigen Verben sowie bei Präpositionen (,Knapp, 1997; Grosse, 2010')

Im Austausch mit den Kursteilnehmenden wurden weitere Aspekte genannt, beispielsweise dass die Textproduktionen häufig nahe der Mündlichkeit verfasst sind und diese stark vom lexikalischen Wissen des Individuums abhängig sind. Eine strukturierte, visualisierte und systematische Wortschatzarbeit, wie sie Selimi (2014) vorstellt, stellt eine zentrale Förderaufgabe dar, um eine Weiterentwicklung des rezeptiven-produktiven Wortschatzes bei den Lernenden zu erzielen (vgl. Selimi, 2014, S.46-48). Da in Mundart das Präteritum nicht vorkommt und nie verwendet wird, ist die Anwendung dieser Zeitform für die Schülerinnen und Schüler besonders herausfordernd (vgl. Ribaux, 2017).

Wie aus der Situationsanalyse hervorgeht, liegt der Migrationshintergrund der Jugendlichen an der Kreisschule Biberist / Lohn-Ammannsegg bei 50-60%. Die genannten Hinweise widerspiegeln die aktuelle Sprachproblematik im Schulalltag. Sie sind für die berufliche Tätigkeit der Heilpädagogin zentral und werden daher als relevant bewertet.

Die ausgewählten Theorieteile orientierten sich an den Kompetenzbereichen „Schreiben“, wie sie im neuen Lehrplan 21 vorgesehen sind [<http://so.lehrplan.ch/>] und wurden als Basis für die didaktische Konzeption des Praxisprojekts verwendet. Die Studierende befasste sich auch mit den Theorieaspekten „Schreiben als sozialer Prozess“ sowie „das Beurteilen von Textproduktionen“. Diese werden in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht in den theoretischen Grundlagen thematisiert.

5 Zielformulierungen und Überprüfung der Ziele

In diesem Kapitel werden die Zielformulierungen und deren Überprüfung dargelegt und erörtert. Dies betrifft die Ebene der Klassen, der Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Bildungs- und Förderbedarf im Sprachbereich, sowie der Studierenden. Für die zweite Durchführung des Praxisprojekts wurden einheitliche Ziele für die drei Basisklassen gesetzt und verfolgt. Die Zielformulierungen der Lernenden mit einer Förderstufe B im Fach Deutsch orientierten sich einerseits an den Lernvoraussetzungen und Ressourcen und andererseits an den Klassenzielen. Die Ziele der Studierenden wurden aufgrund der Evaluation des ersten Praxisprojekts festgelegt und richteten sich nach der neuen Fragestellung und dem inhaltlichen Schwerpunkt der Aktionsforschung.

Die Überprüfung der Ziele fand prozessbegleitend und fortlaufend statt. In den Kapiteln 8 Evaluation und 9 Dokumentation der Entwicklungsprozesse werden die, durch die Evaluierung der Daten, gewonnenen Erkenntnisse sowie Beobachtungen und Rückmeldungen vertieft behandelt.

5.1 Ebene der Klasse

Wie aus der Situationsanalyse hervorgeht, können alle Jugendlichen der Basisklassen Lesen und Schreiben. Die Lernenden haben unterschiedliche Voraussetzungen in der sprachlichen Gewandtheit. Bartnitzky (2014) weist darauf hin, dass Kinder für ihre Schreibentwicklung auf Anregungen und Anleitungen angewiesen sind.

sen sind (vgl. Bartnitzky, 2014, S. 89). Die Lernziele auf der Ebene der Klassen orientieren sich an den Teilstrategien und Teilprozessen der Schreibkompetenzen. Sie sollen die Schreibentwicklung anregen und unterstützen.

Tabelle 5: Zielformulierungen Ebene Klassen

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/ Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Vermittlung von Teilstrategien und Teilprozessen des Schreibens	Die Jugendlichen lernen verschiedene Teilstrategien und Teilprozesse des Schreibprozesses kennen und anwenden.	Planen: Stichwortliste/ Cluster / Mindmap Merkmale verschiedener Textsorten Text-Hand / vom roten Faden zum Textgewebe W-Fragen Mit Sätzen spielen (Satzfragmente)	Die Jugendlichen erstellen ein Cluster / Mindmap. Stichworte werden zugeteilt in Einleitung / Hauptteil und Schluss. Der Text wird geplant. Die verschiedenen Denkaufgaben werden gelöst und gemeinsam besprochen.	Cluster / Mindmap im Schreibheft oder auf A4 –Papier dokumentiert. Die Aufgaben werden gelöst und schriftlich festgehalten oder mündlich besprochen. Beobachtungen LP – Feedback – Tagebuch / Klassentagebuch / Forschartagebuch
Einen individuellen Text schreiben und gestalten.	Ein persönliches Schreibziel wird formuliert. Die Jugendlichen bestimmen ihr Schreibziel individuell. Sie verfassen dazu einen ersten Textentwurf.	Das eigene Schreibziel definieren: - Inhalt / - Textsorte Entwurf schreiben	Die Jugendlichen schreiben in ihr Schreibheft einen Textentwurf.	Alle Lernenden haben einen Textentwurf verfasst.
Textüberarbeitung nach der „CDO –Methode“	Die Klasse lernt eine Teilstrategie zur Textüberarbeitung kennen. Die Lernenden überprüfen Textstellen. Sie bearbeiten und verbessern diese.	angepasste Variante der CDO-Methode gelbe Kärtchen = mögliche Aspekte der Evaluation blaue Kärtchen = Handlungsmöglichkeiten: neu schreiben, ergänzen, streichen, umstellen	Die Lernenden nehmen aktiv an der Überarbeitung des Textes teil. Sie beurteilen kritische Textstellen und nennen Verbesserungsmöglichkeiten. Die Jugendlichen wählen gelbe und blaue Kärtchen aus. Sie führen die CDO-Methode an ihrem Textentwurf aus.	Überarbeitungskarten werden gezielt gewählt und angewendet. Textstellen sind evaluiert und revidiert.
Feedback-Runden Schreibkonferenz Autorenrunde	Die Jugendlichen lernen Textstellen kritisch zu überdenken. Sie äußern positive, konstruktive, prozessorientierte Feedbacks zu den Texten.	Feedback- Runden / Autoren – Lesungen / Schreibkonferenz	Die Jugendlichen loben die Autoren für gelungene Textstellen. Die Lernenden weisen auf Problemstellen hin und begründen ihr Feedback. Sie geben Hinweise und konkrete Verbesserungsvorschläge.	Dialog Beobachtungen
Veröffentlichung des eigenen Textes / Präsentation	Die Endfassungen werden der Klasse vorgelesen.	Überarbeitete Texte / Textproduktion	Die Lernenden präsentieren der Klasse ihren Text. Sie stehen vor die Klasse hin und lesen ihn laut vor.	Zuhören / Rückmeldung

Überprüfung der Ziele / Fazit:

Die festgelegten Ziele wurden weitgehend erreicht. Die einzelnen Teilstrategien wurden eingeführt, individuell und kooperativ erarbeitet, erprobt, geübt und angewendet. Eine Vertiefung und Automatisierung der Teilprozesse konnte in dieser kurzen Zeit nicht gewährleistet werden. Dennoch bot diese Form der Schreibdidaktik die Möglichkeit, den eigenen Schreibprozess bewusster wahrzunehmen. Die Aufgabe einen Textentwurf zu schreiben und diesen zu überarbeiten, stellte für viele Lernende eine neue Erfahrung und Herausforderung dar. Diese Kernaufgabe des Praxisprojekts wurde zu einem zentralen Ereignis und forderte und förderte die Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler. Die Anwendung der angepassten CDO-Methode (Compare – Diagnose – Operate) erwies sich als gutes Instrument, um die Textüberarbeitung einzuführen. Sie bot eine konkrete Umsetzungshilfe. Die Jugendlichen überprüften und revidierten ihre eigenen und den Text der anderen. Sie übten dabei, sich lobende, wertschätzende und konstruktiv kritische Rückmeldungen zu geben. Eine bewusste Auseinandersetzung mit der Sprache hat stattgefunden. Das Feedback der Peergruppe und der Lehrpersonen wirkte sich positiv auf die Textproduktion aus. Die Veröffentlichung der Texte wurde zu einem Klassenevent. Die Schülerinnen und Schüler erhielten Applaus für das Vortragen ihrer Endfassungen. Die gegenseitige Wertschätzung und Begeisterung war motivierend. Die Jugendlichen empfanden es als Lohn für ihre Arbeit und Anstrengungen.

5.2 Ebene der Jugendlichen mit einer Förderstufe im Fach Deutsch

Im diesem Kapitel werden die Ziele für die Jugendlichen mit einer Förderstufe B im Fach Deutsch dokumentiert. Die Zielformulierungen orientieren sich an den übergeordneten Klassenzielen sowie an den Ressourcen der Lernenden und berücksichtigen Erkenntnisse und Wechselwirkungen der Förderdiagnostik. Die spezielle Förderung fand im integrativen Unterrichtsetting statt. Die aktive Partizipation stand im Mittelpunkt des Förderprozesses.

Die individuellen Entwicklungsprozesse werden zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Arbeit separat im Kapitel 9 Dokumentation der Entwicklungsprozesse aufgenommen und detailliert beschrieben. Die Überprüfung der Ziele lässt sich aufgrund der Erkenntnisse sowie durch prozessorientierte Beobachtungen beurteilen und auswerten. Gleichzeitig geben die Resultate mögliche Hinweise, um die Fragestellungen aus Kapitel 3 zu beantworten und zu interpretiert. Die Antworten werden im Kapitel 10 dokumentiert.

Schüler Athyo:

Aufgrund der Erkenntnisse der Situationsanalyse und Beobachtungen im Unterricht wurde die Förderung in den Bereichen Textplanung (Themenfindung), Kohärenz des Textes (Textgestaltung) sowie die Erweiterung des Wortschatzes lanciert.

Tabelle 6: Zielformulierungen für Athyo

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/ Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Schreibprozess: <u>Planen:</u> A. wählt ein Schreibthema aus.	A. lernt Teilstrategien zum Planen eines Textes kennen und wendet diese an.	Teilstrategie des Planens vorstellen / vorzeigen Stichwortlisten, Cluster, Mindmap	A. gestaltet ein Mindmap zu seinem Schreibthema in sein Schreibheft. A. ordnet seine Stich-	Im Schreibheft festgehalten: Cluster / Mindmap. Textentwurf

<p>A. formuliert für sich ein Schreibziel.</p> <p>Formulieren: A. erweitert seinen aktiven Wortschatz und überprüft die Syntax.</p>		<p>Schreibideen schaffen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilder, Gegenstände • Bildergeschichten & Bilderbücher • Story Cubes <p>Arbeiten mit dem Duden der Synonyme, um den Wortschatz zu erweitern. Internet – Recherche.</p>	<p>worte dem Textaufbau (Einleitung / Hauptteil / Schluss) zu.</p> <p>A. schreibt einen Textentwurf zu seinem gewählten Schreibthema.</p>	<p>Dialog</p>
<p>Schreibprozess: Textrevison / Überarbeitung</p> <p>A. überarbeitet seinen Textentwurf und schreibt eine Endfassung.</p>	<p>A. lernt verschiedene Teilstrategien der Textrevison kennen.</p> <p>A. wendet die CDO-Methode an.</p> <p>A. überprüft die Syntax (Klangprobe) und achtet auf die Formulierungen (Wortwiederholungen, Wortschatz / sprachliche Begriffe)</p>	<p>Textüberarbeitung durch :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Text – Hand / roter Faden / Gewebemodell • CDO-Methode • Schreibkonferenz • Feedback-Runden Peer • E-Mail / offene Fragen und Rückmeldungen der SHP 	<p>A. stellt die W-Fragen und beantwortet sie mit seinem Text.</p> <p>A. diagnostiziert seinen Text mit den Textlupen / -kärtchen und wählt ein passendes Handlungskärtchen aus.</p> <p>A überarbeitet seinen Textentwurf auf der lokalen Ebene.</p>	<p>Schreibprozess durch verschiedene Textentwürfe</p> <p>Überarbeitete Textentwürfe / Handnotizen</p> <p>Endfassung, Vorlesen der Textproduktion</p>

Überprüfung der Ziele / Fazit:

Die Teilstrategie des Planens wurde teilweise erreicht. A. hielt seine Idee in Stichworten fest und gestaltete ein Mindmap ins Schreibheft. Die Umsetzung, eine Geschichte über seine Familie zu schreiben, gelang ihm nicht auf Anhieb. Sein erster Textentwurf war eine Auflistung der einzelnen Familienglieder (Stammbaum). Der Fliesstext bestand mehrheitlich aus den gleichen Satzanfängen und einer eingeschränkten Möglichkeit der Begriffsbezeichnungen (z.B. Opa, Grossvater, Urgrossvater...). Im Dialog und mit viel Unterstützung der SHP konnte, innerhalb des Schreibthemas, eine neue Idee als Schreibziel gefunden und realisiert werden. Mit der Hilfe des Nachschlagens der Synonyme im Duden, konnten die vielen Wortwiederholungen durch neue Begriffe ersetzt werden. Für die Textüberarbeitung wurden verschiedenen Methoden ausprobiert und angewandt. A. konnte dabei erste Erfahrungen sammeln. Für eine vertiefte Textrevison reichte der schulische Zeitrahmen leider nicht aus. Die Korrespondenz per Mail erwies sich als positiver Effekt. So konnte der Jugendliche mit lobenden Worten, offenen Fragen und konstruktiv kritischen Rückmeldungen im Schreibprozess begleitet werden. Das Ziel seine Endfassung der Klasse vorzutragen wurde erreicht.

Schüler Bleal:

Bleal kann seine Gedanken niederschreiben. Er schreibt meist assoziativ und plant selten seine Schreibaufgaben. Das Anwenden von Schreibstrategien bildet daher eine Kernaufgabe der Schreibförderung. Neben diesem Aspekt wird seine Passivität häufig als störend bewertet. Die aktive Teilnahme an den Lern- und Förderangeboten ist eine weitere Zielsetzung.

Tabelle 7: Zielformulierungen für Bleal

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/ Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
<p>Schreibprozess: Planen B. wählt ein Thema für seinen Text. Die Motivation zum Schreiben und das Interesse an Schreibstrategien kann geweckt werden.</p>	<p>B. lernt Teilstrategien zum Planen eines Textes kennen und wendet diese an. B. nimmt aktiv an den Lernaufgaben und Schreibübungen teil. B. übt seine basalen Schreibfertigkeiten – flüssige, lesbare Handschrift.</p>	<p>Teilstrategie des Planens vorstellen / vorzeigen Stichwortlisten, Cluster, Mindmap Schreibideen schaffen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilder, Gegenstände • Bildergeschichten & Bilderbücher • Story Cubes 	<p>B. gestaltet ein Mindmap zu seinem Schreibthema in sein Schreibheft. B. baut seine Idee aus und recherchiert Zusatzwissen zu seinem Thema. B. schreibt einen Textentwurf zu seinem gewählten Schreibthema in sein Schreibheft. B. nimmt am Schreibtraining teil. Er kann die Anzahl geschriebener Wörter steigern.</p>	<p>Im Schreibheft festgehalten: Cluster / Mindmap. Inhaltliche Ergänzungen werden dokumentiert Textentwurf niedergeschrieben Schreibtraining im Schreibheft dokumentiert Dialog</p>
<p>Schreibprozess: Textrevison / Überarbeitung B. überarbeitet seinen Textentwurf und schreibt eine Endfassung.</p>	<p>B. überprüft seinen Text auf Kohärenz. B. lernt die CDO-Methode kennen und anwenden. B. überprüft seinen Entwurf auf der sprachformalen Ebene sowie auf der lokalen, inhaltlichen Ebene.</p>	<p>Textüberarbeitung durch :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Text – Hand / roter Faden / Gewebemodell • CDO-Methode • Schreibkonferenz • Feedback-Runden Peer • E-Mail / offene Fragen und Rückmeldungen der SHP 	<p>B. überarbeitet seinen ersten Textentwurf und ergänzt mit zusätzlichen Inhalten. B. verwendet einen differenzierteren Wortschatz und überprüft die Syntax sprachformal (Rechtschreibung und Grammatik). Er liest die Sätze laut vor und überprüft den „Klang“.</p>	<p>Prozessorientierte Beurteilung des Schreibprozess Textentwurf und Endfassung Beobachtungen Dialog</p>

Überprüfung der Ziele / Fazit:

Bleal startete motiviert. Zu Beginn des Schreibprojekts zeigte er beim Schreibtraining grossen Einsatz und Lernbereitschaft. Im Laufe der Durchführung fand er jedoch mehrmals sein Schreibheft nicht. Die Förderung der basalen Schreibfertigkeiten konnte daher nur teilweise erreicht werden. Durch das fehlende Material nahm er teilweise auch nicht mehr daran teil.

Bleal hat das Ziel einen Textentwurf zu produzieren erreicht, dies vermutlich durch die Unterstützung im Schülerhort. Mit Hilfe des Fach- und Klassenlehrers schrieb er Ergänzungen zu seinem Schreibthema auf. Diese wurden jedoch nicht mehr in den Textentwurf eingebaut. Zur Textrevison kam es nicht mehr, da der Jugendliche mehrmals im Unterricht fehlte. Sein herausforderndes Verhalten ausserhalb der Schulzeit führte schlussendlich zu einem Time-Out. Die Zielformulierungen im Bereich Textüberarbeitung sind dadurch nicht erreicht worden.

Schüler Denisb:

Denisb schreibt meistens gerne. Seine Schrift ist oft sehr klein und mit wenig Druck geschrieben, somit schwer lesbar. Seine Texte sind nicht leicht verständlich. Dies einerseits aus sprachformalen Gründen (Grammatik und Rechtschreibung) und andererseits, da er seine Gedanken assoziativ und linear verfasst. Meist fehlt ein textstruktureller Aufbau und der Text wirkt nicht kohärent.

Tabelle 8: Zielformulierungen für Denisb

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/ Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Schreibprozess: Planen D. sucht und wählt ein Schreibthema. D. setzt sich ein Schreibziel und schreibt einen Textentwurf.	D. sucht ein Schreibthema, dass ihn interessiert. D. hält seine Ideen in Stichworten fest.	Teilstrategie des Planens vorstellen / vorzeigen Stichwortlisten, Cluster, Mindmap Strategie PIRSCH+ erarbeiten.	D. sammelt mögliche Schreibideen und notiert auf Post- It Zettelchen. D. entscheidet sich für ein Schreibthema und erstellt dazu eine Stichwortliste oder ein Mindmap in sein Schreibheft. D. wendet die Strategietechnik PIRSCH+ an. D. schreibt gut leserlich einen Textentwurf.	Post-It / Stichworte Mindmap Dialog Textentwurf
Schreibprozess: Formulieren und Textrevision / Überarbeitung D. spielt mit den Satzfragmenten und hält seine Lösungen im Schreibheft fest. D. überprüft seinen Text auf Kohärenz.	D. versucht die Satzfragmente umzustellen. D. achtetet beim Satzbau auf die Klangprobe. D. überarbeitet seinen Text mit der CDO-Methode und bespricht ihn in der Feedback-Runde mit der Peer.	Übung mit vorgegebenem Satz; Ziel durch streichen, umstellen, verändern, neu formulieren eigene Sätze kreieren. Textüberarbeitung durch : <ul style="list-style-type: none">• Text – Hand / roter Faden / Gewebemodell• CDO- Methode• Schreibkonferenz• Feedback-Runden Peer• E-Mail / offene Fragen und Rückmeldungen der SHP	D. schreibt seine Lösung für den Übungssatz ins Schreibheft. D. liest seine Variante der Klasse vor. D. diagnostiziert seinen Text mit den Textlupen / -kärtchen und wählt ein passendes Handlungskärtchen zur Revision aus. D. überarbeitet seinen Textentwurf. Er prüft ihn auf Kohärenz.	Mögliche Sätze im Schreibheft festgehalten. Textüberarbeitung Persönliche Handnotizen Änderungsvorschläge E-Mail Korrespondenz Textprodukt / Endfassung

Überprüfung der Ziele / Fazit:

Die formulierten Lernziele konnte Denisb weitgehend erreichen. Die Technik des Mindmaps machte ihm sichtlich Spass, da er verschiedene Schreibthemen mit dieser Technik in seinem Schreibheft dokumentierte. Die Strategie PIRSCH+ konnte er teilweise für sich nutzen. Hier hätte er jedoch noch mehr direkte Unterstützung von den Lehrpersonen benötigt. Die CDO-Methode wurde aktiv umgesetzt. Denisb prüfte seine Text auf mögliche „Ungereimtheiten“. Für die Überarbeitung wählte er aus den verschiedenen Handlungsstrategien eine passende Möglichkeit aus. Der Jugendliche war bereit seinen Text mehrmals zu revidieren und

nahm die Hinweise und das Feedback als Anregung an. Schwierigkeiten bereiteten ihm die Syntax und ein flexibles Umstellen von Sätzen. Seine Endfassung enthielt gute und witzige Textpassagen. Er erhielt Lob und Beifall, was ihn sehr freute und motivierte.

Schüler Devde:

Devde verfügt über einen differenzierten Wortschatz, den er in der Mündlichkeit gezielt und passend anwendet. Die Verschriftlichung bereitet ihm mehr Schwierigkeiten. Dies zeigt sich insbesondere in der Orthographie und Grammatik. Seine Texte enthalten meist viele Ideen, die er jedoch sehr assoziativ und unstrukturiert in den Text einbaut.

Tabelle 9: Zielformulierungen für Devde

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/ Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
<p>Schreibprozess Planen:</p> <p>D. formuliert sich selber ein Schreibziel. Er wählt sein Schreibthema aus.</p> <p>D. lernt Planungsstrategien kennen und anwenden.</p> <p>D. schreibt einen Textentwurf.</p>	<p>D. generiert Schreibideen und notiert diese in Stichworte.</p> <p>D. bestimmt sein Schreibthema und formuliert dazu ein Schreibziel.</p> <p>D. lernt die Methoden PIRSCH+ / Text-Hand / roten Faden kennen und anwenden.</p> <p>Er plant seinen Text und schreibt einen ersten Entwurf.</p>	<p>Schreibideen schaffen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bilder, Gegenstände Bildergeschichten & Bilderbücher Story Cubes <p>Teilstrategie des Planens vorstellen / vorzeigen</p> <p>Stichwortlisten, Cluster, Mindmap</p> <p>PIRSCH+ Methode</p>	<p>D. hält Schreibideen als Stichworte fest.</p> <p>Zum gewählten Schreibthema gestaltet er ein Mindmap in sein Schreibheft.</p> <p>D. formuliert sein eigenes Schreibziel.</p> <p>D. plant seine Text, indem er die Stichworte der Textgliederung zuordnet. D. wendet die W-Fragen an.</p> <p>D. verfasst einen Textentwurf.</p>	<p>Post-It</p> <p>Notizen</p> <p>Schreibheft / Mindmap</p> <p>Schreibziel im Schreibheft aufgeschrieben.</p> <p>Textentwurf</p>
<p>Schreibprozess: Formulieren / Text Überarbeitung</p> <p>D. spielt mit den Satzfragmenten.</p> <p>D. schreibt eigene Lösungssätze ins Heft.</p> <p>D. überarbeitet seinen Textentwurf auf globaler und lokaler Ebene.</p>	<p>D. formuliert den Übungssatz um.</p> <p>D. versucht bekannt Rechtschreibregeln anzuwenden und achtet auf sprachformale Aspekte.</p> <p>D. überarbeiten seinen Textentwurf und wendet dazu Überarbeitungsstrategien an.</p>	<p>Übungssätze – mit Satzfragmenten spielen</p> <p>Eigene Sätze umstellen</p> <p>Textüberarbeitung durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Text – Hand / roter Faden / Gewebemodell CDO-Methode Schreibkonferenz Feedback-Runden Peer <p>E-Mail / offene Fragen und Rückmeldungen der SHP</p>	<p>D. überarbeitet den Mustersatz. Er formuliert eigene Satzbeispiele, hält diese im Schreibheft fest und liest seine Version der Klasse vor.</p> <p>Beim Überarbeiten seines Textes prüft er die sprachformaler Aspekte (z.B. Nomen-Gross / Satzzeichen setzen, usw.)</p> <p>D. wendet die CDO-Methode an und bespricht seinen Entwurf mit der Peergruppe.</p>	<p>Satzbeispiele im Schreibheft aufgeschrieben</p> <p>Textstellen diagnostiziert und bearbeitet.</p> <p>Textentwurf neue Version.</p> <p>Dialog</p> <p>E-Mail</p>

Überprüfung der Ziele / Fazit:

Devde konnte einige der Ziele erreichen. Dies teilweise über Umwege. Er setzte sich zum Ziel eine Fantasiegeschichte zu schreiben und konnte dies realisieren. Es bereitete ihm aber Schwierigkeiten sich thematisch und inhaltlich festzulegen. Er erkannte den Nutzen der PIRSCH+ Methode für seinen Schreibprozess nicht. So waren die Textentwürfe unvollständig. Die einzelnen Teilelemente fügten sich nicht harmonisch aneinander. Durch die vielen Textentwürfe kam es nicht zur TextreVision in der Schule. Devde schrieb seine Endfassung zu Hause völlig neu. Beim Vortragen hörte man Textstellen heraus, die nicht zu seinem Sprachgebrauch passten. Seine Fantasiegeschichte stützte sich auf ein Game. Das Umformulieren hat ihm Spass gemacht, durch die Vorgabe der einzelnen Wortbausteine wurde er beim Schreiben entlastet. Sein Lösungsvorschlag enthielt einen spezifischen Wortschatz und beeindruckte die Lehrpersonen sehr.

Schüler Eldsh:

Eldsh kann sich gut und deutliche verständigen. Seine Ressourcen liegen in der Mündlichkeit. Die Verschriftlichung der Gedanken fällt ihm hingegen schwer. Neben Lernschwierigkeiten in der Orthographie und Grammatik zeigt sich die Problematik in der Systematik. Die Texte werden dadurch unverständlicher. Das Schreiben ist für Eldsh anstrengend. Meist weiss er nicht mehr, was er sich zum Schreiben vorgenommen hat. Seine Textprodukte fallen meist sehr gering aus.

Tabelle 10: Zielformulierungen für Eldsh

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/ Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Schreibprozess Planen: E. generiert Schreibideen. E. lernt Planungsstrategien kennen und anwenden. E. schreibt einen Textentwurf.	E. generiert für sich ein Schreibthema und verfasst sein Schreibziel. E. lernt Planungsstrategien kennen und wendet diese an. E. verfasst zu seinem Schreibthema einen Textentwurf.	Schreibideen schaffen durch: <ul style="list-style-type: none"> Bilder, Gegenstände Bildergeschichten & Bilderbücher Story Cubes Teilstrategie des Planens vorstellen / vorzeigen: Stichwortlisten, Cluster, Mindmap PIRSCH+ Methode /Text - Hand	E. notiert sich mögliche Schreibthemen. Er hält sie stichwortartig auf Post –It Zettel oder im Schreibheft fest. E. wählt ein Thema aus und gestaltet dazu ein Mindmap. E. ordnet die Stichworte in Einleitung – Hauptteil – Schluss. E. schreibt einen Textentwurf.	Beobachtungen Dialog Schreibheft Textentwurf
Schreibprozess: Formulieren / Text Überarbeitung	E. achtet beim Schreiben auf die Syntax. E. erweitert wenn möglich seinen Wortschatz und den Textinhalt. E. überarbeitet seine Text auf globaler und lokaler Ebene.	Übung mit vorgegebenem Satz; Ziel durch streichen, umstellen, verändern, neu formulieren eigene Sätze kreieren. Textüberarbeitung durch : <ul style="list-style-type: none"> Text – Hand / roter Faden / Gewebemodell CDO-Methode Schreibkonferenz Feedback-Runden 	E. liest den Beispielsatz und versucht mit versch. Handlungsstrategien den Satz zu revidieren. Seine Satzvarianten hält er in seinem Schreibheft fest. E. wendet die CDO – Methode an. Er wählt Textlupen- & Handlungskärtchen und überprüft und überarbeitet damit seinen Text.	Beobachten Eigene Satzbeispiele im Schreibheft Textvergleich Erstentwurf und Endfassung

		Peer		
		E-Mail / offene Fragen und Rückmeldungen der SHP		

Überprüfung der Ziele / Fazit:

Einige Ziele konnte Eldsh erreichen. Er hat für sich ein Schreibthema gewählt, welches für ihn bedeutsam war und verfasste dazu einen Textentwurf. Die Übung „mit Sätzen spielen“ bereitet dem Jungen Schwierigkeiten und deutet darauf hin, dass das Verschriftlichen von Inhalten und Gedanken herausfordernd ist. Mit viel Unterstützung und sprachformaler Hilfestellungen gelang es Eldsh die Textüberarbeitung in Angriff zu nehmen. Dies führte dazu, dass einzelne Sätze sowie Inhalte positiv verbessert wurden. Eldsh nahm sich vor, seinen Text über die Frühlingsferien zu überprüfen und zu überarbeiten. Nach den Ferien war sein Schreibheft nicht auffindbar und der Text nicht weiter bearbeitet. Sein Endprodukt resultierte aus der Erstfassung und der angefangenen Teilrevision. Die Endfassung enthielt wenig inhaltliche Details und wirkte noch nicht kongruent. Die Textmenge war sehr gering.

Schülerin Larwy:

Larwy hat eine gut lesbare und relativ flüssige Handschrift. Das Umformulieren der Mundartsprache in Standardsprache ist für sie herausfordernd. Die korrekte Verschriftlichung der Wörter und die Syntaxbildung bereiten der Schülerin immer wieder Schwierigkeiten. Larwy verfasst ihre Gedanken sehr linear und teilweise ungefiltert. Das führt einerseits zu inhaltlichen Wiederholungen und andererseits wirken die Textprodukte häufig nicht kohärent. Die Förderung setzt bei einer Reduktion der Textmenge zugunsten der Qualität an.

Tabelle 11: Zielformulierungen für Larwy

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/ Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
<p>Schreibprozess: Planen</p> <p>L. sammelt Schreibideen.</p> <p>L. formuliert sich ein Schreibziel.</p> <p>L. schreibt einen Textentwurf.</p>	<p>L. sucht für sich ein Schreibthema, das für sie bedeutsam ist.</p> <p>L. plant ihr Schreiben. Sie notiert sich Stichworte (Mindmap) und ordnet sie der Textgliederung zu.</p> <p>L. schreibt zu ihrem persönlichen Thema einen ersten Textentwurf.</p>	<p>Schreibideen schaffen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilder, Gegenstände • Bildergeschichten & Bilderbücher • Story Cubes <p>Teilstrategie des Planens vorstellen / vorzeigen: Stichwortlisten, Cluster, Mindmap</p> <p>PIRSCH+ Methode /Text - Hand</p>	<p>L. entscheidet sich für ein Schreibthema.</p> <p>Sie schreibt zum gewählten Thema Stichworte und gestaltet dazu ein Mindmap oder Stichwortliste.</p> <p>L. ordnet die Stichworte in Einleitung / Hauptteil und Schluss. Beim Schreiben des Textes überprüft sie diese Einteilung immer wieder und orientiert sich danach.</p>	<p>Themen auf Post-It</p> <p>Schreibheft</p> <p>Beobachtungen</p> <p>Dialog</p> <p>Erster Textentwurf</p>
<p>Schreibprozess: Überarbeiten</p> <p>L. wendet die</p>	<p>L. wendet die Textlupen- und Handlungskärtchen zur</p>	<p>Textüberarbeitung durch :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Text – Hand / roter 	<p>L. liest ihren Text und sucht Textlupenstellen und markiert diese.</p>	<p>Überarbeitungen im Textentwurf (Notizen, Steichen, mit Stift</p>

angepasste CDO-Methode an. L. überprüft die Satzübergänge und die Gesamtwirkung des Textes.	Überarbeitung von Texten an. L. erkennt Ungeheimheiten im Text und kann sie diagnostizieren und bereinigen	Faden / Gewebemodell <ul style="list-style-type: none"> • CDO-Methode • Schreibkonferenz • Feedback-Runden Peer und LP konstruktive Fragen und Rückmeldungen der SHP	L. wählt eine mögliche Handlungsstrategie zur Revision (streichen, umstellen, neu schreiben, ergänzen). L. führt die Überarbeitung aus. Sie liest ihren Text erneut oder lässt ihn sich vorlesen. Dabei überprüft sie die Kohärenz.	markieren usw.) Textüberarbeitungen Erstentwurf und Endfassung
--	---	---	--	--

Überprüfung der Ziele / Fazit:

Larwy verfolgte den Unterricht aufmerksam. Sie zeigte Interesse an den expliziten Schreibstrategien. Insbesondere das Mindmap bewertet sie als unterstützend sowohl im Schreiben und beim Lernen allgemein. Ihr persönliches Schreibziel konnte die Schülerin erreichen. Ihren Textentwurf überarbeitete die Lernende mehrmals. Ein gutes Resultat war ihr besonders wichtig. Obwohl die Jugendliche an einzelnen Details festhielt, konnte durch das Feedback sowie durch angeleitetes Unterstützen der Text auf globaler und lokaler Ebene verbessert werden. Die Schülerin war mit ihrer Endfassung zufrieden und freute sich, diesen der Klasse zu präsentieren.

Schülerin Sorpe:

Sorpe schreibt recht flüssig und verfügt über einen guten Wortschatz. Ihre Texte verfasst sie assoziativ, doch mit vielen Ideen. Teilweise fehlen ihre gedanklichen Ausführungen. So kommt es zu inhaltlichen Wiederholungen, stockendem Lesefluss oder Unverständlichkeit. Die Übergänge wirken öfters nicht zusammenhängend. Sorpe kennt gewisse Regeln der Orthographie und Grammatik, doch sind diese beim Schreiben nicht automatisiert. Auditiv erkennt Sorpe Diskrepanzen in ihren Texten. Diese Stärke kann bei der Textrevision als Ressource genutzt werden.

Tabelle 12: Zielformulierungen für Sorpe

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/ Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Schreibprozess: Planen S. wählt für sich ein Schreibthema und formuliert ein Schreibziel. S. lernt Planungsstrategien kennen und anwenden. S. schreibt einen Textentwurf.	S. generiert für sich verschiedene Schreibideen. S. lernt die Text – Hand und den roten Faden kennen. So wie die W – Fragen. S. schreibt Stichworte zu ihrem Thema und gestaltet ein Mindmap. S. ordnet die Stichworte sinnvoll in die Textstruktur ein.	Schreibideen schaffen durch: <ul style="list-style-type: none"> • Bilder, Gegenstände • Bildergeschichten & Bilderbücher • Story Cubes Teilstrategie des Planens vorstellen / vorzeigen: Stichwortlisten, Cluster, Mindmap PIRSCH+ Methode /Text - Hand	S. hat eine Auswahl an Schreibthemen ins Schreibheft notiert. S. wählt ein Thema aus und erstellt dazu ein Mindmap. S. verfasst einen ersten Textentwurf ins Schreibheft. S. hat ihre Ideen in den Text eingebaut.	Ideensammlung Schreibheft Mindmap Textentwurf

<p>Schreibprozess: Überarbeiten S. lernt Überarbeitungsstrategien kennen und wendet diese an. S. überprüft ihren Text auf globaler und lokaler Ebene. S. verfasst eine Endfassung.</p>	<p>S. lernt den Text mit Textlupenkärtchen zu überprüfen und bezeichnet die Diskrepanzen. S. wendet die Handlungsstrategien an und überprüft ihre Revision. S. überprüft die Wirkung des Textes.</p>	<p>Textüberarbeitung durch :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Text – Hand / roter Faden / Gewebemodell • CDO-Methode • Schreibkonferenz • Feedback-Runden Peer und LP <p>konstruktive Fragen und Rückmeldungen der SHP</p>	<p>S. arbeitet mit den gelben und blauen CDO-Methodenkärtchen. Sie prüft den Text und diagnostiziert Textstellen, welche noch nicht kohärent sind. S. wählt eine Handlungsstrategie und setzt diese um. S. überprüft erneut das Resultat. S. macht die Klangprobe. Sie liest den Text laut vor oder lässt ihn sich vorlesen.</p>	<p>Beobachten Dialog / Autorenlesung Feedback - Runden Textentwurf mit markierten Stellen, Notizen Erstentwurf und Endfassung</p>
--	--	--	--	---

Überprüfung der Ziele / Fazit:

Sorpe erreichte die Ziele weitgehend. Das Schreiben einer Geschichte ist ihr gelungen. Sie konnte viele Ideen umsetzen. Beim mehrmaligen Überarbeiten der Texte, entwickelte Sorpe einen differenzierten Blick auf ihre Textgestaltung. Sie erkannte Diskrepanzen und erprobte verschiedene Handlungskomponenten, bis sie eine Lösung fand, die für sie stimmte. Gegen Ende der Schreibarbeit, fehlte ihr etwas Geduld und Ausdauer. Das Endprodukt ist eine gelungene Pferdegeschichte, die weitgehend kongruent und lesefreundlich gestaltet ist.

5.3 Ebene der Studierenden

Die Zielformulierungen der Studierenden basieren auf den Erkenntnissen, Ergebnissen sowie den Evaluationsprozessen der ersten Durchführung. Die gezielte fachliche Vertiefung und Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen zur kognitiven Akzeleration und zum Kompetenzbereich Schreiben bilden die inhaltlichen Schwerpunkte sowie die didaktische Unterrichtskonzeption.

Tabelle 13: Zielformulierungen für die Studierende

Ziele	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden/ Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
<p>Die theoretischen Grundlagen der kognitive Akzeleration werden erarbeitet. Umsetzung des Lernkonzepts im Praxisprojekt zur Förderung der Metakognition.</p>	<p>Die Studentin vertieft ihr Wissen im Bereich dieses Lernkonzepts. Die Studierende erarbeitet exemplarische Lektionen, bei der dieses Lernkonzept in der Schreibdidaktik realisiert werden können.</p>	<p>Let's Think Handbuch und die Homepage der kognitiven Akzeleration Internet-Recherche</p>	<p>Die Studierende liest und übersetzt das Handbuch Let's Think. Die Studierende erarbeitet Denkschulen im Bereich des prozessorientierten Schreibens. Sie realisiert diese während des Praxisprojekts.</p>	<p>Zusammenfassung theoretische Grundlagen. Exemplarische Unterrichtseinheiten planen und dokumentieren.</p>
<p>Auf der Basis der theoretischen</p>	<p>Die Studierende Vermittelt explizite</p>	<p>Schreibstrategien zum prozessorientierten</p>	<p>Die Studierende vertieft ihr Wissen im Bereich der</p>	<p>Beobachten Schulbesuche</p>

<p>Grundlagen werden abwechslungsreiche Lernangebote zu den Schreibstrategien erarbeitet und angeboten.</p>	<p>Schreibstrategien und übt diese mit den Jugendlichen ein.</p>	<p>Schreibmodell nach Hayes und Flower(1980).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Planen:</u> PIRSCH+, Text – Hand Stichwortliste, Cluster, Mindmap, W-Fragen? Textsorten Wissen • <u>Formulieren:</u> Sätze umformulieren, mit Satzfragmenten arbeiten und spielen • <u>Überarbeiten:</u> angepasste CDO-Methode, Feedbackrunden , Schreibkonferenz 	<p>Schreibkompetenzen. Dazu liest und studiert sie verschiedene Fachliteratur. Die theoretischen Grundlagen werden didaktisch aufgearbeitet. Es werden Unterrichtseinheiten konzipiert, bei denen Schreibstrategien und Textsortenwissen vermittelt, erprobt und geübt werden können. Die Studierende fördert das metakognitive Wissen des Schreibens, indem sie die Jugendlichen zum lauten Denken und Diskutieren auffordert.</p>	<p>Feedback der Forschungsbeteiligten Forschertagebuch Feedback – LP Tagebuch der Klassen</p>
<p>Die Methoden Modellieren und Scaffolding werden bewusst erprobt und umgesetzt.</p>	<p>Die Studierende wendet bei der Vermittlung expliziter Schreibstrategien die Technik des Modellierens an. Mit der Methode des Scaffoldings sollen die Jugendlichen in ihrem Schreibprozess unterstützt werden.</p>	<p>Hintergrundwissen als Basis <u>Planungsstrategien</u> PIRSCH+ / vom roten Faden zum Textgewebe</p> <p>Individuelle Voraussetzungen der Jugendlichen Förderdiagnostik / ICF-Analyse Fachliteratur / Vorlesungen und Wahlmodule</p>	<p>Die Studierende wendet die Methode des Modellierens bei der Vermittlung explizier Schreibstrategien an. Das laute Denken wird didaktisch aufgearbeitet (Vorbildfunktion). Die Technik des lauten Denkens wird modellhaft im Unterricht durchgeführt. Die Jugendlichen werden in ihrer kognitiven Entwicklung mit der Methode des Scaffoldings unterstützt. Dazu sucht die Studierende individuelle Möglichkeiten für die Lernenden und setzt diese um (z.B. Funktion der Schreibsekretärin oder offene konstruktive Fragen stellen, dialogisches Erarbeiten von Lösungen,...)</p>	<p>Beobachtungen Feedback Fachlehrpersonen und Jugendlichen Eigene Reflexion Unterrichtskonzeption Einführung – Anwendung – Einübung Resultate der individuellen Textprodukte</p>

Überprüfung der Ziele / Fazit:

Die Studierende erarbeitet sich die Methodologie der kognitiven Akzeleration. Dieses Ziel konnte die Studierende erreichen. Die Umsetzung im Schulunterricht konnte jedoch nicht realisiert werden.

Zum einen durch die ungünstigen schulstrukturellen Kontextfaktoren und zum anderen durch die geringe Kooperationsmöglichkeiten mit den Fachlehrpersonen. Dies führte dazu, dass die Studierende das Ziel exemplarische Lektionen zu entwickeln nicht mehr weiterverfolgte. Daher ist dieses Ziel als nicht erreicht zu bewerten.

Die Vermittlung der expliziten Schreibstrategien wurde in einem schülerorientierten und entdeckenden Unterricht umgesetzt. Die Lerninhalte wurden didaktisch aufgearbeitet und verschiedene Lernangebote dazu entwickelt. Aufgrund der Ergebnisse und Evaluierung der Daten sowie die positive Gesamtbeurteilung der Forschungsbeteiligten kann dieses Ziel als „sehr gut erreicht“ bewertet werden.

Die Methode des Modellierens wurde von der Studentin am Beispiel PIRSCH+ umgesetzt. Die Technik des Scaffolding wurde während des Praxisprojektes beim Schreibprozess der Jugendlichen angewendet. Dieses Ziel ist somit auch erreicht worden.

6 Planung 2. Durchführung des Praxisprojekts

Die Idee „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken“, stiess auf Interesse und Zustimmung bei den beiden Fachlehrpersonen für Deutsch. Der Kompetenzbereich Schreiben, also Texte gestalten und mit Texten umgehen, sind Teile des vorgesehenen Curriculums im Sprachunterricht. Die Förderung der Schreibkompetenzen wurde als übergeordnetes Jahresziel formuliert.

6.1 Mittel und Wege zur Zielerreichung / Handlungsmodell

Wie bereits bei der ersten Umsetzung wurde auch das zweite Praxisprojekt als Aktionsforschung durchgeführt. Dabei orientierte sich die Studierende an den, für diese Forschungsmethode charakteristischen Merkmalen, wie sie bei Altrichter und Posch (2007) beschrieben sind (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 17-19). Ausgangslage des Forschungsgedankens war somit die personen- und unterrichtsbezogene Entwicklung.

Die Schreibkompetenzen von Jugendlichen werden von den Lehrpersonen oft als mangelhaft und ungenügend bewertet. Neben orthographischen und grammatikalischen Problemen, werden auch kommunikativ – funktionale und textstrukturelle Schwierigkeiten genannt (vgl. Kapitel 4.2.3). Die Studierende sah sich mit dieser Problematik konfrontiert. Dies gab Anlass, die Voraussetzungen der Jugendlichen und die schulischen Unterrichtsbedingungen genauer zu analysieren und zu erforschen. Die Erweiterung der Schreibkompetenzen von Jugendlichen, sowie die dazu nötige Schreibdidaktik stellten somit den inhaltlichen Schwerpunkt der Aktionsforschung dar.

Die Vermittlung expliziter Schreibstrategien bildete den Kern der Schreibdidaktik, dies aufgrund der gelesenen Fachliteratur und dem dazugewonnen spezifischen Wissen. Die prozessorientierten Strategiemethoden sollten in einem schülerzentrierten, entdeckenden Schreibunterricht mit den Lernenden erarbeitet, diskutiert, erprobt und eingeübt werden. Eine Übersicht des zeitlichen Verlaufs und der didaktische Orientierung wird in der folgenden Tabelle dokumentiert.

Tabelle 14: Übersicht Praxisprojekt: Zeitlicher Verlauf und didaktischen Orientierung

DIN-Woche Datum:	Inhalte	Besonderes/ Besuche
46 14.11.-18.11.2017	Vorläuferphase für die zweite Durchführung des Praxisprojekts: «Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken» Neugierde für das Schreiben von Texten wecken Schreibidee durch Story Cubes, Bildergeschichten, Bilder/ Fotos, eigene Ideen generieren Gruppenbildung; Schreibenanlass beginnen	
47 21.11.-25.11.2017	Unterrichtseinstieg durch die Einführung der Text -Hand Vom roten Faden zum kohärenten Text - Textgewebe	

	Kooperatives Schreiben / Textentwurf beenden	
48 28.11 -02.12.2017	Texte werden in der Gruppe überarbeiten	Doppellektion
49 05.-09.12.2017	Präsentation der Endfassungen	
Abschluss 2.Quartal	Es folgte ein Schreibauftrag: Personenbeschreibung / traditionelle Aufsatzdidaktik	
8 20.-24.02.2017	Start und Ziele des Praxisprojekts vorstellen Basale Schreibfertigkeiten : Einstiegsritual: Das 1 Minuten –Training „Was ist ein Text?“ / Textsorten –Wissen aktivieren und überprüfen	
9 27.02-03.03.2017	Schreibprozess: Planen Schreibthemen generieren, Oberbegriffe zuordnen / Klassifizieren Ideen sammeln: Technik Cluster / Mindmap / Wortlisten usw. Eigenes Schreibziel formulieren. Textentwurf zu Hause verfassen.	
10 06.3.-10.3.2017	Schreibprozess: Text planen / Strategie PIRSCH + / Die 7 W-Fragen Mit der Methode des <i>Modellierens</i> : Stichworte in Einleitung / Hauptteil / Schluss gliedern. Die Stichworte aus dem Mindmap für den Textentwurf zuordnen.	Mittwoch: Schulbesuch SL KS Biberist
11 13.3.-17.3.2017	Schreibprozess: Formulieren Mit Sätzen spielen; die vorgegebenen Satzbeispiele werden individuell und kooperativ neu verfasst. Es wird darüber diskutiert. Die Strategie wird auf eigene Satzformulierungen im Textentwurf übertragen.	Montag: Schulbesuch SHP / SL Tagesschule lerns
12 20.3.-25.3.2017	Schreibprozess: Überarbeitungsstrategie: angepasste CDO-Methode . Einführen des Konzepts und erste Erfahrungen mit den Kärtchen sammeln. Den eigenen Text diagnostizieren und überarbeiten.	Praktische Prüfung
13 27.3.-31.3.2017	Textüberarbeitung: Feedback Runden / Autorenrunde / Schreibkonferenz CDO-Methode aufgreifen und die kooperative Feedbackrunde umsetzen „Mini – Schreibkonferenz „/ auf die Merkmale guten Feedbacks hinweisen.	Doppellektion
14 03.4.-07.4.2017	Texte überarbeiten / Aus dem Textentwurf entsteht die Endfassung. Feedbackrunden / Schreibkonferenz	Doppellektion
15/16 10.4-21.4.2017	Frühlingsferien	
17	Präsentationen Lernende lesen ihre Endfassungen der Klasse vor und erhalten ein Feedback.	

6.2 Methoden der Datenerfassung und der Datenanalyse

Die Datenerhebung erfolgte überwiegend mit qualitativen Methoden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die verwendeten Methoden, deren Ziele und Nutzen sowie die Würdigung und kritische Reflexion.

Tabelle 15: *Methoden der Datenerhebung*

Methoden	Ziel und Nutzen	Würdigung und kritische Reflexion
Vergleich der ersten Texte und der Endfassung	Zu Beginn des Projekts tippte ich die individuellen Textentwürfe ab. Dabei prüfte ich die ersten Texte sowie die Endfassung auf Inhalt, Formulierung (Wortschatz und Satzbildung) sowie Struktur (Textaufbau / Textgliederung). Teilweise schrieben die Schülerinnen und Schüler ihre Endfassung mit dem PC und schickten es als Word-Dokument. Teilweise wurden sie	Das Abtippen der Texte war zeitaufwendig. Diese Arbeit lohnte sich. Man erhält aufschlussreiche und differenzierte Hinweise zu den Schreibkompetenzen der Jugendlichen. Die ausgedruckten Entwürfe zeigten auch bei den Schülerinnen und Schülern ihre Wirkung. Sie erkannten teilweise ihre orthographischen und grammatikalischen Fehler und waren teilweise erstaunt über die geringe Textlänge ihres Entwurfs. Ausserdem lässt diese Methode eine formale

	handschriftlich ins Schreibheft verfasst. Ich prüfte die Texte mit den gleichen Kriterien.	Überarbeitung der Rechtschreibung zu. Dies kann Jugendliche mit einer Teilleistungsschwäche in der Rechtschreibung entlasten.
Pers. Beobachtungen während der Lektion	Während dem Schreibtraining, dem kooperativen Austausch und den individuellen Lernzeiten konnte ich immer wieder die Lernenden beobachten. Dank Beobachtungsschwerpunkten konnten Aussagen zu individuelle Entwicklungen gemacht werden.	Die Zeit für eine genaue Beobachtung war in den Einzelktionen nur bedingt möglich, da ich gleichzeitig die Funktion der Wissensvermittlerin ausübte. Jedoch boten sich mir während der Textüberarbeitung Möglichkeiten die Jugendlichen zu beobachten. Die Beobachtungen sind dabei stets subjektiv.
Forschartagebuch	Das Forschartagebuch diente zur Reflexion der einzelnen Unterrichtseinheiten. Wichtige Erkenntnisse, Ereignisse und Ergebnisse sowie das eigene Befinden wurden darin festgehalten.	Das Führen des Forschartagebuches war sehr hilfreich. Persönliche Erlebnisse, kritische Augenblicke, offene Fragen und neue Ideen fanden darin Platz. Die konkrete Auseinandersetzung mit den Beteiligten und dem Unterrichtsgeschehen brachte eine differenzierte Sichtweise.
Klassentagebuch	Die Lernenden waren aufgefordert den Unterricht, das eigenes Lernen und das Erlebte zu reflektieren. Das Niederschreiben von Highlights und Flops, Wünschen und Kritik sollte ermöglicht werden.	Das Klassentagebuch wurde zu Beginn des Forschungsprojekts pflichtbewusst und mit Engagement geschrieben. Teilweise ging es in der Zeitnot unter oder die Rückmeldungen wurden nicht mehr sehr differenziert festgehalten. Der Funke ein Klassentagebuch zu führen, konnte bei den Lernenden nicht entzündet werden.
Feedback-Tagebuch der Fachlehrpersonen	Die Fachlehrpersonen bekamen die Aufgabe, ein Feedback zu den einzelnen Unterrichtseinheiten zu geben. Der Fokus lag auf der Durchführung und den Inhalten.	Das Feedback der Fachlehrpersonen diente einerseits dazu, die didaktischen Inhalte zu prüfen, anzupassen oder gar neu zu gestalten. Andererseits erhielt ich Rückmeldungen zu meiner Lehrertätigkeit und meinem Auftreten, Interaktionen, Stimme und Haltung.
Kommunikative Validierung	Die kommunikative Validierung diente zur Überprüfung der Validität der gesammelten Daten und einzelner Indikatoren.	Die kommunikative Validierung war sehr zeitaufwendig. Dies führte dazu, dass ich nicht mit allen Jugendlichen den nötigen zeitlichen Rahmen fand. Es ist eine gute Methode, um sich zu vergewissern, wie eine Aussage oder eine Ziel erreicht wurde.
Kollegiale Unterrichtsbesuche A) Schulleiterin der Kreisschule Biberist B) Externer Besuch Heilpädagogin und Schulleiterin der Tagesschule lerns	Die kollegialen Unterrichtsbesuche ermöglichten eine Aussensicht. Die Besucher hatten einen konkreten Beobachtungsauftrag. Die Kriterien wurden im Vorfeld definiert und verbalisiert. Die Beobachtungen wurden in einem Protokoll festgehalten und im Anschluss besprochen und diskutiert.	Diese Methode erachte ich als sehr sinnvoll und nützlich. Durch klare Beobachtungsaufträge bekam ich für die Evaluation eine Aussensicht (Sicht einer Drittperson). In der kollegialen Beratung erhielt ich sowohl positive als auch konstruktiv kritische Rückmeldungen und Anregungen. Diese brachten mich in meinem Entwicklungsprozess weiter. Sie bekräftigten mich in meinem Handeln oder gaben mir neue Impulse / Ideen für mein Wirken in der Schule.
E-Mail Befragung der Fachlehrpersonen im Vorfeld der Forschung und nach dem Abschluss des Praxisprojekts.	In der Befragung wurden inhaltlichen Erwartungen und Wünsche geäußert und konnten in die Planung aufgenommen werden. Die Schlussbefragung erfolgte zeitlich etwas verzögert. Die Antworten ermöglichten eine differenzierte Einschätzung des Praxisprojekts sowie dessen Wirkung auf die Schreibdidaktik an der Oberstufe.	Aufgrund der Rückmeldungen konnten globale Erwartungen, Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsprojekts aufgezeigt, geklärt und angepasst werden. Die Antworten der Fachlehrpersonen ermöglichten eine differenziertere Einschätzung der Aktionsforschung.
Fragebogen an die Lernenden	Zum Abschluss der Durchführung bat ich die Jugendlichen, den von mir formulierten Fragebogen auszufüllen. Die Jugendlichen konnten	Mit dem Fragebogen wollte ich die Stimmen der Schülerinnen und Schüler einfangen. Das Punktesystem lässt einerseits eine qualitative Auswertung und die Bestim-

	einen Teil der Fragen mit Multiple Choice beantworten. Bei einigen Fragen waren sie aufgefordert eine Rückmeldung schriftlich mitzuteilen.	mung eines Mittelwertes zu. Die Datenerhebung erlaubt ausserdem Rückschlüsse und Interpretationen. Die Fragen, welche eine schriftliche Rückmeldung verlangten, wurden teilweise oberflächlich oder gar nicht beantwortet.
--	--	--

Im Anhang finden sich die Auszüge aus dem Forschertagebuch der Studierenden (Anhang 4) sowie die einzelnen Feedbacks der Fach- und Klassenlehrpersonen (Anhang 5). Ausserdem sind Aussagen der Jugendlichen aus den Klassentagebüchern (Anhang 6) sowie die erstellten Protokolle der kollegialen Unterrichtsbesuche (Anhang 7) angehängt. Die Auswertung des Fragebogens wird bei der Evaluation der Resultate dokumentiert. Per Mail wurden Reflexionsfragen zum Praxisprojekt an die Fachlehrpersonen gerichtet. Ihre Antworten sind Teil der Auswertung und fliessen in die Evaluierung ein. Ihre Antworten befinden sich im Anhang 8 und können dort nachgelesen werden.

7 Durchführung

In diesem Kapitel wird der Verlauf des Praxisprojekts vorgestellt und dokumentiert.

7.1 Zeitpunkt der Durchführung / Ausgangslage

Im Vorfeld der Durchführung wurden die Lernenden befragt, welche Bedeutung das Lesen und Schreiben in ihrem Alltag hat (siehe Anhang 9). Dabei konnte festgestellt werden, dass sie Schreiben vor allem mit Schule (Ausfüllen von Arbeitsblättern, Verfassen von verordneten Texten –u.a. Wochenheft, traditionellem Aufsatz-) verbinden. Die Jugendlichen gebrauchen privat die neuen Medien (WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram). Dort wird in Mundart mit vielen Abkürzungen geschrieben. Dieses Ergebnis hat die geplante Umsetzung des Praxisprojekts bestätigt. Die Umsetzung erfolgte daraufhin in zwei Etappen. Gegen Ende des ersten Semesters, erhielt ich die Möglichkeiten an den drei Basisklassen einen kooperativen Schreibklassen durchzuführen. In kleineren Gruppen waren die Jugendlichen eingeladen, eine Geschichte zu schreiben. Um Ideen zu generieren wurden Bilder, Gegenstände, Bildergeschichten sowie verschiedene Story Cubes (Würfel mit Symbolen, die zum Erzählen einladen und auffordern) den Lernenden zur Verfügung gestellt. Es fand ein aktiver, angeregter Schreibunterricht statt. Gleichzeitig fand eine Einführung der Text – Hand (siehe Kapitel 4.2.7) statt und es konnten erste Erfahrungen zur Textrevision gesammelt werden.

Der Einstieg in das Praxisprojekt „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken“ war geglückt. Die Jugendlichen zeigten Interesse und waren motiviert. Das Vortragen ihrer Geschichten bildete zugleich einen Höhepunkt dieses Miniprojekts. Das Thema Schreiben und Textproduktion wurde im Deutschunterricht weiterverfolgt. Die Jugendlichen erhielten den Auftrag eine Personenbeschreibung zu verfassen. Das verordnete Schreiben (vgl. Bartnitzky, 2014, S. 76) baute auf einer traditionellen Aufsatzdidaktik auf.

Der zweite Teil des Praxisprojekts fand im 3. Quartal des Schuljahres statt. Der Start der Aktionsforschung erfolgte dabei nach den Sportferien und sollte bis zu den Frühlingsferien dauern.

7.2 Organisation / Rahmenbedingungen

Das Praxisprojekt wurde an allen drei Basisklassen durchgeführt. Die strukturellen Rahmenbedingungen waren suboptimal. Dies zum einen, weil die Lektionen im Stundenplan ungünstig gelegt waren und zum anderen, weil die Koordination, der Austausch und das gemeinsame Vorbereiten mit den Fachlehrpersonen durch die verschiedenen Präsenzzeiten und Weiterbildungstage nicht wunschgemäß umgesetzt werden

konnte. Ferner wurde für die Realisierung des Praxisprojekts nur eine Deutschlektion pro Woche zur Verfügung gestellt. Die Einführung und Umsetzung des Lernkonzepts der kognitiven Akzeleration, hätte eine gemeinsame Präparation und Koordination der Unterrichtseinheiten vorausgesetzt.

Bedingt durch die strukturellen Kontextfaktoren, wurde auf die Realisierung dieses Lernkonzepts verzichtet. Mit der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen wurde die Komplexität der prozessorientierten Schreibförderung deutlich. Die Vermittlung von Schreibstrategien fand bei den Fachlehrpersonen Zustimmung und weckte ihr Interesse. Es galt einen Weg zu finden, die vielen Teilaspekte und einzelnen Strategiemethoden den Lernenden näher zu bringen und diese in der zur Verfügung gestellten Zeit, zu verwirklichen.

7.3 Aufbau, Inhalte und Durchführung der Lektionen

In diesem Abschnitt werden Aufbau, Inhalt und Durchführung der Lektionen näher beschrieben.

„Während einer Minute trainieren wir das Schreiben“. Mit dieser Aufforderung und Schreibübung startete jeweils der Unterricht. Das Ritual weckte den Sportlergedanke bei den Jugendlichen. So waren sie eifrig und ehrgeizig daran, ihr Schreibtempo zu steigern. Mit dieser einfachen, aber durchaus effizienten Schreibaufgabe, wurden die basalen Schreibfertigkeiten gefördert. Da der Satz vorgegeben und von den Jugendlichen unverändert übernommen wurde, konnte dadurch das Arbeitsgedächtnis beim Schreiben entlastet werden. Obwohl darauf hingewiesen wurde, dass die Schrift lesbar und der Satz fehlerfrei sein muss, um gezählt zu werden, kontrollierte die Studentin dies nicht. Rückblickend müssten die Teilaspekte Sorgfalt und Orthographie noch stärker beachtet und bewertet werden, damit die Förderung der basalen Schreibfertigkeiten korrekt wäre (vgl. theoretische Grundlagen Kapitel 4.2.4). Diese standen jedoch nicht im Vordergrund bei der Umsetzung dieses Praxisprojekts. Es ging in erster Linie darum, die Schülerinnen und Schüler zu ermutigen regelmässig von Hand zu schreiben und ihre Schreibflüssigkeit zu trainieren (vgl. Philipp, 2015, S.51-52; Sturm & Weder, 2016, S. 42-45). Einzelne nahmen diese Aufgabe so ernst, dass sie das Schreibtraining sogar zu Hause fortsetzten.

Dank dem Schreibritual konnte die Konzentration der Jugendlichen gesteigert werden und zugleich wurden sie auf das Schreibprojekt eingestimmt.

Im Anschluss an diese Übung fand eine Denk- und/ oder Schreibaufgabe statt. Die Studentin orientierte sich dabei an den Hinweisen, Ideen und Aufgaben, wie sie in der Fachliteratur beschrieben sind (vgl. Kapitel 4.2.7). Diese wurden didaktisch aufgearbeitet und für den Schulbetrieb adaptiert. Die teilweise eingesetzten Unterrichtsmaterialien befinden sich exemplarisch im Anhang 10 und können dort eingesehen werden.

So wurden die Jugendlichen aufgefordert individuell und gemeinsam den Begriff „Text“ zu definieren. Mit der Aufgabe aus drei unzusammenhängenden Sätzen einen Text zu gestalten, näherten sich die Schülerinnen und Schüler einer möglichen Definition.

Beim Lesen von „Mustertexten“ zu verschiedenen Textsorten wurde das deklarative Wissen überprüft oder erweitert. Die Merkmale der einzelnen Textsorten wurden kollektiv erarbeitet. Die meisten Jugendlichen nahmen sehr aktiv am Austausch teil. Gleichzeitig wurde die mündliche Anwendung der Standardsprache gefördert. Beim Generieren von Schreibthemen zeigten sich die Schülerinnen und Schüler kreativ. Das Zuordnen und Klassifizieren der Oberbegriffe wurde in der Lerngemeinschaft erarbeitet und diskutiert. Eine intensive Lernphase stellte dann das Erstellen des Mindmaps dar. Die Jugendlichen waren sehr daran interessiert und zeigten viel Eigeninitiative bei der Umsetzung dieser Strategiemethode. Das Formulieren eines eigenen Schreibziels stellte in allen Klassen eine Herausforderung dar. Die Jugendlichen waren offensicht-

lich mit dieser Aufforderung und Aufgabe überfordert. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Lernenden im Schulalltag den traditionell verordneten Schreibunterricht kennen und gewohnt sind.

So waren die Jugendlichen auf Unterstützung und Hilfe beim Formulieren der Schreibziele angewiesen.

Die hierarchiehöheren Schreibkompetenzen Planen, Formulieren und Überarbeiten, die auf dem Schreibmodell von Hayes und Flower (1980) gründen, begleiteten die Jugendlichen weiter durch das Praxisprojekts. Das Planen eines Textes verlangt sowohl adressatenorientiertes, textstrukturelles als auch fachliches Wissen von den Schülerinnen und Schülern. Diese einzelnen Komponenten wurden mit den Lernenden erarbeitet und diskutiert. Dazu wurde die, in der theoretischen Grundlage (Kapitel 4.2.7) beschriebene, Strategiemethode der Text-Hand von Lessmann (2013) vermittelt. Das Arbeitsblatt (Anhang 10) diente den Lernenden zur Visualisierung. Dazu gab die Studierende allen Schülerinnen und Schülern einen längeren roten Faden. Im Klassenverband wurden die einzelnen Teilbereiche und Aspekte besprochen und Beispiele dazu gesucht. Dabei wurde der rote Faden an der eigenen Hand durch die Finger gewoben. Mit dieser haptischen Übung sollte das Bild des Textgewebes für die Lernenden verständlicher und sinnstiftend werden. Eine weitere Übung zur Planungsstrategie bildete das Zuordnen der Stichworte in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Dies wurde mittels Modellieren vermittelt (vgl. Philipp, 2015, S. 71-72; Sturm und Weder, 2016, S. 84-85). Die Jugendlichen schauten und hörten sehr aufmerksam zu. Es war für die Studierende nicht ganz einfach, das laute Denken den Lernenden konkret vorzuzeigen. Doch ist diese Technik bei der Vermittlung expliziter Strategien sehr hilfreich und effizient. Im Anschluss daran, wendeten die Jugendlichen, die beobachtete Strategie an ihrem eigenen Schreibprojekt an.

Besonders positiv erlebte die Studierende die Aufgabe „Mit Sätzen spielen“. Die Schülerinnen und Schüler erhielten den Auftrag einen oder mehrere Sätze (Anhang 10) neu zu formulieren oder umzugestalten. Die Jugendlichen suchten nach individuellen Satzvarianten. Teilweise wurden sehr interessante Resultate präsentiert. Diese Übung machte einerseits vielen Lernenden Spass, andererseits wurden jedoch auch Sprachschwierigkeiten bei Schülerinnen und Schülern aufgedeckt.

Die Schwierigkeiten konnten dabei in den Bereichen Syntagmatik, Lexematik, Textematik und Semantik festgestellt werden (vgl. Selimi, 2014, S.16-21).

Bei einer erneuten Durchführung würde die Studierende den Fokus noch stärker auf Übungen mit Formulieren und Spielen von Satzfragmenten richten (vgl. Philipp, 2015, S. 56-61), sowie eine bewusste Erweiterung des Wortschatzes lancieren.

Das Verfassen des Textentwurfes musste als Hausaufgabe erteilt werden, da die Zeit im Unterricht dazu nicht ausreichte. Viele Schülerinnen und Schüler erfüllten die Hausaufgaben pflichtbewusst und brachten einen guten ersten Textentwurf mit. Leider stellte die Studierende auch fest, dass es einzelnen Jugendlichen nicht wichtig genug war und sie kaum oder gar keinen Text verfassten. Diese Tatsache konnte durch das Abtippen der Textentwürfe den Lernenden veranschaulicht werden. Dieser Effekt löste bei einigen Schülerinnen und Schülern aus, dass sie ihren Textentwurf erneut in Angriff nahmen.

Durch das Abtippen der Texte konnte die Studierende die individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen analysieren. Sie erhielt wertvolle Hinweise zu den Schreibkompetenzen. Die Entwicklung der einzelnen Phasen des Schreibprozesses konnte so dokumentiert werden. Da viele Schülerinnen und Schüler orthographisch und grammatikalisch fehlerhaft schreiben, wurde, in Absprache mit den Fachlehrpersonen, eine sprachformale Überarbeitung durch die Studierende durchgeführt. Dabei versuchte sie, sowohl die Textinhalte, als auch die Satzformulierungen nicht oder nur geringfügig zu verändern. Die Jugendlichen schätzten diese Form der Unterstützung sehr.

Die überarbeiteten Textentwürfe dienten als Grundlage für die Textrevision. Die Textüberarbeitung stellte eine neue Herausforderung dar. Die Schülerinnen und Schüler kennen diese Strategie kaum und sie ist ihnen nicht vertraut. So brauchte es viel Überzeugungskraft und gute Hilfestellungen, um den Jugendlichen Sinn und Zweck der Textrevision näher zu bringen.

Die in den theoretischen Grundlagen beschriebenen Methoden (vgl. Kapitel 4.2.7) wurden während mehreren Wochen im Praxisprojekt umgesetzt.

Die CDO-Methode, wie sie Fix (2008) und Sturm und Weder (2016) vorstellen, diente der Studierenden als Grundidee für die Vermittlung der Überarbeitungsstrategie. Die Methode weckte auch das Interesse der Fachlehrerin der 1Bc. Kooperativ wurde die Methode für die aktuelle Schulsituation angepasst. Dabei fand ein intensiver Gedankenaustausch statt. Die Lehrpersonen richteten den Fokus auf die Probleme und Diskrepanzen bei Schülertexten. Die besprochenen Teilaspekte wurden in Form von „Textlupenkärtchen“ festgehalten. Für die Umsetzung der Revision wurden die vier Handlungsaspekte „umstellen, ergänzen, neu schreiben und streichen“, ebenso als Kärtchen erarbeitet (Anhang 10). Mit diesem praktischen Instrument konnten die Jugendlichen ihre Texte nun auf globaler und lokaler Ebene überprüfen.

Abbildung 10: Lernender bei der Anwendung der Textlupen- und Handlungskärtchen / CDO-Methode

Auf dem Foto ist ein Schüler abgebildet, der das Kärtchensystem am Beispiel eines Textes anwendet. Es stellte sich heraus, dass der Dialog und der gedankliche Austausch auch bei dieser Strategie eine wichtige und sehr zentrale Rolle einnimmt. Ohne die Kommunikation und Diskussion brachte die Anwendung dieser Strategiemethode nicht den gewünschten Lernerfolg.

Diese Erkenntnis führt zu den weiteren erprobten Überarbeitungsstrategien. Die Feedbackrunde oder „Mini-Schreibkonferenz“. Beide Techniken wurden eingeführt und mit den Lernenden eingeübt. Da auch hier die Unterrichtszeit kaum reichte, suchte die Studierende nach einer Möglichkeit die Jugendlichen ausserhalb der Deutschlektionen zu begleiten und zu beraten. Dabei stiess sie auf die Idee der schriftlichen Kommunikation per Mail. Diese Unterstützung wurde teilweise von den Jugendlichen in Anspruch genommen und geschätzt, teilweise wurde sie nicht beachtet.

Generell konnte festgestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler, welche den Nutzen der Textrevision erkannten, ihre Texte positiv überarbeiteten. Dies führte bei vielen Lernenden zu einer qualitativen Verbesserung ihrer Endfassung.

In allen drei Basisklassen fand eine Vorlesung der Endfassungen statt. Eine Öffnung nach aussen, wurde von allen drei Klassen nicht gewünscht. Viele Schülerinnen und Schüler sind beim lauten Vorlesen gehemmt. Es brauchte etwas Mut und Überwindung, vor die Klasse zu treten und den persönlichen Text zu präsentieren. Sie erhielten dafür Applaus und wertschätzende Worte. „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken“ wurde mit der Präsentation der Textprodukte erfolgreich abgeschlossen.

7.4 Highlights und Stolpersteine im Verlauf der Umsetzung aus der Sicht der Studentin

Blicke ich auf den Verlauf des Praxisprojekts zurück, lassen sich zahlreiche positive Augenblicke und Elemente nennen. Dazu gehört sicherlich der gemeinsame Einstieg mit dem „1 Minuten Schreibtraining“, welches nicht nur das flüssige Schreiben von Hand förderte, sondern auch den „sportlichen“ Ehrgeiz bei den Jugendlichen weckte.

Die Unterrichtsgestaltung war oft von den Aktivitäten der Jugendlichen geprägt. Der Austausch und die Diskussionen zu den eingeführten Strategiemethoden und Übungen belebten einerseits die Schreibdidaktik und führten andererseits zu einem bewussten Lernprozess des eigenen Schreibens. Die Unterrichtszeit ging dabei sehr schnell vorbei. Die Jugendlichen waren erstaunt darüber, dass die Lektion schon zu Ende war und bedauerten teilweise, dass nicht mehr Zeit für das Schreibprojekt zur Verfügung stand.

Das Abtippen der einzelnen Textentwürfe und Textüberarbeitungen erforderte viel Zeit, dennoch lohnte sich dieser Aufwand. Die Visualisierung der Textmengen, führte bei einigen Jugendlichen zu einem „Aha-Erlebnis“. Ihre eigenen geringen Schreibleistungen schockierten und spornten gleichzeitig eine Verbesserung und Steigerung an. Zudem konnten die Jugendlichen ihre Texte von nun an auch am Computer überarbeiten, was von einzelnen Lernenden geschätzt wurde. Die Kommunikation und Beratung per Mail zähle ich zu den gelungenen Unterstützungsmöglichkeiten. Zudem konnte damit ein weiterer kommunikativer Schreibanlass erzeugt werden.

Die Krönung des Praxisprojekts bildete das Vorlesen der Endfassungen. Obwohl die positiven Elemente überwiegen, gab es auch Schwierigkeiten und Stolpersteine bei der Umsetzung des Praxisprojekts. Das Zeitmanagement war herausfordernd. Die inhaltliche Dimension des Praxisprojekts war auch bei der zweiten Durchführung relativ gross und sehr komplex. Neue Impulse und Schreibstrategien konnten zwar eingeführt und erprobt werden, doch es fehlte die nötige Zeit, um diese zu vertiefen oder gar zu automatisieren. Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, einige Jugendlichen für die Textrevison zu motivieren. Einige Schülerinnen und Schüler hätten noch stärker die individuelle Unterstützung und Förderung gebraucht. Die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin konnte ich nur bedingt umsetzen, da zusätzlich auch die Hauptverantwortung der Unterrichtsgestaltung bei mir lag.

8 Evaluation

Am Ende des Praxisprojekts wurde den Jugendlichen aus den Klassen Ba, Bb, Bc ein Fragebogen (Anhang 11) zur Bewertung des Schreibprojekts verteilt.

8.1 Auswertung des Fragebogens der Lernenden

Die Ergebnisse sind graphisch aufgearbeitet und veranschaulichen die Auswertung. Dabei wird die Auswertung der Klasse hier im Kontext der Schreibergebnisse analysiert. Die Auswertung pro Schüler und auf Klassenebene befindet sich im Anhang 12. Diese Analyse wurde auf Basis der subjektiven Empfindungen der Schüler durchgeführt.

Frage1: Konntest du dein Schreibtempo mit dem 1Minuten – Training verbessern?

Der Mittelwert liegt bei 2.8. Wie die Grafik zeigt, ist die Beurteilung ausgeglichen und eher im höheren Bereich. Insgesamt wird die Verbesserung des Schreibtempos positiv eingeschätzt. Daraus schliesse ich, dass das 1 Minuten-Training für die Jugendlichen als eine wertvolle Unterstützung angesehen wurde.

Abbildung 11: graphische Darstellung Fragebogen / Frage 1

Frage 2: Konntest du deine Schreibkompetenz erweitern?

Auch hier lässt sich anhand der Punkteverteilung ablesen, dass die Gesamtbeurteilung im oberen Bereich liegt und als zutreffend bis in hohem Masse zutreffend bezeichnet wird. Daraus interpretiere ich, dass die Jugendlichen mit der Erweiterung ihrer Sprachkompetenz mehrheitlich zufrieden sind.

Abbildung 12: graphische Darstellung Fragebogen / Frage 2

Frage 3a: Was ist ein Text? Klärung des Begriffes.

Diese Frage hat einen Mittelwert von 2.7 und gehört dabei zu den eher schlechter bewerteten Fragen. Die Beantwortung kongruiert mit den Beobachtungen im Unterricht, dass die Theorie für die Jugendlichen ein abstraktes Thema ist und sie mehr Nutzen bei praktischen Übungen sehen.

Abbildung 13: graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3a

Frage 3b: Das Kennenlernen der verschiedenen Textsorten

Der Mittelwert von 3.0 zeigt, dass das Kennenlernen der Textsorten für die meisten Jugendlichen als Unterstützung wahrgenommen wurde. Diese Frage wurde dabei fast ausschliesslich (34) mit „trifft zu“ bewertet. Die wenigen Ausreisser nach oben (4) bzw. unten (5) spiegeln den Schreiberfolg der einzelnen Jugendlichen wider.

Abbildung 14: graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3b
Frage 3c: Formulieren des eigenen Schreibzieles

Das Formulieren des eigenen Schreibzieles erreichte mit 2.9 einen guten Mittelwert. Dabei zeigt sich, dass sich die Klasse Bc hier eher selbstkritisch bewertet hat. Obwohl sie das Schreibziel besser als die anderen Klassen formulieren konnten, haben sich die Jugendlichen nur mit „trifft zu“(11) bzw. „trifft teilweise zu“ (1) bewertet.

Abbildung 15: graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3c

Frage 3d: Planung eines Textes. (TEXTHAND- ROTER FADEN- TEXTGEWEBE / PIRSCH+)

Diese Frage zeigt ebenfalls, dass ein eher theoretischer Ansatz auch schlechter bewertet wird. Mit nur 2.7 Mittelwert, haben viele Schüler für sich diese Strategie als nicht sehr hilfreich gesehen. Die Antwort einer Schülerin, die die Frage mit „trifft nicht zu“ beantwortet hat, passt auch zu der Feststellung der Lehrperson. Diese Schülerin hat tatsächlich den Nutzen dieser Strategie für sich nicht erkannt.

Abbildung 16: graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3d

Frage 3e: Das Erstellen eines Mindmaps und die Gliederung der Ideen

Das Erstellen von Mindmaps ist die Frage mit dem höchsten Anteil der Antworten bei „trifft in hohem Masse zu“. Alle Klassen haben ähnlich hoch bewertet, wobei die Klasse Bc wieder am besten der drei Klassen bewertet hat.

Die Jugendlichen hatten bei dieser Strategie viel Spass und haben dort den grössten Nutzen für sich erkannt. Dies wurde im Unterricht wie nun auch in der Auswertung des Fragebogens sichtbar.

Abbildung 17: graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3e

Frage 3f: Mit Sätzen spielen. Umstellen von Sätzen (Satzfragmenten).

Bei dieser Strategie hatten die meisten Jugendlichen aller Klassen Mühe. Dies zeigt auch der schlechte Mittelwert von 2.7. Nicht alle erkannten den Sinn am Umstellen von Sätzen oder hatten Schwierigkeiten die Syntax korrekt zu bilden. Daher wurde diese Strategie eher mit „trifft nur teilweise zu“ bewertet. Auch konnte in den Schreibproben festgestellt werden, dass diese Strategie nur selten angewandt wurde.

Abbildung 18: graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3f

Frage 3g: Das Umsetzen des Textes. Mein eigenes Schreiben (eigene Idee / freie Themenwahl).

Abbildung 19: graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3g

Die Jugendlichen empfanden es als positiv, dass sie bei der Textgestaltung ihre Themen selber generieren konnten. Gleichzeitig war eine natürliche Differenzierung gewährleistet. Dies führte zu einer hohen Bewertung von 3.1 im Mittelwert. Alle Förderkinder der Klasse Bc bewerteten hier sogar mit „trifft in hohem Masse zu“. Diese Strategie trug speziell hier aus Sicht der Lehrperson zu einer Verbesserung des Schreiberfolgs bei und weckte die intrinsische Motivation für das Schreiben.

Frage 3h: Die Überarbeitung des Textes mit Hilfe der Textlupen und Handlungsstrategien (Kärtchen).

Abbildung 20: graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3h

Mit der Strategie der Textüberarbeitung hatten sowohl die Klassen Ba als auch Bb Probleme mit der Umsetzung. Dies kann daran liegen, dass die Textlupen- und Handlungskärtchen in den Klassen unterschiedlich eingeführt wurden und die Übungszeit zu knapp war. Die Lernenden konnten dieses Instrument zu wenig für sich ausprobieren. Viele erkannten den Sinn und Zweck nicht. Es fehlte die Bedeutsamkeit, um diese Methode für sich erschliessen zu können. So bewerteten diese Klassen den Erfolg auch eher schlecht. Daher ist der Mittelwert aller Klassen bei nur 2.7.

Frage 3i: Feedback – Runden mit der Peergruppe (Schreibkonferenz).

Diese Strategie wurde im Mittelwert mit 2.9 bewertet. Das Arbeiten mit Feedback hat dabei bei einigen Förderkindern und Jugendlichen mit Deutsch als Zweitsprache grossen Anklang gefunden. Durch die Rückmeldungen erhielten sie direkte Unterstützung und eine Entwicklung in ihrem Schreibprozess fand statt. Im Unterricht konnte man feststellen, dass diese Strategie zum Schreiberfolg beitrug und die Aktivität der Lernenden generell gefördert wurde.

Abbildung 21: graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3i

Frage 3j: Das Vorlesen / Präsentieren meines Textes (Klassenpräsentation).

Die Klassenpräsentationen wurden sehr unterschiedlich bewertet. Zusammen mit den vermehrten Nichtantworten führte dies zu einem eher schlechten Mittelwert von 2.7. Da im Unterricht festgestellt werden konnte, dass einige Jugendliche bei der Präsentation eher gehemmt gewirkt haben, ist diese Bewertung nachvollziehbar.

Abbildung 22: graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3j

Frage 4: Was war dein Highlight?

An dieser Stelle sind einige ausgewählte Antworten festgehalten. Die kompletten Antworten können dem Anhang 12 entnommen werden. Diese Rückmeldungen spiegeln die hohen Bewertungen, speziell zu den Fragen der Strategien Mindmap und mein eigenes Schreiben (eigene Idee / freie Themenwahl), wider.

- Für mich war das Highlight den Text zu schreiben, weil wir eigene Themen auswählen durften. Und das Schreibtraining fand ich auch toll.
- Ich fand es spannend die Methode mit dem Mindmap zu nutzen. Sie ist sehr hilfreich und praktisch.
- Es war spannend und es ist jetzt einfacher für mich einen Text zu formulieren...mit den Ideen und so...
- Das Beste daran ist, wenn man ein Mindmap macht. Dann kann man mehr Ideen sammeln.

Frage 5: Welche Unterstützung hättest du noch gebraucht?

Im Rahmen des Schreibprojekts stellten zahlreiche Jugendliche fest, dass sie in Grammatik und Orthographie viele Fehler begehen. Daher wünschen sie sich generell Unterstützung zu diesen Lerninhalten. In der Umsetzung dieser Unterstützung sollte der traditionell vermittelte Grammatikunterricht überdacht werden (vgl. Sturm & Weder, 2016, S.134-139). Ferner sollte eine gezielte, systematische und kontinuierliche Förderung der orthographischen Fähigkeiten bewusst mit Schreibaufgaben in Verbindung gebracht werden. Das Automatisieren der Rechtschreibung und Grammatik wirken sich günstig auf die basalen Schreibfertigkeiten aus und entlasten beim Schreiben (vgl. Lindauer, 2017).

- Die Rechtschreibung verbessern und trainieren.
- Am Anfang vielleicht mehr wegen den Zeitformen, also dass ich nicht einmal in der Vergangenheit und einmal in der Gegenwart schreibe.
- Wenn ein Komma kommt und so...

Frage 6: Gab es auch einen Flop? Wenn ja, welchen?

Bei dieser Frage gab es viele Nichtantworten bzw. wurde geantwortet, dass es keine Flops gab. Einige Lernende haben es jedoch als Flop angesehen, dass man anfangs noch mehr Mühe mit dem Schreibprozess hatte oder weil man selber nicht genügend motiviert war bzw. nicht immer mitgemacht hat. Dies zeigt, dass die Jugendlichen das Praxisprojekt gut aufgenommen haben und im Rahmen der Umsetzung sich immer besser zu Recht gefunden haben.

Frage 7: Wie beurteilst du das Schreibprojekt insgesamt?

Über 75% der Jugendlichen waren mit dem Projekt zufrieden, die restlichen standen dem Projekt neutral gegenüber. Keiner hat das Projekt als schlecht bewertet. Auch hier hat die Klasse Bc, welche sich am stärksten auf die hierarchiehöheren Schreibfertigkeiten eingelassen haben, am besten bewertet.

Abbildung 23: graphische Darstellung Fragebogen / Frage 7

Frage 8: Was nimmst du aus diesem Projekt mit? (Für dein Schreiben ? Für dein Lernen?)

An dieser Stelle sind einige ausgewählte Schülerantworten festhalten. Die kompletten Antworten können dem Anhang 12 entnommen werden. Diese Rückmeldungen zeigen, dass den Jugendlichen einige im Schreibprojekt vermittelte Teilstrategien, speziell geholfen haben. Auch wird das Mindmap mehrfach im Hinblick auf „Nicht-Schreiben“ genannt.

- Das man alles gut anschaut und das man zuerst überlegt und dann schreibt.

- Zuerst überlegen und dann schreiben.
- Das mit dem Mindmap, das kann man immer brauchen.
- Das man zuerst planen soll, bevor man anfängt zu schreiben.
- Das ich meine Geschichte mehrmals durchlesen soll. Und schaue, was ich verbessern könnte.
- Das Mindmap , mit dem kann ich mich gut auf einen Test (hin)lernen.

Schlussfolgerung der Klassenbefragung 1Ba, 1Bb, 1Bc

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Klasse Bc fast ausschliesslich die besten Bewertungen abgegeben hat. Da sich auch die Schreibqualität dieser Klasse bei dem Projekt am meisten verbessert hat, kann gefolgert werden, dass sich die Jugendlichen sehr realistisch einschätzen können und ihren Schreiberfolg durch dieses Projekts auch selber festgestellt haben. Die schlechter bewerteten Fragen der Klasse Bc zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler auch sehr selbstkritisch mit ihrem Schreiberfolg umgingen.

Die eher unter dem Durchschnitt liegende Bewertung der Klasse Ba kann so interpretiert werden, dass die Klasse sich weniger auf den Schreibprozess eingelassen hat und das Schreiben für die Jugendlichen weniger bedeutsam war. Dies deckt sich mit den reflektierenden Unterrichtsbeobachtungen und Beiträgen, welche im Forschertagebuch der Studierenden (Anhang 4) dokumentiert sind.

Die Klasse Bb widerspiegelt den Mittelwert. Einige Jugendliche konnten den Sinn und Nutzen der Strategievermittlung für sich erkennen und nutzen. Für andere war das Verfassen eines Textes nicht besonders wichtig oder sie waren mit der Schreibaufgabe überfordert.

Mehrheitlich haben die Jugendlichen mit besserem Schreiberfolg die Fragen auch eher höher bewertet als Lernende mit schlechterem Schreiberfolg. Ebenfalls stimmte die Selbstwahrnehmung der Förderkinder zum grossen Teil mit der Fremdwahrnehmung der Lehrpersonen überein.

Eine abschliessende Befragung der Fachlehrpersonen wurde ebenso durchgeführt. Diese können im Anhang nachgelesen werden (Anhang 8). Die positiven Rückmeldungen überwiegen.

Resultate und Zielüberprüfung

Die Beobachtungen und die Rückmeldungen, sowie die durch das Evaluieren der Daten gewonnenen Erkenntnisse, können wie folgt zusammengefasst werden.

Das Ziel einen schülerzentrierten, entdeckenden Schreibunterricht zu gestalten, ist der Studierenden mehrheitlich gelungen. Die Jugendlichen konnten ihren Schreibprozess durch das Einüben der verschiedenen Strategien bewusster wahrnehmen und individuell und kooperativ erfahren und erleben. Die Autonomie des Schreibthemas führte einerseits zu einer natürlichen Differenzierung und andererseits konnte bei vielen Jugendlichen die Freude am Schreiben geweckt werden. Dadurch wurde die intrinsischen Motivation und Lernbereitschaft gefördert und gestärkt.

Das Schreibtraining zu Beginn jeder Lektion, wurde zu einem Ritual, welches die Konzentration steigerte und das flüssige Schreiben von Hand förderte. Bei einer Weiterführung einer solchen Schreibübung, müsste ein differenzierter Blick auf die Orthographie und Sorgfalt (Schönschrift) gelegt werden.

Das Vermitteln und Einüben von Überarbeitungsstrategien konnte einen Beitrag leisten, dass die Texte optimiert wurden und viele Jugendliche eine Verbesserung der Textqualität erzielten.

Lesen und Schreiben sind eng miteinander verbunden. Diese Erfahrung sammelten die Jugendlichen während den einzelnen Schreibprozessphasen, sowie bei der Lesung ihre Textprodukte.

Das Praxisprojekt wurde von dreiviertel aller Jugendlichen mit sehr gut bewertet. Dieses erfreuliche Resultat zeigt, dass diese Form der Schreibdidaktik bei den Lernenden Anklang gefunden hat. Es wurden individuelle Lernerfolge möglich sowohl für versierte Schreiberinnen und Schreiber, als auch für Schreibnovizinnen und -novizen.

Die Ziele auf der Ebene der Studierenden wurden mehrheitlich erreicht. Das Ziel, eine Lernumgebung zu schaffen, welche das prozessorientierte Schreiben fördert und als etwas Bedeutsames und Kreatives erleben lässt, konnte realisiert werden. Die Vermittlung expliziten Schreibstrategien liess während des Schreibprozesses individuelle und differenzierte Lern- und Förderangebote zu. Dennoch ist die Methodenvielfalt noch lange nicht ausgeschöpft und die Weiterentwicklung möglicher schreibfördernder Unterrichteinheiten längst nicht abgeschlossen. Leider fehlte dazu die Zeit. Durch die Rolle der Wissensvermittlerin, konnte die Studierende den Ansatz des Lerncoachs weniger bewusst umsetzen. Trotz diesem Hinweis bleibt die Überzeugung, dass dieses Handlungsmodell der Schreibdidaktik beide Ansätze zulässt.

9 Dokumentation der Entwicklungsprozesse

Das folgende Kapitel widmet sich den Entwicklungsprozessen der Forschungsteilnehmenden. Teilweise sind diese in dieser Arbeit bereits erwähnt und dokumentiert. Es folgt eine detaillierte und reflektierende Beschreibung der Prozesse.

9.1 Ebene der Klasse

In einem ersten Schritt richtet sich der Blick auf die Evaluationsprozesse der einzelnen Basisklassen. Die daraus genommen Hinweise und Erkenntnisse führen in einem zweiten Schritt zu einer übergreifenden Gesamteinschätzung und Beurteilung.

Klasse 1Ba

Wie in der Situationsanalyse beschrieben, ist die Lernbereitschaft der Jugendlichen von der Bedeutsamkeit des Lerninhaltes und von der intrinsischen Motivation abhängig. So zeigten sie zu Beginn des Schreibprojekts nur mässiges Interesse und sehr zurückhaltenden Einsatz. Dies führte dazu, dass der Unterricht stark von der Lehrperson geführt und animiert werden musste. Die Einführung der Planungsstrategie „PIRSCH+“, weckte das Interesse. Beim Generieren von Schreibideen und beim kooperativen Erarbeiten eines Mindmaps zeigten die Jugendlichen mehr Eigenaktivität.

Dennoch war es schwierig die Schülerinnen und Schüler zum Schreiben zu motivieren. Dies zeigte sich an den zum Teil geringen Schreibprodukten. Die abgetippten Entwürfe verdeutlichten die minimale Textmenge. Dieses Visualisieren war für einzelne Schülerinnen und Schüler „heilsam“. Viele führten danach eine Schreibzielüberprüfung durch und verfassten einen neuen Text. Die Aufforderung der Textüberarbeitung war für die Jugendlichen ungewohnt. Umso mehr brauchte es Überzeugungskraft, den Nutzen der verschiedenen Überarbeitungsstrategien den Jugendlichen zu vermitteln. Im Dialog, mit strategisch cleveren Fragen, die teilweise auch etwa provokativ gestellt wurden und individuellen Beratungen und Unterstützungen, nahmen viele der Lernenden die Herausforderung an und setzten diese um. Einigen Jugendlichen gelang eine Verbesserung der Textprodukte und ihre Resultate brachten auch die Lehrpersonen zum Staunen. Wie die Auswertung ergab, lag die Einschätzung in Bezug auf die Erweiterung der Schreibkompetenzen unterhalb

des Durchschnittes, dies deckt sich mit den Resultaten der Schreibprodukte und mit der Fremdeinschätzung der Lehrpersonen.

Klasse 1Bb

Die Klasse 1Bb freute sich auf das Schreibprojekt. Dies war über die gesamte Projektzeit spürbar. Die Jugendlichen beteiligten sich aktiv am Unterrichtsgeschehen. Die Vermittlung der einzelnen Schreibstrategien wurde mit Interesse und grosser Eigenbeteiligung erprobt und eingeübt. Es fand ein angeregter Austausch während des Schreibprozesses statt. Einzelne Teilstrategien konnten in Doppellektionen eingeführt, erprobt und diskutiert werden. Dies führte zu einer vertieften Auseinandersetzung, einem bewussteren Einüben und Anwenden der verschiedenen Strategiemethoden.

Das Überarbeiten der eigenen Texte wurde in dieser Klasse intensiv und mit viel Engagement durchgeführt. Wie die Auswertung des Fragebogens zeigt, bewerteten die Jugendlichen das Instrument der Textlupen- und Handlungskärtchen der CDO-Methode als nur teilweise hilfreich und unterstützend. Ebenfalls wurde das Peer- und Lehrerfeedback als Überarbeitungsstrategie nur als bedingt hilfreich und unterstützend bewertet. Diese Einschätzung deckt sich nicht mit den mündlichen Rückmeldungen. Dies lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass einige Jugendliche noch stärker auf eine kompetenzangemessene Unterstützung (Scaffolding) angewiesen gewesen wären.

Das Präsentieren der eigenen Text bildete den Abschluss des Praxisprojekts. Viele Jugendliche freuten sich, die von ihnen gewählten Schreibthemen und Textproduktionen vorzustellen und erhielten dafür Applaus von der Klasse und lobende Worte von den Lehrpersonen.

Klasse 1Bc

Die Klasse 1Bc begegnete dem Praxisprojekt mit einer motivierten Offenheit. Obwohl viele Lernende mit der Verschriftlichung der deutschen Sprache Schwierigkeiten haben, zeigten sie viel Engagement und nahmen sehr aktiv am Unterrichtsgeschehen teil. Die Vermittlung der expliziten Schreibstrategien weckt bei den meisten Lernenden das Interesse und eine aufmerksame Lernbereitschaft. In dieser Lerngemeinschaft wurde das kooperative Schreiben und Lernen besonders erlebbar. Es wurde lebhaft über die Sprache und die Strategiemethoden diskutiert. So zeigten sich alle Lernenden bereit, an ihrem Schreibprozess zu arbeiten. Über alle Phasen des Schreibens fand eine aktive Beteiligung statt. Viele Jugendliche entdeckten und erkannten den Nutzen der Schreibstrategien für sich und wendeten diese bei der Realisierung ihrer Texte an. Die Textrevisonstechnik der angepassten CDO-Methode wurde von vielen Lernenden als unterstützendes Instrument bewertet, ebenso das Peer- und Lehrerfeedback. Der Austausch per Mail wurde in dieser Klasse rege genutzt. Die Studierende erhielt dadurch die Möglichkeit den Jugendlichen individuell zu beraten und ihnen eine persönliche Rückmeldung zu den Textentwürfen zu geben. Diese Form der Kommunikation bereicherte die Schreibdidaktik zusätzlich und wurde von allen geschätzt. Die Präsentation der eigenen Texte rundete den Schreibprozess ab. Die positive Entwicklung widerspiegelt sich auch in den Resultaten der Befragung. So schneidet die Klasse 1Bc in vielen Bereichen über dem Durchschnitt ab. Ihre Eigeneinschätzung deckt sich mit der Fremdbeurteilung. Es war besonders erfreulich mitzerleben, dass auch die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf Lernerfolge erleben konnten und zum Schreiben motiviert wurden.

Die oben beschriebenen Entwicklungsprozesse lassen sich klassenübergreifend wie folgt zusammenfassen.

Das Projekt „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken“ wurde von einer Mehrheit der Jugendlichen positiv bewertet. Die Vermittlung expliziter Schreibstrategien weckte bei den Schülerinnen und Schülern Interesse. Mit dem Generieren eines eigenen Schreibthemas und dessen Umsetzung konnte die Motivation zum Schreiben gesteigert werden. Bezüglich Planungs- und Überarbeitungsstrategien gehen die Ansichten und Meinungen der Jugendlichen auseinander. Dennoch lässt sich festhalten, dass die Einführung und Einübung einzelner Schreibstrategien, zu mehr Kohärenz und einer qualitativen Textverbesserung führte. Dies lässt sich aus der prozessorientierten Beurteilung der individuellen Textprozesse erschliessen, bei denen die Rechtschreibung und Grammatik bewusst nicht mit bewertet wurde. Die Analyse und die Resultate wurden für die einzelnen Klassen dokumentiert. Die Tabellen befinden sich im Anhang und können dort eingesehen werden (Anhang 13). Das Schreiben wurde individuell und kooperativ erfahrbar und als sozialer Prozess erlebt.

9.2 Ebene der Jugendlichen mit einer Förderstufe im Fach Deutsch

In diesem Abschnitt werden die zentralen Entwicklungsprozesse der Schülerinnen und Schüler mit einer Förderstufe B im Fach Deutsch beschrieben und dokumentiert. Die Evaluierung basiert auf Beobachtungen, Antworten des Fragebogens sowie der prozessorientierten Analyse und Beurteilung des Textentwurfes und der Endfassung. Die Erfassung der Evaluationsprozesse der Jugendlichen erfolgt klassenweise. Exemplarische Textmuster befinden sich im Anhang 14.

Klasse Ba

Bleal

Bleal nahm im Rahmen seiner Möglichkeiten am Unterrichtsgeschehen teil. Beim Schreibtraining machte er zu Beginn des Praxisprojekts gut mit. Er war daran interessiert sein Schreibtempo zu steigern. Jedoch nahm die Partizipation an diesem Ritual ab. Teilweise fehlte ihm wohl die Motivation oder er fand das Schreibheft nicht. Die Öffnung des Schreibthemas ermöglichte es ihm, über seinen Lieblingsfußballspieler zu schreiben. Mit der Unterstützung der Betreuungspersonen des Schülerhorts gelang es Bleal die Schreibaufgabe zu lösen. Er schrieb einen Textentwurf und hielt sich dabei an textstrukturelle Merkmale. Der Text enthielt wichtige inhaltliche Hinweise zu seinem Fußballspieler. Bei der Überarbeitungsstrategie des Feedbacks erhielt der Jugendliche die Unterstützung des Fachlehrers. So notierte er bereitwillig einige Zusatzinformationen zum Fußballspieler in sein Schreibheft.

Durch das verordnete Time-Out kam es dann aber nicht mehr dazu, dass Bleal seine Textrevision weiterführte. Es blieb beim ersten Textentwurf. Von einer Weiterführung des Schreibprojekts wurde abgesehen, da er sonst die Lerninhalte des Deutschunterrichts verpasst hätte.

Devde

Devde konnte kaum zum Schreiben motiviert werden. Dies zeigte sich bereits zu Beginn des Praxisprojekts. Er nahm nur bedingt am Unterrichtsgeschehen teil. Konnte beim Vermitteln der Teilstrategien Neugierde und Interesse geweckt werden, führte dies zu mehr Eigeninitiative beim Knaben und er beteiligte sich aktiver am Unterricht. Der Schüler hatte den Auftrag seinen Textentwurf zu Hause zu beenden. Diese Hausaufgabe

erfüllte er nicht. Er begründete: „Ich habe es vergessen“. Sein zweiter Anlauf war ebenfalls unvollständig. Der abgegebene Text enthielt kreative Ideen und wirkte wie der Beginn einer Fantasiegeschichte. Doch es fehlte die Fortsetzung. Es gab keine Handlung, keinen Hauptteil und auch der Schluss war noch nicht formuliert. Erneut wurde er gebeten, seinen Textentwurf zu beenden. Statt diesen Textentwurf zu überarbeiten und abzuschliessen, schrieb der Jugendliche eine neue Variante. Das Schreiben auf dem Computer ermöglichte ihm einen Zugang zum Schreiben. Dennoch blieb die Aufgabe lange Zeit unerfüllt. Trotz konstruktiver Hinweise, Rückmeldungen der Peer und der Lehrpersonen fand keine Textrevision statt. Nach den Ferien war Devde aufgefordert seine Endfassung vorzulesen. Bei der Präsentation wurde erneut ein völlig anderer Text vorgetragen. Teilweise wirkten die Sätze nicht authentisch mit dem Schreiben des Schülers, sondern eher, als würden sie einer anderen Textquelle entstammen. Im Gespräch versicherte der Knabe, dass die Grundideen von ihm seien und nur ein oder zwei Sätze von einem bestehenden Game stammten. Auf die Frage: „Was nimmst du aus diesem Projekt mit? (Für dein Schreiben? Für dein Lernen?)“ schrieb er:

„Erlich gesagt nicht so viel aber es war sehr lustig und spannend.“ (Zitat des Schülers)

Dies verdeutlicht einerseits, dass das Schreibthema für ihn nicht bedeutsam ist und andererseits konnte trotzdem ein gewisses Interesse zum Schreibprozess entwickelt werden.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Auswertung der Analyse zum Schreibprozess der beiden Jugendlichen.

Tabelle 16: *Prozessorientierte Beurteilung zum Schreibprozess und das Vorlesen vor der Klasse.*

NAME	Bleal (m) 1Ba	Devde (m) 1 Ba
Persönliches Schreibziel	B. setzt sich zum Ziel, einen Text über CR 7 zu schreiben.	D. möchte eine Geschichte schreiben. Eine Fantasy – Geschichte.
Textentwurf	Der Entwurf wurde im Kinderhort begleitet. Der Inhalt entspricht dem Können von B.	D. erster Versuch war eher eine Beschreibung, was er tun wird. Sein zweiter Textentwurf enthielt nur die Einleitung. Grundsätzlich waren Ideen da. Viele Wortwiederholungen. Lineares, direktes Schreiben – fehlende Planstrategie.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	Inhaltliche Ergänzungen wurden ins Schreibheft notiert. Eine erste Revision hat stattgefunden.	D. hat den ersten Entwurf komplett geändert. Er blieb zwar beim Thema Fantasy und schrieb eine neue Geschichte. Dabei orientierte er sich an einem Game. Die Inhalte sind wohl daraus entnommen. Der Text wird als Geschichte wahrgenommen. Wort- und Satzbau bedürften einer erneuten Überarbeitung.
Endfassung	Leider konnte B. seinen Text nicht zu Ende bringen. Die Eigeninitiative dazu fehlte. Es kam zu einer Time-out Situation.	D. erzählt eine vollständig neue Geschichte und verfasst einen neuen Text. Mit Dialogen und sehr ausführlichen, detaillierten und bildhaften Beschreibungen erzählt er die Story. Die Handlung basiert dabei auf dem Game. Und er hat seine Ideen dazu genommen und eingebaut. Die Erzählung hat einen Anfang und ein offenes Ende. Orthographie und Grammatik zeigen einen Förderbedarf (z. B. verschiedene Zeitformen, Nomen usw.).

Vorlesen / Präsentation	Der Schüler fehlte in dieser Lektion. (Time-out / Termin beim Schulsozialarbeiter)	D. liest seine Geschichte sehr schnell und teilweise undeutlich vor. Wer das Game kennt, kann ihm wohl folgen. Einzelne Sätze klingen übernommen. D. spielt mit seiner Stimme und lässt so die Geschichte lebendiger werden.
Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	Leider konnte kein überarbeitetes Endprodukt entstehen, da der Schüler fehlte.	D. fiel es schwer, seine ersten Ideen zu verwirklichen. Seine Texte lassen sich als Geschichten definieren (Textsortenverständnis). Die Geschichte ist sehr fantasievoll und lebendig geschrieben. Formulierungen und Teilstrategien wie Planen dürften noch bewusster umgesetzt werden.
Beurteilung	ILZ kaum oder nur teilweise erreicht. Fehlte oft!	ILZ teilweise bis gut erreicht

Klasse Bc

Athyo

Athyo hat eine sehr pflichtbewusste Einstellung zum Lernen. So nimmt er neue, teilweise herausfordernde Aufgaben an und begegnet ihnen einerseits mit einer Neugierde andererseits auch mit einer distanzierteren Skepsis. Athyo zeigte sich in allen Schreibphasen sehr engagiert bestrebt einen guten Text zu schreiben. Das erste Schreibthema erwies sich als ungeeignet, beziehungsweise es entstand kein Fliesstext, sondern die Aufzählung seiner Familienmitglieder. Mit der Methode des Scaffoldings konnte indirekt ein neues Schreibthema definiert werden. Dieses führte zu einem Textentwurf, welcher sehr viele Wortwiederholungen und gleiche Satzmuster enthielt. Das Nachschlagen im Duden für Synonyme begeisterte den Jungen. Die neuen Begriffe wurden sofort bei der Textrevison eingesetzt.

Denisb

Denisb zeigte von Anfang an grosses Interesse am Schreibprojekt. Er beteiligte sich aktiv und engagiert am Unterricht. Beim Einüben der Teilstrategien zeigte der Jugendliche grosses Interesse und eine hohe Lernbereitschaft. Das Generieren von Schreibideen mittels Mindmap schien ihm Spass zu machen. So gestaltete er gleich mehrere Beispiele in sein Schreibheft. Es war ihm wichtig, dass er ein gutes Schreibziel fand. Im Dialog konnte er seine Gedanken und Ideen verbalisieren und klären. Wie sich im Laufe des Praxisprojekts herauskristallisierte, stellte die Kommunikation für Denisb eine zentrale und relevante Unterstützung im Schreibprozess dar. Sowohl das Feedback der Peergruppe und der Lehrpersonen, als auch die schriftliche Kommunikation per Mail dienten dem Jungen für die Überarbeitung seines Textes. Denisb zeigte sich sehr offen für diesen konstruktiven Ansatz und es war erfreulich mitzuerleben, wie geduldig und ausdauernd er an seinem Textprodukt arbeitete. Der Applaus und die wertschätzenden Worte nach der Präsentation stärkten sein Selbstwertgefühl und erfüllten ihn mit Stolz.

Eldsh

Eldsh zeigte Interesse am Schreibprojekt. Das 1 Minuten Schreibtraining spornte ihn an und er versuchte bis zum Schluss sein Schreibtempo zu verbessern. Eldsh beteiligt sich besonders aktiv bei den Übungen zu den einzelnen Teilstrategien. Hier zeigen sich teilweise auch seine Lernschwierigkeiten im Kompetenzbereich Schreiben. Die im Theorieteil (wo) aufgeführten Hinweise von Ribaux (2017) bezüglich Schreibkompetenzen und Deutsch als Zweitsprache widerspiegeln die Schreibschwierigkeiten von Eldsh. So fand in seinem Text kaum eine signifikante Veränderung oder gar Verbesserung statt. Die geringe Textmenge und die monotone Textgestaltungen lassen vermuten, dass die basalen Schreibfertigkeiten bei ihm noch nicht gefestigt sind. Das Schreiben ist für Eldsh sehr anstrengend und herausfordernd geblieben. Der fehlende Lernerfolg deprimierte ihn. Wie die Auswertung seines Fragebogens ergab, bewertet der Jugendliche die Planungs- und Überarbeitungsstrategien mit „trifft im hohen Masse zu“. Dies bildet eine gute Basis, um ihn in den kognitiven Fähigkeiten im Bereich der Schreibkompetenzen behutsam, kontinuierlich und strukturiert zu fördern und zu üben, bis hin zur Automatisierung. Dies könnte dazu führen, dass sein Arbeits- und Langzeitgedächtnis entlastet wird und Eldsh das Schreiben nicht nur mit Anstrengung und Enttäuschung verbindet.

Larwy

Larwy zeigte sich zu Beginn des Schreibprojekts eher zurückhaltend. Das Generieren einer Schreibidee und das Formulieren eines eigenen Schreibzieles bereiteten der Schülerin zuerst Schwierigkeiten. Mit der nötigen Unterstützung und im Dialog fand die Jugendliche zu einem Schreibthema und entschied sich für die Textsorte Erzählung. Konnte Larwy in den eingeübten Strategien einen Sinn und Nutzen für sich entdecken, so versuchte sie diese anzuwenden. Waren die Strategien für sie nicht sinnstiftend, fand keine kognitive Vernetzung statt. Die Jugendliche konnte in ihrem Schreibprozess unterstützt werden, indem der Textentwurf sprachformal überarbeitet wurde. Dadurch wurde die Schülerin entlastet. So konnte sie ihren Fokus auf inhaltliche Details und textstrukturelle Aspekte legen. Die Schülerin war bereit ihren Textentwurf mehrmals zu überarbeiten, hielt dabei an eigenen Ideen fest, liess sich aber auch beraten und nahm Vorschläge entgegen. Die Umsetzung der Textrevison erlebte sie als sehr anstrengend, doch sie zeigte Ausdauer und führte die Überarbeitung mehrmals durch. Am Schluss ihrer Textfassung setzte sie dieses Smiley „☺“. Dies lässt sich so interpretieren, dass sie mit sich und ihrer Endfassung zufrieden war. In der kommunikativen Validierung wurde diese Interpretation bestätigt.

Sorpe

Sorpe konnte sich für das Schreiben begeistern. Insbesondere die Autonomie der Themenwahl, wie auch die selbstständige Formulierung eines Schreibzieles motivierte die Schülerin. Sie erlebte den Schreibprozess nicht mehr getrennt von ihren Vorstellungen und war mit dem Schreiben unmittelbar verbunden. Sie entwickelte den Ehrgeiz an ihrem Text zu arbeiten, bis ihre Pferdegeschichte authentisch war. Sorpe weiss um ihre Lernschwäche in der Rechtschreibung. Sie wünscht sich in diesem Bereich eine gezielte Förderung und Unterstützung. Ihr Wunsch sollte im neuen Schuljahr berücksichtigt werden und Teil der Förderplanung sein. Die nachfolgenden Tabellen geben eine Übersicht zur Schreibentwicklungsprozess der Jugendlichen.

Tabelle 17: *Prozessorientierte Beurteilung / Vergleich Erstentwurf und Endprodukt und das Vorlesen vor der Klasse.*

NAME	Athyo (m) 1Bc	Denisb (m) 1Bc	Eldsh (m) 1 Bc
Persönliches Schreibziel	A. möchte einen Text zu seiner Familie schreiben (Vorfahrenunklar, wie weit zurück).	D. hat sich als Schreibziel folgende Aufgabe gesetzt: „Ich werde über meine Ferien erzählen.“ Er erwähnt den Sport, das Gamen und einen Besuch.	E. will über sein Leben schreiben. Im Gespräch wird klar, er will über seine Leidenschaft den Fussball schreiben.
Textentwurf	Der erste Textentwurf enthielt eine reine Aufzählung der Familienmitglieder (Stammbaum). Es waren viele tamilische Namen und die Zuordnung väterlicher oder mütterlicher Seite. Kein Fliesstext.	D. nimmt viele Stichworte aus seinem Cluster / Mindmap auf und baut diese in den Entwurf ein. Der Text ist teilweise strukturiert, teilweise aber nicht verständlich. Er schreibt seine Gedanken sehr direkt und linear auf. Die Formulierungen sind Nahe an der Mündlichkeit. Die Problematik der Orthographie, Grammatik ist deutlich sichtbar. Der geringe Wortschatz wirkt sich hemmend auf die Textproduktion aus.	E. schreibt sehr direkt und linear. Es zeigen sich Schwierigkeiten und Hinweise, dass die basalen Schreibfertigkeiten nicht verinnerlicht sind. Syntax, Wortschatz, Orthographie und Grammatik stellen eine grosse Herausforderung für E. dar.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	A. nahm die kritische Rückmeldung entgegen. Er liess sich auf den Schreibprozess und die Teilstrategien ein. Dies fiel ihm nicht immer leicht, da er seine Ideen neu ordnen und definieren musste. Die Textüberarbeitung fand sowohl im Bereich des Formulierens, als auch auf inhaltlicher Ebene statt. Positiv, mehrere Revisionen / Ausdauer, Bereitschaft und Ehrgeiz!	D. ist offen und zeigt sich bereit den Text mehrmals zu überarbeiten. Er nimmt das Feedback und die Hinweise ernst. Er beginnt sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene seinen Entwurf zu überprüfen und zeigt eine sehr lobenswerte Arbeits- und Lernbereitschaft. Er wendet Teilstrategien an und erzielt Verbesserungen.	E. lässt sich mit Unterstützung und Hilfe auf die Strategie der Textüberarbeitung ein. Fehlt diese, so ist E. mit der Aufgabe überfordert. Im Unterricht wird einerseits die Syntax geprüft und korrigiert und inhaltliche Ideen besprochen. Die eigenständige Überarbeitung wird nicht mehr durchgeführt (Ferien).
Endfassung	A. konnte zwei Ideen in einen Text einbauen und fand einen Weg, etwas für ihn Bedeutsames aus der Familiengeschichte den Lesern und Zuhörern mitzuteilen. Einzelne Textstellen sind gelungen, anderen fehlt der Feinschliff. Insgesamt ist das Endprodukt ein gutes Resultat, welches noch optimiert werden könnte.	D. verfolgt sein Schreibziel. Er geht planvoller an das Schreiben heran. Er schafft es Textteile klarer und detaillierter zu formulieren. Teilweise sind seine Formulierungen nicht korrekt und bei einzelnen Inhalten fehlt ein passender Übergang. Es gibt auch witzige Textpassagen, welche zum Schmunzeln einladen. Die Endfassung ist ein gutes Resultat.	Die Endfassung zeigt kaum eine Veränderung. Leider wurden die Ansätze, Hinweise und konkreten Vorschläge und Beispiele nicht in den Text eingebaut. Der Text ist inhaltlich sehr knapp.
Vorlesen / Präsentation	A. liest in einer gut hörbaren Lautstärke. Er wirkt jedoch unsicher. Viele mmh, zögert, stockt – verspricht sich mehrmals. Nicht immer versteht man was er erzählt, dies weil er undeutlich und teilweise sehr monoton spricht.	D. liest laut und mehrheitlich deutlich vor. Die Leseflüssigkeit ist in Ordnung. Kommt ins Stocken, macht Versprecher an Textstellen, welche noch nicht kongruent (flüssig) formuliert sind. Viele grammatikalische Fallfehler (teilweise Korrekturen der LP nicht berücksichtigt). Gesamteindruck befriedigend.	E. steht recht selbstsicher vor der Klasse. Er spricht laut und man versteht ihn relativ gut. Der Lesefluss, das Lesetempo und die Betonung entsprechen einer genügenden Beurteilung.

Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	A. arbeitet mehrmals an seinen Ideen und Texten. Er konnte sich von seiner Grundidee lösen und schaffte es eine für ihn bedeutsame Familiengeschichte zu formulieren. Diese enthält gute Ideen und Textstellen. Inhaltliche und formale Aspekte bedürfen noch der Förderung.	D. kann sein Schreibziel bis zum Schluss verfolgen. Er schreibt eine Erzählung über die Ferien und versucht viele seiner Ideen in den Text einzubauen. Bei einigen Textstellen spürt man seine Begeisterung für den Inhalt. Der Aufbau und die Gliederung eines Textes sollten weiterhin geübt und gefördert werden. Dies in Kombination mit Orthographie und Grammatik.	E. hat seinen Erstentwurf leider kaum oder nur sehr gering überarbeitet. Im Unterricht wurden Ansätze mit ihm erarbeitet. Leider führte er die Revision nicht mehr durch (Eigenaktivität und Eigenverantwortung dazu fehlten). Der Text enthält einige Ideen, welche für E. bedeutsam sind. Die Textproduktion bleibt für E. eine Herausforderung. Eine gezielte Förderung der basalen Schreibfertigkeiten sowie das Üben und Anwenden von Schreibstrategien sollten E. ermöglicht werden.
Beurteilung	ILZ teilweise bis gut erreicht	ILZ konnten erreicht werden.	ILZ wurden nur teilweise erreicht.

Tabelle 18: *Prozessorientierte Beurteilung / Vergleich Erstentwurf und Endprodukt und das Vorlesen vor der Klasse.*

NAME	Larwy (w) 1Bc	Sorpe (w) 1 Bc
Persönliches Schreibziel	L. wollte eine Geschichte über ihre Familie und eine Überraschung schreiben.	S. will eine Geschichte zum Thema „Reiten“ verfassen. Desweiteren schreibt sie: Mehr Sätze machen und mit den anderen verbinden. Andere Reihenfolge.
Textentwurf	L. schreibt sehr linear, so wie sie denkt und fühlt. Der Entwurf enthält gute Ideen und klare innere Bilder. Durch Dialoge belebt sie ihre Geschichte. Sie schreibt zielgerichtet.	S. schreibt einen guten ersten Textentwurf. S. nimmt viele Ideen auf und baut die Geschichte gut und strukturiert auf. Der Text ist bereits sehr komplex und verfügt über eine gute Länge. Die Problematik der Orthographie und Grammatik zeigt sich deutlich anhand der vielen begangenen Fehler.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	L. nimmt die Textüberarbeitung in Angriff. Sie lässt sich beraten, hört auf Rückmeldungen, Feedbacks und wendet die CDO-Methode an. Sie entwickelt detailliertere Vorstellungen und versucht sie zu formulieren.	S. hat die Textüberarbeitung ernst genommen und mit viel Eigenengagement an ihrer Geschichte gearbeitet. Sie überarbeitet den Text auf globaler und lokaler Ebene, führt Ergänzungen durch, streicht und formuliert neu. Die Hinweise, Feedbacks nimmt sie als Ansporn und lässt sich motivieren.
Endfassung	L. hält an einzelnen Textelementen fest. Die Einleitung ist etwas kurz gefasst. Doch die restliche Erzählung ist gut gegliedert, hat einen Höhepunkt und findet zum Schluss. Die Bedeutsamkeit ihres Hundes wird spürbar.	S. hat ihre Geschichte positiv erweitert und orientierte sich einerseits bei der Revision an den Feedbacks, offenen Fragen und kritischen Würdigungen. Der Text ist eine gelungene Geschichte über eine Freundschaft zwischen einem Mädchen und einem Pferd. Ein Reitunfall und dessen Folgen führen zum Höhepunkt und finden in einem Happyend seinen Schluss. Gutes Endprodukt.

Vorlesen / Präsentation	L. liest flüssig und sicher vor. Sie ist mit ihrem Text vertraut, macht kaum Versprecher. Allgemein guter Eindruck. Stimmlich dürfte L. noch etwas mehr auf die Betonung achten.	S. wirkt aufgeregt, etwas angespannt, was sich in ihrer Stimme widerspiegelt. Mit der Zeit wird sie ruhiger und liest recht flüssig. Manchmal stockt sie oder spricht unverständlich. Die Geschichte versucht sie gut zu erzählen und achtet vermehrt auf die Betonung.
Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	Die Geschichte wurde mehrfach überarbeitet. Dies führte zu einer quantitativen und teilweise auch qualitativen Verbesserung des Textes. Die Erzählung enthält wichtige Elemente (Stichworte / Ideen) aus der Planung. Teilweise könnten sie noch detaillierter beschreiben werden. Die Geschichte entspricht dem Schreibziel und ist an ihre Adressaten gerichtet. Tolles Ergebnis.	Die Geschichte wurde mehrmals überarbeitet. Dies führte dazu, dass sich Inhalte und teilweise auch die Formulierungen stark verbesserten. Die Geschichte hat einen klaren Aufbau, einen Höhepunkt und ein Ende. Die Endfassung ist kongruent.
Beurteilung	ILZ teilweise bis gut erreicht	ILZ wurden gut bis sehr gut erreicht

9.3 Ebene der Studierenden

Die Erkenntnisse, Erfahrungen, Ergebnisse der ersten Durchführung ermutigten die Studentin ihr Praxisprojekt ein zweites Mal durchzuführen. Die inhaltlichen Reduktionen und Anpassungen führten einerseits dazu, dass die Studierende mehr Zeit für das Studium der theoretischen Grundlagen fand und andererseits zu einer Neukonzeption der Lektionen. Bei der Auseinandersetzung des Lernkonzepts der kognitiven Akzeleration, wurde der Studentin bewusst, dass die strukturellen Kontextfaktoren dafür ungünstig waren. Zum einen stiess sie auf wenig Interesse und zum anderen waren die schulischen Kontextfaktoren wenig erfolgversprechend.

Mit der vertieften Auseinandersetzung der Fachliteratur konnte die Studierende ihr fachspezifisches Wissen erweitern. Gleichzeitig wurde sie sich der Dimension dieses Sprachbereiches bewusst und realisierte, dass die Förderung der Schreibkompetenzen wiederum ein riesiges Unterfangen darstellte. Die Studierende setzte sich zum Ziel, die Vermittlung expliziter Schreibstrategien im Praxisprojekt zu lancieren und zu realisieren. Während den Vorbereitungen und der didaktischen Aufarbeitung fand erneut bei der Studentin ein relevanter Wissenszuwachs statt. Ebenso wurde die Schreibdidaktik genauer analysiert. Die Studierende suchte nach Möglichkeiten, die traditionelle Aufsatzdidaktik zu durchbrechen und mit neuen Impulsen einen prozessorientierten Schreibunterricht zu entwickeln. Die Studentin freute sich auf die Umsetzung ihrer Ideen und war für das Praxisprojekt sehr motiviert. Beim differenzierten Lesen und Abschreiben der individuellen Textentwürfe, fand eine direkte Verknüpfung zwischen den Erarbeiteten theoretischen Grundlagen und der Praxis statt. Die Studierende erkannte bei einzelnen Schülerinnen und Schülern Lernschwierigkeiten, die auf fehlende basale Schreibfertigkeiten hindeuten oder erkannte auch die Stärken einzelner Lernenden. So konnte sie einerseits die Lernenden individuell und prozessorientiert beim Schreiben unterstützen, beraten und begleiten. Andererseits führte das Aufdecken der Schreibschwierigkeiten bei einem Knaben zu einer fachlichen Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst. Die Anmeldung ist erfolgt. Ebenso können die gewonnen Erkenntnisse und Hinweise, als mögliche Basis für die Förderplanung im neuen Schuljahr genutzt werden. Die Hauptverantwortung der Unterrichtsgestaltung, sowie die Umsetzung der Vermittlung expliziten Schreibstrategien lag bei der Studierenden. Dies führte teilweise zu einem inneren Dilemma, da sie ihre

Funktion als Schulische Heilpädagogin nicht so wahrnehmen konnte, wie sie es sich wünschte und wie es den Aufgaben einer SHP entspricht. Es galt die eigene Lehrerrolle zu reflektieren, zu überdenken und neu zu definieren.

Die Bedeutsamkeit der basalen und hierarchiehöheren Schreibkompetenzen wurde der Studierenden sowohl im schulischen Kontext, als auch bei der Realisierung dieser Arbeit bewusst.

10 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die Hauptfrage sowie die Unterfragen angesichts der Ergebnisse und Erkenntnisse der Evaluation des Praxisprojekts beantwortet.

In einer ersten Phase wird der Fokus auf die Beantwortung der Unterfragen gerichtet, diese sind wegweisend und führen zu der Beantwortung der Hauptfrage.

- Welche expliziten Schreibstrategien unterstützen die Schülerinnen und Schüler im Schreibprozess und in der Weiterentwicklung ihrer Schreib- und Textkompetenzen?

Wie die Datenanalysen und Auswertungen des Fragebogens zeigten, wurden die Schreibstrategien sehr individuell beurteilt und bewertet. Daher kann keine allgemein gültige und eindeutige Antwort gegeben werden. Konnten die Lernenden bei der Einübung der einzelnen Teilstrategien Sinn und Zweck erkennen und einen individuellen Nutzen oder Lernerfolg erleben, so wurde diese Strategiemethode als etwas Bedeutsames wahrgenommen. Eine Mehrheit der Schülerinnen und Schüler bewerteten jedoch Planungs- als auch Überarbeitungsstrategien als hilfreich und nützlich.

- Wie lässt sich das Wissen und Können in der integrativen Schreibdidaktik umsetzen?

Die Schreibresultate und die Evaluationsprozesse zeigen, dass die Vermittlung expliziter Schreibstrategien einen Beitrag dazu leistet, dass Jugendliche mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf oder geringen Deutschkenntnissen in ihrem Schreibprozess unterstützt werden. Neben der Technik des Modellierens sollte genügend Lernzeit für die einzelnen Schreibstrategien zur Verfügung stehen, um diese zu erproben, einzuüben und zu automatisieren. Es braucht verschiedene Zugänge und Lernangebote, die einerseits individuell auf die Lernbedürfnisse der Jugendlichen abgestimmt sind und andererseits ein Entdecken der verschiedenen Schreibkomponenten ermöglicht. Die Metakognition sollte behutsam aber kontinuierlich gefördert werden. Das kooperative Lernen kann dazu beitragen, dass die Jugendlichen sich gegenseitig im Schreibprozess helfen.

- Kann das Texteschreiben für die Jugendlichen zu einem emotional bedeutsamen Lernprozess werden? Wie wirkt sich dies auf die Motivation aus?

Die Triangulation der Daten lässt folgende Aussage zu: Können die Jugendlichen ihr Schreibziel und Schreibthema selber wählen, so steigert dies die Motivation und die Bereitschaft, sich auf den Schreibprozess einzulassen. Es findet eine natürliche Differenzierung statt. Sie identifizieren sich mit der Schreibaufgabe und ein authentisches Schreiben wird möglich. Der gemeinsame Gedankenaustausch, die Diskussionen

zu den Schreibstrategien, die individuelle Auseinandersetzung bei der Textüberarbeitung sowie das Vorlesen der Endfassung führten dazu, dass der Lern- und Schreibprozess emotional bedeutsam wurde.

- Was bedeutet die Hauptfragestellung für meine Lehrerrolle? Kann ich den Ansatz des Lerncoachs umsetzen und weiterentwickeln?

Es ist ein fundiertes Hintergrundwissen nötig, um die Schülerinnen und Schüler in ihrer basalen und hierarchiehöheren Schreibkompetenzen zu fördern und zu begleiten. Dieses Wissen bildet die Basis, um didaktische Lernangebote und individuelle Lernprozesse zu realisieren. Es gilt einen Weg zu finden, zwischen der Wissensvermittlerin und des Lerncoachs. Dies lässt sich in den verschiedenen Phasen des Schreibprozesses verwirklichen, wie die Umsetzung und Erfahrungen des Praxisprojekts zeigten. Dabei können die Methoden „Modellieren“ und „Scaffolding“ einen wertvollen Beitrag leisten.

- Inwiefern verbessern sich die Schreib- und Textkompetenzen von Oberstufenschülerinnen und Schüler, wenn sie adaptive, natürlich differenzierte und prozessorientierte Lern- und Förderangebote anwenden?

Aufgrund der Beantwortung der Unterfragen und angesichts der Ergebnisse und Erkenntnisse der Evaluation des Praxisprojekts lässt sich die Hauptfrage wie folgt beantworten:

Die Vermittlung expliziter Schreibstrategien weckte bei einzelnen Jugendlichen das Interesse, die Motivation und die Bereitschaft diese zu erproben und einzuüben. Dabei machten sie verschiedene Schreiberfahrungen und erlebten Schreiben in einem sozialen Kontext. Der schülerzentrierte und entdeckende Schreibunterricht förderte die Eigenaktivität. Schreiben wurde individuell und gemeinsam erfahr- und erlebbar.

Mit der Förderung der hierarchiehöheren Schreibprozesse konnten viele Jugendliche eine Verbesserung ihrer Textqualität erzielen. Neben dem kognitiven Wissen und der Anwendung von Schreibstrategien ist die eigene Motivation für das Schreiben eine zentrale Komponente für die (Weiter)Entwicklung der Schreibkompetenz.

11 Schlussfolgerungen / Fazit

Das letzte Kapitel widmet sich den Schlussfolgerungen und der Umsetzung in den eigenen beruflichen Alltag.

11.1 Schlussfolgerungen und Fazit der zweiten Durchführungsphase

Aus der kommunikativen Validierung, der Befragung der Forschungsbeteiligten und der Evaluierung der Daten resultiert, dass das Praxisprojekt „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken“ von einer Mehrheit der Lernenden sowie von den beiden Fachlehrpersonen positiv erlebt und bewertet wurde. Das Schreiben hat vielen Lernenden Spass gemacht und wurde in dieser Form der Schreibdidaktik in einem sozialen Kontext wahrgenommen. Die Jugendlichen erkannten eigene Stärken und auch Schwächen. Eine bewusste Auseinandersetzung mit ihren Schreibkompetenzen fand statt. Auch Jugendliche, welche im Kompetenzbereich Schreiben Lernschwierigkeiten haben, konnten individuelle Lernerfolge erleben. Dies wirkte motivierend und stärkte ihr Selbstwertgefühl.

Die gezielte Förderung der basalen und hierarchiehöheren Schreibfertigkeiten bleibt eine zentrale Bildungsaufgabe. Die Vermittlung expliziten Strategiemethoden sowie die Förderung des kognitiven Wissens zum Schreibprozess sollte an allen Schulstufen auf vielfache Art und Weise angeboten, geschult und eingeübt werden. Schreibfertigkeiten gehören zu den Schlüsselkompetenzen, die schulischen und beruflichen Erfolg und die Partizipation am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

11.2 Übertragung der Erfahrungen und Ergebnisse auf den eigenen beruflichen Kontext

Im schulischen Kontext nimmt die Förderung der Sprach- und Schreibkompetenzen eine zentrale Rolle ein. Sie gehören somit zu den Kernaufgaben meiner beruflichen Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin.

Das Studieren der Fachliteratur und die vertiefte Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen führte zu einem kontinuierlichen Wissenszuwachs und einem ganzheitlicheren Verständnis der Kompetenzbereiche Spracherwerb und Schreiben.

Dieses fundierte Hintergrundwissen sowie die differenzierten Erkenntnisse und Erfahrungen der Aktionsforschungen bilden die Basis für eine kompetente, effektive und ressourcenorientierte Förderung bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten sowie bei Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache.

In Bezug auf die Schreibdidaktik gilt es Wege zu finden, die das Vermitteln expliziter Schreibstrategien und Textwissen in Verbindung mit einem schülerzentrierten, entdeckenden Schreibunterricht ermöglichen. Gleichzeitig bedarf es einer bewussten Förderung der basalen Schreibkompetenzen. Neben der Förderung der sprachformalen und textstrukturellen Aspekte, erachte ich es als sehr relevant, Neugierde, Motivation und Freude am Schreiben und Lesen zu wecken. Hier gilt es ein Vorbild für die Lernenden zu sein.

Beim Verfassen dieser Arbeit wurde mir bewusst, wie bedeutsam die basalen und hierarchiehöheren Schreibkompetenzen sind. Die Komplexität des Schreibens, die Anwendung der Schreibstrategien Planen, Formulieren und Überarbeiten wurden intensiv wahrgenommen und am eigenen Schreibprozess erfahr- und erlebbar.

„Schreiben bleibt ein lebenslanger Lernprozess. Es gleicht einem Handwerk, das sorgfältig eingeführt, erlernt, geübt und behutsam weiterentwickelt werden kann“. Mit dieser bedeutsamen Einsicht möchte ich diese Masterarbeit abschliessen.

12 **Abbildungsverzeichnis**

Abbildung 1: <i>Lernende der Basisklassen der Kreisschule Biberist / Lohn-Ammannsegg</i>	1
Abbildung 2: <i>Die sechs Säulen der kognitiven Akzeleration (vgl. Adey, 2008, S:13)</i>	13
Abbildung 3: <i>Schreibkompetenz (vgl. Becker-Mrotzek & Böttcher, 2015, S. 51)</i>	18
Abbildung 4: <i>Modell der Schreibprozesse und -komponenten (vgl. Philipp, 2015, S.20)</i>	21
Abbildung 5: <i>Knowledge telling (vgl. Sturm & Weder, 2016, S.34)</i>	22
Abbildung 6: <i>Knowledge structuring (vgl. Sturm & Weder, 2016, S. 35)</i>	23
Abbildung 7: <i>Schreibentwicklung (vgl. Sturm und Weder, 2016, S. 37)</i>	23
Abbildung 8: <i>Text – Hand (vgl. Bachmann & Feilke, 2014, S.91)</i>	30
Abbildung 9: <i>Textgewebe (vgl. Bachmann & Feilke, 2014, S.90)</i>	31
Abbildung 10: <i>Lernender bei der Anwendung der Textlupen- und Handlungskärtchen / CDO-Methode</i>	50
Abbildung 11: <i>graphische Darstellung Fragebogen / Frage 1</i>	52
Abbildung 12: <i>graphische Darstellung Fragebogen / Frage 2</i>	52
Abbildung 13: <i>graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3a</i>	52
Abbildung 14: <i>graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3b</i>	53
Abbildung 15: <i>graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3c</i>	53
Abbildung 16: <i>graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3d</i>	53
Abbildung 17: <i>graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3e</i>	54
Abbildung 18: <i>graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3f</i>	54
Abbildung 19: <i>graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3g</i>	55
Abbildung 20: <i>graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3h</i>	55
Abbildung 21: <i>graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3i</i>	56
Abbildung 22: <i>graphische Darstellung Fragebogen / Frage 3j</i>	56
Abbildung 23: <i>graphische Darstellung Fragebogen / Frage 7</i>	57

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: <i>Drei Modellierungen von Schreibkompetenz innerhalb der Psychologie</i>	19
Tabelle 2: <i>Komponenten der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien nach Graham & Harris (2005)</i> ...	26
Tabelle 3: <i>Übersicht über die einzelnen Schritte der Planungsstrategie PIRSCH basierend auf Graham et al. (1992) (vgl. Sturm und Weder, 2016, S. 82)</i>	27
Tabelle 4: <i>Die Überarbeitungsstrategie CDO nach De La Paz et. al. (1998, S,451)[Übersetzung A.S.]</i>	29
Tabelle 5: <i>Zielformulierungen Ebene Klassen</i>	33
Tabelle 6: <i>Zielformulierungen für Athyo</i>	34
Tabelle 7: <i>Zielformulierungen für Bleal</i>	36
Tabelle 8: <i>Zielformulierungen für Denisb</i>	37
Tabelle 9: <i>Zielformulierungen für Devde</i>	38
Tabelle 10: <i>Zielformulierungen für Eldsh</i>	39
Tabelle 11: <i>Zielformulierungen für Larwy</i>	40
Tabelle 12: <i>Zielformulierungen für Sorpe</i>	41
Tabelle 13: <i>Zielformulierungen für die Studierende</i>	42
Tabelle 14: <i>Übersicht Praxisprojekt: Zeitlicher Verlauf und didaktischen Orientierung</i>	44
Tabelle 15: <i>Methoden der Datenerhebung</i>	45
Tabelle 16: <i>Prozessorientierte Beurteilung zum Schreibprozess und das Vorlesen vor der Klasse.</i>	62
Tabelle 17: <i>Prozessorientierte Beurteilung / Vergleich Erstentwurf und Endprodukt und das Vorlesen vor der Klasse.</i>	65
Tabelle 18: <i>Prozessorientierte Beurteilung / Vergleich Erstentwurf und Endprodukt und das Vorlesen vor der Klasse.</i>	66

14 Literaturverzeichnis

Adey, P. (Hrsg.) (2008) . *Let's Think! Handbook. A Guide to Cognitive Acceleration in the Primary School*. London : GL Assessment.

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Bachmann, T. & Feilke, H. (Hrsg.). (2014). *Werkzeuge des Schreibens* (1. Auflage). Stuttgart: Fillibach.

Bader, R. (2013). *Deine Sprache – meine Sprache. Handbuch zu 14 Migrationssprachen und zu Deutsch. Für Lehrpersonen an mehrsprachigen Klassen und für den DaZ- Unterricht* (2.unveränderte Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag.

Bartnitzky, H. (2014). *Sprachunterricht heute* (17. Auflage). Berlin: Cornelsen Schulverlag GmbH.

Becker- Mrotzek, M. & Böttcher, I. (2015). *Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen. Scriptor Praxis*. (6. Auflage). Berlin: Conelsen.

Bundschuh, K. & Winkler, C. (2014). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (8.überarbeitete Auflage). München: utb, Reinhardt.

Fix, M. (2008). *Texte schreiben. Schreibprozesse im Deutschunterricht* (2. Auflage). Paderborn: Schöningh.

Harthke, B., Koch, K. & Diehl, K. (Hrsg.). (2010). *Förderung in der schulischen Eingangsstufe*. Stuttgart: Kohlhammer.

Hesse, I. & Latzko, B. (2011). *Diagnostik für Lehrkräfte* (2. Auflage). Opladen: UTB, Budrich.

Knapp, W., Löffler, C., Osburg, C., Singer, K. (2011). *Sprechen, schreiben und verstehen. Sprachförderung in der Primarstufe* (1.Auflage). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Leemann Ambroz, K. (2006). *Rechtschreibkompetenzen, Aneignungsstrategien auf der Basis des morphematischen Prinzips*. Bern: Haupt.

Let's think.(n.d.b.). *let's think. Cocgnitive acceleration*. Zugriff am 18.3.2017 unter <http://www.letsthink.org.uk>

Lindauer, N. (2017). *Texte schreiben – Grundlagen und spezifische Förderung. Wahlmodul 114*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Philipp, M. (2015). *Grundlagen der effektiven Schreibdidaktik und der systematischen schulischen Schreibförderung* (3. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Ribaux, M. (2017). *Textproduktion auf der Oberstufe und oberen Mittelstufe. Wahlmodul 115*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Selimi, N. (2014). *Wortschatz konkret. Eine didaktische Ideebörse für alle Schulstufen* (2. korrigierte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Sturm, A. & Weder, M. (2016) *Schreibkompetenz, Schreibmotivation, Schreibförderung. Grundlagen und Modelle zum Schreiben als soziale Praxis*. Seelze: Klett / Kallmeyer.

Masterarbeit: „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken.“

Tarnutzer, R. (2017). *Kontext gestalten – Kooperation als zentraler Faktor*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Volkschulamt Kanton Solothurn. (n.d.). *Lehrplan 21*. Zugriff am 18.6.2017 unter <http://so.lehrplan.ch/>

Zumbrunnen, K. (2016). *Förderung der Schreibkompetenzen. Workshop Modul P09*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

WHO. (2013). *ICF – CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kinder und Jugendlichen*. Bern: Huber.

15 Abkürzungsverzeichnis

BLA	Biberist / Lohn-Ammannsegg
3. Sek.	9. Schuljahr
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
Förderstufe A	Klassenziele mit Förderplanung
Förderstufe B	Verfügung mit Massnahmen (ILZ)
GS	Gemeindeschule
HfH	Hochschule für Heilpädagogik in Zürich
ILZ	Individuelle Lernziele
IV	Invaliden Versicherung
KS	Kreisschule
LU	Lernumgebung
Sek. I	Sekundarstufe 7.-9. Klasse
Sek. B	Sekundarstufe mit Basisanforderungen
Sek. E	Sekundarstufe mit erweiterten Anforderungen
Sek. K	Sekundarstufe Kleinklasse
SF	Spezielle Förderung
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SL	Schulleitung
SPD	Schulpsychologischer Dienst

16 Anhang

Anhang 1	Konzept
Anhang 2	Klassenscreening Mehrsprachigkeit ICF-Analysen der Klassen
Anhang 3	ICF-Analysen der Förderkinder
Anhang 4	Forschertagebuch
Anhang 5	Feedback Lehrpersonen
Anhang 6	Klassentagebücher
Anhang 7	Protokolle der Schulbesuche
Anhang 8	Beantwortung Schlussreflexion Fachlehrpersonen
Anhang 9	Befragung der Jugendlichen zum Lesen und Schreiben
Anhang 10	Unterrichtsmaterialien
Anhang 11	Fragebogen
Anhang 12	Auswertung Fragebogen
Anhang 13	Prozessorientierte Bewertung Schreibprozess
Anhang 14	Schülertexte (Erst- und Endfassung)

Klassenscreening

Erfassung der Jugendlichen der Klasse 1 Ba nach den Aktivitäten der ICF.

Name:	Allgemeines Lernen	Spracherwerb und Sprachliche und Begriffsbildung	Mathematisches Lernen	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung Gemeinschaft
++ ausgezeichnet + / ++ sehr gut + gut - / + zufriedenstellend - / - - ungenügend									
Amrl (w) * FS A in D/M	+	+	+	- / +	+	- / +	+	- / +	+
Bari (m)* FS A in D	- / +	- / +	+	- / +	+	+ / ++	+	+	+ / ++
Bleal (m)* FS B in D/M/S	- / - -	- / - -	- / +	- / - -	- / +	+	- / +	- / +	+
Danl (w) * FS A in D/ M	- / +	- / +	+	- / +	+	+	+ / ++	- / +	+
Davt (m)	+ / ++	+	++	+	+	+ / ++	+ / ++	+ / ++	+
Devde (m) * FS B in D	+	- / +	+	- / +	+	+	+	+ / ++	+
Jakb (m)	+ / ++	+ / ++	+	+	+	+	+	+ / ++	+
Juls (w) *FS A in M	+	- / +	- / +	+	- / +	+	+	+	+
Lidp (w)	+	+	+	+	- / +	+	+	+ / ++	+
Mals (w) * FS B in M	+ / ++	+	- / +	+	+	+	+	+ / ++	+
Melb (w)	+	+	+	+	+	+ / ++	+	+ / ++	+ / ++
Nokō (m)	+	+	+ / ++	+	+	+	+	+	+
Noak (m)	+ / ++	+ / ++	+	+	+	+	+	+	+
Remk (m)	+ / ++	+	+	+	- / +	+	+ / ++	+	+
Repk (w)	+ / ++	+	+	+	+	+	+ / ++	+ / ++	+
Zeja (m)	- / +	- / +	+	- / +	- / +	+	+	- / +	+
Überblick Klasse	6 + / ++ 6 + 3 - / + 1 - / - -	2 + / ++ 8 + 5 - / + 1 - / - -	2 + / ++ 11 + 3 - / + 0 - / - -	0 + / ++ 10 + 5 - / + 1 - / - -	0 + / ++ 11 + 5 - / + 0 - / - -	3 + / ++ 12 + 1 - / + 0 - / - -	4 + / ++ 11 + 1 - / + 0 - / - -	7 + / ++ 5 + 4 - / + 0 - / - -	2 + / ++ 14 + 0 - / + 0 - / - -

Beschreibung der Klasse 1Ba nach den Aktivitäten der ICF.

Allgemeines Lernen: Viele Schülerinnen und Schüler kommen mit einer positiven Grundeinstellung zur Schule. Viele der Lernenden bemühen sich um gute Noten (der Klassendurchschnitt in den Kernfächern liegt bei 4.59). Die Lernbereitschaft und die Lernmotivation hängen stark vom Fach, dem Unterrichtssetting und dem Lerninhalt ab. Teilweise, so vermute ich, sind die Jugendlichen mit den Lerninhalten über- oder unterfordert. Die Lernbereitschaft und das Lernengagement sind stark von der Tagesform der Lernenden abhängig.

Sprache und Begriffsbildung:

Viele Jugendliche sind gehemmt und unsicher in der Anwendung der deutschen Standardsprache. Das Übertragen der Mundartsprache ins Schriftdeutsche stellt für die Lernende eine Herausforderung dar. So antworten sie oft in Mundart. Viele Jugendliche mit Migrationshintergrund haben einen geringen aktiven und passiven Wortschatz. Dies führt einerseits dazu, dass sie Lerninhalte nicht verstehen und andererseits können sie sich nur bedingt differenziert ausdrücken. Die Partizipation ist gehemmt und erschwert. Eine Problematik zeigt sich beim Schreiben. Das Formulieren und die Verschriftlichung der Sprache bereiten vielen Schwierigkeiten, so schreiben sie mit vielen orthographischen und grammatikalischen Fehlern. Diese Schwierigkeit zeigt sich nicht nur bei den Jugendlichen mit Deutsch als Zweitsprache, sondern generell. Nur wenige Jugendliche lesen oder schreiben regelmässig in ihrer Freizeit.

Mathematisches Lernen:

Die Klasse arbeitet mehrheitlich am gleichen Unterrichtsstoff. Das Erarbeiten der Lernumgebungen im neuen Mathbuch wird von vielen Jugendlichen recht selbstständig ausgeführt. Zur Orientierung dient ein Arbeitsplan. Die Jugendlichen rechnen auch einfache Aufgaben mit dem Taschenrechner. Das Kopfrechnen bereitet ihnen Schwierigkeiten. Aufgaben, welche ein mathematisches Wissen und Gedächtnis voraussetzen oder das Anwenden von Strategien erfordert, ist für viele Lernende eine Herausforderung. Nur wenige Jugendliche benutzen das Anschauungsmaterial, welches den Lernenden von den Lehrpersonen zur Verfügung gestellt wird. Die Eigenaktivität der Jugendlichen wird durch handelndes und entdeckendes Lernen deutlich gesteigert. Ebenso steigern kooperative Lernformen die Motivation.

Umgang mit Anforderungen:

Viele Jugendliche sind den schulischen Anforderungen und Aufgaben gewachsen. Sie können gut damit umgehen. Einzelne Lernende haben grosse Schwierigkeiten sich zu organisieren. Das Managen des Schulalltags soll mit dem Führen des Wochenplaners unterstützt werden. Ausserdem werden wichtige Informationen, Hausaufgaben, Terminerinnerungen per Klassenchat verschickt. Für die Schülerinnen und Schüler ist es immer wieder sehr anstrengend, sich über längere Zeit dem Unterricht zu widmen und konzentriert dabei zu sein. Zusätzlich entstehen Unterrichtstörungen, durch das Fehlen von Hausaufgaben oder Schulmaterialien. Dies verhindert eine aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen.

Kommunikation:

Viele der Lernenden kennen die Gesprächsregeln und können diese meist befolgen und einhalten. Manchmal ist der Umgangston untereinander schroff. Die nonverbale Kommunikation wird von den Jugendlichen

mehrheitlich verstanden und teilweise auch bewusst eingesetzt. Die Klasse hat das Bedürfnis, sich über Persönliches auszutauschen, dies geschieht oft auch während des Unterrichts.

Bewegung und Mobilität:

Viele Schülerinnen und Schüler bewegen sich gerne. Einige verbringen ihre Freizeit mit Sport treiben und sind sogar in Vereinen aktiv. Während der grossen Pause spazieren sie in Kleingruppen um das Schulhaus und unterhalten sich. Andere spielen Fussball auf dem roten Platz. Die Mobilität ist bei allen Jugendlichen gewährleistet.

Für sich selbst sorgen:

Die Schüler und Schülerinnen können für sich selber sorgen und einige beginnen Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Manchmal überschätzen sie sich oder trauen sich zu wenig zu.

Umgang mit Menschen:

Die meisten Schülerinnen und Schüler haben eine offene, direkte Art. Sie wirken unbefangen. In der Klasse sind einige Mädchen sehr still und zurückhaltend. Ein Mädchen hat eine ADS diagnostiziert. Die meisten Jugendlichen sind freundlich und hilfsbereit. Gegenüber Erwachsenen verhalten sie sich oft respektvoll und korrekt. Untereinander kommt es immer wieder zu Streitigkeiten und Ausgrenzung. Die Kooperation ist in der Lerngruppe erschwert. Einzelne Jugendliche haben sich gefunden und bilden gut funktionierenden Lerntandems.

Freizeit, Erholung, Gemeinschaft:

Die Klasse wirkt ausgeglichen. Sowohl bei den Knaben, als auch bei den Mädchen spielt die Peergruppe eine wichtige Rolle. Das Treffen mit Gleichaltrigen und die gemeinsamen Aktivitäten sind für die Jugendlichen von grosser Bedeutung. Einige Knaben besuchen regelmässig die Angebote der Jugendarbeit in Biberist. Die Jugendlichen pflegen den Kontakt mit anderen Schulklassen des gleichen Jahrganges.

Folgerungen für den Unterricht:

- Da die Sprache der Jugendlichen oft ungenau ist, auf eine differenzierte Wortwahl achten.
- Aufgaben und Lernangebote schaffen, die eine natürliche Differenzierung ermöglicht.
- Lernerfolge auch für ILZ – Schülerinnen und Schüler ermöglichen (stigmatisierende Haltungen bewusst entgegensteuern). Auf eine wertschätzende, lobende Kommunikation achten.
- Die Klassendynamik ist geprägt von starken Persönlichkeiten, daher die Aufmerksamkeit bewusst den stillen, unscheinbaren Lernenden schenken. Rücksicht nehmen auf individuelle Bedürfnisse (z.B. stiller Raum, Sprechtempo anpassen, mehr Zeit geben usw.)
- Die Eigenaktivität der Lernenden bewusst stärken und kooperative Lernformen fördern.
- Metakognition: Reflexion über das eigene Denken / Vorgehen / Lernen.
- Sinnstiftende, bedeutsame Unterrichtssequenzen schaffen.

Erfassung der Jugendlichen der Klasse 1 Bb nach den Aktivitäten der ICF.

Name:	Allgemeines Lernen	Spracherwerb und Sprache und Begriffsbildung	Mathematisches Lernen	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung Gemeinschaft
++ ausgezeichnet + / ++ sehr gut + gut - / + zufriedenstellend - / - - ungenügend									
Berg(w)	+	- / +	- / +	+	+	- / +	+ / ++	+	+
Celsch (w)	- / +	- / +	+	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +	+
Clat (m)	+	- / +	+	+	+	+ / ++	+	+ / ++	+ / ++
Dort (w)	+	+	+	+ / ++	+	+	+ / ++	+	+ / ++
Egzd (m)	- / - -	- / - -	- / - -	- / +	- / +	+	+	+	+
Hakk (m)	+	- / +	+	+	- / +	+ / ++	+	+	+ / ++
Jasv (w)	+ / ++	+ / ++	+	+	+	- / +	+ / ++	+ / ++	+
Kavk (m)	+	- / +	+	+	- / +	+ / ++	+	- / +	+
Larst (w)	+ / ++	+	- / +	+	+	- / +	+	+ / ++	+ / ++
Lini (w)	+	+	- / +	+	+	+ / ++	+ / ++	+ / ++	+ / ++
Mahh (w)	+	- / +	+	+	+	- / +	+	+	+
Mars (w)	+	+	- / +	+	+ / ++	+ / ++	+ / ++	+	+
Marb (m)	- / +	- / +	+	- / +	- / +	- / +	+	- / +	+
Olik (m)	- / +	- / +	+ / ++	+	- / +	+	+	+	- / +
Sarr (w)	+	- / +	- / +	+	- / +	- / +	+	+	+
Simg (m)	- / - -	- / - -	- / - -	- / - -	- / +	+	- / +	- / +	- / +
Überblick Klasse	2 + / ++ 9 + 3 - / + 2 - / - -	1 + / ++ 4 + 9 - / + 2 - / - -	1 + / ++ 8 + 5 - / + 2 - / - -	1 + / ++ 11 + 3 - / + 1 - / - -	1 + / ++ 7 + 8 - / + 0 - / - -	5 + / ++ 4 + 7 - / + 0 - / - -	5 + / ++ 9 + 2 - / + 0 - / - -	4 + / ++ 8 + 4 - / + 0 - / - -	5 + / ++ 9 + 2 - / + 0 - / - -

Beschreibung der Klasse 1Bb nach den Aktivitäten der ICF.

Um die Klasse 1 Bb zu erfassen, wurde ein Klassenscreening durchgeführt. Die Auswertung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Allgemeines Lernen: Die Schülerinnen und Schüler kommen mit einer positiven Grundeinstellung zur Schule. Viele Lernende machen um Unterricht nach ihren Möglichkeiten mit. Im Laufe des Schuljahres ist das Interesse an den Lerninhalten gewachsen und die Lernbereitschaft konnte gesteigert werden. So sind viele Jugendliche bemüht gute Leistungen zu erzielen und lernen daher pflichtbewusst auf eine Lernkontrolle hin. Einzelnen Lernenden fehlt die Lernbereitschaft, oder die Lernmotivation, wenn das Fach oder das Thema für sie nicht relevant ist. Teilweise, so vermute ich, sind sie mit den Lerninhalten überfordert oder ihnen bereiten Fachbegriffe Schwierigkeiten.

Sprache und Begriffsbildung:

Die Anwendung der Standardsprache stellt für viele Lernende eine Herausforderung dar. Oft fehlen die passenden Worte um sich differenziert ausdrücken zu können. Der geringe Wortschatz erschwert teilweise auch das Verstehen der Lerninhalte. Eine weitere Schwierigkeit zeigt sich beim Schreiben. So schreiben viele Schülerinnen und Schüler unstrukturiert, assoziativ und mit beachtlichen Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Die Problematik des Schreibens ist nicht nur bei den Jugendlichen mit Deutsch als Zweitsprache festzustellen, sondern generell in den Oberstufenklassen. Nur wenig Jugendliche lesen oder schreiben regelmäßig in ihrer Freizeit, wie die Umfrage bestätigte.

Mathematisches Lernen:

Alle Lernenden arbeiten mit dem gleichen Unterrichtsmaterial und an den gleichen Themen. Die Jugendlichen gehen sicher mit dem Taschenrechner um und sind sich das Erarbeiten der Lernumgebungen im neuen Mathematikbuch gewöhnt. Teilweise wird den Schülerinnen und Schülern Anschauungsmaterial zur Verfügung gestellt. Dieses wird durch die Fachlehrer stetig erweitert und ergänzt. Mehr Schwierigkeiten bereiten der Klasse das Kopfrechnen oder Aufgaben, die ein mathematisches Wissen und Gedächtnis voraussetzen (Problemlösestrategien / verschiedene Masseinheiten usw.).

Umgang mit Anforderungen:

Die Bandbreite innerhalb der Klasse ist gross. Einige Schülerinnen und Schüler sind selbständig und können mit den schulischen Anforderungen gut umgehen, andere haben Schwierigkeiten sich zu motivieren, zu organisieren und den Überblick während der Lektion oder generell im Schulalltag zu behalten. Für die Schülerinnen und Schüler ist es immer wieder sehr anstrengend, sich über längere Zeit dem Unterricht zu widmen und konzentriert dabei zu sein.

Mit der Führung des Wochenplaners sind die Jugendlichen aufgefordert, die Hausaufgaben sowie wichtige Informationen darin zu notieren. Dies klappt jedoch nicht bei allen. Die Lerngemeinschaft hilft sich gegenseitig mit dem Austausch über den Klassenchat.

Kommunikation:

Die meisten Lernenden kennen die Gesprächsregeln und können diese mehrheitlich befolgen und einhalten. Während der Lektion passiert es immer wieder, dass einzelne Schülerinnen und Schüler unaufgefordert zu sprechen beginnen. Dieses ins „Wortfallen“ stört jeweils das Unterrichtsgeschehen und die Konzentration nimmt sofort ab. Die nonverbale Kommunikation wird von den Jugendlichen gut verstanden. Die Klasse hat das Bedürfnis, sich über Persönliches auszutauschen und miteinander zu reden. Das Diskutieren und Gespräche führen untereinander und mit den Lehrpersonen ist bedeutsamer geworden.

Bewegung und Mobilität:

Die meisten Schülerinnen und Schüler bewegen sich gerne. So spazieren einzelne Peergruppen in der grossen Pause ums Schulhaus, oder spielen Fussball auf dem roten Platz. Kein Klassenmitglied ist in der Mobilität eingeschränkt.

Für sich selbst sorgen:

Die Schüler und Schülerinnen können für sich selber sorgen und können ihre Bedürfnisse auch ausdrücken und wahrnehmen. Sie übernehmen zunehmend mehr Verantwortung für ihr Handeln. Einzelne überschätzen sich oft und gerne, andere trauen sich dafür kaum oder nur wenig zu.

Umgang mit Menschen:

Die Jugendlichen haben eine offene, ehrliche und direkte Art und viele sind unbefangen. Wenige Mädchen und Knaben wirken zurückhaltend und eher schüchtern. Die meisten Lernenden sind freundlich, hilfsbereit und verhalten sich respektvoll und korrekt. Manchmal suchen sie ihre Grenzen und fordern durch ihr Verhalten heraus. Es überwiegt jedoch die positive Haltung und eine wohlwollende Grundstimmung.

Freizeit, Erholung, Gemeinschaft:

Die Lerngemeinschaft wirkt ausgeglichen. Fragt man die Jugendlichen, so finden sie in der Freizeit genügend Möglichkeiten um sich zu erholen. Sowohl für die Mädchen, als auch für die Knaben nimmt die Peergruppe eine zentrale Rolle ein. Das Treffen mit Gleichaltrigen und die gemeinsamen Aktivitäten sind für die Jugendlichen bedeutsam. Viele Knaben besuchen regelmässig die Angebote der Jugendarbeit in Biberist. Dies festigt die Freundschaften auch ausserhalb des Klassenraumes.

Folgerungen für den Unterricht:

- Den Wortschatz kontinuierlich erweitern.
- Konsequenterweise die Standardsprache verwenden und einfordern.
- Auf eine wertschätzende, lobende Kommunikation achten.
- Die Klassendynamik ist geprägt von starken Persönlichkeiten, daher die Aufmerksamkeit bewusst den stillen, unscheinbaren Lernenden schenken.
- Durch kooperatives Lernen die Eigenaktivität der Jugendlichen wecken und steigern.
- Sinnstiftende, bedeutsame Unterrichtssequenzen schaffen.
- Lernangebote im Unterricht anbieten, die eine natürliche Differenzierung ermöglichen.

Erfassung der Jugendlichen der Klasse 1 Bc nach den Aktivitäten der ICF.

Name:	Allgemeines Lernen	Spracherwerb und Sprachliche und Begriffsbildung	Mathematisches Lernen	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung Gemeinschaft
++ ausgezeichnet + / ++ sehr gut + gut - / + zufriedenstellend - / - - ungenügend									
Aldi (w)	+ / ++	+	+	+	+	+	+ / ++	+ / ++	+ / ++
Athyo. (m) Förderstufe B: D / M	+	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +	+	- / +
Denisb (m) Förderstufe B: D/M/S/F	- / +	- / +	- / +	- / +	+	++	- / +	+	+
Eldsh (m) Förderstufe B (neu) : D Förderstufe B: M	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +	++	+	+	+
Fatd (m)	+	- / +	+	+	+	+	+	+	+
Ivaa (m)	+ / ++	+	+	+ / ++	+	+	+ / ++	+ / ++	+
Judr (w) (seit 1 ½ Jahren in der Schweiz)	+	- / +	+	- / +	- / +	+	+	(-) / +	- / +
Larwy (w) Förderstufe B: D/M/S/F/E	+	- / +	- / +	- / (+)	- / +	+	+	+	- / +
Lazt (m) Förderstufe A: D	+	- / +	+	+	- / +	- / +	+	+	+
Liab (w)	+ / ++	+	+	+	++	+	++	++	+
Madm (m)	+	- / +	+	+	+	+	++	+	++
Selb (w) (Integration an mehreren Halbtagen)									
Sorpe (w) Förderstufe B: D / M	+	- / +	- / +	+	+	- / +	+	+	+ / ++
Überblick Klasse	3 + / ++ 7 + 2 - / + 0 - / -	0 + / ++ 3 + 9 - / + 0 - / -	0 + / ++ 7 + 5 - / + 0 - / -	1 + / ++ 6 + 5 - / + 0 - / -	3 + / ++ 7 + 3 - / + 0 - / -	4 + / ++ 6 + 2 - / + 0 - / -	3 + / ++ 8 + 1 - / + 0 - / -	3 + / ++ 8 + 1 - / + 0 - / -	3 + / ++ 6 + 3 - / + 0 - / -

Beschreibung der Klasse 1Bc nach den Aktivitäten der ICF.

Um die Klasse 1 Bc zu erfassen, wurde ein Klassenscreening durchgeführt. Die Auswertung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Allgemeines Lernen: Viele Schülerinnen und Schüler sind motiviert und kommen mit einer positiven Grundeinstellung zur Schule. Viele Jugendlichen nehmen aktiv am Unterrichtsgeschehen teil. Das Lernklima ist motivierend. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler bereiten sich pflichtbewusst und seriös auf eine Lernkontrollen vor. Sowohl die Mädchen, als auch die Knaben bemühen sich um gute Leistungen. Die Klasse erzielte im ersten Semester einen Notendurchschnitt in den Kernfächern von 4.61. Einzelnen Lernenden fehlt manchmal die Lernbereitschaft, oder die Lernmotivation, wenn das Fach oder das Thema für sie nicht relevant ist. Teilweise, so vermute ich, sind sie mit den Lerninhalten und der Fachsprache überfordert.

Sprache und Begriffsbildung:

Die Anwendung der Standardsprache Deutsch ist für die Jugendlichen immer wieder eine Herausforderung. Viele der Schülerinnen und Schüler erlernten sie als Zweitsprache. Die Partizipation, das Verstehen von Lerninhalten sowie eine differenzierte Ausdrucksweise sind durch den geringen Wortschatz gehemmt. Die Problematik des Schreibens ist nicht nur bei den Jugendlichen mit Deutsch als Zweitsprache festzustellen, sondern generell bei den Jugendlichen an der Oberstufe. Schwierigkeiten zeigen sich in der basalen Schreibfertigkeit und beim Schreibprozess. Oft zeigen sich Unsicherheiten in der Orthographie und Grammatik. Das Anwenden von Schreibstrategien ist den Jugendlichen nicht geläufig. Nur wenige Lesen und Schreiben in ihrer Freizeit.

Mathematisches Lernen:

Die Klasse zeigt sich interessiert an den mathematischen Aufgaben und nimmt aktiv am Unterrichtsgeschehen teil. Auch die Schülerinnen und Schüler mit ILZ arbeiten an den gleichen Themen und Inhalten. Das Erarbeiten und Lösen von Aufgaben im Mathematikbuch wird von vielen Jugendlichen recht selbständig ausgeführt. Die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler sind dabei auf Unterstützung angewiesen.

Umgang mit Anforderungen:

Der Umgang mit schulischen Anforderungen gelingt sehr vielen Lernenden. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen vermehrt die Verantwortung für ihr Handeln. Sie sind selbständig und meist gut organisiert. Einzelnen Schülern gelingt dies nicht immer, sie benötigen Strukturhilfen und sind auf Unterstützung angewiesen. Die Jugendlichen erhielten zu Schuljahresbeginn einen Wochenplaner, welcher das Managen des Schulalltages unterstützen soll. Wichtige Informationen, Hausaufgaben, Terminerinnerungen werden ausserdem per Klassenchat verschickt.

Kommunikation:

Die Schülerinnen und Schüler kennen die Gesprächsregeln. Viele achten darauf, dass diese befolgt und eingehalten werden. Sowohl die verbale, als auch die nonverbale Kommunikation ist den Jugendlichen vertraut. Die Lernenden sind sehr offen und kommunikativ. Sie erzählen und berichten gerne.

Es kommt selten vor, dass sich einzelne Jugendliche am Umgangston und in der Wortwahl vergreifen.

Bewegung und Mobilität:

Niemand in der Klasse ist in seiner Mobilität eingeschränkt. Die meisten Schülerinnen und Schüler bewegen sich gerne. So ist das Sport treiben eine oft genannte Freizeitaktivität. Viele Jugendlichen sind aktiv in einem Verein oder besuchen wöchentliche Sportkurse (Karate, Fussball, Handball...).

Für sich selbst sorgen:

Die Schülerinnen und Schüler können für sich selber sorgen. Meist sind sie sich ihrer Verantwortung bewusst und können sich selber und die Situation richtig einschätzen. Nur einzelnen Lernenden fehlt die realistische Eigenwahrnehmung. Sie sind häufig mit den Aufgaben und Anforderungen überfordert, dies führt zu Misserfolgen und Frustration.

Umgang mit Menschen:

Die Jugendlichen haben eine lockere, offene und herzliche Art miteinander umzugehen. Sie wirken unbefangenen und ausgeglichen. Gegenüber Lehrpersonen verhalten sie sich meist respektvoll, hilfsbereit und korrekt. Einige Mädchen sind zurückhaltend und schüchtern. Bei vielen setzt nun die Pubertät ein. Dies zeigt sich im Verhalten und im Umgang und führt gelegentlich zu Verhaltensauffälligkeiten die herausfordernd sind. Generell lässt sich sagen, dass in der Klasse alle Jugendlichen integriert sind und sich kooperativ zeigen.

Freizeit, Erholung, Gemeinschaft:

Die Peergruppe spielt sowohl bei den Mädchen, als auch bei den Knaben eine wichtige Rolle. Das Treffen mit Gleichaltrigen und die gemeinsamen Aktivitäten, so wie der kommunikative Austausch sind für die Jugendlichen von grosser Bedeutung. Dies lässt sich während der grossen Pausen und auch in der schulfreien Zeit beobachten.

Folgerungen für den Unterricht:

- Den aktiven und passiven Wortschatz fördern und auf eine differenzierte Wortwahl achten.
- Aufgaben und Lernangebote schaffen, die eine natürliche Differenzierung zulassen.
- Lernerfolge auch für ILZ – Schülerinnen und Schüler ermöglichen (stigmatisierende Haltungen bewusst entgegensteuern). Auf eine wertschätzende, lobende Kommunikation achten.
- Die Klassendynamik ist geprägt von starken Persönlichkeiten, daher die Aufmerksamkeit bewusst den stillen, unscheinbaren Lernenden schenken.
- Das eigene Nachdenken über das Denken fördern und üben.
- Die Eigenaktivität der Lernenden bewusst stärken und kooperative Lernformen gezielt einsetzen.
- Sinnstiftende, bedeutsame Unterrichtssequenzen schaffen.

Mehrsprachigkeit

Ba

Jugendliche/r:	Erstsprachen	Familiensprachen	Umgangssprache vorwiegend in der Schule
Bleal (m)* FS B in D/M/S	Albanisch	Albanisch / (Mundart Deutsch)	Deutsch (Mundart)
Danl (w) * FS A in D/ M	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Davt (m)	Tschechisch und Schweizerdeutsch	Tschechisch (Mutter) Schweizerdeutsch (Vater)	Schweizerdeutsch
Devde (m) * FS B in D	Schweizerdeutsch / Hochdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Jakb (m)	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Juls (w) *FS A in M	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Lidp (w)	Serbisch	Serbisch / Eltern können auch Deutsch Mundart	Deutsch (Mundart)
Mals (w) * FS B in M	Italienisch (sizilianisch)	Italienisch und Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Melb (w)	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Nokö (m)	Hochdeutsch	Schweizerdeutsch / Hochdeutsch	Schweizerdeutsch
Noak (m)	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Remk (m)	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Repk (w)	Tamilisch	Tamilisch	Deutsch (Mundart)
Zeja (m)	Albanisch	Albanisch / Deutsch Mundart	Deutsch (Mundart)

Bb

Jugendliche/r:	Erstsprachen	Familiensprachen	Umgangssprache vorwiegend in der Schule
Berg(w)	Kurdisch	Kurdisch / Türkisch	Deutsch (Mundart)
Celsch (w)	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Clat (m)	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Dort (w)	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Egzd (m)	Albanisch	Albanisch / Deutsch	Deutsch (Mundart)
Hakk (m)	Türkisch	Türkisch	Deutsch (Mundart)
Jasv (w)	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Kavk (m)	Tamilisch	Tamilisch/ Deutsch	Deutsch (Mundart)
Larst (w)	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Lini (w)	Albanisch	Albanisch / Deutsch	Deutsch (Mundart)
Mahh (w)	Persisch	Persisch	Deutsch (Mundart)
Mars (w)	Spanisch, Englisch, Deutsch	Spanisch, Englisch, Deutsch	Deutsch (Mundart)
Marb (m)	Italienisch / Schweizerdeutsch?	Italienisch / Deutsch	Schweizerdeutsch

Olik (m)	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Sarr (w)	Tamilisch	Tamilisch	Deutsch (teilweise Mundart)
Simg (m)	Tigrina	Tigrina	Deutsch (Mundart)

Bc

Jugendliche/r:	Erstsprachen	Familiensprachen	Umgangssprache vorwiegend in der Schule
Aldi (w)	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Athyo. (m) Förderstufe B: D / M	Tamilisch	Tamilisch/ Deutsch	Deutsch (Mundart)
Denisb (m) Förderstufe B: D/M/S/F	Türkisch	Türkisch	Deutsch (Mundart)
Eldsh (m) Förderstufe B (neu) : D Förderstufe B: M	Albanisch	Albanisch	Deutsch (Mundart)
Fatd (m)	Albanisch	Albanisch	Deutsch (Mundart)
Ivaa (m)	Italienisch	Italienisch / Deutsch	Deutsch (Mundart)
Judr (w) (seit knapp 2 Jahren in der Schweiz)	Ungarisch	Ungarisch / Deutsch	Deutsch (Mundart) / Englisch
Larwy (w) Förderstufe B: D/M/S/F/E	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Lazt (m) Förderstufe A: D	Serbisch	Serbisch	Deutsch (Mundart)
Liab (w)	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch
Madm (m)	Albanisch	Albanisch	Schweizerdeutsch
Selb w) (Integration an mehreren Halbtagen)	Tigrinya	Tigrinya	Deutsch / Englisch
Sorpe (w) Förderstufe B: D / M	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch	Schweizerdeutsch

ICF-Analysen der Förderkinder

Athyo

<p>A. ist ein tamilischer Junge. Ich war am SSG beeindruckt über das Sprechtempo der Eltern und erkannte, dass A. in zwei völlig gegensätzlichen Sprachwelten seine Gedanken ordnen muss. A. ist sehr bemüht gute Leistungen zu erbringen. Der Leistungsdruck ist durch den Besuch der tamilischen Schule am Mittwochnachmittag verstärkt. A. ist ein motivierter Junge, der trotz sprachlichen Barrieren und Hindernissen sich den Anforderungen und Aufgaben des Schulalltags stellt.</p>		
ICF	Fördernde Faktoren:	Hemmende Faktoren:
Allgemeines Lernen:	A. lernt fleissig und sehr viel. Zu seinen Stärken gehört das Auswendiglernen. Automatisierte Lerninhalte kann A. während der Lernkontrolle abrufen.	A. hat Schwierigkeiten beim strukturierten Vorgehen und Lösen von Aufgaben. Häufig schweift er gedanklich ab.
Mathematische Lernen:	A. erreicht vermehrt die Lernziele der Klasse. Er ist motiviert und obwohl er sich teilweise stark überschätzt, bleibt er hartnäckig beim Lösen der Aufgaben.	Es ist für A. eine Herausforderung, den Erklärungen und Anleitungen konzentriert zu folgen. Oft diskutiert er über allfällige Lösungsansätze, die wenig erfolgsversprechend sind. Es fällt ihm schwer, die eigenen Fehler einzugestehen und einzusehen.
Spracherwerb und Begriffsbildung:	A. kann sich mündlich und schriftlich mitteilen. A. verfügt über einen einfachen Wortschatz. Das Bilden von einfachen Sätzen ist gewährleistet.	A. denkt schneller, als er seine Wörter ordnen kann. So kommt es oft zu komplizierten oder lückenhaften Sätzen, die nicht verständlich sind.
Lesen und Schreiben:	Versteht A. nicht alles, so fragt er nach und holt sich seine Unterstützung. A. kann Lesen und Schreiben. Er kann diese Kompetenzen für sein Leben nutzen und sein Wissen so erweitern.	A. schreibt sehr linear. Das heisst, dass er den Text oft nicht überprüft und es häufig zu Wort- und Satzfragment Wiederholungen kommt. Das Lesen und Verstehen bleibt für ihn eine Herausforderung.
Umgang mit Anforderungen:	A. wagt sich an anspruchsvollere Aufgaben heran. Er sucht eigene Lösungsstrategien und lässt sich nach Misserfolgen nicht entmutigen. Er ist ein ehrgeiziger Schüler.	Höhere kognitive Denkweisen fordern A. heraus. Seine Lösungswege sind oft kompliziert und sprunghaft. A. überschätzt sich oft, was zu Misserfolgen und Unsicherheiten, Enttäuschungen und teilweise Frustrationen führt.
Kommunikation:	A. sucht Kontakt zu den Lehrpersonen. Die Kommunikation mit der Peergruppe	A. formuliert sehr umständlich. Es ist schwer seinen sprunghaften Gedanken zu folgen. A. kann häufig sein Wissen nicht ins Deutsch übersetzen.
Bewegung und Mobilität.	A. hat keine sichtbaren Einschränkungen in der Mobilität.	A. hat Schwierigkeiten mit der Planung und Umsetzung von feinmotorischen Abläufen / Bewegungen.
Für sich selber sorgen:	A. kann für sich sorgen. Er kommt gepflegt in die Schule. Er kann seine Bedürfnisse äussern und ihnen nachgehen.	A. hat eine sehr überbesorgte Mutter. Sein Vater ist erkrankt. Ich könnte mir vorstellen, dass A. zu Hause sehr viel Verantwortung übernimmt.
Umgang mit Menschen:	Wird eine Lernbeziehung aufgebaut, so kann A. sich öffnen. Empathie wird spürbar. Wertschätzung und Lob fördern die Beziehung.	A. wirkt oft verschlossen und in seinen eigenen Gedanken versunken. Ich vermute, teilweise ist A. durch die fehlende Sprachsicherheit gehemmt.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft:	Obwohl A. sehr viel Zeit für das Lernen einsetzt, wirkt er ausgeglichen. Er hört gerne Musik und verbringt die Freizeit mit seinen jüngeren Brüdern.	A. ist ein Einzelgänger. Kontakt mit der Peergruppe aufzunehmen fällt A. nicht leicht. Ich vermute, er fühlt sich nicht angenommen. A. hat mir anvertraut, dass er kaum Freunde hat.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen für den Schüler: Athyo

Bleal

<p>B. ist ein 14 jähriger Knabe. Er besuchte in Biberist die EK. Danach zog die Familie für ein paar Jahre zur Grossmutter. Dort erhielt er die nötige Aufmerksamkeit und Fürsorge von der Grossmutter. Die angespannte Schulsituation veranlasst die Familie wieder nach Biberist zurückzuziehen. B. wurde mit der Förderstufe B in allen Kernfächern, sowie im Sachunterricht integriert. Seit dem Sommer 2016 besucht er die Oberstufe und hat in fast allen Fächern die Förderstufe B (ILZ).</p>		
ICF	Fördernde Faktoren:	Hemmende Faktoren:
Allgemeines Lernen:	Ist sich seiner Schulpflicht bewusst und kommt täglich und ordentlich zum Unterricht. B. ist sehr kommunikativ. Im Gespräch erzählt er von seinen Interessen. Dabei hat er Ansätze des logischen Denkens und kann auch fachliche Bezüge herstellen.	B. übernimmt noch keine Selbstverantwortung für sein Lernen. Er fordert die Unterstützung. Erhält er diese nicht, ist er passiv, nimmt sich sehr viele Ruhepausen und genügt sich im Dasein.
Mathematische Lernen:	B. hat Interesse am Geometrieunterricht. Erhält er die nötige Aufmerksamkeit verfolgt er auch über längere Zeit das Unterrichtsgeschehen. Mit Unterstützungsstrategien gelingt es ihm auch Aufgaben mit erhöhten Anforderungen zu lösen. B. kennt die mathematischen Grundoperationen und kann diese teilweise selbständig anwenden.	B. hat Schwierigkeiten in der Arithmetik und mit Sachaufgaben. Ihm fehlen teilweise grundlegende Kenntnisse zum Zahlenraum, Zahlbegriff, Zahlenwert. Fehlendes Sprachverständnis erschwert das Lösen von Aufgaben.
Spracherwerb und Begriffsbildung:	B. kann sich auf Deutsch unterhalten. Obwohl er auf einen geringen aktiven Wortschatz zurückgreift, kann er sich verständlich ausdrücken.	Der fehlende aktive und passive Wortschatz verhindert eine differenzierte Ausdrucksweise und das Verstehen von Gesprochenem oder Gelesenem. Hier besteht ein grosser Förderbedarf.
Lesen und Schreiben:	B. kann lesen und kann rudimentär das Gelesene nacherzählen. Die Rechtschreibung ist erfreulich. B. macht wenig Fehler, wenn er sich genügend Zeit zum Schreiben nimmt.	B. versteht das Gelesene häufig nicht. Er liest relativ schnell, jedoch ungenau und verliert sich im Text (visuelle Orientierung). Die Syntaxbildung entspricht oft der Mündlichkeit. Geringe Textmenge sowie sehr linear, assoziativ verfasst. Wenig Textstruktur.
Umgang mit Anforderungen:	B. ist mit strategischen Hilfestellungen in der Lage auch anspruchsvollerer Aufgaben zu lösen. Sein auditiver Arbeitsspeicher ist eine wichtige Ressource.	B. fordert seine Unterstützung ein. Erhält er sie nicht, so genügt es ihm einfach da zu sein. Förderbedarf besteht darin, sein Interesse am Lernen zu wecken und an seiner Selbstwirksamkeit zu arbeiten (das kann ich...)
Kommunikation:	B. ist offen und kontaktfreudig. Er erzählt gerne und geniesst es, wenn ihm jemand zuhört und mit ihm spricht.	B. schweift bei Gesprächen gerne ab. Es gelingt ihm, wenn ihn das Thema interessiert, längeren Dialogen zu folgen.
Bewegung und Mobilität.	B. bewegt sich gerne. Er ist viel draussen im Freien und spielt mit Kollegen Fussball. Er ist in seiner Mobilität und Bewegung nicht eingeschränkt.	Seinem Alter entsprechend ist B. eher klein.
Für sich selber sorgen:	B. kann teilweise für sich selber sorgen.	B. ist am Mittag oft auf sich selber gestellt

	Er nimmt seine Bedürfnisse weitgehende wahr.	(Mahlzeiten beim Pizza- Kurier). Keine Unterstützung im getrennten Elternhaushalt bezüglich Lernen / Hausaufgaben.
Umgang mit Menschen:	B. hat eine offene, direkte Art mit seinen Mitmenschen umzugehen. Er ist sensibel.	Sein Verhalten entspricht nicht seinem Alter. Er wirkt in vielen Dingen noch sehr kindlich.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft:	Geht regelmässig in den Kinderhort, wo er Aufmerksamkeit und Unterstützung erhält. B. geht gerne zu den Angeboten der Jugendarbeit. Die gemeinsame Zeit mit der Peergruppe ist für ihn sehr wichtig.	Die Eltern bieten wenig Freizeitgestaltung an. Häufig ist er auf sich selber angewiesen. Er übernimmt keine Führungsposition (Mitläufer).

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen für den Schüler: Bleal

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

B. hat wenig familiäre Unterstützung (obwohl der Vater sein Bestes will). B. kommt pflichtbewusst zur Schule. Die Lerninhalte wecken bei ihm nur geringes Interesse (oder er ist mit den Lerninhalten überfordert). B. fordert die Unterstützung ein. Mit einer 1:1 Betreuung gelingt es ihm, die geforderten Aufgaben zu lösen. Erhält er nicht die direkte Zuwendung genügt es ihm oft nur dazusein. B. sucht sich eigene Ruhepausen und selektioniert seinen Arbeitsaufwand. Teilweise wird eine stigmatisierte Lern – und Arbeitshaltung sichtbar. Sein passives Verhalten wirkt sich auf die Lernbeziehungen aus. Sein „nur da sein“ ist für die Lehrpersonen eine Herausforderung. Sie ermahnen, ermutigen B. immer wieder. Geschieht nichts, so nehmen sie teilweise eine resignierende Haltung ein (dies geschieht auf beiden Seiten LP & B). Neugierde und für ihn sinnvolle Lerninhalte erzielen die gewünschte Lernbereitschaft und ermöglichen Lernerfolge, welche die Selbstwirksamkeit positiv beeinflusst. Gespräche und spielerische Elemente können seine Eigenaktivität fördern und wirken motivierend.

Denisb

<p>D. ist ein türkischer Junge, der die ersten Schuljahre an einer Sonderschule erlebte. Diese Zeit war für ihn und die Eltern teilweise stigmatisierend und heute noch negativ belastet. Der Wechsel an die Oberstufe ist gut geglückt. D. kommt motiviert zur Schule und lässt sich auf das Lernen ein und kann immer wieder begeistert werden.</p>		
ICF	Fördernde Faktoren:	Hemmende Faktoren:
Allgemeines Lernen:	D. hat den Wechsel an die Oberstufe gut gemeistert. D. kommt motiviert in die Schule. Nimmt am Unterrichtsgeschehen aktiv teil.	Fehlt das Interesse oder ist das Lernthema für D. nicht bedeutsam, so teilt er seine Lernbereitschaft sehr bewusst ein. Das heisst, dass er sich nicht immer seriös und seinem potential entsprechend vorbereitet.
Mathematische Lernen:	D. traut sich oft mehr zu als er kann. Trotz Misserfolgen macht er weiter und übernimmt vermehrt Verantwortung für sein Tun. Weniger Schuldzuweisungen an Drittpersonen.	Komplexere Aufgaben sind für D. herausfordernd. D. fällt es schwer, flexible Lösungsstrategien anzuwenden. Sprachliche Barrieren sind auch beim Lösen von Sachtexten zu beobachten.
Spracherwerb und Begriffsbildung:	D. kann seine Gedanken mündlich mitteilen. Seine Artikulation hat sich stark verbessert. D. verfügt über einen einfachen Wortschatz in deutscher Sprache.	In der deutschen Standardsprache verfügt D. über einen geringen aktiven und passiven Wortschatz. Dies führt dazu, dass er sich unklar und wenig differenziert ausdrücken kann (schwer verständlich). Die Partizipation ist gehemmt.
Lesen und Schreiben:	D. kann Lesen und Schreiben. Er ist in der Lage seine Gedanken schriftlich zu verfassen und kann einfachere Texte lesen und verstehen.	Herausfordernd ist das Leseverstehen, insbesondere über die auditive Wahrnehmung. Oft versteht er die Inhalte und Zusammenhänge nicht. Viele orthographische Fehler lassen sich vermutlich auf die Erstsprache zurückführen.
Umgang mit Anforderungen:	D. lässt sich auf höhere kognitive Aufgaben und Anforderungen ein. Er versucht sie zu Lösen. In letzter Zeit, kann D. Hilfestellungen und Unterstützung besser annehmen.	D. hat Schwierigkeiten auditive Aufforderungen zu folgen. Oft versteht er die Anforderungen nicht. Inhalte zu verknüpfen bereitet ihm Schwierigkeiten. Ich vermute, dass er nicht auf seine mentalen Funktionen (Gedächtnis) zugreifen kann.
Kommunikation:	Kann eine Lernbeziehung aufgebaut werden, so sind Gespräche möglich. D. öffnet sich und sucht den Kontakt, wenn er sich wertgeschätzt und verstanden fühlt.	Fühlt sich D. nicht ernst genommen, reagiert er gelegentlich etwas beleidigt. Problematisch sind auch heikle Themen, welche sich auf die Leistungen und Förderstufe B beziehen. D. fällt in das "alte stigmatisierte Rollenverhalten" zurück.
Bewegung und Mobilität.	D. kann sich frei bewegen und im Raum orientieren. Er wirkt sportlich.	Es sind mir keine Einschränkungen in der Bewegung und Mobilität bekannt.
Für sich selber sorgen:	D. kann für sich sorgen und auch für sich einstehen. D. nimmt seine Grundbedürfnisse wahr und kann diesen nachgehen.	D. schätzt sich oft nicht realistisch ein. Dies führt zu Misserfolgen und Enttäuschungen. Niedrige Frustration – Toleranz. Hier sehe ich einen Förderbedarf.
Umgang mit Menschen:	Lässt sich eine Lernbeziehung aufbauen, so erlebt man D. sehr offen, kontaktfreudig authentisch und empathisch.	D. kann schlecht mit kritischen Rückmeldungen umgehen. Oft nimmt er diese sehr persönlich und verhält sich teilweise trotzend / zurückweisend.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft:	D. kann sich in der Freizeit gut regenerieren. Er kommt erholt in die Schule und wirkt zufrieden und ausgeglichen.	D. findet nicht immer den Kontakt zu Gleichaltrigen. Ich vermute, D. ist sich nicht immer sicher welche Rolle er in der Gruppe hat. (Individuum – Gruppendynamik)

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen für den Schüler: Denis

Devde

<p>Schülerin: Devde ist ein 14 jähriger Knabe aus der Schweiz. Er wächst mit seiner älteren Schwester bei seiner alleinerziehenden Mutter auf. Seine Lieblingsbeschäftigung ist das Gamen. Dank dieser Leidenschaft fand er auch Freundschaften rund um den Globus. In der Klasse ist der Knabe gut integriert und von den meisten auch akzeptiert. Das logische Denken gehört zu seinen Stärken. Die Mathematik verfolgt er mit grossem Interesse. Devde selektioniert seine Lernbereitschaft. Spricht ihn das Thema an und wird die Neugierde geweckt, so lässt er sich begeistern und nimmt aktiv am Unterrichtsgeschehen teil. Ist der Lerninhalt für ihn wenig sinnstiftend oder bedeutsam, so beteiligt er sich kaum und nimmt sich auch nicht die Zeit zum Lernen.</p>		
ICF	Ressourcen	Hemmend
Allgemeines Lernen:	D. zeigt eine grosse Lernbereitschaft, wenn die Lerninhalte für ihn sinnstiftend und interessant sind. E. kann dem Unterricht gut folgen. E. kann den Anforderungen folgen und löst Aufgaben selbständig.	E. selektioniert seine Lernbereitschaft sehr stark. Sieht er keinen Nutzen darin, so strengt er sich kaum an, er vergisst viel und nimmt sich nicht die Zeit um zu Lernen.
Mathematische Lernen:	Mathematik gehört zu seinen Stärken. Er löst die Aufgaben meist selbständig und engagiert. D. verfügt über ein gutes mathematisches Grundwissen. Er ist sicher in der Anwendung der Grundoperationen.	Fehlt die intrinsische Motivation, so nimmt er nicht aktiv am Unterricht teil. Das Kopfrechnen umgeht er gerne und setzt dafür den Taschenrechner ein.
Spracherwerb und Begriffsbildung:	D. hat einen sehr differenzierten Wortschatz und ist beim Erzählen sehr kreativ. Seine Stärken liegen in der Mündlichkeit. Er spricht meist sehr klar und deutlich, so dass ihn alle verstehen.	Nicht immer gelingt es ihm, sein sprachliches Können einzusetzen und zu zeigen. Dies insbesondere, wenn die intrinsische Motivation fehlt.
Lesen und Schreiben:	Das Lesetempo sowie die Leseflüssigkeit entsprechen der Altersnorm. D. hat eine blühende Fantasie und kann seine Gedanken in Worte fassen.	Liest D. schnell, so übersieht er Endbuchstaben oder liest über Satzzeichen hinweg. Nicht immer versteht er, was er gelesen hat. Das Schreiben ist für ihn sehr herausfordernd. Die Regeln der Gross- und Kleinschreibung wendet er nicht an, obwohl er diese kennt. Ebenso setzt er kaum ein Satzzeichen. Seine kreativen Inhalte verfasst er unstrukturiert und sehr linear. Teilweise ist seine Handschrift unleserlich und die Buchstaben nicht eindeutig zu entziffern und die Wörter enthalten viele Rechtschreibfehler.
Umgang mit Anforderungen:	D. kann mit den schulischen Anforderungen umgehen. Lernerfolge motivieren den Knaben.	D. ist schnell mit sich und seinen Resultaten zufrieden. Teilweise muss er mehrfach aufgefordert werden, bis er mit dem Auftrag beginnt.
Kommunikation:	D. kann sich sehr differenziert ausdrücken. Er kennt die Umgangsregeln der Gesprächskultur und kann diese befolgen.	Fachliche oder emotionale Unsicherheiten spiegeln sich in einem stockenden Sprechfluss.
Bewegung und Mobilität.	D. kann sich uneingeschränkt bewegen und es ist keine körperliche Einschränkung sichtbar.	D. ist auf eine Brille angewiesen, die er nicht als störend empfindet.
Für sich selber sorgen:	D. kann für sich selber sorgen. Er erscheint pünktlich zum Unterricht. Kennt seine	Seine Selbsteinschätzung entspricht nicht immer der Realität.

	Bedürfnisse und kann sie äussern und wahrnehmen.	
Umgang mit Menschen:	D. hat einen respektvollen Umgang mit den Lehrpersonen und im Klassenverband. Er kennt die Regeln des Zusammenlebens und hält sich meist daran.	Der Umgang mit Kritik fällt D. schwer.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft:	D. kann sich in der Freizeit gut erholen. Er kommt ausgeglichen in die Schule.	D. verbringt viel Zeit mit Gamen. Er trifft sich in der Freizeit weniger mit der Peergruppe und sucht nicht gezielt den Kontakt mit Gleichaltrigen.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen für den Schüler Devde:

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

D. kommt meist gut gelaunt und motiviert in die Schule. Seine Lernbereitschaft und Lernhaltung ist stark von den Lerninhalten abhängig. Sind diese für ihn sinnstiftend und bedeutsam, so zeigt er grosses Interesse und Eigenaktivität. Erkennt er den Nutzen nicht, so zeigt er sich passiv. D. hat noch keine klaren Berufswünsche. Seine Leidenschaft ist das Gamen. Im Bereich Informatik und Computer hat er ein grosses fachliches Wissen. D. lässt sich gerne und schnell ablenken und lenkt auch die anderen ab. Dies kann immer wieder bei unstrukturierten Beobachtungen festgestellt werden. Teilweise wirkt der Junge müde und scheint seinen eigenen Gedanken nachzugehen. Seine fröhliche, ehrliche und aufrichtige Art wird von den Klassenmitgliedern und von den Lehrpersonen geschätzt.

Eldsh

<p>Schülerin: Eldsh ist ein 14 jähriger albanischer Junge. Er besuchte bereits die Primarschule in Biberist. In dieser Zeit zeichneten sich Lernschwierigkeiten in den Bereichen Mathematik und Sprache ab. Er wurde auf dem SPD abgeklärt und erhielt in der Mathematik die Förderstufe B und die Förderstufe A im Deutsch. Da die schulischen Leistungen im Deutsch stark ungenügend sind, wurde nach eine Verfügung B im Fach Deutsch beantragt und ausgesprochen. Der Knabe wächst in einer intakten Familie mit seinem jüngeren Bruder auf. Die Eltern sind gegenüber der speziellen Förderung eher kritisch eingestellt. Eldsh kommt gerne zur Schule und nimmt seinen Möglichkeiten entsprechend aktiv am Unterrichtsgeschehen teil.</p>		
ICF	Ressourcen	Hemmend
Allgemeines Lernen:	E. zeigt sich interessiert und ist bereit zu lernen. Er kommt gerne zur Schule. Fühlt er sich sicher, so nimmt er aktiv am Unterricht teil.	E. versteht häufig das Gelesene, sowie Textaufgaben und Aufträge nicht. Unsicher, blickt er zu seinen Pultnachbarn und orientiert sich an ihnen. Er ist gehemmt nachzufragen.
Mathematische Lernen:	Die mathematischen Operationen sind ihm bekannt und er kann einfachere Aufgaben gut alleine lösen. E. kann mit dem Taschenrechner umgehen und damit arbeiten.	E. hat Schwierigkeiten mit dem Zahlenverständnis (Dezimalzahlen, gemischte Zahlen, Brüche, Masseinheiten). Unsicherheiten entstehen, wenn erhöhte mathematische Kenntnisse und Zusammenhänge gefordert werden.
Spracherwerb und Begriffsbildung:	E. kann sich verständlich ausdrücken und seine Gedanken mitteilen. E. spricht mit einer kräftigen deutlichen Stimme.	Fachliche Ausdrücke und deren Bedeutungen bereiten ihm Schwierigkeiten. Der geringe aktive und rezeptive Wortschatz hemmen ihn sich differenziert auszudrücken.
Lesen und Schreiben:	E. hat Lesen gelernt. Sein Lesefluss ist relativ gut. Er achtet dabei auf die Aussprache, Genauigkeit und Betonung. Die Graphem-Morphem-Korrespondenz ist gewährleistet. Seine Handschrift ist meist gut lesbar.	Die Verschriftlichung der Gedanken bereitet dem Jungen grosse Schwierigkeiten. Diese zeigen sich sowohl in der Orthographie und Grammatik. Die Syntaxbildung ist für ihn herausfordernd. Die Texte sind sehr einfach geschrieben, meist unstrukturiert gegliedert und enthalten wenige inhaltliche Idee. E. schreibt sehr assoziativ.
Umgang mit Anforderungen:	E. nimmt die schulischen Anforderungen entgegen und versucht sie seinen Möglichkeiten entsprechend zu lösen. Gute Leistungen motivieren den Knaben sehr.	Herausforderungen, welche neue Lösungsstrategien erfordern, nimmt er zuerst mit Zurückhaltung und eher skeptisch entgegen.
Kommunikation:	E. ist kontaktfreudig und offen. Er geht gerne auf seine Mitmenschen zu und sucht das Gespräch. In Mundart plaudert er gerne. Er kennt die kommunikativen Regeln und hält sich meist daran. Auch nonverbale Mitteilungen versteht er.	E. hat grosse Schwierigkeiten in der Anwendung der Standardsprache. Er sucht nach den passenden Worten und macht häufig unvollständige Sätze. Auch das freien Erzählen strengt ihn an.
Bewegung und Mobilität.	E. hat keine sichtbaren Einschränkungen.	E. trägt eine Brille. Er ist darauf angewiesen.
Für sich selber sorgen:	M. kann für sich selber sorgen. Sie nimmt ihre Bedürfnisse wahr. M. kennt ihre Stärken und Schwächen und ist sich deren bewusst.	Ihre hohen Erwartungen an sich selbst, lassen M. oft streng und kühl wirken.
Umgang mit Menschen:	E. ist in der Klasse akzeptiert. Er kennt die Regeln des Zusammenlebens und befolgt	E. kann mit Kritik nicht immer umgehen. Oft fühlt er sich angegriffen und reagiert darauf stark

	diese weitgehend. E. wirkt fröhlich und aufgestellt. Er ist sehr sensibel.	emotional.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft:	E. verbringt die Zeit mit seinen Kollegen. Fussballspielen bedeutet ihm sehr viel.	Im Umgang mit Nähe und Distanz.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen für den Schüler Eldsh:

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:
E. ist ein aufgeschlossener, meist fröhlicher und sensibler Jugendliche. Trotz sprachlichen Unsicherheiten zeigt er sich sehr engagiert und beteiligt sich mündlich oft am Unterrichtsgeschehen. Konstruktive Kritik und persönliche Lernerfolge unterstützen den Jungen in seiner Selbstwirksamkeit und stärken sein Selbstvertrauen. Die sprachlichen Schwierigkeiten hindern den Knaben immer wieder an der Partizipation. Insbesondere die basalen und hierarchiehöheren Schreibfertigkeiten entsprechen nicht der Altersnorm. Für die bevorstehende Berufswahl und das Bewerbungsschreiben gewinnen die Sprach- und Schreibkompetenzen an Bedeutung. Die Lernbeziehung ist eine wichtige und relevante Komponente, damit der Jugendliche in der Schule Lernerfolge erzielen und erleben kann.

Larwy

<p>L. ist eine sehr ruhige, pflichtbewusste und ehrgeizige Schülerin. Zu ihren Stärken gehört das Auswendiglernen. Sie hat ein gutes Gespür für Farben und Formen. Der Schulalltag mit seinen Anforderungen und Aufforderungen sind für L. oft herausfordernd. Dennoch kommt sie gerne und motiviert zur Schule und zeigt täglich ein grosses Lernengagement.</p>		
ICF	Fördernde Faktoren:	Hemmende Faktoren:
Allgemeines Lernen:	L. zeigt eine grosse Lernbereitschaft. Sie ist eine sehr fleissige und pflichtbewusste Schülerin.	L. hat hohe Erwartungen an sich selber. L. wirkt angespannt und unter starkem Leistungsdruck. Misserfolge wirken sich hemmend auf ihre Lernmotivation aus.
Mathematische Lernen:	L. strengt sich sehr an. Was sie automatisiert und auswendig lernt, gelingt recht gut. L. kennt die Grundoperationen und kann einfache Aufgaben selbständig lösen.	L. hat Schwierigkeiten in der Arithmetik und mit Sachaufgaben. Ihr fehlen teilweise grundlegende Kenntnisse zum Zahlenraum, Zahlbegriff, Zahlenwert.
Spracherwerb und Begriffsbildung:	In Mundart kann sich L. klar und differenziert ausdrücken. Eine Verschriftlichung der Sprache ist erlernt und möglich.	L. fehlt die Sicherheit in der Anwendung der Standardsprache. Dies wirkt sich hemmend aus. Oft fehlt ihr im Hochdeutschen ein aktiver Wortschatz.
Lesen und Schreiben:	L. hat Fortschritte beim Lesen und Leseverstehen erzielt. Dies wirkt sich fächerübergreifend positiv aus. Die Phonem-Graphem Korrespondenz ist gewährleistet. L. kann ihre Gedanken schriftlich verfassen.	Bei der Verschriftlichung der Sprache kann Larissa nur bedingt auf grammatikalische und orthographische Regeln zurückgreifen. Der Schreibprozess verläuft linear und oft fehlt die Reflexion.
Umgang mit Anforderungen:	L. traut sich auch an schwierige Aufgaben heran. Sie lässt sich von Misserfolgen nicht entmutigen und versucht es immer wieder.	Fehlt die Unterstützung und Hilfestellung, so hat L. Schwierigkeiten kognitive Lernstrategien anzuwenden oder zusammenhängende Prozesse zu erkennen. Das Vernetzen und Verknüpfungen sind für L. Herausforderungen.
Kommunikation:	L. spricht gerne mit ihren Freundinnen und in kleineren Gruppen. Geht man auf L. zu und lädt sie zum Gespräch ein, so findet ein persönlicher Austausch statt.	Die konsequente Anwendung der Standardsprache wirkt sich hemmend auf die kommunikative Partizipation aus.
Bewegung und Mobilität.	L. ist in ihrer Mobilität nicht eingeschränkt. Ich vermute, sie geht gerne und länger mit ihrem Hund spazieren. Handwerkliche Tätigkeiten gehören zu ihren Ressourcen!	Es sind mir keine hemmenden Faktoren bekannt.
Für sich selber sorgen:	L. kommt gepflegt in die Schule. Sie kann die Grundbedürfnisse wahrnehmen und ihnen nachgehen.	L. fehlt manchmal das Selbstvertrauen, um ihre Meinung und ihre Gedanken laut mitzuteilen.
Umgang mit Menschen:	L. hat eine sehr herzliche, wenn auch etwas distanzierte Art. Hat man ihr Vertrauen gewonnen, so lässt sich Nähe zu und sucht auch den Kontakt zu den Andern.	Fühlt sich L. unsicher, distanziert sie sich innerlich und wirkt verschlossen, abwesend und niedergeschlagen.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft:	L. erhält Unterstützung von der Mutter. Ihr bester Freund und ihr Stolz ist ihr Hund. L. hat ein paar tolle Freundinnen. Sie wird auch von ihnen unterstützt.	L. lernt in der Freizeit sehr viel und lange. Ich vermute, L. nimmt sich wenig Zeit für sich und ihre Hobbys. L. wirkt im Unterricht angespannt.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen für die Schülerin: Larwy

Sorpe

<p>S. ist in der Schweiz geboren. Ihre Erstsprache ist Schweizerdeutsch. S. kann in dieser Sprache auf einen guten, differenzierten Wortschatz zurückgreifen und sich meist klar verständigen. S. hat Schwierigkeiten in der Orthographie (teilweise schreibt sie phonologisch) und Grammatik. Die Mündlichkeit in Standardsprache ist für sie herausfordernd. S. kommt motiviert und mit einer positiven Einstellung in die Schule. Sie will lernen und engagiert sich dafür.</p>		
ICF	Fördernde Faktoren:	Hemmende Faktoren:
Allgemeines Lernen:	S. kommt motiviert und pflichtbewusst zur Schule. S. kann sich lange auf ein Thema konzentrieren, wenn es sie interessiert.	S. lässt sich gerne und schnell von den anderen Mitschülerinnen und Mitschülern ablenken. S. ist schnell mit sich zufrieden.
Mathematische Lernen:	S. wendet vermehrt verschiedene Lösungsstrategien an. Sie lässt sich weniger ablenken. Sie erzielt Lernerfolge, die sie motivieren.	Probleme zeigen sich beim Lösen von Textaufgaben. Teilweise zeigen sich Schwierigkeiten im Zahlenverständnis und im Dezimalsystem. Sie wirkt unsicher.
Spracherwerb und Begriffsbildung:	In Mundart hat S. einen altersentsprechenden Wortschatz aufgebaut. Sie kann ihre Gedanken auch niederschreiben.	Die Anwendung der Standardsprache ist für S. eine grosse Herausforderung. Oft fehlt ein differenzierter aktiver & passiver Wortschatz.
Lesen und Schreiben:	S. hat im Lesen Fortschritte gemacht. Sie versteht das Gelesene weitgehend und kann es in eigenen Worten wiedergeben.	S. wendet orthographische Regeln nicht an, obwohl das deklarative Wissen da ist. S. schreibt teilweise lautgetreu. Der Schreibprozess verläuft meist linear.
Umgang mit Anforderungen:	S. nimmt auch schwierige Aufgaben an und versucht diese zu lösen. S. übernimmt bei Gruppenarbeiten Verantwortung und zeigt Einsatz.	S. ermüdet schnell bei grosser kognitiver Anstrengung. Sie verliert die Aufmerksamkeit und schweift gedanklich ab.
Kommunikation:	S. versteht die verbale und nonverbale Kommunikation. S. kann ihre Meinungen, Gedanken mündlich mitteilen.	In Gesprächen duzt die Schülerin gelegentlich die Erwachsenen. Gelegentlich schwatz S. im Unterricht. S. hat Probleme sich differenziert und klar in Standardsprache zu äussern.
Bewegung und Mobilität.	S. bewegt sich gerne und viel. Sie ist ein kleiner Wirbelwind. S. macht regelmässig in der Freizeit Sport.	Es sind mir keine hemmenden Faktoren bekannt. Manchmal scheint es, dass S. zu viel Energie hat und sich unbedingt bewegen muss.
Für sich selber sorgen:	S. kann für sich selber sorgen. Sie kennt ihre Bedürfnisse und kann diese auch benennen.	Das Vergessen von Schulmaterialien kann vorkommen, hilfreich ist eine Erinnerungsstrategie (Wochenplaner).
Umgang mit Menschen:	S. hat eine herzliche, offene und direkte Art auf ihre Mitmenschen zu zugehen. S. ist respektvoll gegenüber den Lehrpersonen.	Fehlt eine vertrauensvolle Lernbeziehung, wirkt S. eher distanziert. Förderbedarf sehe ich im Umgang mit Kritik.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft:	S. wirkt ausgeglichen. S. treibt regelmässig Sport. S. hört gerne Musik und trifft sich mit der Peergruppe.	Durch die vielen Freizeitaktivitäten nimmt sich S. manchmal etwas wenig Zeit zum Lernen.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen für die Schülerin: Sorpe

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

S. ist ein aufgestelltes, fröhliches Mädchen. Sie kommt sehr motiviert in die Schule. Kann mit den schulischen Anforderungen gut umgehen. Herausfordernde Aufgaben nimmt sie entgegen und versucht diese selbständig oder mit Hilfe zu lösen. S. hat eine offene und direkte Art auf ihre Mitmenschen zu zugehen. S. konnte ihre Leistungen im vergangenen Semester stark steigern. Da sie nicht unter Leistungsdruck steht, kann sie ihre Ressourcen aufbauen. Es wird jedoch darüber nachgedacht, ob eine Rückstufung der Förderstufe B in A möglich wäre. Kann S. ihre Leistungen beibehalten, würde dies sehr begrüsst.

Forschertagebuch

Montag, 20. 02. 2017

Klasse 1Bc

Die Jugendlichen hörten aufmerksam zu. Sie liessen sich auf das Thema „Texte“ ein und machten aktiv mit. Die Stimmung war positiv – alle Schülerinnen und Schüler waren konzentriert dabei. Aus zeitlichen Gründen musste ich das Formulieren eines Textes aus drei vorgegebenen Sätzen kürzen. Dennoch wurde die Denkschule zu einem aktivierenden Prozess genutzt und konnte die Lernenden zum Nachdenken anregen. Die Lernziele wurden teilweise erreicht. ☺

Klasse 1Ba

Motiviert von der ersten Durchführung wechselte ich das Schulzimmer. Ich erklärte mein Ziel und die Organisation. Durch die Pultordnung (Lerninseln) entstand eine sehr unkonzentrierte Lernumgebung. Die Schülerinnen und Schüler waren gedanklich oft nicht bei mir. Es war schwierig ihre Aufmerksamkeit auf den Inhalt des Unterrichts zu lenken. Einige machten gut mit, zeigten ihr „Denken“ und suchten nach Definitionen zur gestellten Aufgabe: „Was ist ein Text?“ Folgende Antworten wurden geäußert: „ Es sind mehrere Sätze.“ „ Es ist eine Geschichte.“ „Es sind Sätze. Sätze bestehen aus Worten und Worte aus Buchstaben.“

Erst durch meine Rückfragen und mit den drei Beispielsätzen liess sich eine Definition mündlich erarbeiten. Idee für die nächste Lektion: Zu Beginn der nächsten Einheit schreiben die Lernenden ihre Erklärung ins Heft (Wissen abfragen).

Das bestimmen der Textsorten wurde genau so harzig in Angriff genommen. Ich musste das Unterrichtsgeschehen stark führen. Offene Frage: „Lässt sich dies ändern?“ – Oder braucht die Klasse diese starke „Ingenieur – Methode“? Ich hoffe, die nächste Einheit wird stärker durch die Jugendlichen belebt. Es war ein anstrengender und ermüdender Unterricht. ☺

Montag, 27.02.2017

Klasse 1Bc

Die Schülerinnen und Schüler waren offen und haben sich schnell organisiert. Das Arbeitsheft wurde hervorgehoben, das Schreibtraining konnte gestartet werden. Viele konnten ihren Schreibfluss steigern – ☺ was ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Das Ordnen der Themenstichworte forderte die Lernenden heraus. Teilweise wurde klar, dass die Aufgabe falsch verstanden wurde. Die Klassifizierungen weckte Interesse und machte Neugierig. Das Denken wurde angeregt. ☺

Mindmap: Die eigene Vorstellung konnte ich nicht so umsetzen. Ich habe mir zu wenig Vorüberlegungen dazu gemacht. Das Activboard hatte technische Probleme – was mich ebenfalls etwas aus dem Gleichgewicht brachte. ☹

Das Modellieren ist teilweise geglückt und konnte umgesetzt werden. ☺☺ Das Feedback der Jugendlichen war positiv!

Klasse 1Ba

Der Unterricht war erneut sehr anstrengend und erschwert. Die Schülerinnen und Schüler waren lange unkonzentriert. Viele waren gedanklich nicht beim Unterrichtsgeschehen. Immer wieder kam es zu Zwischen-
Anhang 4

gesprächen, „Körperzingle“ und Schulmaterial wurde gesucht. Ausserdem war der Klassen – und Fachlehrer an einer Weiterbildung und wurde vertreten (ich wusste es nicht – fehlende Information, da ich an den Sitzungen fehle, durch den Studientag an der HfH). ☹️

Das Schreibtraining zeigte seine Wirkung. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich, mit Ausnahme von Blerim, der immer noch sein Schreibheft suchte, während einer Minute auf das Thema Schreiben fokussieren. Alle erreichten eine Steigerung im Schreibfluss. 😊

Das Ordnen und Zuteilen der Schreibthemen / Ideen führte ich im Klassenverband durch. Ich lud die Jugendlichen ein, die Post –it an der Wandtafel zu ordnen. Dabei suchten wir nach Möglichkeiten der Einteilung / Oberbegriffe. Leider fühlten sich nicht alle von der Aufgabe angesprochen. „Wäre eine Gruppeneinteilung sinnvoller gewesen?“

Da der Stellvertreter von meinem Projekt keine Kenntnisse hatte, konnte ich nicht spontan reagieren. Persönliche Erkenntnis: genaue Absprachen wären eine kooperative Erleichterung!

Das Mindmap mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam zu erarbeiten, zeigte sich als sinn – und wirkungsvolle. Es weckte das Interesse und die kognitiven Denkprozesse wurden angeregt.

Das Feedback – Blatt mit den Smileys habe ich vergessen (evtl. nachholen oder weglassen).

Offene Fragen zur Unterrichtsgestaltung / Fazit:

- „Wie muss der Unterricht organisiert sein, dass sich alle Jugendlichen angesprochen fühlen?“
 - „Welche möglichen Strategien führen dazu, dass die Schülerinnen und Schüler mehr Eigenverantwortung für ihre Tun übernehmen?“
 - Nächste Woche; die Klasse evtl. halbieren und die Fachlehrpersonen einbeziehen.
- ⇒ Planung / Moderieren ⇒ Text – Hand / roter Faden und Textgewebe.
⇒ eigenes Schreibziel formulieren; mit dem Entwurf beginnen Allenfalls als Hausaufgaben erteilen.

Mittwoch, 01.303.2017 (Doppellektion)

Klasse 1Bb

Heute startete ich das Praxisprojekt an der 1Bb. Die Schülerinnen und Schüler hörten gut zu. Das Schreibtraining wurde fragend, aber nicht ablehnend durchgeführt. Einige waren sehr eifrig und strengten sich an, um möglichst viele Wörter zu schreiben. Nach der Übung fragte eine Schülerin, ob sie dies auch zu Hause tun dürfe. 😊 Ihre Frage motivierte mich und war für mich ein Highlight.

Mit der Frage: „Was ist ein Text?“ forderte ich die Jugendlichen auf, darüber nachzudenken. Einige hatten bereits klare Definitionen. Das gemeinsame Nachdenken war für einige hilfreich und brachte ihnen „Teilerkenntnisse“.

Das Lesen der Textmuster wurde still vorgenommen. Ich konnte beobachten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler aktiv gelesen hatten. Einige schauten „NUR“ auf das Blatt.

Die Aufforderung die Textsorten zu bestimmen, erwies sich, wie bereits bei den anderen beiden Basisklassen, als herausfordernd. Vielen Lernenden fehlte das Wissen dazu. Die Erarbeitung erfolgt mündlich. Hier lohnt es sich die MERKMALE VON TEXTMUSTERN beim Planen des Schreibzieles nochmals aufzugreifen. Im Anschluss an diese Aufgabe forderte ich die Lernenden auf Schreibideen / Themen zu notieren. Dies erwies sich für einzelne als sehr schwierig. Nachdem die Schülerinnen und Schüler ihre Stichworte aufgeschrieben hatten, liess ich sie die Wörter ordnen. Dabei wurde gemeinsam nach Oberbegriffen gesucht. Ebenso wurde die Stichworte nach möglichen Textsorten gegliedert (Krimi, Liebesgeschichte, Fantasiegeschichte, Erzählung, Märchen). Die positive Erfahrung am Montag mit der 1 Ba spornte mich an, diese Pha-

Masterarbeit: „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken.“

se im Klassenverband durchzuführen. So wurde auch das Mindmap kooperativ am Activboard erstellt. Die Jugendlichen machten aktiv mit. Ein Vernetzen wurde möglich.

Beim eigenen Mindmap zeigten sich erste Schwierigkeiten. Das Umsetzen und Anwenden war für einige schwierig, andere waren sehr schnell mit sich zufrieden. Ich denke, ein erster Impuls konnte gesetzt werden. Vielleicht gelingt es mir, diese Strategie den Jugendlichen näher zu bringen!?!

Die Doppellektion ist in weiten Teilen gelungen. Einzelne Hinweise und Rückmeldungen der Fachlehrpersonen konnte ich aufnehmen, neu umsetzen. Dies führte zu klareren Strukturen und zu einer positiven Entwicklung / Verbesserung bezüglich Aufbau und Durchführung der Lektionen. ☺

Montag, 06.03.2017

Klasse 1Bc

Nach dem Schreibtraining bat ich die Schülerinnen und Schüler sich um den grossen Tisch zu versammeln. Die Stimmung war entspannt. Die Jugendlichen waren konzentriert und am Geschehen interessiert. Das Mindmap wurde kurz besprochen. Danach folgte mein Theorieteil. Wie so oft, brauchte ich dafür länger, als geplant oder vorgesehen (zu viel Zeit in anspruchgenommen ☹). Doch der Austausch fand kooperativ statt, so dass beide Seiten (Parteien) aktiv eingebunden waren. Herausfordernd war meine Aufforderung: „Ihr schreibt mir euer Schreibziel auf.“ Diesen, für mich so klaren Auftrag verstanden viele Schülerinnen und Schüler nicht.

Hier gilt es für mich nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, damit es am Mittwoch für die Lernenden verständlicher wird!!!!

Filiz war so lieb und schenkte mir für die Bearbeitung der Aufgabe 10 Minuten von ihrem Grammatikunterricht. Danke Filiz ☺!

Ich ging zufrieden aus der 1 Bc. Leider vergass ich die Rückmeldung „Stimmungsblatt“. Doch ich denke, dass auch die Jugendlichen zufrieden waren.

Die Schreibziele sind vielfältig. Ich bin sehr gespannt auf die Textentwürfe.

Klasse 1 Ba

Anders als in der 1Bc war die Klassendynamik der 1Ba. Die Jugendlichen schwatzen munter weiter, ignorieren mein hineinkommen und nehmen mich nicht wahr. Es dauerte einige Minuten, bis Ruhe einkehrte. Die Infrastruktur ist leider für gemeinsame Austauschrunden schlecht. Die Schülerinnen und Schüler sitzen in Reihen. Ein Umstellen der Tische lässt sich nicht realisieren. So wirkte ich als Akteurin „frontal“. Die Schülerinnen und Schülern waren, wie bereits im Mathematikunterricht, in den ersten zwei Morgenlektionen unkonzentriert und zeigten wenig Interesse.

AUSNAHMEN gibt es zum GLÜCK immer!!!!

Den Schreibauftrag, ein persönliches Schreibziel zu formulieren schien eine unüberwindbare Hürde zu sein. Meine Geduld wurde stark geprüft und ich war an einem Tiefpunkt angekommen. Meine Motivation sank (sackte zusammen). Die eigene Reflexion stimmte mich traurig und es kamen Zweifel auf. Traurig verliess ich die Klasse.

„Wie oder Was sollte / könnte ich noch tun, um das Unterrichtsgeschehen für die Jugendlichen bedeutsamer zu machen?“ Offene Frage – fehlende Idee!

Mittwoch, 08.03. 2017

Klasse 1Bb

Heute besuchte uns Andrea Meister, meine Schulleiterin. Ich bat sie, um einen Schulbesuch während des Praxisprojekts. So erhielt ich eine Rückmeldung von aussen. Andrea erstelle ein „Miniprotokoll“.

Der Unterricht verlief ruhig und geregelt. Die Schülerinnen und Schülern waren dabei, hörten aufmerksam zu und zeigten viel Engagement. Der Schreibauftrag war auch in dieser Klasse eine Herausforderung. Gleichzeitig wurde mir bewusst, dass die Jugendlichen keine Erfahrung hatten, sich ein eigenes Schreibziel zu setzen.

Ich frage mich immer wieder, wie viel Zeit ich für die Theorie einsetzen und gebrauchen darf / soll. Durch das Setting der Einzellektion bin ich etwas unter Druck. Dieser Rahmen schränkt mich, beziehungsweise das Praxisprojekt etwas ein.

Die Idee den Grammatikunterricht einfließen zu lassen, entspricht nicht dem eher „herkömmlichen, linearen Schulsystem“.

Ich hoffe, dass ich Impulse setzen kann – doch mir ist bewusst, dass ich den traditionellen Unterrichtsstil wohl nicht „knacken“ kann.

Die Lektion fand ich gelungen. Das positive Feedback der Schulleitung freute mich sehr!!!! 😊😊😊

Montag, 13.03. 2017

Klasse 1Bc

Mit Sätzen spielen.

Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich interessiert. Sie machten sehr gut mit, wollten und konnten den Auftrag gut ausführen und umsetzen. Einige wagten sich, das Spiel mit den Sätzen zu spielen. Sie kreierten neue Varianten. Das Feedback war positiv und die Lektion verging wie im Fluge.

Auch Athushjan, Larissa und Deniz zeigten Interesse und setzten den Auftrag positiv um. Eldion fiel mir auf, er hat wirklich grosse Schwierigkeiten beim Formulieren. Hier gilt es behutsam hinzusehen!

Klasse 1Ba

Gespannt – oder etwas angespannt wechselte ich an die 1Ba. Die Schülerinnen und Schüler waren dieses Mal aufmerksamer und hörten besser zu. 😊

Den Auftrag mit den Sätzen zu spielen, schien den Jugendlichen Spass zu machen. Sie suchten nach neuen Verben und Adjektiven. Ergänzen den Satz, stellten ihn um.... Es war ein aktives TUN! 😊 Highlight, Devin (mit Förderstufe B) war hell begeistert und schrieb eine super tolle Variante! Er erhielt viel Lob und hatten ein Erfolgserlebnis!!!

Leider verging die Lektion sehr schnell. Die Übungszeit war eher kurz – bis sehr kurz bemessen. Schade! Die Kooperation kam dabei zu kurz. Es wäre wünschenswert, wenn das Setting der nächsten Woche dies aufnehmen könnte.

Mittwoch, 15.03. 2017

Klasse 1Bb

Die Schülerinnen und Schüler haben die Aufgabe gut gelöst. Viele Lernende wagten sich nur zaghaft an das „Spiel mit den Sätzen und Worten“ heran.

Sie liessen sich jedoch für die Aufgabe begeistern. Sogar Simon, welcher sich mit Schreiben schwer tut, machte aktiv mit. Dies freute mich besonders! 😊 Mini Highlight

Der Transfer auf den eigenen Textentwurf konnte noch während 10 Minuten stattfinden. Die Übung könnte erweitert und als möglicher Unterrichtseinstieg (Denkschule) dienen. Leider ist eine Lektion sehr knapp und schränkt mich in der Umsetzung des Praxisprojekts ziemlich ein.

Montag, 20.03. 2017

Klasse 1Ba

Die Klasse wirkte erschöpft vom Grammatikunterricht. Es war erneut schwierig die Aufmerksamkeit auf das Ziel/ Inhalt der Lektion zu richten.

Die Frage: „Wie lässt sich ein Text überarbeiten?“ führte zu traditionellen (oberflächlichen) Antworten wie: Grammatik, Satzbau und Rechtschreibung.

Ich lud die Jugendlichen ein, mit der angepassten CDO – Methode einen Text zu prüfen. Mit den Textlupen sollten sie Diagnosen erstellen und passende Handlungsstrategien, um den Text zu revidieren. Es war eher harzig und lief nur langsam an. Ich bin mir nicht sicher, ob das Thema den Schülerinnen und Schülern egal ist. Ob ich sie erreiche und ob die Inhalte für die Lernenden bedeutsam sind? Dies irritiert und verunsichert mich ziemlich. Das Tippen der Texte zeigte mir, wie oft die Texte nicht aus distanzierter Sicht revidiert wurden. Sowohl Inhalt, als auch Orthographie und Grammatik wiesen viele Fehler auf!

Mittwoch, 22.03. 2017

Kasse 1Bc

Heute war ein spezieller Tag, die Klasse und ich wurden von den Experten der HfH besucht. Meine praktische Prüfung fand statt.

Die Klasse sass ruhig und aufmerksam um den Tisch. Gemeinsam schauten wir die angepasste CDO – Methode an. Die Kärtchen waren hilfreich und wurden zu Beginn zögernd, dann vermehrt eingesetzt. Die Revision mit den Gedanken der Jugendlichen war ein erster Schritt in die Textüberarbeitung. Im zweiten Teil arbeitet die Lernenden an ihren eigenen Texten und wendetet die Methode selbständig oder kooperativ an. Die Feedbacks der Jugendlichen waren gelungen und konstruktiv. Auch die Klassenlehrerin fand, dass die Lektionen sehr aktiv und mit und von den Schülerinnen und Schülern gestaltet war.

Leider konnte ich die beiden Expertinnen nicht überzeugen. Ihre Kritik stimmte mich sehr traurig – nachdenklich....

Montag, 27.03. 2017

Klasse 1Bc

Die Klassenlehrerin und Fachlehrerin übernahm heute die Lektion. Gemeinsam wollten wir das Grammatikthema an Hand der eigenen Texte erarbeiten. Sie legte den Schwerpunkt auf die Zeitformen der Verben. Dadurch war ich etwas hin und her gerissen bezüglich der Textrevision, da ich gerne den Fokus stärker auf den Inhalt und allenfalls noch auf die Grammatik gelegt hätte. Es zeigten sich grosse Schwierigkeiten in den Zeitformen. Um die Jugendlichen zu entlasten, entschied ich mich dazu, ihre Texte bestmöglich anzupassen (Verben in die korrekte Zeitform). Ausserdem kam mir die Idee, ihnen die Texte per Mail zu schicken. Dies ermöglichte mir auch, dass ich jedem Einzelnen eine persönliche Rückmeldung schreiben konnte. So konnte ich Gedanken, Inputs und mögliche Revisionsvorschläge den Lernenden individuell und gezielt auf ihren Textentwurf geben und dies insbesondere auf der Ebene Inhalt.

Klasse 1Ba

(Für die Textüberarbeitung blieb ich eine Lektion länger – es stand also eine Doppellektion zur Verfügung.)

Die Überarbeitung der Texte stellte eine Herausforderung dar. Viele der Jugendlichen wussten nicht so recht, wie sie an die Revision herangehen sollten. Eine weitere grosser Schwierigkeit zeigte sich im bilden der Gruppen. Die Klasse grenzt drei Jugendliche aus, dies erschwerte natürlich das Vorhaben. Beda, der Klassenlehrer übernahm die Einteilung der Gruppen. Die kooperative Haltung fehlte bei vielen. Es brauchte sehr viel Hilfe und „Provokationen“ von mir, um die Schülerinnen und Schüler zur Überarbeitung anzusporren. Die Eigenaktivität liess zu wünschen übrig. Ich denke die Lernenden waren nicht überfordert, aber liessen sich nicht auf den Prozess ein. Leider ☹!

Ich erteile ihnen als Hausaufgabe die Textüberarbeitung. Ich war gespannt, ob einige Jugendlichen sich die Zeit zum Überarbeiten nehmen würden. Wie bereits bei der anderen Klasse bot ich meine Unterstützung per Mail an.

Leider sind auch keine weiteren Lektionen dafür vorgesehen. Dies empfinde ich als schade – aber so sind die Rahmenbedingungen für mein Projekt.

„Wie kann ich das Projekt auswerten lassen?“ „Was werden die Jugendlichen davon mitnehmen und als Strategie in ihrem Schreibprozess verankern?“ „Wird bei einem Wochentext oder einem anderen Schreib Anlass darauf zurückgegriffen?“ Dies offenen Fragen beschäftigen mich....

Mittwoch, 28.03.2017

Klasse 1Bb

Heute stand die Textüberarbeitung im Zentrum des Geschehens. Der Fachlehrer war einverstanden, dass beide Deutschlektionen dafür eingesetzt werden. Er stand ebenso als Unterstützer und Begleiter den Jugendlichen zur Seite.

Ich formulierte zu Beginn das Tagesziel. Dabei betonte ich, dass es beim Feedback nicht um eine personenbezogene Rückmeldung handle, sondern um eine persönliche auf den Text bezogene Rückmeldung. Desweiteren forderte ich die Schülerinnen und Schüler auf gelungene Textstellen, Inhalte und Formulierungen als erstes zu nennen und lobende Worte zu verwenden. Im Anschluss daran, sollten sie ihre Kritik und mögliche Verbesserungsvorschläge anbringen und so die Revision kooperativ in Angriff nehmen.

Während diesen beiden Lektionen versuchte ich möglichst viele der Lernenden zu besuchen. Wie ich erfreulich feststellen konnte, liessen sich die Jugendlichen auf diese Aufgabe ein. Sie waren voll engagiert und machten sehr motiviert mit. Die Eigenaktivität war hoch, die Präsenz der Lernenden war stark und sehr gut spürbar. Gleichzeitig erfuhr ich, dass sie meine Hinweise suchten und einforderten. Obwohl ich mir bewusst war, dass ich viele Inputs gegeben hatte, war und bin ich überzeugt, dass diese Hilfestellungen nötig waren. So wurde die Textrevision zu einem erlebbaren und sehr aktiven Unterrichtsereignis. Das Angebot über das Mail zu kommunizieren und Tipps zu geben, bot ich auch der 1Bb an.

Diese Doppellektion war ein Highlight – Jeh, Sternstunden während des Praxisprojekts!!!! Cool ☺☺☺

Montag, 03.04.2017

Klasse 1Bc

Ich bat die Fachlehrerin um eine weitere Lektion für die Textüberarbeitung. Dieses Mal mit dem Fokus Inhalte zu prüfen. Sie war damit einverstanden. Meine Arbeit, die Texte zu überarbeiten und den Jugendlichen

Masterarbeit: „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken.“

mitzubringen wurde geschätzt und liess nun die Revision auf lokaler Ebene zu. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten fleissig und gaben sich tolle und wertvolle Feedbacks.

Nach den Ferien werden die Endfassungen vorgetragen. Ich freue mich darauf und bin sehr gespannt, wie der Abschluss des Projektes wird.

Klasse 1Ba

Die Hausaufgaben wurden von vielen Schülerinnen und Schülern ausgeführt. Was mich freute, da dies in dieser Klasse nicht als selbstverständlich gilt. Es freute mich auch zu sehen, wie einzelne Jugendliche an ihren Texten gearbeitet hatten. Das Angebot über Mail wurde teilweise genutzt – teilweise erhielt ich einen Dank für die Arbeit des Abschreibens und für die Tipps. Dies sind positive Feedbacks, welche unerwartet und umso mehr die eigene Motivation steigerte.

Einzelne waren bereit ins kalte Wasser zu springen und standen vor die Klasse hin, um ihre Endfassung vorzutragen. Diese Form der Präsentation war für die Lernenden eine neue Erfahrung. Ich denke sie ist einerseits herausfordernd, andererseits trägt sie dazu bei, dass der Text einen höheren Stellenwert bekommt.

Beide Lehrpersonen waren positiv von den Ergebnissen überrascht. Die Endfassungen einzelner Schülerinnen und Schüler zeigten uns, dass es sich gelohnt hatte diese Arbeit und dieses Projekt durchzuführen.

Die restlichen Texte folgen nach den Ferien. Ich bin gespannt, was und wie die Präsentationen sein werden.

Dienstag, 04.04. 2014

Klasse 1Bb

Nach dem geglückten und erfolgsversprechenden Mittwoch, bot ich den Jugendlichen eine zusätzliche Möglichkeit an, um ihren Textentwurf zu revidieren. Das Angebot basierte auf Freiwilligkeit und wurde rege genutzt. Fast alle Jugendlichen arbeiteten zusätzlich an der Textüberarbeitung. Wie am vergangenen Mittwoch war eine kooperativer, konstruktiver und wertschätzender Austausch sichtbar, hörbar und erlebbar. So macht Unterricht FREUDE!

Die Jugendlichen waren sehr engagiert. Für die Präsentation am nächsten Morgen, waren einzelne Jugendliche bereit weitere Verbesserungen und Möglichkeiten durchzuführen. Das Angebot per Mail wurde rege genutzt. Ich denke, es ist ein sehr hilfreiches und nützliches Instrument. Zudem schreiben die Lernenden auch im Mail und üben so das kommunikative Schreiben (zwei Fliegen auf einen Schlag). Toll, ich hätte nicht gedacht, dass dies so gut klappen würde und so viele davon Gebrauch machen.

Mittwoch, 05.04.2017

Klasse 1Bb

Die Stunde der Wahrheit rückte näher. Alle Jugendlichen wussten, dass sie heute ihre Endfassung vortragen würden. Das Vorlesen stellte für einzelne Jugendliche eine Herausforderung dar. Sie sind oft gehemmt und trauen sich kaum. Doch das Präsentieren der Endfassungen entwickelte sich sehr positiv. Die Jugendlichen hörten einander zu und es war eine wertschätzende Haltung spürbar. Jeder und jede kam an die Reihe und es war für mich besonders schön mitzuerleben, wie bis zum letzten Vortrag mit einer hohen Präsenz dabei waren.

Auch in dieser Klasse fanden enorme Entwicklungen statt. Einzelne wuchsen über sich hinaus und zeigten was in ihnen steckt. Ich hoffe sehr, dass sie diese Erfahrungen noch oft machen können und viel vom Erlebten mitnehmen werden. Ich bin gespannt darauf!

Montag, 24.04.2017

Kasse 1Bc

Die Jugendlichen hatten nicht alle ihre Texte dabei, dadurch verzögerte sich die Präsentation der Endfassungen. Ich konnte ihnen nur die letzten Textentwürfe aushändigen, diese entsprachen jedoch nicht immer der überarbeiteten Version.

Das Vorlesen bereitete den Jugendlichen teilweise Kummer, da sie nicht gerne Laut lesen und schon gar nicht vor der ganzen Klassen. Dennoch schafften alle diese Herausforderung. Alle bekamen Applaus für ihre Geschichten und Erzählerberichte. Die Anerkennung und Wertschätzung wirkten sich positiv auf das Selbstwertgefühl der Jugendlichen aus. Es war ein toller Abschluss des Praxisprojekts.

Klasse 1Ba

Mit den letzten Vorlesungen der Textprodukte wurde auch an der 1Ba das Praxisprojekt abgeschlossen. Die Schülerinnen und Schüler trugen ihre Texte vor und erhielten von den Mitschülerinnen und Mitschülern wertschätzender Applaus. Die Resultate waren grösstenteils sehr erfreulich und es wurde hörbar, dass die Schülerinnen und Schüler die Textüberarbeitung seriös durchgeführt und umgesetzt haben. Es ist geglückt den Nutzen im prozessorientierten Schreiben aufzuzeigen.

Feedback Lehrpersonen

Montag, 20.02.2017

Klasse 1Bc (Stellvertretung)

Der Unterricht war fordernd, abwechslungsreich und hie und da zu «schnell». B-Schülerinnen und Schüler brauchen manchmal mehr Zeit und wir Lehrer/innen müssen aufpassen, dass wir nicht durch unser «Programm» Stress erzeugen.

Das Blatt mit den Textsorten hättest du, wie du selber gemerkt hast, etwas klarer gestalten sollen (Seitenzahl, Texte anschreiben z. B. A, B, C, usw.)

Trotz der nicht einfachen Materie ist die Zeit aber recht rasch vorübergegangen und das ist ein gutes Zeichen. Viel Spass weiterhin mit diesem Schreibprojekt – M. S. -

Klasse 1Ba

Ich war leider nicht immer zu 100% dabei, werde dies aber das nächste Mal verbessern. ☺

Den Unterricht fand ich aber gut und klar gegliedert.

Einziges Kritikpunkt: Die Schülerinnen und Schüler sind oft überfordert bei direkt an sie gestellten Fragen. Man müsste ihnen da mehr auf die Sprünge helfen.

Einige waren sehr gut und aktiv dabei, was ein gutes Zeichen ist. Leider ist die Sitzordnung für die Art von Unterricht nicht geeignet (Gruppentische), ich werde dies am Mittwoch korrigieren. - B.-

Montag, 27.02.2017

Klasse 1Bc

Den Anfang habe ich leider verpasst.... Du hast das Prinzip vom Mind -Map gut eingeführt. Dein Beispiel mit dem Ring war gut. Ich denke, die Schülerinnen und Schüler haben den Auftrag so gut verstanden. Sie haben jedenfalls gleich losgelegt. Ich werde den Beitrag von Larissa – dass man das Mind-Map auch für das Lernen einsetzen kann – gleich in der folgenden Grammatiklektion aufnehmen. Ich bin überzeugt, dass diese Technik den Schülerinnen und Schülern helfen wird, Texte zu planen. - F.-

Klasse 1Ba (Stellvertretung)

Ich fand den Lektionsaufbau sehr gut. Guter Einstieg mit dem Hervorholen von dem von letzter Woche. Der Übergang von den Stichworten zum Mindmap ist sehr gelungen. Allgemein sehr ruhige, geduldige Art, auch bei den Interventionen bist du ruhig und sachlich geblieben. BRAVO! - A. T.-

Mittwoch, 01.03.2017

Klasse 1Bb

Guter Start, die Klasse war sehr ruhig und aufmerksam. Bei der Schreibübung waren die Schülerinnen und Schüler voll dabei und haben eifrig mitgemacht. Evtl. besser drauf hinweisen, dass sie doch zu Hause üben sollen.

Erarbeitung zu: «Was ist ein Text?» war viel besser, als in der 1 Ba. Die Schülerinnen und Schüler waren nicht überfordert in der Form.

Beim Blatt mit den Textsorten waren die Schülerinnen und Schüler super dabei und sehr motiviert. Achte auf «Versteckspiele». Berfin und Mariely hatten ihre Mäppli hochgestellt, um nicht aufzufallen.

Masterarbeit: „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken.“

Allgemein dauerte es etwas Lange, bis die Schülerinnen und Schüler in eine längere Arbeitsphase kamen, aber das liegt wohl an der Einführung. Beim Chaos im Mind-map hast du super reagiert und es gut gelöst. Weiter so! - B.-

Montag, 06.03.2017

Klasse 1Bc

Der Einstieg mit dem «Zeit-Test» ist ein Selbstläufer. Die Schülerinnen und Schüler sind ruhig und konzentriert und machen gut mit.

Sequenz am «Runden-Tisch»: Einstieg gut. Mindmap in einen Plan – Einleitung – Hauptteil -Schluss umwandeln sollten den Schülerinnen und Schülern nun klar sein. Mit dem Ziel hatten sie etwas Mühe. Der Auftrag war zuerst nicht ganz klar – die Beispiele haben dann geholfen. Dieser Teil wurde etwas zu lang. Doch am Schluss war es für die Schülerinnen und Schüler wieder klar und sie haben konzentriert den Auftrag versucht umzusetzen.

Und was ist mit den Blättern, die du verteilt hast? Werden die im Plenum noch besprochen? - F.-

Klasse 1Ba

Guter Start und Aufholen von letzter Woche. Das Schreibtraining klappt super, die Schülerinnen und Schüler sind sehr motiviert dabei.

Die Schülerinnen und Schüler sind erneut überfordert mit einer konkreten Frage («Sie schreibt ihr?») Du reagierst aber gut und machst einen super link zu den späteren allfälligen Bewerbungen. Dein Sprechtempo ist sehr angenehm und gut den Schülerinnen und Schülern angepasst.

Bei der Beobachtung der Klasse fällt mir auf, dass die Schülerinnen und Schüler teils überfordert sind länger zuzuhören (z.B. Daniela, Blerim, David). Erstaunlicherweise haben sie den Unterricht in der Phase aber nicht gestört. Ich bin auf die Texte gespannt. ☺ - B.-

Mittwoch, 08.03.2017

Klasse 1Bb

Ich frage mich, ob die 1 Minutenübung jeweils etwas zu schnell startet. Viele Schülerinnen und Schüler haben ihr Material einfach nicht bereit, was sehr nervig ist.

Dein Ton und Sprechtempo ist wie immer sehr angenehm, teilweise war es sogar etwas langsam. Das Wortbeispiel «faul / bequem» finde ich super und sehr anschaulich.

Allgemein ist in der «Theorielektion» viel Effort von dir, ich frage mich, ob man die Schülerinnen und Schüler hier noch mehr einbinden könnte, weiss aber auch nicht gerade wie.

Ich empfinde den Grossteil der Klasse als sehr motiviert, auch wenn einige Mühe mit der Zielsetzung hatten.

- B.-

Montag, 13.03.2017

Klasse 1Bc

Start immer sehr ruhig. Es ist für die Schülerinnen und Schüler ein gutes Ritual! Sie sind dann eingestimmt auf das Thema. Übung «Mit den Sätzen spielen» ist gut. Die Schülerinnen und Schüler haben es gut umgesetzt! Wir konnten sie individuelle unterstützen. Im Plenum gut besprochen. Gute Überleitung zu ihren einen

Masterarbeit: „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken.“

Texten! So hatten sie eine Vorstellung davon, wie man einen Abschnitt überarbeiten könnte. Sie können nun wirklich die eigenen Texte überarbeiten. Aldi zum Beispiel hat ihren Schluss verbessert!

Was ist mit den Sätzen 2 – 5?

Klasse 1Ba

Die 1 Minutenübung ist wirklich super! Weil danach ist die Klasse immer voll dabei und ruhig. Ich überlege mir, sowas später vielleicht weiterzuziehen.

Grundsätzlich war das heute eine gute und gelungene Lektion. Einige haben sich beim Verbessern des 1. Satzes echt Mühe gegeben. Leider haben die Konzentration und die Aufmerksamkeit einiger Schülerinnen und Schüler nach ca. 30 Minuten wieder nachgelassen. Dies liegt aber nicht an dir, sondern an einigen Charakteren (Daniela, Amra, etc.) Ich finde aber, dass du dies gut gemanagt hast und es ihnen auch direkt gesagt hast. Ich werde mit ihnen diese Woche nochmals daran arbeiten...- B.-

Mittwoch, 15. 03. 2017

Klasse 1Bb

Cool, dass es heute so viele Erfolgserlebnisse in der 1 Minutenübung hat, warum auch immer...

Du hast heute sehr präzise Fragen gestellt, so kamen auch sehr gute Antworten heraus.

Der Auftrag für die Verbesserungen des 1. Satzes war sehr klar und gut eingeleitet mit guten mündlichen Hilfestellungen. Die verbesserten Sätze der Schülerinnen und Schüler waren heute auf sehr hohem Niveau, liegt sicher auch an der guten Einführung von dir ☺. Allgemein war es eine sehr gelungene Lektion mit extrem motivierten Schülerinnen und Schülern. -B.-

Montag, 20.03.2017

Klasse 1Ba

Der Start lief auch ohne die 1 Minutenübung gut an. Die Frage zur Textbearbeitung war gut gestellt.

Dass du die Texte abgetippt hast, finde ich eine super Idee. So konnten die Schülerinnen und Schüler sehen, was sie geleistet haben, oder eben nicht.

Die Klasse war dieses Mal sehr ruhig und aufmerksam während deinem Input.

Die Textaufgabe «Ein besonderes Geschenk» fand ich spannend. Aber ich glaube, die Schülerinnen und Schüler fanden eher den Inhalt über dich spannend, als die «falschen» Sätze. Es wäre vielleicht besser am eigenen Text zu arbeiten oder an einem eines Mitschülers.

Ich finde es übrigens super, wie du mit falschen Antworten umgehst und daraus dann doch noch Brauchbares herauskriegst. -B.-

Mittwoch, 22. 03.2017

Klasse 1Bb

Es war eine entspannte und wichtige Lektion. Am Ende der Lektion waren alle so weit, dass sie motiviert sind, ihre Texte zu verbessern. Hoffentlich bleibt dies eine Woche so und wir beginnen nächsten Mittwoch nicht wieder von vorne.

Eventuell hätte man den Ablauf des Auftrages an die Tafel schreiben können, denn die eher schwachen Schülerinnen und Schüler waren zu Beginn überfordert. Beispielsweise:

Masterarbeit: „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken.“

- lies den Text halblaut durch
- Suche ähnliche Satzanfänge
- Was fehlt?
- Etc.

Ansonsten freue ich mich auf nächste Woche mit einer Doppellektion Arbeit! -B.-

Klasse 1Bc

Ich finde ganz allgemein ist das Thema schreiben, Texte überarbeiten, sehr gut bei den Schülerinnen und Schülern angekommen. Sie geben sich wirklich Mühe und sie haben mit der angepassten CDO-Methode wirklich begriffen, wie an einen Text überarbeiten kann.

Die Feedback – Phase war schön. Sie waren wirklich an den Texten interessiert. Es wurde gut gearbeitet!

Du warst auch immer sehr ruhig und klar. Super! -F.-

Montag, 27.3. 2017 / Mittwoch, 29.03.2017

Klasse 1Ba und 1Bb

Ich fand beide Doppellektionen sehr gelungen und mit gutem Einsatz (fast) aller Schülerinnen und Schüler. Ich bin sehr auf die Endprodukte gespannt. -B.-

Montag, 03.04. 2017

Klasse 1 Ba

Ich bin echt sehr positiv überrascht vom Endprodukt. Alle schon präsentierten Texte sind sehr gut herausgekommen, Noahs Text hat mir dazu sehr imponiert. Schaffen wir dies, dass es nachhaltig bleibt und ein nächster Text ähnlich gut daherkommt? -B.-

Mittwoch 05.04.2017

Klasse 1 Bb

Dito 03.04. - B.-

Klassentagebücher

Klassentagebuch 1Ba

Ich fand die Aufgabe sehr cool. Ich dachte zuerst, dass es einfach sei. Aber das war es nicht.

Ich fand den Unterricht gut gestaltet. Allerdings teilweise ein bisschen in die Länge gezogen.

Ich fand diese Lektion witzig aber auch ein wenig unübersichtlich, denn als sie was erklärt haben, haben die meisten nicht zugehört und haben irgendwas gemacht. Aber ich fand es gut erklärt und ich glaube, auch das es die Meisten verstanden haben. -Danl-

Ich fand die Lektion spannend. Ich finde es schade, dass immer alle schwatzen und nicht richtig dabei sind.

Ich finde es toll, dass wir das Thema durchnehmen. -Mals-

Ich fand es toll, dass wir die Texte angeschaut haben. Das war lustig und spannend. Ich fand toll, dass wir in einer Minute so viele Wörter schreiben mussten. Das fand ich cool! -Melb-

Es war sehr cool und hat Spass gemacht. Ich finde es schade, dass nicht alle gut zugehört haben, weil man noch interessante Sachen mitbekommt, die nützlich sind. -Bari-

Ich fand die Lektion sehr gut und informativ. Ich finde das Schreibtraining gut. Ich finde man könnte mal einen anderen Satz trainieren. Aber ich finde es cool und spannend. Schade, dass leider viele nicht mit gemacht haben. -Repk-

Ich finde das Schreibtraining gut, aber ich fände es spannender, wenn wir einen anderen Satz trainieren würden. Das heutige Thema war gut, nur schade dass wir nur fünf Minuten schreiben konnten. -Juls-

Ich fand die Lektion gut gestaltet und ziemlich Interessant. Teilweise war mir ein wenig langweilig, weil wir nur gelesen und zugehört haben. Ich bin sehr gespannt, ob sich der Satz den wir am Anfang geschrieben haben, sich verbessern wird. Ich fand die Idee mit dem Satz sehr gut. Im Gesamten eigentlich eine gute Lektion. -Jakb-

Ich fand die Lektion gut, ausgefallen und spannend. Ich hab mich oft nicht konzentriert. -Noak-

Klassentagebuch 1Bb

Die Lektion war sehr hilfreich, weil mir das Mindmap sehr viel bringt für's Lernen. - Celsch-

Ich habe bisher keine Mindmap gearbeitet. Jetzt weiss ich, wie ich mit Mindmap arbeiten kann. -Sarr-

Ich fand es sehr gut, dass wir die Würfel bekommen haben, da ich fast keine Textideen hatte. -Larst-

Ich hatte am Anfang keine Idee. Aber als ich dann die Würfel brauchen durfte, hatte ich genug Ideen. Die Lektion hat mir sehr gefallen. -Jasv-

Ich fand es half mir. Frau Urdinovic macht es gut und es macht auch Spass. Am meisten das mit den Würfeln. -Simg-

Der Unterricht war toll. Das Mindmap hat mir geholfen Ideen zu finden. -Hakk-

Der Unterricht hat mir sehr gefallen und auch geholfen Ideen zu finden für die Geschichte. -Egzd-

Es war so cool. Alle Unterrichtszeiten mit ihnen sind cool, spannend und lustig. Ihr seid einfach eine Top-Lehrerin. -Celsch-

Ich fand den Unterricht super. Ich habe es am besten gefunden, als sie uns den Tipp mit dem Mindmap gezeigt haben. Ich werde es ab heute immer brauchen. Danke! -Mars-

Der Unterricht heute war super. Ich fand es cool, als wir „PIRSCH“ wieder gebraucht haben. In dieser Lektion habe ich viel Neues zum Thema Text schreiben gelernt. Danke! -Clat-

Ich fand den Unterricht, wie Claudio, super. Ich werde den Merksatz „PIRSCH“ mitnehmen für die Texte. Ich finde es cool, dass wir Geschichten schreiben. -Kavk-

Masterarbeit: „Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken.“

Sie haben sehr ausdrücklich erklärt, um was es geht. Sie haben für mich nichts falsch gemacht. Im Unterricht musste man heute mehr zuhören als schreiben oder irgendeine Aktivität zu machen. -Olik-
Ich fand den Unterricht super und ich war sehr motiviert zu schreiben, wegen euren Tipps. Danke vielmal Frau Urdinovic. Dank ihnen habe ich herausgefunden, wie ich eine gute Geschichte schreiben kann. Merci –
Liebe Grüsse und viel Glück! -Mars-
Ich finde diese zwei Lektionen sehr gut. Ich weiss jetzt auch, dass wenn ich eine Geschichte schreibe, dann kann ich sie mehrmals verbessern. Und wenn man sie sich laut vorliest, kann man auch Fehler rausfinden. Das haben sie mir und Celina gesagt. In diesen zwei Lektionen habe ich das gelernt. Danke! – Sarr-

Klassentagebuch 1 Bc

Ich fand die erste Stunde noch spannend und ich habe etwas gelernt und ich freue mich auf die nächste Stunde. -Sorpe-
Mir hat die erste Stunde gefallen. Ich fand es spannend und ich habe etwas gelernt. Mit dem Mindmap habe ich etwas gelernt. –Athyo-
Ich fand die erste Stunde spannend und ich habe viel vom Mindmap gelernt. Ich freue mich auf die nächsten Stunden. -Fatd-
Mir hat die zweite Stunde ganz gut gefallen☺. Ich habe etwas dazu gelernt. Es hat mir sehr Spass gemacht☺. LG - Larwy-
Der Unterricht war sehr gut. Man lernt viel daraus, das nehme ich mit. Leider geht die Zeit schnell vorbei. Man könnte mehr Lektionen machen. Es macht immer Spass und es ist spannend. –Madm-
Ich fand es toll. Das bringt was. Will so Sachen wieder machen. -Eldsh-
Ich finde dieser Unterricht war gut. Wir haben viele Dinge gemacht. -Judr-
Ich fand die zwei Lektionen cool und es hilft mir sehr, wie ich einen Satz machen kann. Das mit dem Mindmap. -Lazt-
Ich fand die Stunde cool und es wurde alles sehr gut erklärt. -Aldi-
Ich fand die Stunde sehr gut und Interessant. Und da mit dem Schreibtraining hilft mir sehr. -Liab-

Protokolle Schulbesuche

Unterrichtsbesuch vom 13. März 2017 bei Frau Theresia Liliana Urdinovic
 Thema: Praxisprojekt „Planen, Schreiben, Überarbeiten“

Fokus Schwerpunkte von Frau Theresia Urdinovic

Genauere Wortwahl	T. U. spricht langsam und deutlich, sie verwendet eine einfache Unterrichtssprache, da für viele Lernende Deutsch eine Fremdsprache ist.
Natürliche Differenzierung	Findet statt, da der Unterricht angenehm rhythmisiert geplant ist.
Lernerfolge	Die einzelnen SuS haben Gelegenheit nachzufragen und sich positives Feedback zu holen, die Mimik und die motivierte Arbeitshaltung der SuS zeigt, dass sie T.U. als Lehrperson sehr schätzen.
Fokus auf „stille Unscheinbare“	T.U. ist während des Unterrichtens sehr aufmerksam und rückerleicht sich bei stillen SuS, ob ihnen das Ziel und der Weg klar sind. Wenn nicht, nimmt sie sich Zeit die Informationen nochmals zu repetieren.
Kooperative Lernformen	Das Alltagssetting von T.U. zeigt, dass wenig Zeit für Absprachen oder gemeinsames Vorbereiten ist. Viele LP's wirken engagiert, jedoch mit dem eigenen Management des Unterrichtes genug absorbiert. T.U. und ihr Kollege sind beide im Raum, die Ressourcen des Teamteachings könnten noch mehr genutzt werden. Es ist jedoch klar, dass für Systemevolution noch viel Zeit gebraucht wird. Veränderungen brauchen viel, sehr viel Zeit.
Sinnstiftend, bedeutsam	Die SuS arbeiten sehr engagiert mit und es wirkt so, dass T.U. einen im Rahmen des Möglichen sinnstiftenden Input gegeben hat. Ich denke, dass es mit mehr Zeit und längeren Arbeitsphasen noch bedeutsamer würde.
CDO, Compare – Diagnose – Operate	T.U. ist sattelfest im Vermitteln von Lerninhalten, die SuS schätzen die neue Methode und freuen sich über die Fortschritte auf dem Gebiet des Textschreibens.
Denisb	Fleißig, kann über längere Zeit konzentriert arbeiten, liest gut vor, wirkt motiviert
Athyo	Super konzentriert, sitzt vorne, spricht vor sich hin
Larwy	Liest gut, wirkt müde, hat sie den Auftrag verstanden? Sie freut sich über alles, was ihr gelingt, ist das Hören abgeklärt? Schaut oft im Raum um sich.
Sorpe	Ist beim Arzt und nicht anwesend.

Überblick Unterricht in Stichworten und Aktion der SHP

Zeit	Was / Bemerkung	SHP
9.40	Start der Lektion	Wirkt freundlich und motiviert, hat den Lead. KLP sitzt am Pult und arbeitet an den Lernagenden
	Super Klima, klare Ansagen, Verknüpfung mit bereits gemachten Arbeiten im Praxisprojekt	
	Top Lernatmosphäre	Ruhige, authentische Sprache
9.50	Arbeit zu zweit oder alleine	Erklärt am Beispiel, lässt Wahlmöglichkeiten, Augenzwinkern
	SuS in „normaler“ Schulbestuhlung, sitzen, fangen sofort an	
	SuS können nachfragen	SHP gibt ergänzende Erklärungen und strahlt Motivation aus
	Schüler geht trinken	
	Larissa schreibt nicht alleine	SHP wirkt als Sekretärin von L.
	Lehrperson erkundigt sich bei SHP und tauscht sich mit ihr aus	SHP gutes Team mit LP
		Oft positive Äusserungen zu SuS „ich weiss, dass du das kannst“, „gut gemacht“, „macht nichts, versuch es nochmal“
		Positive Verstärkungen authentisch
	Die SuS arbeiten sehr ruhig und konzentriert. Sie geben Rückmeldung und stellen spannende Fragen	SHP starke Interaktionen mit den SuS
10.00	Lernzeit, jeder für sich. Job Arbeit am Text mit Fokus Inhalt und nicht Grammatik. SuS scheinen diesen Ansatz zu schätzen, wird bedeutsamer	SHP hat Überblick und hat Zeit für einzelne SuS, kein separatives Setting
	F. ein Schüler möchte mehr Ruhe und sagt das	SHP verändert Situation, die konzentrierte Atmosphäre ist wieder hergestellt, dank nat. Autorität
10.05	Feedbackrunde der SuS gegenseitig, Interesse der SuS scheint gross, da es für sie persönlich bedeutsam ist. Sie wirken aufmerksam.	SHP leitet die Feedbackrunde und achtet auf Wortwahl, stellt Alternativen zur Verfügung und diese Kompetenz kann von den SuS so erweitert werden (Lernen am Modell)
10.15	Eigenarbeit der SuS, Flash zum eigenen Text, wirken voll dabei	
10.20	Lautes Vorlesen der eigenen Texte.	SHP stärkt den Mut, den es für das Vorlesen vor der eigenen Klasse braucht, positive Verstärkungen für die SuS
	Stillarbeit, die SUs haben ein eigenes Schreibprojektheft und ein Mäppli	
10.25	Abschluss und Einsammeln der Arbeiten	

Beobachtungsraster Unterrichtsbesuch bei Theresia U. Datum:08.03.2017

Kommunikation LP – SuS – LP

Beobachtung:

Sim. wahrgenommen

Ton während der ganzen Lektion

Interpretation, Kommentar, Fragen etc.:

Aufforderung an SuS ihm zu erklären, was wir besprochen hatten; M. N. H. können gut Auskunft gegen freundlich, ermutigend, auf SuS bezogen

Unterrichtsgestaltung (Rhythmisierung, Strukturierung, Aktivitäten SuS)

Beobachtung:

EA; Satz schreiben, immer den gleichen

Kl. und einzelne lesen auf dem Arbeitsblatt

EA: Ziel und Thema / Text vorbereiten

Interpretation, Kommentar, Fragen etc.:

nehmt den Lieblingsstift

1 Minute trainieren ... Wer hat sich verbessert? Es meldet sich die 1/2 Klasse

8.15 einzelne driften ab, hören nur noch „halb“ zu

teilweise tauschen sich SuS aus, wollen Hilfe von dir

Erfolgslebnisse und Fehler

Beobachtung:

Rückmeldung am Anfang (für Sim.)

Typisch für Märchen

Interpretation, Kommentar, Fragen etc.:

alle drei konnten richtige Antworten geben

einige melden sich und wissen es

Individualisierung

Beobachtung:

Sim.

Olk (sucht ständig etwas)

Mar.

Interpretation, Kommentar, Fragen etc.:

er war letzte Woche krank

er war unsicher bei Schreibübung

Meldet sich oft, ist sehr aktiv

SHP Aktionen

- visualisieren am Activboard
- einzelne SuS direkt ansprechen
- alle Antworten sind brauchbar – „kommt nachher“
- . Rückfragen und nicht nur ja / nein akzeptieren
- klare Sprache, nicht zu schnell
- bei Einzelgespräche Stimme sehr leise

Aufträge

- Mindmap ; Zusammenfassung Arbeitsblatt Texte planen
- 8.15h Auftrag; Schreibziel, Adressaten, Textsorte festlegen, Thema definieren
Textteile in Mindmap einteilen; Was gehört zur Einleitung? Zum Hauptteil? Zum Schluss?
- 8.40h Hausaufgaben und Erwartungen und Ausblick

Ohne Ton

- 1 Minute schreiben; Wettbewerb, Eifer
- Auftrag Schreibziel; einzelne reden sicher über anderes (Mimik)
- 8.30 h Arbeiten am Auftrag; LP helfen SuS, Sus helfen sich gegenseitig, Olk. träumt, Sim. ist unschlüssig und macht nichts ohne SHP

Beantwortung Schlussreflexion Fachlehrpersonen

Antworten des Fachlehrers der Klassen 1Ba und 1Bb

Wie schätzt du allgemein das Praxisprojekt "Schreiben für sich selber und gemeinsam" ein?

> Ich bin mit dem Endergebnis sehr zufrieden. Während des Prozesses des Schreibens hätte ich es nicht gedacht.

Welche Unterrichtsgestaltung (Elemente) bewertest du als hilfreich im integrativen Unterricht?

> Weiss ich gerade nicht wie ich dies beantworten soll.

Konntest du neue Ideen / Impulse für deine Schreibdidaktik erhalten? Wenn ja welche?

> Den Aufbau fand ich sehr gut und werde ich in ähnlicher Form sicher das nächste Mal aufgreifen.

Wo siehst du noch Verbesserungsmöglichkeiten und Entwicklungsbedarf?

> Aufgaben/Aufträge, Übungen und Erwartungen deutlicher und klarer formulieren.

Gab es Unterrichtssequenzen, die du als Highlight bezeichnen würdest? Gab es auch einen Flop?

> Für mich war wie gesagt der Schluss das Highlight, als die SuS ihre fertigen Texte präsentiert haben. Flop: Zu Beginn gab es mal eine Übung, die einige SuS überfordert hat. In der anderen Klasse hast du es aber dann angepasst und sie haben ihren eigenen Text überarbeitet, was viel besser war.

Während des Schreibprojektes haben wir im Teamteaching unterrichtet, konntest du davon profitieren? Wenn ja wie?

> Natürlich profitiert man davon. Aber ich hoffe, dass v.a. die SuS davon profitieren. Ich persönlich genieße es immer, wenn ich mal kleine Gruppen betreuen kann.

Hast du während des Schreibprojektes mehr Zeit gehabt, um deine Schülerinnen und Schüler zu beobachten und ergaben diese Beobachtungen neue Inputs für deinen eigenen Unterricht?

> Auf jeden Fall! Es war sehr spannend für mich, die SuS auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, wenn ich nicht den Lead habe. Dies ergibt wirklich ein anderes Bild auf die SuS.

Was nimmst du für dich mit?

> Dass es sich lohnt in Textverbesserungen zu investieren, auch wenn es manchmal mühsam erscheint.

Antworten der Fachlehrerin der 1Bc

Wie schätzt du allgemein das Praxisprojekt "Schreiben für sich selber und gemeinsam" ein?

Ich fand das Projekt super! Die SuS waren plötzlich motiviert. Sie haben gerne geschrieben und es war ihnen auch wichtig, dass der Text gut wird und sie haben gerne daran gefeilt und ihn überarbeitet. Das war schön zu beobachten.

Welche Unterrichtsgestaltung (Elemente) bewertest du als hilfreich im integrativen Unterricht?

Mind-Map für die Ideensammlung und Plan für Geschichte.

Die Überarbeitungsmethode mit den Kärtchen.

Die Texte mit dem/r SchülerIn besprechen. Durch die Diskussion konnten die SuS ihre Texte verbessern.

Konntest du neue Ideen / Impulse für deine Schreibdidaktik erhalten? Wenn ja welche?

Vor allem die Überarbeitungsmethode.

Kooperatives Schreiben.

Wo siehst du noch Verbesserungsmöglichkeiten und Entwicklungsbedarf?

Gab es Unterrichtssequenzen, die du als Highlight bezeichnen würdest? Gab es auch einen Flop?

Das Vortragen der Texte war schön! Sollte man eigentlich immer machen. Bis jetzt habe ich Aufsätze nur korr. zurückgegeben. Sie haben sie einander nie vorgelesen. Das werde ich ändern!

Während des Schreibprojektes haben wir im Teamteaching unterrichtet, konntest du davon profitieren? Wenn ja wie?

Ich habe viele neue Inputs für den eigenen Unterricht erhalten. Siehe Antworten oben...

Hast du während des Schreibprojektes mehr Zeit gehabt, um deine Schülerinnen und Schüler zu beobachten und ergaben diese Beobachtungen neue Inputs für deinen eigenen Unterricht?

Ich habe ihren Schreibprozess besser beobachten können und gesehen, welche Methoden ihnen geholfen haben beim Schreiben. Das werde ich weiterverfolgen.

Was nimmst du für dich mit?

Dass man auch schwache SuS fürs Schreiben begeistern kann!

Befragung der Jugendlichen zum Lesen und Schreiben

Schreiben und Lesen im Alltag

1. Erinnerst du dich, wann du das erste Mal geschrieben hast? Weisst du sogar noch was?
2. Wo im Alltag schreibst du?
3. Wie und in welcher Form schreibst du?
4. Schreiben fällt mir : leicht schwer
5. Weshalb fällt deine Antwort so aus? Begründe sie kurz.
6. In welcher Sprache denkst und schreibst du?
7. In welcher Situation macht Schreiben für dich Sinn?
8. Wie viel Zeit pro Tag verbringst du mit Lesen und Schreiben? Eigene Einschätzung.
9. Hausaufgabe: Erstelle ein Schreib- und Leseprotokoll (stichwortartige Liste) während 24 Stunden.

Unterrichtsmaterialien

Erkennst du die Textsorten?

Text 1

...Einige meiner Mitschüler fahren regelmässig Kart und erzählen von ihren spannenden Rennen. Deswegen stellt sich die Frage, ob ein Besuch auf der Kartbahn nicht auch ein gutes Ausflugsziel für mich und meine Freunde wäre.

Zuerst sollte man bedenken, dass ein Besuch der Kartbahn recht teuer ist. Im Verhältnis zur kurzen Fahrzeit ist der Preis für das Kartfahren sehr hoch. Für 15 Minuten Fahrt muss man immerhin 16 Euro bezahlen. Hinzu kommen noch die Kosten für den Verleih von Sturmhaube und Helm in Höhe von je 1.50 Euro. Auch an das leibliche Wohl will gedacht sein. Getränke, Pizza, Eis erfordern zusätzliche Ausgaben.....

Text 2

... am vergangen Mittwoch kama es zu einem folgeschweren Unfall im Sportunterricht. Tom G. wurde von Anton B. während des Fussballspieles unfair gefoult. Dabei stürzte Tom G. zu Boden und musste in den Notfall gebracht werden. Wie die Mitschüler berichteten, hatten die beiden Knaben einen heftigen Streit während der grossen Pause.

Tom G. erlitt eine Platzwunde am Knie, die genäht werden musste....

Text 3

... Das hübsche Liliengewächs gehört zu den ganz anspruchslosen Zimmerpflanzen. Seine langen, linealischen, grünen oder gelbgrünen gestreiften Blätter stehen in einer dichten Rosette. Die kleinen sternförmigen Blüten erscheinen an gelben Trieben, an denen sich viel später auch zahlreiche Jungpflanzen (Kindel) entwickeln....

Text 4

... Bohr nicht in der Nase, du Indianer, sagt Mutter. Das sagt sie immer, wenn er in der Nase popelt. Jedes Mal denkt Ben, dass er noch nie eine Geschichte gelesen hat, in der ein Indianer in der Nase bohrt. Mutter hat ziemlich falsche Vorstellungen von Indianern. Wenn er grübelt, grübelt er manchmal in der Nase. Mutter weiss das auch. Nun hat sie ihn durcheinandergebracht.

Jetzt habe ich vergessen, was ich gedacht habe, schimpfte er. Dann wird es schon nicht so doll gewesen sein, sagt Mutter. Ausserdem sollte einer, der bald zehn wird, nicht mehr in der Nase bohren...

Text 5

... An einer Kreuzung biegen sie nach rechts ab. Folgen sie dem Wegweiser. Auf der rechten Seite sehen sie eine alte Burg. Ein Ampelsystem regelt den Verkehr bei der Bahnüberführung. Folgen sie der Hauptstrasse. Beim ersten Kreisel nehmen sie die dritte Ausfahrt auf der linken Seite....

Text 6

... Die Filetstücke auf beiden Seiten mit Senf bestreichen. Mit Salz und wenig Pfeffer würzen. Den Blätterteig gleichmässig auswallen und in acht Zentimeter (8cm) grosse Quadrate schneiden. Mit je einem Fleischstück

belegen und auf ein Kuchenblech legen. Den Backofen auf 220° C vorheizen und die Filetstücke während 12-15 Minuten backen....

Text 7

... Frau X: « Wie sind sie auf diese Idee gekommen? »

Herr Y: « Gute Frage? Ich glaube es war ein spontaner Einfall. »

Frau X: « Wer hat Ihnen bei der Umsetzung geholfen? »

Herr Y: « Die Idee stiess auf offene Ohren. Es waren schnell einmal 17 Männer und 8 Frauen gefunden, die sich dafür begeistern konnten und spontan zugesagt und mithalfen. »

Text 8

... Jeder Spieler spielt mit vier Murneln. Drei Murneln werden in den Zwinger und eine Murnel sofort auf das Startfeld gestellt.

Kartenaustausch: Zu Beginn der Runde schiebt jeder Spieler eine Karte seiner Wahl verdeckt an seinen rechten Nachbarn.

Mit der Sieben kann man allen Murneln auf dem Brett gefahren und gefressen werden. Dadurch kann eine Blockade auf dem Startfeld aufgelöst werden....

Mit Sätzen spielen:

Wie lassen sich die untenstehenden Sätze verändern? Sucht möglichst viele Möglichkeiten. Schreibe deine Lösungsbeispiele in das Schreibheft.

1. Max freut sich über den Sieg seiner Lieblingsfußballmannschaft, obwohl ein Fehlentschied des Schiedsrichters dazu geführt hatte, dieser liess sich von einer Entenmutter mit sieben Jungen ablenken, welche gemütlich über den Rasen watschelte.
2. Herr Meier freut sich über sich über seine neue Dampfmaschinenkapitänsmütze, welcher er am Dienstag zufälligerweise dank seiner sehr aufmerksamen Tochter in einem kleinen Spezialladen für Mützen entdeckt und gekauft hat.
3. Jeden Morgen klingelt mein Wecker, eigentlich ist es nicht ein richtiger Wecker, sondern mein Smartphone, welches um 06:02 Uhr vor sich hin musiziert, bis ich mit dem Finger über den Bildschirm streiche.
4. Der Sommer war trocken. Die Sonne brannte tagelang. Es war kein Regen in Sicht. Die Wasservorräte wurden knapp. Felder und Wiesen verdorrten unter der Hitze. Die Menschen machten sich Sorgen.
5. Jeden Samstag geht Frau Huber in die Stadt. Es ist wie jeden Samstag Wochenmarkt. Frau Huber genießt es über den Markt zu gehen. Sie geht von Marktstand zu Marktstand und begutachtet das frische Gemüse. Schnell ist der Korb gefüllt. Sie will zum Abendessen eine Minestrone zubereiten. Die sie ihren Gästen zur Vorspeise servieren wird.

Texte planen / Texte gliedern

Roter Faden – passt alles zusammen?

Inhalt / Thema

Was ist meine Aufgabe? Über was werde ich schreiben?

Ziel / die Wirkung

Was ist der Zweck meines Schreibens?

Was will ich damit bewirken?

Adressat / Leser

Für wen schreibe ich? An wen schreibe ich?

Kenne ich den Leser? Oder ist er mir unbekannt?

Textsorte / Textmuster

Welche Textart wähle ich? Welche Textsorte wird verlangt?

Was kann ich zum Textmuster sagen? Kenne ich den Aufbau und die Gliederung?

Wörter

Welche Wörter passen zum Inhalt und zum Ziel? Welche passen nicht?

Welche Worte passen zum Adressaten / Leser?

Was sollte ich berücksichtigen?

Was fällt mir bei den Worten auf?

(Fachausdrücke, Wortbedeutungen, ...)

Sätze / Satzfragmente

Versteht der Adressat / Leser meine Sätze?

Wird ersichtlich was ich ausdrücken will?

Wie sind die Sätze gebaut? Kann ich mit den Satzteilen spielen?

Lassen sich neue Möglichkeiten bilden?

Welche Wirkung haben die Sätze?

Sind die Sätze verbunden. Passt alles zusammen?

Ziel der Text – Hand ist: Vom roten Faden zum Textgewebe!

Nachdenken über den Text. Hilfe beim Planen und Überarbeiten des eigenen Textes!

**Diagnosekarten und Handlungskarten bei der angepassten CDO – Methode:
Textlupenstellen:**

- ?! ✍ Teile des Textes passen nicht zum Rest.
- ?! ✍ Teile des Textes sind nicht in der richtigen Reihenfolge.
- ?! ✍ Der Text enthält zu wenige Ideen.
- ?! ✍ Jeder Satz beginnt gleich.
- ?! ✍ Hier schweift der Text vom Thema ab.
- ?! ✍ Das klingt nicht gut.
- ?! ✍ Der Text enthält viele Wortwiederholungen.
- ?! ✍ Diesen Satz versteht der Leser nicht.

Mit diesen operativen Revisionstechniken soll der Textentwurf bearbeitet werden:

✍ neu schreiben

✍ streichen

✍ umstellen

✍ ergänzen

Überblick Textsorte: Beschreiben/ Beschreibung

Was ist das Beschreiben? Was ist eine Beschreibung?

- Das Thema / der Inhalt wird informierend / sachlich und der Wirklichkeit entsprechend dargestellt.

Was ist das Ziel?

- Der Leser soll eine genaue Vorstellung vom Beschriebenen erhalten und entwickeln können.

Man unterscheidet zwischen:

- Gegenstandsbeschreibung
z.B. Tier / Bilder / Objekte - Motive
- Personenbeschreibung
z.B. reale oder fiktive Personen
- Vorgangsbeschreibung
Wegbeschreibung / Rezepte / Anleitungen / Bedienungsanleitungen

Abgrenzungen:

- Beschreibung \neq Erzählungen
Das heisst, Beschreibungen beinhalten keine Geschichten, sondern informieren über Vorgänge, Gegenstände und Personen!
- Beschreibung \neq Bericht
Ein Bericht gibt ein einzelnes, in sich abgeschlossenes Ereignis wieder.
Eine Vorgangsbeschreibung hingegen ist immer wiederholbar (z.B. Kochrezepte).

Gemeinsamkeiten:

- Beschreibung + Bericht = Informierende, sachbezogene Darstellung
- Beschreibungen von Vorgängen können dem Bericht ähneln.

Merkmale einer Beschreibung:

- ist sinnvoll und in einer klaren Reihenfolge gegliedert
- anschaulich und sachlich
- verwendet Fachwörter, Vergleiche und Attribute (z.B. die schlafende Katze)
- ist im Satzbau einfach und übersichtlich
- wird in Präsens (Gegenwart) geschrieben

Ideen - Quelle für die Gestaltung des Arbeitsblattes: www.sofatutor.ch

Überblick Textsorte: Erzählung

Was ist eine Erzählung?

- Erzählungen sind ein Sammelbegriff für verschiedene Formen des Erzählens.
- Im Text kann ein wirkliches oder erfundenes Ereignis unterhaltsam, bildhaft, lebensnah beschreiben und dargestellt werden.

Man unterscheidet zwischen:

- Nacherzählung
- Bildergeschichten
- Erlebniserzählung / Erlebnisgeschichte / Erlebnisbericht
- Fantasiegeschichten

Wie ist eine Erzählung aufgebaut?

Einleitung – Hauptteil und Höhepunkt – sowie ein Schluss ist bei jeder Erzählung ein MUSS!

- **Einleitung**
Der Leser wird in das Geschehen eingeführt. Dabei werden Situationen vorgestellt und Personen charakterisiert.
- **Hauptteil mit Höhepunkt**
Die Geschichte wird in mehreren Erzählschritten dargestellt. Schritt für Schritt wird Spannung aufgebaut. Es kommt zum Höhepunkt der Erzählung (Textgeheimnis).
- **Schluss**
Der Schluss rundet die Erzählung / Geschichte ab. Dabei wird die Spannung abgebaut oder aufgelöst. Der Schluss kann glücklich, offen oder traurig sein.

Welche Erzählformen werden gebraucht:

- ICH -Form:
Du erzählst die Erzählung / Geschichte aus deiner Sicht und bist am Geschehen beteiligt.
- ER / SIE – Form:
Die Erzählung / Geschichte wird aus der Perspektive eines Beobachters beschrieben. Als Autor bist du nicht direkt am Geschehen beteiligt.

In welcher Zeitform wird die Erzählung geschrieben?

- Präteritum = Vergangenheit
- Plusquamperfekt = Vorvergangenheit

Ideen - Quelle für die Gestaltung des Arbeitsblattes: www.sofatutor.ch

Übersicht Textsorte Berichte

Was ist ein Bericht?

Autoren berichten möglichst objektiv zu einem bestimmten Ereignis, Sachverhalt oder Ähnliches und setzen die Leser darüber in Kenntnis.

Man unterscheidet zwischen:

- **Erfahrungsbericht**
z.B. Erlebnis-, Reise-, Praktikumsbericht
- **Ereignisbericht**
z.B. Sport-, Katastrophen-, Unfallbericht
- **Untersuchungsbericht**
z.B. Forschungs-, Schadens-, Wetterbericht

Merkmale für Berichte:

- bezieht sich auf einen Vorfall (etwas Konkretes), das stattgefunden hat
- ist in zeitlicher Reihenfolge gegliedert
- informiert über das Geschehen

Ziel:

Das Geschehen in sachlicher, objektiver Art und Weise für einen bestimmten Adressaten zu schreiben.

Die sieben W- Fragen:

- Wer? (Beteiligte)
- Wo? (Ort)
- Wann? (Zeit)
- Was? (Art und Weise des Geschehens)
- Wie? (Wie genau ist es passiert?)
- Warum? (Warum ist es passiert?)
- Mit welchen Folgen?

Gliederung eines Berichtes und die sieben W-Fragen:

- **Einleitung:** Wann? Wo? Was? Wer?
- **Hauptteil:** Warum? Wie? (Dieser erfolgt in zeitlicher Abfolge.)
- **Schluss:** mit welchen Folgen?

In welcher Zeitform wird ein Bericht geschrieben?

- Präteritum = Vergangenheit
- Plusquamperfekt = Vorvergangenheit

Ideen - Quelle für die Gestaltung des Arbeitsblattes: www.sofatutor.ch

Übersicht Textsorte „Inhaltsangabe“

Was ist eine Inhaltsangabe?

- Wiedergabe des Inhaltes eines Textes
- sachliche Informationen über Kerninformationen
- sie beschreibt nur wesentliche Aspekte der Handlung
- kürzer als der Originaltext

Wie wird eine Inhaltsangabe gegliedert?

- **Einleitung:** Verfasser, Titel, Entstehungszeit, Gattung, Thema und Hauptpersonen (max. in 2 Sätzen)
- **Hauptteil:** eigentliche Inhaltsangaben
- **Schluss:** nur wenn er gefordert ist

Wie gestalten sich die Arbeitsschritte?

- den Text gründlich lesen
- Text in Sinnabschnitte gliedern und Stichpunkte machen ⇒ dein Vorwissen aktivieren

Auf welche Hinweise / Merkmale soll ich mich achten?

1. Hinweis:

- nenne nur die Fakten
- schreibe sachlich
- nur die wichtigsten Personen, Fakten, Sachverhalte und Ereignisse werden aufgeschrieben
- keine Details, keine persönlichen Gefühle, keine persönliche Wertung

2. Hinweis:

- beschreibe innere Zusammenhänge
- du musst dich nicht zwingend an eine chronologische Reihenfolge halten
- Verknüpfungen von Begebenheiten und Personen darstellen

3. Hinweis:

- benutze eigene Worte und gib „wörtliche Rede“ als „indirekte Rede“ wieder
- formuliere selber, zitiere nicht wörtlich aus dem Originalsatz

In welcher Zeitform wird der Text geschrieben?

- Präsens = Gegenwart

Ideen - Quelle für die Gestaltung des Arbeitsblattes: www.sofatutor.ch

Übersicht zu den Textsorten

Textsorten erkennt man an der Art und Weise, wie sie aufgebaut und geschrieben sind. Sie enthalten bestimmte Merkmale / Muster und zeichnen sich durch Wort – und Satzbau aus.

Beispiele:

- Märchen: Es war einmal ... und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.
- Argumentationen: Einerseits sollte man...., andererseits liesse sich....
- Briefe: Sehr geehrter Herr Muster oder Liebe Frau Beispiel.... Freundliche Grüsse
- Erzählungen: Es war früh morgens als... das Telefon klingelte, am anderen Ende meldete sich ...
- Berichte: Der Unfall ereignete sich am... die Sachbeschädigung ist erheblich... zum Glück kamen keine Personen zu Schaden....

Wie kann ich mein Schreiben / meinen Text planen?

Es gibt vier Phasen:

- **Planungsphase**
 - Was ist das Schreibziel?
 - Wie löse ich die Aufgabe?
 - Wie gehe ich vor?

- **Schreibplan**
 - Sammeln von Idee / Themen und diese visualisieren
 - ⇒ Stichworte notieren
 - ⇒ Liste / Tabelle
 - ⇒ Cluster / Mindmap
 - ⇒ Bilder / Fotos / Gegenstände
 - ⇒ Recherchieren
 - ⇒ Andere dazu befragen
 - ⇒ Story Cube
 - ⇒ Bildergeschichten
 - ⇒ veröffentlichte Texte werden neu formuliert
 - Gedanken / Ideen ordnen
 - Stichworte zuordnen in Einleitung – Hauptteil – Schluss

- **Textproduktion**
 - Der Text wird niedergeschrieben.
 - Sätze formulieren.
 - Mit Sätzen spielen, Wirkung und Klang ausprobieren.
 - Passende Wörter und Begriffe verwenden

- **Überarbeitung / Revision**
 - Was war das Schreibziel?
 - Welche Textsorte habe ich gewählt / war verlangt?
 - Habe ich mich an die Textstruktur gehalten?
 - Habe ich an den Adressaten gedacht / den Leser?
 - Ist mein Text verständlich geschrieben?
 - Liest sich der Text einfach? Wie klingt er?
 - Stimmt die Zeitform?
 - Habe ich die Rechtschreibung beachtet?
 - Habe ich alle Ideen eingebaut?
 -

Fragebogen

Auswertung des Praxisprojekts:

Name:

Klasse:

„Schreiben für sich selber und gemeinsam entdecken“

1. Konntest du dein Schreibtempo mit dem 1Minuten – Training verbessern?

trifft in hohem Masse zu trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

2. Konntest du deine Schreibkompetenz erweitern?

trifft in hohem Masse zu trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

3. Welche Teilstrategien unterstützten dich bei deinem Schreibprozess?

a) Was ist ein Text? Klärung des Begriffes.

trifft in hohem Masse zu trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

b) Das Kennenlernen der verschiedenen Textsorten.

trifft in hohem Masse zu trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

c) Formulieren des eigenen Schreibzieles.

trifft in hohem Masse zu trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

d) Planung eines Textes. (TEXTHAND- ROTER FADEN- TEXTGEWEBE / PIRSCH)

trifft in hohem Masse zu trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

e) Das Erstellen eines Mindmaps und die Gliederung der Ideen.

trifft in hohem Masse zu trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

f) Mit Sätzen spielen. Umstellen von Sätzen (Satzfragmenten).

trifft in hohem Masse zu trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

g) Das Umsetzen des Textes. Mein eigenes Schreiben (eigene Idee / freie Themenwahl).

trifft in hohem Masse zu trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

h) Die Überarbeitung des Textes mit Hilfe der Textlupen und Handlungsstrategien (Kärtchen).

trifft in hohem Masse zu trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

i) Feedback – Runden mit der Peergruppe (Schreibkonferenz).

trifft in hohem Masse zu trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

j) Das Vorlesen / Präsentieren meines Textes (Klassenpräsentation).

trifft in hohem Masse zu trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

4. Was war dein Highlight?

5. Welche Unterstützung hättest du noch gebraucht?

6. Gab es auch einen Flop? Wenn ja, welchen?

7. Wie beurteilst du das Schreibprojekt insgesamt?

8. Was nimmst du aus diesem Projekt mit? (Für dein Schreiben ? Für dein Lernen?)

Auswertung Fragebogen

1Ba

	Frage 1	Frage 2	Frage 3a	Frage 3b	Frage 3c	Frage 3d	Frage 3e	Frage 3f	Frage 3g	Frage 3h	Frage 3i	Frage 3j
Name:												
Amrl (w)	3	2	3	3	4	3	3	2	2	2	2	3
Bari (m)	4	4	3	3	2	3	4	2	3	2	3	3
Bleal (m)	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2
Danl (w)	3	3	2	3	3	2	4	4	3	3	3	3
Davt (m)	4	3	3	3	2	3	4	2	3	2	2	3
Devde (m)	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
Jakb (m)	2	2	3	3	2	1	2	2	2	2	3	1
Juls (w)	2	2	2	4	3	3	3	3	4	2	3	0
Lidp (w)	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3
Mals (w)	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	2	4
Melb (w)	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3
Noak (m)	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3
Remk (m)	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	1	2
Repk (w)	2	3	3	3	3	2	4	3	4	3	3	4
Zeja (m)	4	3	3	2	3	3	4	2	2	3	3	3

Frage 4	
Name:	
Amrl (w)	Das Schreibtraining.
Bari (m)	Es war spannend und es ist jetzt einfacher für mich einen Text zu formulieren...mit den Ideen und so...
Bleal (m)	keine Antwort
Danl (w)	Das wir das Schreibprojekt gemacht haben. Und das ich mich verbessert habe im Schreibprojekt.
Davt (m)	Ich fand es spannend die Methode mit dem Mindmap zu nutzen. Sie ist sehr hilfreich und praktisch.
Devde (m)	Die eigene Geschichte zu schreiben.
Jakb (m)	In den Peergruppen die Texte besprechen.
Juls (w)	Mein Highlight war, dass ich den Text für mich gut gemacht habe.
Lidp (w)	Mein Highlight war das Schreibtraining und die Textüberarbeitung.
Mals (w)	Für mich war das Highlight den Text zu schreiben, weil wir eigene Themen auswählen durften. Und das Schreibtraining fand ich auch toll.
Melb (w)	Das Schreibtraining im Lernjournal. Das ihr (sie) mich provoziert habt bei meinen Text (Revision).
Noak (m)	Der Textentwurf zu schreiben.
Remk (m)	Bei mir kommt nichts hoch, was ein Highlight gewesen wäre.
Repk (w)	Das Schreibtraining und einen eigenen Text zu erstellen.
Zeja (m)	Es waren coole Wochen, wo man viel lernen konnte und viel mitnehmen konnte. Sie haben auch sehr gut unterrichtet.

Frage 5	
Name:	
Amrl (w)	Leer gelassen
Bari (m)	Das mit dem roten Faden.
Bleal (m)	Keine
Danl (w)	Leer gelassen
Davt (m)	Eigentlich keine, ich wüsste nicht wo.
Devde (m)	Ich wurde genügend unterstützt.
Jakb (m)	Ich hatte genug Unterstützung während des Unterrichtes.
Juls (w)	Keine
Lidp (w)	Leer gelassen
Mals (w)	leer gelassen
Melb (w)	Mir fehlte gar nichts. Ich brauchte auch keine Unterstützung, ausser das Überarbeiten von meinem Text.
Noak (m)	Vielleicht noch beim Text überarbeiten.
Remk (m)	Leer gelassen
Repk (w)	Keine. Alles war gut erklärt.
Zeja (m)	Mit den Sätzen spielen.

Frage 6	
Name:	
Amrl (w)	Nein
Bari (m)	leer gelassen
Bleal (m)	keine Antwort
Danl (w)	Das ich die Hausaufgaben zu Hause vergessen habe.
Davt (m)	Nichts, das ich wüsste.
Devde (m)	Mir hat alles mehr oder weniger gefallen.
Jakb (m)	Nein, gab es nicht.
Juls (w)	Nein
Lidp (w)	Für mich gab es keinen Flop.
Mals (w)	Ich hätte mehr Übungen über das Thema gemacht.
Melb (w)	Das mit den Sätzen spielen.
Noak (m)	
Remk (m)	Ja, weil man irgendwie nie richtig motiviert war.
Repk (w)	Das wir nicht immer mit gemacht haben.
Zeja (m)	Ich finde nein.

	Frage 7	Frage 8
Name:		
Amrl (w)	3	Ich werde das Schreibtraining zu Hause weiterführen.
Bari (m)	3	leer gelassen
Bleal (m)	2	Weiss es nicht!!!
Danl (w)	3	Das ich mehr Deutsch übe.
Davt (m)	3	Für das Lernen die Mindmapmethode anwenden.
Devde (m)	2	Ehrlich gesagt nicht so viel, aber es war sehr lustig und spannend.
Jakb (m)	2	Sicher die Textformen, also Infotext, Sachtext usw. und nicht immer und, ist usw.
Juls (w)	2	Ich werde viel mitnehmen, wie zum Beispiel das Mindmap oder der rote Faden.
Lidp (w)	3	Ich werde meine Texte immer mehr überarbeiten (Ergänzen, Streichen...).
Mals (w)	3	Das ich beim Schreiben mehr auf die Satzgliederung achte und ihn mehrmals durchlese und bearbeite.
Melb (w)	3	Dass ich das mit den (Zeit) Textlupen mitnehme.
Noak (m)	2	Den Text immer 2-3 mal durchlesen.
Remk (m)	2	Mehr auf den Inhalt eines Textes zu schauen.
Repk (w)	3	Die Textlupen nehme ich mit.
Zeja (m)	3	Das wa wir gelernt haben und Texte.

Grafik Frage 1

Grafik Frage 2

Grafik Frage 3a

Grafik Frage 3b

Grafik Frage 3c

Grafik Frage 3d

Grafik Frage 3e

Grafik Frage 3f

Grafik Frage 3g

Grafik Frage 3h

Grafik Frage 3i

Grafik Frage 3j

Grafik Frage 7

1Bb

	Frage 1	Frage 2	Frage 3a	Frage 3b	Frage 3c	Frage 3d	Frage 3e	Frage 3f	Frage 3g	Frage 3h	Frage 3i	Frage 3j
Name												
Berg(w)	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3
Celsch (w)	2	2	2	2	3	2	3	4	2	2	2	2
Clat (m)	3	3	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3
Dort (w)	2	3	3	2	2	1	4	3	3	1	3	0
Egzd (m)	2	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	0
Hakk (m)	2	2	3	3	2	2	3	2	3	1	3	3
Jasv (w)	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4
Kavk (m)	3	3	2	3	4	3	2	1	3	3	3	3
Larst (w)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Lini (w)	2	3	3	3	3	0	4	2	3	2	3	3
Mahh (w)	3	3	2	3	4	4	4	3	3	4	3	3
Mars (w)	2	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4
Marb (m)	3	3	2	2	3	2	3	3	4	2	3	3
Olik (m)	3	3	3	2	3	4	3	2	4	2	3	3
Sarr (w)	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2
Simg (m)	2	4	2	3	4	3	2	3	4	3	2	4

Frage 4	
Name	
Berg(w)	Das wir selber einen Text schreiben konnten und das Thema selber aussuchen durften.
Celsch (w)	Das wir eine Überarbeitung des Textes gemacht hatten. Das Mindmap zu konstruieren, war auch echt cool.
Clat (m)	Als ich den ersten Text vorgelesen habe und ein Feedback bekommen habe mit vielen neuen Wörtern. Beim zweiten Text, wieviel ich mehr geschrieben habe.
Dort (w)	Das ich einen Text über meine Schwester geschrieben habe. Beim Mindmap hat mir vor allem gefallen, dass ich Stichworte die mir in den Sinn kamen über meine Schwester direkt in das Mindmap schreiben konnte.
Egzd (m)	Es gab kein Highlight für mich.
Hakk (m)	Es gab kein Highlight für mich.
Jasv (w)	Das Highlight für mich war, dass ich aus meiner Geschichte, wirklich eine gute Geschichte gemacht habe. Ich finde, für mich persönlich, dass ich mich gesteigert habe.
Kavk (m)	Das wir einfach eine Geschichte geschrieben haben.
Larst (w)	Am Anfang war meine Geschichte eine halbe Seite lang und jetzt konnte ich sie so gut überarbeiten, dass sie eine ganze Seite lang ist.
Lini (w)	Mir hat gefallen, dass Frau Urdinovic uns noch im Zeichnen an unserem Text arbeiten gelassen hat. Und das sie uns Tipps gegeben hat. Mein Highlight war, als uns gesagt worden ist, dass wir den Text noch bearten sollen/ müssen.
Mahh (w)	Ich konnte mich allgemein im Schreiben verbessern und habe neue Arten (Strategien, wie Planen, Schreiziel setzen usw.) gelernt.
Mars (w)	Ich finde das Highlight war, als wir unsere Geschichte selber schreiben durften, den ich mag es sehr zu schreiben.
Marb (m)	Den Text zu schreiben.
Olik (m)	PIRSCH
Sarr (w)	Mir war der Highlight ist, dass mein Text sehr viel verbessert habe. Mir war auch der Highlight, dass Frau Rickenbacher, weil sie und Frau Urdinovic hatte ich nicht gekonnt.
Simg (m)	Das ich immer besser geworden bin.

Frage 5	
Name	
Berg(w)	keine
Celsch (w)	Sie haben es gut erklärt und ich kann es jetzt gut umstellen.
Clat (m)	Ich hätte "PIRSCH" und das Blatt "roten Faden" besser lesen sollen.
Dort (w)	Das im Text nicht nach einem Thema, direkt ein anderes Thema kommt, welches nicht passt. Also, dass die Teile passen.
Egzd (m)	keine
Hakk (m)	keine
Jasv (w)	keine Antwort
Kavk (m)	keine
Larst (w)	keine
Lini (w)	Eigentlich gar keine, da uns die Lehrpersonen auch unterstützt haben.
Mahh (w)	Hilfe erhalten; Wir bekamen Blätter mit vielen Adjektiven, die man brauchen durfte (Aufsatzscheiben). Und von Frau Urdinovic selber, gab es auch eine sehr grosse Hilfe und gute Tipps.
Mars (w)	Also ich sage: "Ich habe genug Unterstützung erhalten.Merci!"
Marb (m)	Noch detaillierter über Texte schreiben.
Olik (m)	keine Antwort
Sarr (w)	Ich hatte auch von Frau Rickenbacher und Frau Urdinovic.
Simg (m)	Wenn ein Komma kommt und so...

Frage 6	
Name	
Berg(w)	Nein, ich finde es gab keinen Flop.
Celsch (w)	Nein, sie haben es sehr gut gemacht, hat mir alles gefallen.
Clat (m)	Ich kann mich an keinen Flop erinnern.
Dort (w)	Es gab keinen Flop.
Egzd (m)	nein
Hakk (m)	nein
Jasv (w)	Beim Schreibtraining bin ich manchmal schlecht gewesen. Aber heute habe ich mich ein bisschen gesteigert.
Kavk (m)	nein
Larst (w)	Nein, es gab keinen Flop.
Lini (w)	Nein, es gab keinen.
Mahh (w)	Ich hatte am Anfang nicht viele Ideen, aber dann kam eine.
Mars (w)	Nein!!!
Marb (m)	Nein, gab es nicht.
Olik (m)	keine Antwort
Sarr (w)	keine Antwort
Simg (m)	Nein

	Frage 7	Frage 8
Name		
Berg(w)	3	Das ich nicht immer die gleichen Satzanfänge habe und auch mit den Wörtern spielen kann.
Celsch (w)	3	Das Mindmap , mit dem kann ich mich gut auf einen Test (hin)lernen.
Clat (m)	3	PRISCH und den roten Faden.
Dort (w)	3	Dass ich immer wie weiter in den Text gehe. zB. Wenn ich schreibe, dass meine Schwester sehr schön ist, sollte ich auch noch ihr Aussehen beschreiben. Also, sich immer wie mehr in den Text vertiefen.
Egzd (m)	2	Das man zuerst planen soll, bevor man einen Text schreibt.
Hakk (m)	2	Das man zuerst planen soll, bevor man anfängt zu schreiben.
Jasv (w)	3	Das ich meine Geschichte mehrmals durchlesen soll. Und schaue, was ich verbessern könnte.
Kavk (m)	3	Das PIRSCH und das mit dem roten Faden.
Larst (w)	3	Das man eine Geschichte ein paar Mal überarbeiten muss, das sie am Schluss perfekt ist.
Lini (w)	3	Das man eigentlich viel mehr Wissen im Schreiben hat, als gedacht.
Mahh (w)	3	Man sollte sich Zeit lassen und in Ruhe alles durchgehen, im Kopf und erst dann anfangen. Schritt für Schritt egal, was es auch ist zu schreiben.
Mars (w)	3	Das man mit den Teilstrategien bessere Geschichten schreiben kann. Danke Frau Urdinovic, ich danke ihnen von ganzem Herzen! Merci!
Marb (m)	3	keine Antwort
Olik (m)	3	keine Antwort
Sarr (w)	3	Je mehr ich den Text überprüfe, desto besser wird er. Rückmeldungen braucht es auch.
Simg (m)	2	Nach einem Punkt, immer gross schreiben.

Grafik Frage 1

Grafik Frage 2

Grafik Frage 3a

Grafik Frage 3b

Grafik Frage 3c

Grafik Frage 3d

Grafik Frage 3e

Grafik Frage 3f

Grafik Frage 3g

Grafik Frage 3h

Grafik Frage 3i

Grafik Frage 3j

Grafik Frage 7

1Bc

	Frage 1	Frage 2	Frage 3a	Frage 3b	Frage 3c	Frage 3d	Frage 3e	Frage 3f	Frage 3g	Frage 3h	Frage 3i	Frage 3j
Name:												
Aldi (w)	2	3	3	4	3	2	4	3	3	2	4	3
Athyo. (m)	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3
Denisb (m)	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3
Eldsh (m)	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3
Fatd (m)	3	3	3	3	3	1	4	3	3	3	3	3
Ivaa (m)	2	3	3	3	3	2	4	2	3	4	3	2
Judr (w)	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	1
Larwy (w)	4	4	3	3	3	1	4	2	4	3	4	3
Lazt (m)	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Lia B. (w)	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3
Madm (m)	4	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3
Sorpe (w)	3	3	3	3	2	3	3	2	4	2	3	3

Frage 4

Name:	
Aldi (w)	Das Mindmap hat mir geholfen die Ideen umzusetzen.
Athyo. (m)	Mir hat gefallen, wie man einen Text schreibt. Es hat mir gefallen nämlich das Projekt Schreiben.
Denisb (m)	Das Beste daran ist, wenn man ein Mindmap macht. Dann kann man mehr Ideen sammeln.
Eldsh (m)	Das mit dem Mindmap hat mir sehr gefallen und geholfen.
Fatd (m)	Ein Mindmap erstellen.
Ivaa (m)	Den Text zu verbessern. Den Text schreiben.
Judr (w)	Ich fand alles war gut. Das mit dem Mindmaps fand ich sehr gut, weil können schneller Ideen sammeln und lernen.
Larwy (w)	Mein Highlight war den Text, wo man kann schreiben, über was das man gerne schreiben würde. Un des nachher vor der Klasse erzählt.
Lazt (m)	Meinen eigenen Text machen.
Lia B. (w)	Ich fand das mit dem "Ring Text" cool, also als wir hinten zusammen noch mal den Ringtext überarbeitet haben. Das hat mri geholfen :-).
Madm (m)	Die 1 Minuten Übung.
Sorpe (w)	Das man das Schreiben geübt hat (1 Minute).

Frage 5	
Name:	
Aldi (w)	Am Anfang vielleicht mehr wegen den Zeitformen, also dass ich nicht einmal in der Vergangenheit und einmal in der Gegenwart schreibe.
Athyo. (m)	keine Antwort
Denisb (m)	keine Antwort
Eldsh (m)	Die Rechtschreibung verbessern und trainieren.
Fatd (m)	Mehr Zeit mi den Peergruppen.
Ivaa (m)	Vielleicht das die Lehrperson den Text beurteilt hätte und kritisiert.
Judr (w)	keine Antwort
Larwy (w)	Ich hatte die Unterstützung beim dem Text sehr gebraucht.
Lazt (m)	Das die Lehrperson den Text beurteilt hat.
Lia B. (w)	Die Unterstützung, die ich bekommen habe war gut.
Madm (m)	Jetzt finde ich bin ich deutlich besser geworden.
Sorpe (w)	Hilfe bei der Rechtschreibung.

Frage 6	
Name:	
Aldi (w)	Das ich den Text in gemischten Zeiten geschrieben habe.
Athyo. (m)	Ich brauche sehr lange um einen Text zu schreiben.
Denisb (m)	Nein es hat kein Flop.
Eldsh (m)	Es ist alles gut gewesen.
Fatd (m)	Den roten Faden, weil ich es bereits kannte.
Ivaa (m)	Nein
Judr (w)	keine Antwort
Larwy (w)	Ich fand das mit dem roten Faden etwas komisch. Ich habe mich gefragt, warum roter Faden. Also dort war für mich nur Bahnhof.
Lazt (m)	Nein.
Lia B. (w)	Nein. Also für mich gab es keinen Flop.
Madm (m)	Am Anfang ja, jetzt wurde es besser bei dem Text.
Sorpe (w)	Nichts, es hat alles viel gebracht.

	Frage 7	Frage 8
Name:		
Aldi (w)	3	Dass ich aufpassen muss, dass ich die Sachen nicht verwechsle und ich haabe auch gelernt, die Sachen besser und mehr zu beschreiben, damit man sich ein Bild machen kann.
Athyo. (m)	3	Beim Text schreiben nicht so viele Ideen nehmen. Es hat Spass gemacht.
Denisb (m)	3	Das mit dem Mindmap, das kann man immer brauchen.
Eldsh (m)	3	Zuerst überlegen und dann schreiben.
Fatd (m)	3	Dass man für alles ein Mindmap machen kann. Dass man jemanden anders vorliest und fragt, was kann man verbessern.
Ivaa (m)	2	Das man den Text korrigiert und verbessert.
Judr (w)	3	Für mein Schreiben, dass ob man die Wörter wechseln kann und nicht immer die gleichen nehmen. Das Mindmap z.B. VERB: klein, Tunwort, und so weiter
Larwy (w)	3	Immer gut schauen bei den Texten, ob ich wirklich alles richtig geschrieben habe. Und nicht einfach schon abgeben. Aber das ist für mich ein bisschen schwierig.
Lazt (m)	3	Ich möchte mit dem Mindmap lernen, weil es sehr viel hilft.
Lia B. (w)	3	Ich nehme sicher die Textüberarbeitungsübung mit. Die waren echt gut! :-)
Madm (m)	3	Das Mindmap. Das 1 Minuten Schreibtraining.
Sorpe (w)	3	Das man alles gut anschaut und das man zuerst überlegt und dann schreibt.

Grafik Frage 1

Grafik Frage 2

Grafik Frage 3a

Grafik Frage 3b

Grafik Frage 3c

Grafik Frage 3d

Grafik Frage 3e

Grafik Frage 3f

Grafik Frage 3g

Grafik Frage 3h

Grafik Frage 3i

Grafik Frage 3j

Grafik Frage 7

Prozessorientierte Bewertung Schreibprozess

NAME	Amrl (w) 1Ba	Barl (m) 1Ba	Bleal (m) 1Ba
Persönliches Schreibziel	Das Schreibziel wurde in wenigen Stichworten formuliert. Keine klaren Angaben. Wenig Struktur.	Kein konkretes Schreibziel formuliert. Nur ein Stichwort. Mündlich nachgefragt.	B. setzt sich zum Ziel, einen Text über CR 7 zu schreiben.
Textentwurf	Text sehr knapp, unstrukturiert, ungenügend	Sehr wenig Text. Knappe drei Zeilen (Abgetippt als Word –Doc.) Entwurf stark ungenügend.	Der Entwurf wurde im Kinderhort begleitet. Der Inhalt entspricht dem Können von B.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	Revision wurde teilweise durchgeführt, Idee ergänzt, mehr strukturiert, insgesamt positiv überarbeitet, befriedigend bis gut.	B. wurde wachgerüttelt. Er nahm das Feedback (Mail und mündlich) zur Kenntnis. Setzte viele um, verlängerte den Entwurf, wechselte das Thema	Inhaltliche Ergänzungen wurden ins Schreibheft notiert. Eine erste Revision hat stattgefunden.
Endfassung	Der Text wurde inhaltlich ausgebaut und kongruenter gestaltet. Dennoch dürfte er länger und präziser ausgebaut werden. Wort – und Satzbau befriedigend.	Der Text wurde inhaltlich überarbeitet und ergänzt. Viele Wortwiederholungen, wenig Spannung. Bedarf der Förderung im Satzbau, Satzstellungen und Satzzeichen. Jedoch inhaltlich informativ, persönliche Begeisterung spürbar. Positiv überraschende Wendung zum ersten Entwurf.	Leider konnte B. seinen Text nicht zu Ende bringen. Die Eigeninitiative dazu fehlte. Es kam zu einer Time-out Situation.
Vorlesen / Präsentation	A. stand sicher vor die Klasse hin. Der Text wurde laut und deutlich vorgetragen. Versuchte zu betonen, teilweise zu fest oder falsch. Mündliche Ergänzungen mehr oder weniger spontan eingebaut.	B. liest laut und relativ flüssig vor. Die Stimme ist häufig monoton, fehlende Betonung. Die Klasse kann seinem Text gut folgen.	Der Schüler fehlte in dieser Lektion. (Time-out / Termin beim Schulsozialarbeiter)
Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	Die Schülerin hat sich auf den Schreibprozess eingelassen. Teilstrategien wurden durchgeführt. Das Endprodukt ist genügend bis befriedigend.	Die Endfassung ist um ein Vielfaches erweitert und ergänzt worden. Der persönliche Bezug und die informativen Hinweise führen dazu, dass die Zuhörer aufmerksam sind.	Leider konnte kein überarbeitetes Endprodukt entstehen, da der Schüler fehlte.
Beurteilung	4.25	4.5	ILZ kaum oder nur teilweise erreicht. Fehlte oft!

NAME	Danl (w) 1Ba	Davt (m) 1Ba	Devde (m) 1Ba
Persönliches Schreibziel	D. setzte sich das Ziel eine Text über ihr Lieblingsrezept zu schreiben. Der erste Entwurf wurde ein kritischer Text über Essgewohnheiten und Fastfood. Der zweite Text enthielt Informationen über den Werdegang von Pizzen. Ziel nicht erreicht.	D. möchte einen Text schreiben, welcher Fakten enthält. In seinen Worten, einen Sachtext. D. möchte einen Text schreiben über Videospiele. Dieses Ziel verfolgt und erreicht er.	D. möchte eine Geschichte schreiben. Eine Fantasy – Geschichte.
Textentwurf	Obwohl der erste Entwurf nicht dem Schreibziel gerecht wurde, enthielt er gute Ideen und Gedankenansätze (Argumente). Und war in sich relativ gut strukturiert.	D. hat eine Textüberarbeitung durchgeführt. Er hat Teilstrategien wie Ergänzen, Umstellen und Streichen angewendet.	D. erster Versuch war eher eine Beschreibung was er tun wird. Sein zweiter Textentwurf enthielt nur die Einleitung. Grundsätzlich waren Ideen da. Viele Wortwiederholungen. Lineares, direktes Schreiben – fehlende Planstrategie.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	Eine Überarbeitung dieses Textentwurfes fand nicht statt. D. ging auf Vorschläge, Idee und Feedbacks nicht ein. Eine Revision hätte vielversprechend sein können. Schade, dass D. sich nicht auf diesen Schreibprozess eingelassen hat.	Eine Textüberarbeitung hat stattgefunden. Die Textstrukturen sind eingehalten worden und deuten auf ein implizites Wissen hin. Sprachlich hätte ein Ausbau der Wortwahl (Wortschatz) gut getan. Oft beginnen die Sätze gleich. Hier gäbe es noch Entwicklungsbedarf.	D. hat den ersten Entwurf komplett geändert. Er blieb zwar beim Thema Fantasy und schrieb eine neue Geschichte. Dabei orientierte er sich an einem Game. Die Inhalte sind wohl daraus entnommen. Der Text wird als Geschichte wahrgenommen. Wort- und Satzbau bedürften einer erneuten Überarbeitung.
Endfassung	Die Endfassung war ein völlig neuer Text, mit neuem Inhalt und vielen Textstellen, welche aus den „Quellen“ übernommen wurden. Es fehlte die Kongruenz inhaltlich und formal.	D. hat seinen Text inhaltlich erweitert und ergänzt. Der Fliesstext hat einen roten Faden und ist Adressaten gerichtet. Enthält spannende Informationen. D. nimmt persönlich Stellung. Dies lässt den Text bedeutungsvoller sein und lockt die Aufmerksamkeit des Zuhörers / des Lesers.	D. erzählt eine vollständig neue Geschichte und verfasst einen neuen Text. Mit Dialogen und sehr ausführlichen, detaillierten und bildhaften Beschreibungen erzählt er die Story. Die Handlung basiert dabei auf dem Game. Und er hat seine Ideen dazu genommen und eingebaut. Die Erzählung hat einen Anfang und ein offenes Ende. Orthographie und Grammatik zeigen einen Förderbedarf (z. B. verschiedene Zeitformen, Nomen usw.).
Vorlesen / Präsentation	D. hatte eine sehr instabile Körperspannung. Es war ihr unwohl, was sich auch auf das Lesen übertrug. Viele ähm, mmh, Inhaltlich unsicher.	D. liest sehr flüssig und relativ schnell. Der Text wurde erweitert, so dass er inhaltlich mehr hergibt. Das Thema ist spannend. Die Klasse hört aufmerksam zu. Leseflüssigkeit, Betonung und Deutlichkeit sind befriedigend.	D. liest seine Geschichte sehr schnell und teilweise undeutlich vor. Wer das Game kennt, kann ihm wohl folgen. Einzelne Sätze klingen übernommen. D. spielt mit seiner Stimme und lässt so die Geschichte lebendiger werden.

Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	Der von ihr gewählte Text überzeugt nicht. Viele Sätze wirkten übernommen. Teilstrategien wurde nicht oder kaum sichtbar (PIRSCH). Der erste Text wäre vielversprechender gewesen. Schade, dass sie diesen nicht weiter verfolgt hat.	D. hat seine Text minimal revidiert und optimiert. Inhaltlich und Textstruktur gut. Schreibstrategien und Schreibprozess sind ihm recht vertraut. Mit einem selbstkritischen Blick, könnte D. seine Leistungen steigern (Potential!)	D. fiel es schwer, seine ersten Ideen zu verwirklichen. Seine Texte lassen sich als Geschichten definieren (Textsortenverständnis). Die Geschichte ist sehr fantasievoll und lebendig geschrieben. Formulierungen und Teilstrategien wie Planen dürften noch bewusster umgesetzt werden.
Beurteilung	3.75	4.75	ILZ teilweise bis gut erreicht.

NAME	Jakb (m) 1Ba	Juls (w) 1Ba	Lidp (w) 1Ba
Persönliches Schreibziel	J. setzt sich zum Ziel einen sachlichen Text über die Erwärmung zu schreiben. Wechselt während des Projekts das Thema. Neu will er eine Text über das Geld verfassen. Dieses Ziel führt er nun zu Ende.	J. hat sich als Schreibziel vorgenommen eine Geschichte über Pferde zu schreiben. Dieses Ziel konnte sie umsetzen und erreichen.	L. hat sich sehr klare Ziele formuliert. Sie schreibt eine Erzählbericht über Ariane Grande und wählt die Zeitform: Präteritum.
Textentwurf	Der erste Entwurf enthält gute Grundideen. Text sehr flüchtig geschrieben. Kaum Planung und Struktur erkennbar.	Der erste Entwurf war sehr knapp. Es schien, als würden Teile fehlen (Gedanken nicht formuliert). Es fehlte der „rote Faden“.	Der erste Entwurf enthielt bereits viele gute Informationen. War recht gut strukturiert.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	Die Textrevision führte J. durch. Sein Ziel einen sachlichen Text zu formulieren wurde von ihm verfolgt. Viele Recherchen durchgeführt. Inhalte / Teilaspekte zusammengetragen. Zielorientiert vorgegangen.	J. hat das Feedback per Mail ernst genommen und an ihrer Geschichte weitergearbeitet. Eine Revision hat somit stattgefunden. Mit etwas mehr Impulsen / Unterstützung wäre die Geschichte noch gehaltvoller geworden.	Die CDO –Methode und das Feedback lösten bei L. eine Bereitschaft zur Textüberarbeitung aus. Sie ergänzte, ging mehr ins Detail und fügte Persönliches dazu. Pos. Verbesserung sowohl inhaltlich, als auch beim Formulieren.
Endfassung	Der Text wurde um ein Vielfaches ausgebaut. Beziehungsweise Aspekte wurden aufgelistet und punktuell zusammengefasst. Der Erstentwurf wurde völlig verworfen. Was schade es, denn dieser enthielt einen persönlichen Schreibstil & die Wortwahl war authentischer.	Die Geschichte hat einen Anfang und ein Ende. Teilweise sind die Strukturen noch unklar oder nicht fertig formuliert. Der Hauptteil dürfte ausgebaut, bildlicher und spannender geschrieben sein. Teilweise fehlt dem Leser das Wissen, um den Gedanken der Autorin zu folgen.	Der erste Entwurf wurde mit wichtigen Ergänzungen erweitert und informativer gestaltet. Die Grundidee wurde beibehalten und mit persönlichen Bezügen erweitert. Dies liess den Text lebendiger erscheinen und wurde für sie bedeutsamer.
Vorlesen / Präsentation	J. liest teilweise sehr flüssig und schnell, teilweise stockend (Vermute, inhaltliche Teilstellen, die er selber nicht richtig versteht). Beim Zuhören sind viele Wortwiederholungen aufgefallen.	J. liest ruhig, teilweise etwas zaghaft und monoton. Die Geschichte trägt sie jedoch recht selbstsicher vor, was nicht selbstverständlich ist (ADS).	L. liest sehr schnell. Sie wirkt aufgeregt. Sie hat ihren Text „verinnerlicht“. Sie kennt ihn inhaltlich und liest recht sicher. Guter Lesefluss, Lautstärke in Ordnung, achtet auf Betonung und Deutlichkeit.
Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	Die Endfassung enthält sehr viele zusammengetragene Informationen. Der Text ist mehrteilig, wirkt wie eine Aufzählung. Kaum runde Übergänge, wenig Struktur eines Fliesstextes. Inhaltlich erfährt man viel. Persönlicher Schreibstil fehlte.	Die Geschichte enthält einige gute Ideen. Wortwahl und Textpassagen waren vielversprechend, könnten jedoch noch stärker ausgebaut und präziser formuliert werden.	L. ist es gelungen, einen informativen, sachlichen Erzählbericht zu ihrem Idol zu verfassen. Mit ihrem persönlichen Bezug schaffte sie es, den Leser oder die Zuhörer von ihrer Begeisterung zu überzeugen. Der Text wirkt kongruent.
Beurteilung	4.5	4.5	5

NAME	Mals (w) 1Ba	Melb (w) 1Ba	Nokö (m) 1Ba	Noak (m) 1Ba
Persönliches Schreibziel	M. nimmt sich vor eine Text über Schokolade (Erfindung, Verarbeitung) zu schreiben. Sie hat ihr Ziel umgesetzt.	M. nimmt sich vor über ihre You-Tube Idole zu schreiben. Sie setzt ihr Schreibziel um.	Ich schreibe eine Fantasiegeschichte.	N. möchte über seine Hobbies schreiben.
Textentwurf	Ihr Entwurf war bereits eine sehr gute Leistung. Sie enthielt viele Ideen und M. hat sich sehr viel Zeit dafür genommen, das war schnell erkennbar. Der Aufbau und Inhalt war recht klar strukturiert.	Der Text enthielt gute Informationen. Gliederung war einfach. Sätze inhaltlich wenig genau – eher oberflächliche Formulierungen. Es fehlten persönliche Bezüge.	Der Entwurf enthielt viele Ideen. War jedoch ziemlich unstrukturiert und eher wirr.	Bereits der erste Textentwurf enthält viele interessante Hinweise über die Freizeitbeschäftigung und die Leidenschaft Sport. Der Text ist bereits gut strukturiert und relativ gut durchdacht.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	M. überarbeitet den Text nur gering. Dies ist auf den bereits sehr guten Entwurf zurückzuführen. Sie ergänzte den Text am Schluss, durch einen persönlichen Bezug.	Die provokative Kritik forderte M. heraus und weckte in ihr den Antrieb, ihren Text zu verbessern. Sie ergänzte, stellte um, schrieb neu... Die Revision wurde erfolgreich umgesetzt.	fehlt	N. nimmt die etwas provozierende Kritik entgegen. Er wirkt etwas genervt. Die Umsetzung der einzelnen Hinweise führt er jedoch gewissenhaft und sehr erfolgreich um.
Endfassung	Die Endfassung enthielt kaum Veränderungen. Der Entwurf und das Textprodukt am Schluss waren mehrheitlich deckungsgleich. Qualitativ waren beide Texte bereits auf hohem Niveau. Entwicklungsbedarf sehe ich noch beim Umgestalten der Sätze (Satzfragmente). Ein flexibles, spielerisches Umgehen liesse mehr Möglichkeiten zu.	Die Endfassung enthält Hinweise und Informationen zu den Idolen. Die Hauptidee über die you-tube Blocks könnten inhaltlich noch detaillierter beschrieben werden. Ein persönlicher Bezug wird hergestellt.	fehlt	Die Endfassung wurde mit vielen zusätzlichen Details ergänzt und erweitert. Inhaltlich und auch die Formulierungen wurden präziser, genauer und ansprechender. Der Text zeigt eine deutliche Verbesserung und begeistert.
Vorlesen / Präsentation	M. liest ihren Text sehr deutlich und ruhig vor. Sie achtet dabei auf die Betonung. Das Lesetempo ist angenehm, man kann dem Textinhalt gut folgen.	M. liest deutlich, meist ruhig und genau. Ab und zu etwas schnell. Dennoch kann man dem Textinhalt folgen. Beim Zuhören erkannte Einleitung, Hauptteil und Schluss.	fehlt	N. liest seinen Text ruhig, teilweise etwas monoton vor. Er überwindet seine „Schüchternheit“. Sein Lesefluss ist gut. Die Klasse hört aufmerksam und gespannt zu.
Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	Der Text ist sachlich und informativ gestaltet. Der Leser und Zuhörer erfährt wichtige Hinweise. Die Endfassung enthält teilweise Wörter, welche nicht ihren Sprachgebrauch entsprechen.	Dank der Revision wurde der Text ausführlicher, genauer und nachvollziehbarer. Die Formulierungen wurden präziser. Der Text wirkt insgesamt einheitlicher (Kongruent). Dennoch enthält er viele Wortwiederholungen.	Leider kehrte der Schüler nach Deutschland zurück. Der Umzug kam unerwartet. Die Gründe sind unbekannt.	Die Endfassung wurde nochmals erweitert und positiv ausgebaut. Es entstand ein toller Bericht, mit vielen persönlichen Informationen. Faszinierende Entwicklung.

Beur- teilung	5.5	4.5	--	5.5
------------------	-----	-----	----	-----

NAME	Remk (m) 1Ba	Repk (w) 1Ba	Zeja (m) 1Ba
Persönliches Schreibziel	R. nimmt sich vor, über seine Ferien mit seinem Götti zu berichten. Er erreicht sein Schreibziel.	R. möchte eine Text über ihren Lieblings-schauspieler schreiben. Dies setzt sie auch um. Ziel erreicht.	Z. setzt sich zum Ziel einen sachlichen Text zu Mercedes-Benz zu verfassen. Das Ziel wurde umgesetzt.
Textentwurf	Der erste Entwurf enthielt einige Ideen und Informationen über die Ferien. Der rote Faden und ein planvolles Schreiben sind kaum zu erkennen. Sehr wenig Text (eher ungenügend).	Der erste Entwurf ist relativ linear verfasst. Keine planvolles vorgehen. Wenig Idee, kaum Inhalt.	Der Entwurf enthält viele Stichworte. Die Ansprache klingt wie bei einem Vortrag. Wenig Fliesstext.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	R. nimmt einzelne Feedbacks und kritische Textlupen zur Kenntnis und versucht sie zu revidieren. Der Text erhält wenig zusätzliche Ideen.	R. nimmt die Herausforderung an. Sie überarbeitet den Text. Die offenen Fragen und kritischen Hinweise führen zu einer positiven Ergänzung und Erweiterung des Textes.	Der Entwurf wird länger. Formal und Inhaltlich ausgebaut. Positiv Überarbeitung.
Endfassung	Die Endfassung wurde nicht gross überarbeitet. Viele Textstellen wurden übernommen und mit wenigen Ergänzungen ausgeschmückt. Es fehlt eine grössere Handlung.	Die Endfassung wurde um einige Hinweise und Informationen ausgearbeitet. Dies macht den Text ausgeglichener und spannender. Abwechslungsreicher dürften Wortschatz und Satzbau werden, diese könnten den Text lebendiger und anspruchsvoller wirken lassen.	Einzelne Stichworte wurden zu einem Fliesstext umgewandelt. Entwicklungspotenzial in den Bereichen Wortschatz, Satzanfänge und Satzbau.
Vorlesen / Präsentation	R. liest ruhig, relativ deutlich und achtet dabei auf die Betonung.	R. liest ihren Text meist sehr sicher und fliessend vor. Teilweise kommt sie ins Stocken. Dürfte stimmlich noch mehr variieren.	Z. liest mehrheitlich flüssig und achtet auf die Betonung. Er wirkt etwas nervös. Findet innere Ruhe und liest gut vor.
Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	Der Text wurde teilweise gut überarbeitet. Teilweise konnte der Leser sich Bilder ausmalen. Jedoch ist der Text insgesamt etwas kurz ausgefallen. Der spannende Teil der Rückreise wurde nicht erzählt. Schade	Die Textüberarbeitung führte zu einem ganzheitlicheren Endprodukt. Die Textlupen sowie das kritische Feedback mobilisierten bei ihr neue Ideen und Schreibimpulse. Der Schreibprozess wurde angeregt. Es fand eine quantitative und teilweise qualitative Verbesserung statt.	Die Endfassung wurde formal und inhaltlich positiv verbessert. Die Rechtschreibung und Grammatik wurde nicht bewertet.
Beurteilung	Knapp 4	4.75	4.75

NAME	Berg (w) 1Bb	Celsch (w) 1Bb	Clat (m) 1Bb
Persönliches Schreibziel	B. will einen Text zur Musik schreiben	Erste Idee: Erzählung zu den Sommerferien. Verworfen! Zweite Idee eine Text über ihr Hobby das Theater schreiben.	C. möchte eine Geschichte zu seinem Lieblingstier schreiben. Eine Geschichte über einen Gepard.
Textentwurf	Der Textentwurf ist kaum strukturiert. Enthält Informationen, welche aus Datenquellen übernommen wurden. Der Schreibprozess wirkt sehr spontan, linear.	Der Textentwurf enthält wichtige Informationen über das Angebot der Mausefalle. Der Text hat einen gewissen Aufbau. Wirkt jedoch mehr wie eine Aufzählung. C. schreibt sehr linear zu ihren Gedanken (wie sie denkt so schreibt sie nieder). Sehr einfache Semantik. Satzbau sehr einfach.	Die Geschichte enthält einige gute Ideen. Teilweise schreibt der Lernende sehr bildhaft. Dieser Ansatz könne ausgebaut werden. Der Text enthält viele Wortwiederholungen. Die Sätze sind relativ einfach geschrieben. Der Schreibprozess vermutlich eher linear. Es fehlt der Höhepunkt im Hauptteil. Generell könnte die Gliederung auf- und ausgebaut werden. Orthographie und Grammatik zeigen eine hohe Fehlerquote.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	B. hat sich auf diesen Prozess eingelassen. Sie hat mit den Textlupen gearbeitet. Sie konnte die konstruktiv kritischen Hinweise, Rückmeldungen angenommen. B. überprüfte ihren Text auf globaler und lokaler Ebene. Sie wendete die Handlungsstrategien an und u revidierte ihren Text.	C. hat zu Beginn Schwierigkeiten den Sinn der Textüberarbeitung einzusehen. Sie sträubt sich, geht zaghaft an die Aufgabe heran. Im Laufe der Gespräche, Feedbacks und konstruktiven Kritik, entwickelt C. eine positive Einstellung zur Strategie der Textrevision. Mit viel Unterstützung und Hilfe gelingt es ihr den Text zu prüfen und mit vielen neuen inhaltlichen Ideen zu gestalten. Beim Formulieren und Wortschatz braucht sie Hilfe, nimmt diese jedoch bereitwillig an.	C. hört sehr aufmerksam zu und nimmt die Aufgabe sehr interessiert an. Er arbeitet mit den Textlupenkärtchen und wendet die vorgestellten Handlungsstrategien an. Die Strategie PIRSCH verhalf ihm den Text klarer zu strukturieren und planvoller vorzugehen. Das Erarbeiten eines differenzierteren Wortschatzes konnte im Gespräch ermöglicht werden.
Endfassung	Die Endfassung wurde zu einem sehr persönlich gestalteten Text. B. gestaltete nun den Inhalt mit einem persönlichen Bezug. Dadurch erhielt der Text klarere Strukturen (roter Faden), enthält interessante Informationen und einen differenzierteren und angepassten Wortschatz. Der Text ist gut lesbar.	Der Text wurde positiv überarbeitet. C. nimmt neue Ideen auf. Sie erzählt persönlicher über ihre Leidenschaft. Die Begeisterung zum Theater wird spürbarer. Der Text wirkt einheitlicher, in sich logisch aufgebaut und hat eine klare Gliederung. Der Leser wird angesprochen und erhält viele Hinweise und Informationen zur Angebot der Mausefalle in Zuchwil.	Die Idee, die Geschichte aus der Perspektive des Gepards zu erzählen ist witzig und lässt den Leser zwischendurch schmunzeln. Der Schüler setzte die neu dazugewonnen Erkenntnisse der Revision gut um. Sein Text wurde inhaltlich erweitert und ergänzt. Die Formulierungen wurden präziser, abwechslungsreicher und differenzierter. Ein gute Leistung und ein kongruente Geschichte.
Vorlesen / Präsentation	B. liest schnell, klar und deutlich. Zugunsten der Verständlichkeit, wäre eine Verlangsamung der Lesegeschwindigkeit wünschenswert gewesen. Dies könnte B. auch darin unterstützen, sich auf die Genauigkeit zu achten und mit der Betonung zu spielen.	C. steht zu Beginn etwas unsicher, ohne grosse Körperspannung vor die Klasse. Findet jedoch ihren Rhythmus zum Vorlesen und gewinnt an Selbstvertrauen. Sie liest ruhig und klar. Nimmt sich Zeit. C. könnte und dürfte mit ihrer Stimme noch stärker variieren und so die Betonung noch spannender gestalten.	C. liest seinen Text sehr deutlich vor. Manchmal etwas schell. Vermutlich durch die Nervosität und seinen Bemühungen, es möglichst gut zu machen. Der Lesefluss ist gut. An der Betonung und Genauigkeit kann C. noch arbeiten. Die Klasse hört aufmerksam zu.

<p>Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung</p>	<p>B. konnte ihr Schreibziel weitgehend umsetzen. Ihre Textüberarbeitung führte zu einer qualitativen Verbesserung. Der persönliche Bezug lässt den Text zu etwas Bedeutsamen werden. Der Text hätte durch weitere Informationen und Ideen, inhaltlich ausgebaut werden können. Insgesamt befriedigende Arbeit.</p>	<p>C. zeigte einen guten Einsatz und Willen, ihren etwas dürrtigen Erstentwurf zu verbessern. Die Feedbacks und kritischen Rückmeldungen wurden entgegengenommen. C. setzte sich mit ihren Schreibkompetenzen auseinander und wuchs teilweise mit Unterstützung und Hilfe über sich hinaus. Gute, gelungene Endfassung.</p>	<p>Die Endfassung ist eine gute, sehr bildhaft erzählte Geschichte. Die Idee aus der Sicht eines Gepards zu schreiben, finde ich eine tolle Idee. Die Erzählung enthält gute Formulierungen und wurde sehr positiv auf lokaler und globaler Ebene überarbeitet und revidiert. Es fand eine positive Entwicklung im Schreibprozess statt. Der Text ist qualitativ und quantitativ besser geworden.</p>
<p>Beurteilung</p>	<p>4.5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>

NAME	Dort (w) 1Bb	Egzd (m) 1Bb	Hakk (m) 1Bb
Persönliches Schreibziel	D. findet keine klare Zielformulierung. Im Gespräch äussert sie sich, dass sie über ihre Schwester schreiben möchte. Sie sieht sie als Vorbild.	E. möchte über seine Freizeit schreiben.	H. will einen Text über seine Fussballkarriere schreiben.
Textentwurf	Der erste Textentwurf ist sehr direkt und linear verfasst. Die Gedanken werden ohne grosse Gliederung aufgeschrieben. Man erkennt die Begeisterung der Schülerin für ihre Schwester, sie könnte jedoch spürbarer formuliert werden. Syntax und Semantik bilden eine Herausforderung.	E. schreibt seine Gedanken sehr direkt und einfach formuliert auf. Der Text enthält Informationen zu seiner Freizeit. Dies wirken als Aufzählung. Der Leser wird nicht durch den Text geführt. Planvolles Vorgehen fehlt. Die Sprache ist einfach, wenig differenzierter Wortschatz.	H. beschreibt in seinem Entwurf, über die einzelnen Einstufungen der Fussballkategorien. Dabei verwendet er mehrheitlich Abkürzungen, welche wenig für Fussballunwissende schwer verständlich sind. Er schreibt in endlosen Sätzen. Die Gedanken werden linear und ohne planvolles Vorgehen verfasst. Der Text enthält gute Idee und Informationen. Er hat einen direkten Bezug zum Autor. H. wendet die ihm bekannten Regeln der Rechtschreibung nur bedingt an. Der Entwurf enthält viele Schreibfehler.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	D. zeigt sich zuerst skeptisch. Die Aufgabenstellung ist ungewohnt. Dank dem Feedback, der konstruktiven Kritik und den offen gestellten Fragen gelingt die Textrevision. D. achtet vermehrt auf die Formulierungen und ergänzt den Inhalt mit neuen Ideen. Sie wird präziser. Der Text wird lesefreundlicher.	E. hat an seinem Text gearbeitet. Mit Hilfe und Unterstützung konnte er einzelne Textstellen positiv verändern. Eigenständig wurde wenig überprüft oder gar revidiert. Hier fehlte die Motivation oder war für ihn nicht sinnstiftend.	H. nimmt sich der Revision seines Textes an. Insbesondere geht er auf offene Fragen ein. Erklärt für den Leser verständlicher, was die einzelnen Abkürzungen bedeuten. Ebenso versucht er den Text besser zu strukturieren. Achtet mehr auf eine logische Reihenfolge.
Endfassung	D. kann ihr Schreibziel umsetzen. In ihrem Text beschreibt sie ihre Schwester. Dies detaillierten Ausführungen ermöglichen ein inneres Bild. Der Text wurde auf globaler und lokaler Ebene überprüft und überarbeitet. Er hat einen klareren Aufbau und an den Adressaten gerichtet.	Der Text enthält die Idee seines Schreibzieles. Dieses konnte E. umsetzen und erreichen. Der Text konnte durch die Revision verbessert werden. So entstand ein klarer Aufbau. Ergänzungen, genauere Formulierungen hätten einen positiven Effekt bewirken können.	Die Endfassung wurde teilweise auf positive und qualitative Art und Weise verbessert. Der Inhalt wurde mit wichtigen, klärenden Zusatzinformationen ausgebaut. Der Leser kann der Fussballkarriere des Jungen folgen. Der Satzbau ist oft gleich und relativ einfach, teilweise an der Mündlichkeit orientiert. Die Unterstützung und insbesondere das Erarbeiten von Begriffen und Wortschatz verhalfen zu einem besseren Textprodukt.
Vorlesen / Präsentation	D. liest gut, mit einer ruhigen Stimme, meist deutlich. Ab und zu ist ihr Lesetempo zu hoch (schnell), so kommt sie selbst ins Stocken und macht vermehrt Fehler.	E. hat seinen kurzen Text sehr gut vorgetragen. Der Lesefluss war relativ flüssig, er spricht klar und deutlich.	H. steht selbstsicher vor die Klasse. Seine Stimme ist laut und deutlich. Der Lesefluss ist gut. H. achtet auf die Betonung. Zwischendurch stolpert er über einzelne Wörter oder verschluckt Endungen.

Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	<p>Die Textrevison wurde ordentliche und sehr pflichtbewusst durchgeführt und führte insgesamt zu einer besseren Schreibleistung. Das Schreiben wurde inhaltlich ergänzt und erweitert. Aber auch auf lokaler Ebene, wie Satzbau und Textstruktur fand eine positive Überarbeitung statt.</p>	<p>E. konnte in seinem Text sein Schreibziel umsetzen. Der Text wurde gering überarbeitet. Es fand kaum eine Entwicklung statt. Die Motivation und Eigeninitiative fehlte.</p>	<p>Das Endprodukt enthält die Schreibidee. Er erzählt über die Leidenschaft zum Fussball. Durch persönliche Bezüge und Informationen wird der Text zu etwas Bedeutsamen. Die Textrevison wurde nur halbherzig in Angriff genommen. H. führte geringe Änderungen durch. Generell hätte er sowohl auf lokaler, als auch auf globaler Ebene Verbesserungsmöglichkeiten durchführen können. Die Weiterentwicklung in den Bereichen: Syntax, Lexematik und Semantik sind anzustreben (hätte das sprachliche Potential dazu).</p>
Beurteilung	5	3.75	4.25

NAME	Jasv (w) 1Bb	Kavk (m) 1Bb	Larst (w) 1Bb
Persönliches Schreibziel	J. setzte sich zum Ziel eine Geschichte zu schreiben. Ihr fehlten die Ideen. Sie fragte, ob sie die Story-Cubes benutzen dürfe. (Anknüpfung an vorgängige Lektionen – toll!)	K. nimmt sich vor eine Krimi – Geschichte zu schreiben.	L. setzte sich zum Ziel eine Geschichte zu schreiben. Ihr fehlten die Ideen. Sie brauchte die Story – Cubes um dem Inhalt auf die Spur zu kommen.
Textentwurf	J. schreibt einen guten Entwurf. Teilweise knüpft sie an der Geschichte an, welche sie kooperativ im Vorfeld geschrieben hatten. Die Schülerin versucht sehr detailliert und genau zu beschreiben. Einzelne Textpassagen sind viel versprechend. Der Hauptteil dürfe ausgebaut werden, der Schluss ist etwas knapp.	Der erste Entwurf von K. ist enthält viele, witzige Ideen. Er spielt mit Details und versucht mit Dialogen den Text zu beleben. Die Syntax ist teilweise unklar, nicht logisch oder lesefreundlich formuliert. Ebenso verwendet er verschiedene Zeitformen.	L. hat einen sehr differenzierten Wortschatz. Diesen setzt sie gekonnt ein. Der Text ist aus der Ich-Perspektive erzählt. Was einen guten Effekt hat und den Adressaten, Leser direkt anspricht. L. hat gute Ideen eingebaut. Die Einleitung ist gelungen. Haupt- und Schlussteil könnten erweitert werden (knapp).
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	J. hat die Textüberarbeitung sehr seriös und engagiert in Angriff genommen. Mit den Textlupen und dem Feedback prüft und überarbeitet sie ihren Entwurf. Schreib neue Ideen und Gedanken dazu, erweitert den Inhalt, prüft und streicht auch wieder einige Textstellen und Ideen. Schwierigkeiten zeigen sich beim Anwenden der korrekten Zeitform.	K. ist Engagiert und will seine Geschichte verbessern. Er hört gut und aufmerksam zu und nimmt das Feedback, die kritischen Hinweise als Ansporn, um seinen Text zu optimieren. Die Unterstützung durch die oberflächliche Korrektur der LP, entlastet ihn und gibt ihm die Möglichkeit sich auf die lokalen, inhaltlichen Korrekturen zu konzentrieren.	L. zeigte eine interessierte Lernbereitschaft zur Textüberarbeitung. Sie wendete die Strategie an, liess sich von den Feedbacks, den konstruktiv kritischen Fragen und Hinweise nicht entmutigen, sondern prüfte und überarbeitete diese. Die Geschichte wurde auf beiden Ebenen revidiert.
Endfassung	Die Endfassung ist eine sehr gute, erfreuliche und lobenswerter Text. Die Geschichte enthält viele kleinere Details, welche den Leser ansprechen und ihn zum Weiterlesen anspornen. Die Handlung ist nachvollziehbar und enthält eine gewisse Moral. Der knappe Schluss wurde positiv verändert und erweitert. Die Geschichte ist logisch aufgebaut und kongruent.	Die Überarbeitung brachte eine klarere Struktur in den Ablauf der Geschichte. Einzelne Textstellen wurden inhaltlich und formal verständlicher geschrieben. Die Geschichte folgt einer Logik. Der Hauptteil könnte noch spannender ausgebaut werden. Die Revision bewirkte eine positive Veränderung der Textproduktion und einen individuellen Lernerfolg.	Die Geschichte ist gelungen. Sie ist gut strukturiert und folgt einer klaren Gliederung. Die inhaltlichen Ergänzungen und formalen Korrekturen, trugen zur Lesefreundlichkeit bei. Die Erzählung lässt eine bildhafte Vorstellung zu und enthält witzige Textpassagen. Sehr erfreuliche Endfassung.
Vorlesen / Präsentation	J. steht etwas zurückhaltend vor die Klasse. Sie beginnt ruhig zu lesen. Ihre Stimme ist sehr leise, dennoch schafft sie es, dass alle aufmerksam zuhören und dem Textinhalt folgen. J. achtet auf die Betonung. Sie spielt mit ihrer Stimme, variiert und erzählt ihre Geschichte sehr leidenschaftlich. Sehr erfreulich!	K. liest relativ laut, deutlich und in einem angemessenen Lesetempo. Es fällt ihm schwer, den Text spannend und lebendig vorzutragen. Seine Stimme ist monoton.	L. ist sehr bemüht, die Geschichte gut und lebendig vorzulesen. Sie spielt mit der Stimme, versucht zu betonen und Textpassagen so hervorzuheben. Dies gelingt ihr teilweise. Ab und zu bremst sie sich selbst damit und kommt ins Stocken. Gesamthaft gut vorgetragen.

Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	<p>J. schrieb mit sehr viel Freude und zeigte über eine lange Zeitdauer grossen Einsatz. Die Textüberarbeitung wurde motiviert durchgeführt. Auch nach Rückschlägen, bleibt sie an der Aufgabe und erweitert, ergänzt, streicht und überprüft immer wieder. Am Schluss ist der Text eine gute, spannende Geschichte.</p>	<p>Die Krimigeschichte enthält witzige Ideen. Sie ist teilweise planvoll umgesetzt, teilweise noch etwas unstrukturiert. Insgesamt führte die Textüberarbeitung zu einer inhaltlichen und formalen Verbesserung.</p>	<p>L. kennt Teilstrategien und weiss wie ein Text grundsätzlich zu gliedern ist. Ihre Textrevision führt sie gewissenhaft aus. Sie überarbeitet kritische Textlupenstellen erfolgreich. Dies führt auf lokaler und globaler Ebene zu mehr Kongruenz.</p>
Beurteilung	5.5	4.5	5.5

NAME	Lini (w) 1Bb	Mahh (w) 1Bb	Mars (w) 1 Bb
Persönliches Schreibziel	L. setze sich zum Ziel, einen Text über ihr Vorbild, ihre Schwester, zu schreiben.	M. formuliere kein konkretes Schreibziel. Idee: Eine sachlichen Text zur Stadt Dubai zu schreiben. Idee wurde sehr spontan verworfen. Endprodukt einen Text über Kokain.	M. möchte ein Märchen schreiben. In der Geschichte soll ein Einhorn vorkommen.
Textentwurf	L. schreibt zielorientiert über ihre Schwester. Der Text enthält viele Informationen. Diese klingen wie eine Aufzählung. Die Satzverbindungen sind noch nicht fließend. Teilweise fehlt ein planvolles Strukturieren des Textes (Reihenfolge). Die Schülerin verfügt über einen relativ guten Wortschatz. Schwierigkeiten zeigen sich beim Bilden der Sätze / Satzbau.	M. kann ihre Gedanken in Worte fassen. Sie schreibt sehr direkt und linear. Der Satzbau ist sehr nahe an der Mündlichkeit. Man versteht was M. erzählen möchte und erkennt, dass sie einiges über diese Stadt weiss. Die Gliederung des Textes gelingt ihr nur teilweise. Sowohl Inhalt, als auch Satzverbindungen sind noch nicht miteinander verbunden.	M. kennt die Merkmale des Textmusters. Sie erzählt ein fantasievolles Märchen. Die Geschichte hat eine einladende Einleitung. Hauptteil und Schluss sind für den Leser schwerer verständlich. Es fehlen die Ausführungen der Gedanken (bruchteilhafte Inhalte). Der Text ist noch nicht kongruent. Die Satzbildung sind teilweise nicht logisch oder klingen nicht flüssig.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	L. zeigt Interesse und ein grosse Lernbereitschaft an der Teilstrategie der Textüberarbeitung. Sie hört auf das Feedback, nimmt offene Fragestellungen an und versucht die Hinweise und neuen Ideen in ihren bestehenden Entwurf einzubauen. Mit Umstellen, Ergänzen, Streichen und neu Formulieren prüft und überarbeitet sie ihr Erstfassung.	M. hatte im Unterricht begonnen den Text zu überarbeiten. Im Dialog suchten wir nach Möglichkeiten und diagnostizierten Textstellen, welche unklar oder formal zum Überarbeiten gewesen wären. Leider wurde diese Arbeit abgebrochen. (Gesuch für eine Woche länger Urlaub)	M. ist sehr interessiert an der Verbesserung ihrer Arbeit. Ihre Begeisterung für's Schreiben wird noch stärker. Die kritischen Rückmeldungen, die teilweise provokativen Fragen oder Hinweise, nimmt M. als Herausforderung an. Sie arbeitet intensiv mit ihrem Text und wenden die Textlupen an und überlegt sich passende Handlungsstrategien dazu. Sehr positive Entwicklung.
Endfassung	L. hat ihren Text gut revidiert. Inhaltlich und formal wurden positive Effekte erzielt. Der Text wirkt kongruent. Für den Leser / Zuhören entstand eine logisch aufgebaute Erzählung über ihre Schwester. Sie begründet in ihrem Schreiben, wofür sie ihre Schwester bewundert und weshalb sie für sie ein Vorbild ist. L. hat es geschafft, einen für sie bedeutungsvollen Text zu formulieren.	M. verfolgte ihr Schreibziel nicht weiter. Anstelle des eigenen Textes über Dubai, schrieb sie einen sachlichen Text über Kokain. M. recherchierte und kopierte viele Textstellen aus dem Internet. Einzelne Sätze schrieb sie etwas um. Die Syntax weist teilweise grosse grammatikalische Fehler auf, was die Leseflüssigkeit hemmt.	Das Märchen ist eine fantasievolle Geschichte. M. schreibt sehr bildhaft und mit direkter Rede lässt sie ihre Erzählung noch lebendiger werden. Der Text wurde erfolgreich ergänzt, erweitert. Sowohl inhaltlich, als auch formal fand ein Schreibprozess statt. Das Märchen ist folgt einem logischen Aufbau und ist lesefreundlich gestaltet. Sehr schöne!
Vorlesen / Präsentation	L. hat eine sehr schöne Aussprache und liest ruhig und in einem angemessenen Tempo. Sie achtet auf die Betonung und Genauigkeit. Ab und zu kommt sie ins Stocken, verliert den Überblick oder macht kleinere Flüchtighkeitsfehler, vermutlich weil sie es besonders gut machen will.	M. liest sehr schnell, in einer angenehmen Lautstärke. Durch das hohe Lesetempo, achtet sie zu wenig auf die Genauigkeit und versteht teilweise nicht was sie vorgetragen hat. Eine Reduktion der Lesegeschwindigkeit, zu Gunsten der Betonung und des inhaltlichen Verstehens wäre wünschenswert.	M. steht begeistert vor die Klasse und freut sich auf das Vorlesen. Sie liest laut und deutlich. Achtet dabei auf die Betonung, spielt mit ihrer Stimme. Es gelingt ihr, die Aufmerksamkeit der Klasse zu gewinnen. Sie trägt die Geschichte lebendig vor. Schön!

Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	<p>In ihrer Erzählung beschreibt L. ihre Schwester. Die Textüberarbeitung brachte eine Verbesserung der Textqualität. Dies auf inhaltlicher Ebene und beim Formulieren. Der Text wirkt kongruent. Die persönlichen Bezüge vertiefen den Inhalt und lassen sie zu etwas Bedeutsames werden.</p>	<p>M. führt ihr formuliertes Schreibziel nicht zu Ende. Sie wechselt immer wieder die Ideen / Themen. Ansätze der Textrevision zeigten erste Teilerfolge. Der Textentwurf wurde ganzheitlich verworfen. Schlussendlich enthält ihr Endprodukt viele Textstellen aus einer bestehenden Datenquelle. Diese wurde mit wenigen Worten umformuliert.</p>	<p>M. gestaltet eine sehr fantasievolle Geschichte. Sie baut ihr Märchen auf vielfache Weise aus. Nimmt die Textüberarbeitung ernst und arbeitet seriös an einer Verbesserung. Dies gelingt ihr auch! Das Märchen enthält typische Merkmale dieser Textsorte. Gelungenes Endprodukt.</p>
Beurteilung	5.5	(3.5 erster Text) (4 viel übernommen) Endnote: 3.75	5.5

NAME	Marb (m) 1Bb	Olik (m) 1 Bb
Persönliches Schreibziel	M. setzte sich zum Ziel über die deutschen Rapper 187 zu schreiben.	O. nimmt sich vor eine Text zu seinem Hobby dem E-Gitarre spielen zu formulieren.
Textentwurf	M. beschreibt sehr direkt die Rapper der Band 187. Er hat gute Informationen in den Text eingebaut. Wer die Band nicht kennt, lernt die Bandmitglieder und deren Erfolge kennen. Die Sätze sind meist gleich und sind in einem einfachen Deutsch formuliert. Teilweise fehlt die logische Reihenfolge. Es ist mehr eine Aufzählung, als ein Fließtext.	O. schreibt über sein Hobby und seine E-Gitarre. Das Ziel hat er beim Schreiben seines Entwurfes verfolgt. Die Sätze sind sehr einfach formuliert. Von der Textstruktur wirkt es sehr aufzählend, wenige fließende, eingebundene Satzübergänge.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	M. war über seine getippte Version erstaunt. Er nahm die konstruktive Kritik zur Kenntnis. Und war bereitwillig über seine Band mündlich noch mehr zu erzählen. So formulierte er inhaltliche Ergänzungen und achtete bei seiner Überarbeitung auf die Reihenfolge und spielte mit den Satzstellungen. Guter Einsatz! Der Text wurde spannender und wurde positiv verlängert. Das Schreiben am PC war für ihn eine gute Methode.	O. liess sich nur bedingt für das Schreibprojekt begeistern. Die Revision seines Entwurfes führte er Teils strukturiert und sinnstiftend durch. Inhaltlich kam einige Idee dazu. Formal konnte an der Syntax gearbeitet werden, was zu einer besseren Verständlichkeit beigetragen.
Endfassung	Der Bericht über die Band 187 war spannend. Er enthielt viele Informationen zu den einzelnen Bandmitgliedern. M. recherchierte viele Details und konnte sie passend in seinen neuen Text einbauen. Diese weckten auch das Interesse der Zuhörer / des Lesers. Sowohl auf lokaler Ebene als auch auf globaler Ebene fand eine erfreuliche Weiterentwicklung im Schreibprozess statt.	Sein Schreibziel konnte O. realisieren. Er schreibt über sein Hobby und stellt seinen E-Gitarre vor. Die Textüberarbeitung wurde ausgeführt und führte zu einer geringen Erweiterung und Ergänzung des Textentwurfes.
Vorlesen / Präsentation	M. liest seinen Text meist klar und deutlich vor. Er versucht, den Text auch klanglich zu gestalten. Dadurch, dass er es besonders gut machen möchte, kommt er teilweise etwas ins Stocken. Findet aber zu seinem Lesefluss zurück.	O. liest sehr ruhig und klar vor. Manchmal kommt er ins Stocken, insbesondere dort wo sein Text noch nicht sehr lesefreundlich geschrieben ist.
Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	M. führte die Textrevision gewissenhaft aus. Er liess sich auf den Schreibprozess ein und entwickelte sich im Formulieren weiter. Auch inhaltlich wurde der Text um ein Vielfaches ergänzt und erweitert. Die Endfassung ist kongruent. Der Text wurde planvoller strukturiert. Der Aufbau ist klarer und verständlicher. Der Bericht enthält sachliche und persönliche Hinweise. Erfreulicher Lernerfolg – erfreuliches Endresultat.	Schreibziel wurde sehr knapp umgesetzt. Der Text ist sehr kurz. Die Textrevision führte zu einer geringen inhaltlichen Erweiterung und leichten Verbesserung der Textqualität. Insgesamt knappe Schreibleistung.
Beurteilung	5.25	3.75

NAME	Sarr (w) 1Bb	Simg (m) 1Bb
Persönliches Schreibziel	S. möchte über ein Erlebnis / Ereignis im Zeichnungsunterricht berichten. „Delfin – Meerjungfrau“	S. möchte über seinen Lieblings-fussballspieler schreiben.
Textentwurf	S. schreibt sehr chronologisch ihr Erlebnis auf. Sie fasst ihre Gedanken in einfache Worte. Man kann dem Textinhalt folgen, es ist verständlich geschrieben. Die Erzählung enthält insgesamt jedoch wenig Ideen und „reizvolle“ Textstellen.	S. schreibt in seinem ersten Entwurf über seinen Lieblings-fussballer. Der Inhalt ist informativ und enthält wichtige und interessante Details zum Fussballprofi. Die Sätze sind einfach formuliert. Die Gedanken werden ungefiltert und direkt aufgeschrieben. Die Formulierungen sind stark an der Mündlichkeit orientiert. Die Verschriftlichung der Sprache (phonem-graphem Korrespondenz ist nicht immer gewährleistet). Teils schreibt S. noch lautgetreu.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	S. arbeitet sehr fleissig an ihrer Textüberarbeitung. Es ist erstaunlich, wie viel Zeit und Engagement sie dieser Aufgabe entgegenbringt. Der Text wird um ein vielfaches überprüft, ergänzt, neu formuliert und umgestellt. Alle Handlungs-strategien wendet die Schülerin an. Sie holt Feedback von verschiedenen Personen, auch Drittpersonen (Bruder,LPs, Peergruppe und Frau Rickenbacher). Sie verkraftet Rückschläge und gibt nicht auf. Sie ist sehr motiviert und ehrgeizig.	Mit Unterstützung und Hilfe lässt S. sich auf die Textüberarbeitung ein. Er prüft den Inhalt und ist bereit weitere Ideen einzubauen. Hier zeigte es sich, dass das Erzählen, mündliche Berichten ihm die Möglichkeit gab, genauer ins Detail zu gehen. Der Einsatz des PC war ein Teilerfolg. S. arbeitet sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene. Ohne Unterstützung und Ermutigung einer LP setzte er die Aufgabe nicht fort.
Endfassung	S. schreibt mehrmals an ihrem Text. Verbessert ihn kontinuierlich. Dies sowohl inhaltlich, als auch formal. Die Hilfe, Herausforderung und Unterstützung bewirkten, dass sie sich auf den Schreibprozess eingelassen hat und einen guten Fliesstext verfassen konnte. Lexematik, Syntax und Semantik wurden geübt und positiv verbessert.	Mit dem Text über Pogba konnte S. sein Schreibziel realisieren. Der Fliesstext ist durch die Überarbeitung formal und inhaltlich besser geworden. Der Leser erfährt interessante Hinweise zum Fussballstar. S. findet wenig Motivation seinen Text selbständig zu ergänzen, mit den Sätzen zu spielen oder gar neue Sätze zu formulieren. Dies jedoch nur durch die direkte Hilfe und Unterstützung der Lehrpersonen.
Vorlesen / Präsentation	S. ist nervös und aufgeregt. Dies zeigt sich zu Beginn. Mit der Zeit findet sie ihren Leserhythmus und wird ruhiger. Sie versucht zu Betonen und ihre Stimme wird lauter und deutlicher.	Es braucht für S. echte Überwindung vor die Klasse hin zu stehen. Dennoch liest er seinen Text vor. Seine Aussprache ist deutlich und mit angepasster, relativ deutlicher und lauter Stimme. Sein Lesefluss ist langsam, stockend. Oft muss er sich an den Zeilen oder einzelne Worten orientieren. Das Lesen ist für S. sehr anstrengend. Sich auf das Betonen oder auf die Genauigkeit zu achten ist schwierig.
Gesamteindruck/ Gesamtbewertung	S. zeigt sehr viel Einsatz. Sie ist sehr bemüht, den Text zu optimieren und nimmt sich auch in der Freizeit viel Zeit dafür. Sie setzt Feedbacks um, holt sich Neue. Der Text enthält für sie ein bedeutsames Schulerlebnis. Mit viel Unterstützung gelingt es ihr eine gute Leistung zu realisieren. Die Förderung des aktiven Wortschatzes und die Satzbildung sind zentral.	S. konnte sein Schreibziel realisieren. Sein Text enthält gute Informationen zu seinem Lieblingsfussball-spieler. Formal und inhaltlich wurde der Text mit Hilfe der LP überarbeitet. Dies führte zu guten Textpassagen. Selbständig wurde der Text nicht mehr gross überprüft und verbessert. Nur leichte Entwicklungstendenzen sichtbar.
Beurteilung	5	3.75

NAME	Alid (w) 1Bc	Anthyo (m) 1Bc	Denisb (m) 1Bc
Persönliches Schreibziel	A. möchte eine Geschichte schreiben. Eine Krimigeschichte.	A. möchte einen Text zu seiner Familie schreiben (Vorfahren- unklar, wie weit zurück).	D. hat sich als Schreibziel folgende Aufgabe gesetzt: „Ich werde über meine Ferien erzählen.“ Er erwähnt den Sport, das Gamen und einen Besuch.
Textentwurf	A. schreibt einen guten ersten Textentwurf. Die Geschichte enthält bereits viele Ideen. Teilweise wirken sie sehr linear aufgeschrieben und wenig durchdacht / geplant. Der Text ist in verschiedenen Zeitformen geschrieben.	Der erste Textentwurf enthielt eine reine Aufzählung der Familienmitglieder (Stammbaum). Es waren viele tamilische Namen und die Zuordnung väterlicher oder mütterlicher Seite. Kein Fliesstext.	D. nimmt viele Stichworte aus seinem Cluster / Mindmap auf und baut diese in den Entwurf ein. Der Text ist teilweise strukturiert, teilweise aber nicht verständlich. Er schreibt seine Gedanken sehr direkt und linear auf. Die Formulierungen sind Nahe an der Mündlichkeit. Die Problematik der Orthographie, Grammatik ist deutlich sichtbar. Der geringe Wortschatz wirkt sich hemmend auf die Textproduktion aus.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	A. war zuerst sehr kritisch bezüglich der Textüberarbeitung. Sie ging etwas zaghaft daran. Besonders das direkte und per Mail an sie gerichtete Feedback ermutigte die Schülerin zur Revision. Viele Hinweise und Inputs wurden in Angriff genommen und erfolgreich umgesetzt.	A. nahm die kritische Rückmeldung entgegen. Er liess sich auf den Schreibprozess und die Teilstrategien ein. Dies fiel ihm nicht immer leicht, da er seine Ideen neu ordnen und definieren musste. Die Textüberarbeitung fand sowohl im Bereich des Formulierens, als auch auf inhaltlicher Ebene statt. Positiv, mehrere Revisionen / Ausdauer, Bereitschaft und Ehrgeiz!	D. ist offen und zeigt sich bereit den Text mehrmals zu überarbeiten. Er nimmt das Feedback und die Hinweise erst. Er beginnt sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene seinen Entwurf zu überprüfen und zeigt eine sehr lobenswerte Arbeits – und Lernbereitschaft. Er wendet Teilstrategien an und erzielt Verbesserungen.
Endfassung	Die Endfassung ist gelungen. Viele Hinweise, Feedbacks und kritische „Provokationen“ konnte die Schülerin nutzen, um ihre Geschichte auf lokaler Ebene zu verbessern. Dies führte insgesamt zu mehr Kongruenz und einer qualitativen Verbesserung.	A. konnte zwei Ideen in einen Text einbauen und fand einen Weg, etwas für ihn Bedeutsames aus der Familiengeschichte den Lesern und Zuhörern mitzuteilen. Einzelne Textstellen sind gelungen, anderen fehlt der Feinschliff. Insgesamt ist das Endprodukt ein gutes Resultat, welches noch optimiert werden könnte.	D. verfolgt sein Schreibziel. Er geht planvoller an das Schreiben heran. Er schafft es Textteile klarer und detaillierter zu formulieren. Teilweise sind seine Formulierungen nicht korrekt und bei einzelnen Inhalten fehlt ein passender Übergang. Es gibt auch witzige Textpassagen, welche zum Schmunzeln einladen. Die Endfassung ist ein gutes Resultat.
Vorlesen / Präsentation	A. liest sehr, sehr schnell. Wer den Text nicht kennt, kann ihr kaum folgen. Dürfte sich etwas mehr Zeit zum Vorlesen nehmen. (Nervosität?!) Mit der Zeit wird sie etwas ruhiger und versucht die Geschichte lebendig zu lesen (achtet auf die Betonung). Dies gelingt ihr bereits gut.	A. liest in einer gut hörbaren Lautstärke. Er wirkt jedoch unsicher. Viele mmh, zögert, stockt – verspricht sich mehrmals. Nicht immer versteht man was er erzählt, dies weil er undeutlich und teilweise sehr monoton spricht.	D. liest laut und mehrheitlich deutlich vor. Die Leseflüssigkeit ist in Ordnung. Kommt ins Stocken, macht Versprecher an Textstellen, welche noch nicht kongruent (flüssig) formuliert sind. Viele grammatische Fallfehler (teilweise Korrekturen der LP nicht berücksichtigt). Gesamteindruck befriedigend.

Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	<p>A. hat ihre Geschichte mehrmals überarbeitet. Der wurde sowohl formal, als auch inhaltlich optimiert. Die Handlungsstrategien, Ergänzen, Streichen, neu Formulieren wurden positiv angewendet. Die Geschichte hat eine klare Gliederung und wurde spannend und bildhaft erzählt.</p>	<p>A. arbeitet mehrmals an seinen Ideen und Texten. Er konnte sich von seiner Grundidee lösen und schaffte es eine für ihn bedeutsame Familiengeschichte zu formulieren. Diese enthält gute Ideen und Textstellen. Inhaltlich und Formal Aspekte bedürfen noch der Förderung.</p>	<p>D. kann sein Schreibziel bis zum Schluss verfolgen. Er schreibt eine Erzählung über die Ferien und versucht viele seiner Ideen in den Text einzubauen. Bei einigen Textstellen spürt man seine Begeisterung für den Inhalt. Der Aufbau und die Gliederung eines Textes sollten weiterhin geübt und gefördert werden. Dies in Kombination mit Orthographie und Grammatik.</p>
Beurteilung	5.25 - 5.5	ILZ teilweise bis gut erreicht.	ILZ konnten erreicht werden.

NAME	Eldsh (m) 1Bc	Fatd (m) 1Bc	Ivaa (m) 1 Bc
Persönliches Schreibziel	E. will über sein Leben schreiben. Im Gespräch wird klar, er will über seine Leidenschaft den Fussball schreiben.	F. will über seinen Geburtstag erzählen.	I. möchte eine Fantasie – Geschichte erfinden und erzählen.
Textentwurf	E. schreibt sehr direkt und linear. Es zeigen sich Schwierigkeiten und Hinweise, dass die basalen Schreibfertigkeiten nicht verinnerlicht sind. Syntax, Wortschatz, Orthographie und Grammatik stellen eine grosse Herausforderung für E. dar.	F. ist sich der Gliederung (roten Fäden) bewusst. Sein Text ist gut strukturiert und enthält viele Ideen und Gedanken. Ein guter erster Text. Bei der Satzbildung sowie bei der Rechtschreibung kann der Schüler greift er nicht immer auf sein Wissen zurück.	Der erste Textentwurf enthält bereits viele Ideen und ist sehr fantasievoll geschrieben. Teilweise strukturiert, teilweise sehr linear und gedanklich schwer nachvollziehbar. Eine Gliederung des Textes ist erkennbar. Grammatikalische und orthographische Schwierigkeiten.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	E. lässt sich mit Unterstützung und Hilfe auf die Strategie der Textüberarbeitung ein. Fehlt diese, so ist E. mit der Aufgabe überfordert. Im Unterricht wird einerseits die Syntax geprüft und korrigiert und inhaltliche Ideen besprochen. Die eigenständige Überarbeitung wird nicht mehr durchgeführt (Ferien).	F. arbeitet mit den Textlupen und nimmt konstruktive, teils kritische Kritik an. Er versucht den Text sowohl inhaltlich und auch formal zu überarbeiten. Dies gelingt ihm recht gut. Der Ehrgeiz, um seine Text mehrmals, mit einem distanzierteren und differenzierteren Blick, zu überarbeiten fehlte.	I. überarbeitet seine Text. Er wendet die Textlupen (CDO-Methode). Er prüft und überarbeitet den Text formal und lokal. Durch Ergänzen, Streichen und neu Schreiben wird die Geschichte ganzheitlicher (kongruenter). Die Schreibstrategie „PIRSCH“ konnte er anwenden.
Endfassung	Die Endfassung zeigt kaum eine Veränderung. Leider wurden die Ansätze, Hinweise und konkreten Vorschläge und Beispiele nicht in den Text eingebaut. Der Text ist inhaltlich sehr knapp.	In seiner Endfassung erzählt der Schüler seinen 12. Geburtstag. Dies gelingt ihm sehr gut. Er bringt Freude und Endtäuschungen zu Ausdruck und weckt so das Interesse beim Adressaten. Einige Textpassagen sind sehr bildhaft, lebendig beschrieben. Teilweise fehlte diese Ambition und die Sätze sind sehr einfach formuliert. Insgesamt ein gutes Endprodukt.	Die Geschichte ist eine fantasievolle Erzählung und enthält viele gute, witzige und auch sehr bildhaft beschriebene Situationen. Gegen Schluss vermischen sich verschiedene, bekannte Filmszenen. Diese wirken einerseits wie Fremdkörper in der Geschichte, andererseits bringen sie den Leser / Zuhörer zum Lachen / Schmunzeln. Der Schlussteil ist etwas kurz ausgefallen.
Vorlesen / Präsentation	E. steht recht selbstsicher vor der Klasse. Er spricht laut und man versteht ihn relativ gut. Der Lesefluss, das Lesetempo und die Betonung entsprechen einer genügenden Beurteilung.	F. liest deutlich, wirkt jedoch sehr nervös und angespannt. Er kommt ins Stocken, einige Versprecher. Findet zurück und achtet beim Vorlesen auf die Betonung.	I. liest recht flüssig und achtet dabei auf die Betonung. Er versucht seine Geschichte lebendig vorzutragen. Dies gelingt ihm teilweise. Bei Textstellen, die noch nicht sehr flüssig formuliert sind, kommt er ins Stocken. Ist das Lesetempo zu schnell, so macht I. vermehrt Fehler, verschluckt Wörter.

Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	<p>E. hat seinen Erstentwurf leider kaum oder nur sehr gering überarbeitet. Im Unterricht wurden Ansätze mit ihm erarbeitet. Leider führte er die Revision nicht mehr durch (Eigenaktivität und Eigenverantwortung dazu fehlten). Der Text enthält einige Ideen, welche für E. bedeutsam sind. Die Textproduktion bleibt für E. eine Herausforderung. Eine gezielte Förderung der basalen Schreibfertigkeiten sowie das Üben und Anwenden von Schreibstrategien sollten E. ermöglicht werden.</p>	<p>F. konnte seine Geschichte formal und inhaltlich gut überarbeiten. Es entstand eine witzige Erzählung. Sie ist einheitlich gestaltet. Wortschatz und Formulierungen dürfen gezielter genutzt und ausgebaut werden.</p>	<p>Die Geschichte ist sehr fantasievoll geschrieben. Einzelne Textpassagen sind witzig, bildhaft formuliert und gut beschreiben. Teilweise sind Stellen nicht nachvollziehbar, oder mehrere Ideen, Handlungen werden kombiniert, die jedoch noch nicht zusammenpassen. Guter Ansatz –Möglichkeiten zur Optimierung!</p>
Beurteilung	<p>ILZ wurden nur teilweise erreicht.</p>	<p>4.75 – 5</p>	<p>5</p>

NAME	Judr (w) 1Bc	Larwy (w) 1Bc	Lazt (m) 1 Bc
Persönliches Schreibziel	J. will ein Märchen schreiben. (Schülerin seit knapp 2 Jahren in der Schweiz)	L. wollte eine Geschichte über ihre Familie und eine Überraschung schreiben.	L. nimmt sich vor, über sein Hobby zu schreiben.
Textentwurf	J. schreibt einen guten ersten Textentwurf. Durch ihre sprachliche Barriere (fehlender Wortschatz) ist der Inhalt eher knapp und es fehlt die eigentliche Handlung. Positiv, überraschend – sie kennt die typischen Merkmale eines Märchens. (Satzanfang – Satzlusssatz)	L. schreibt sehr linear, so wie sie denkt und fühlt. Der Entwurf enthält gute Ideen und klare innere Bilder. Durch Dialoge belebt sie ihre Geschichte. Sie schreibt zielgerichtet.	Der erste Text enthielt viele einzelne Teilgedanken. Sie schienen ziemlich ungeplant niedergeschrieben (linear, direkt). Syntax, Orthographie und Grammatik sind für L. eine Herausforderung. Der Text enthielt viele Fehler.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	J. lässt sich auf den Schreibprozess und die erweiterten Schreibstrategien ein. Sie setzt die Kriterien der Textlupe ein und versucht mit Handlungsstrategien und mit Hilfe und Unterstützung ihren Text, ihr Märchen zu erweitern, ergänzen und kongruenter werden zu lassen. Dies gelingt teilweise, teilweise fehlt ihr dazu der aktive und reziproke Wortschatz.	L. nimmt die Textüberarbeitung in Angriff. Sie lässt sich beraten, hört auf Rückmeldungen, Feedbacks und wendet die CDO – Methode an. Sie entwickelt detailliertere Vorstellungen und versucht sie zu formulieren.	L. liess sich auf den Überarbeitungsprozess ein. Er versuchte die Rückmeldungen umzusetzen. Er wendete die Handlungsstrategien teilweise gezielt an. Z.B. Umformulieren, neu schreiben, ergänzen, streichen. Dies führte zu einer Verbesserung der Textqualität. Inhaltlich kamen keine neuen Ideen dazu.
Endfassung	J. konnte ihr Schreibziel umsetzen. Sie schreibt ein Märchen und baut gezielt einzelne Sätze ein, welche die Merkmale eines Märchens bilden. Die Geschichte handelt von einem niedlichen Mädchen, von der Liebe zu den Menschen und Tieren und einem Bären. Das Endresultat finde ich, unter den gegebenen Umständen, gelungen und lobenswert.	L. hält an einzelnen Textelementen fest und lässt. Die Einleitung ist etwas kurz gefasst. Doch die restliche Erzählung ist gut gegliedert, hat einen Höhepunkt und findet zum Schluss. Die Bedeutsamkeit ihres Hundes wird spürbar.	L. konnte mit Hilfe der Revision seinen Text verbessern. Insbesondere die Syntax wurde positiv korrigiert. Ebenso wurde der Inhalt klarer strukturiert und die Reihenfolge (Gliederung) geprüft und angepasst. Eine Erweiterung und Ergänzung mit persönlichen Beispielen und Erlebnissen hätte den Text noch optimieren können. Leider stand nicht mehr Zeit zur Verfügung. Die Eigeninitiative fehlte.
Vorlesen / Präsentation	J. liest sehr schüchtern und leise, teilweise etwas undeutlich. Leider versteht man nicht alles. Der Originaltext fehlte, daher musste sie auf dem Blatt einzelne Textstellen kombinieren und neu zusammenstellen (ordnen). Dies gelang ihr relativ gut.	L. liest flüssig und sicher vor. Sie ist mit ihrem Text vertraut, macht kaum Versprecher. Allgemein guter Eindruck. Stimmlich dürfte L. noch etwas mehr auf die Betonung achten.	L. spricht mit lauter Stimme. Er liest ruhig und deutlich. Man versteht ihn gut. Die Leseflüssigkeit und das Lesetempo sind in Ordnung. Teilweise wirkt er etwas unsicher, muss sich auf dem Blatt orientieren, weil der Originaltext fehlte.

Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	<p>Die Geschichte wurde überarbeitet. J. konnte ihre Idee eines Märchens verwirklichen. Teilweise setzte sie die Revisionsvorschläge um und verbesserte so ihren Text sowohl auf der inhaltlichen, als auch auf der formalen Ebene. Sicherlich wäre eine Optimierung realisierbar, mit genügender Unterstützung.</p>	<p>Die Geschichte wurde mehrfach überarbeitet. Dies führte zu einer quantitativen und teilweise auch qualitativen Verbesserung des Textes. Die Erzählung enthält wichtige Elemente (Stichworte / Ideen) aus der Planung. Teilweise könnten sie noch detaillierter beschreiben werden. Die Geschichte entspricht dem Schreibziel und ist an ihre Adressaten gerichtet. Tolles Ergebnis.</p>	<p>Der Text wurde formal überarbeitet und teilweise inhaltlich überarbeitet. Er wirkt kongruenter. Jedoch sind keine wesentlichen Ergänzungen vorgenommen worden. Die Endfassung ist sehr kurz und dürftig ausgefallen.</p>
Beurteilung	4.25	ILZ teilweise bis gut erreicht.	3.75 knapp 4

NAME	Liab (w) 1Bc	Madm (m) 1Bc	Sorpe (w) 1 Bc
Persönliches Schreibziel	L. will eine Geschichte mit Pferden schreiben.	M. setzt sich zum Ziel, einen Erzähltext zu schreiben. Inhalt: Wie er zum Fussballspielen gekommen ist.	S. will eine Geschichte zum Thema „Reiten“ verfassen. Desweiteren schreibt sie: Mehr Sätze machen und mit den anderen verbinden. Andere Reihenfolge.
Textentwurf	L. Entwurf ist bereits ein sehr umfangreicher und guter Text. Er enthält gute Ideen, hat eine Handlung und einen Schluss. Der Aufbau und die Gliederung eines Textes sind der Schülerin bewusst.	M. hat den Text auf sein Schreibziel ausgerichtet. Seine Inhalte beziehen sich auf sein gewähltes Thema. Der Textentwurf wurde sehr linear, ohne grosse Planung und Gliederung, verfasst. Die Formulierungen sind ungenau und der Text enthält viele orthographische und grammatikalische Fehler.	S. schreibt einen guten ersten Textentwurf. S. nimmt viele Ideen auf und baut die Geschichte gut und strukturiert auf. Der Text ist bereits sehr komplex und verfügt über eine gute Länge. Die Problematik der Orthographie und Grammatik zeigt sich deutlich der vielen begangenen Fehler.
Textüberarbeitung vorgenommen und wirksam	L. zeigt grosses Interesse und eine gute, vorbildliche Bereitschaft, Willen und Ehrgeiz, an ihrem Text zu arbeiten. Sie nimmt Hinweise, Beobachtungen und Feedbacks an und sucht nach Möglichkeiten, um diese zu revidieren. Sowohl inhaltlich, als auch auf formaler Ebene findet eine Entwicklung statt.	M. scheint daran interessiert zu sein, seinen Text zu überprüfen und zu überarbeiten. Er richtet seinen Blick besonders auf das Formulieren. Dies gelingt mit Unterstützung. Inhaltlich kamen wenige Ergänzungen dazu. Dies hätte dem Text gut getan.	S. hat die Textüberarbeitung ernst genommen und mit viel Eigenengagement an ihrer Geschichte gearbeitet. Sie überarbeitet den Text auf globaler und lokaler Ebene, führt Ergänzungen durch, streicht und formuliert neu. Die Hinweise, Feedbacks nimmt sie als Ansporn und lässt sich motivieren.
Endfassung	L. schreibt eine schöne Geschichte über eine Jugendliche und ihr Pferd. Mit viel Leidenschaft zum Detail schreibt die Autorin ihre Erzählung. Die Geschichte ist sehr gut gegliedert. Die Spannung wird aufgebaut und die Handlung findet zu einem Schluss. Das Ende ist noch nicht vollständig kongruent. Dennoch ein sehr erfreuliches Resultat und eine tolle Geschichte.	Das Schreibziel wurde realisiert. Der Text enthält Informationen und Hinweise, wie der Schüler zum Fussballspielen gekommen ist. Eine Umstellung und Verbesserung der Satzstellungen wurde erzielt. Dies erhöht die Leseflüssigkeit.	S. hat ihre Geschichte positiv erweitert und orientierte sich einerseits bei der Revision an den Feedbacks, offenen Fragen und kritischen Würdigungen. Der Text ist eine gelungene Geschichte über eine Freundschaft zwischen einem Mädchen und einem Pferd. Ein Reitunfall und dessen Folgen führen zum Höhepunkt und finden in einem Happyend seinen Schluss. Gutes Endprodukt.
Vorlesen / Präsentation	L. liest ruhig, mit einem angenehmen und guten Lesetempo. Teilweise ist die Stimme sehr leise. L. versucht die Geschichte lebendig vorzutragen (achtet auf die Betonung). Einige Unsicherheit gegen Schluss (Textgestaltung).	M. liest deutlich und gut verständlich. Lautstärke und Lesetempo sind angenehm. Teilweise macht er Fallfehler beim Lesen und stockt gelegentlich. Dennoch kann man dem Textinhalt gut folgen. Kurzer Text, aber sehr informativ.	S. wirkt aufgeregt, etwas angespannt, was sich in ihrer Stimme widerspiegelt. Mit der Zeit wird sie ruhiger und liest recht flüssig. Manchmal stockt sie oder spricht unverständlich. Die Geschichte versucht sie gut zu erzählen und achtet vermehrt auf die Betonung.

Gesamteindruck/ Gesamtbeurteilung	L. überarbeitet ihren Text mehrmals. Sie nimmt Idee, Hinweise und kritisches Feedback an und setzt sich damit auseinander. Die Geschichte wurde dadurch formal und inhaltlich positiv verändert und optimiert. Schön!	M. hat seinen Text so gestaltet, dass er sein Schreibziel erreichen konnte. Er war bereit den Text zu überarbeiten und überprüfte vorwiegend die Formulierungen. Ein inhaltlicher Ausbau wäre wünschenswert gewesen. Das Endprodukt ist etwas knapp ausgefallen. Dennoch fanden positive Verbesserungen auf globaler und lokaler Ebene statt.	Die Geschichte wurde mehrmals überarbeitet. Dies führte dazu, dass sich Inhalte und teilweise auch die Formulierungen stark verbesserten. Die Geschichte hat einen klaren Aufbau, einen Höhepunkt und ein Ende. Die Endfassung ist kongruent.
Beurteilung	5.25 -5.5	4.25 - 4.5	ILZ wurden gut bis sehr gut erreicht.

Schülertexte (Erst- und Endfassung)

Athyo

Erster Text

Ich heisse Athyo. Ich bin 14 Jahre alt. Ich bin jetzt beim Oberstufe Sek b. Ich bin jetzt in der 7. Klasse. Ich wohne jetzt im Biberist. Ich habe einen Bruder. Er heisst Ajanthan. Er ist 9 Jahre alt. Er ist Primarschule in 3. Klasse. Mein Vater heisst Yogeswaran. Meine Mutter heisst Malersathy. Sie sind im Jahr 27.2.2001 geheiratet. Mein Vater ist 48 Jahre alt. Meine Mutter ist 40 Jahre alt. Mein Opa heisst Vallipuram. Mein Oma heisst Sithamparam. Mein Opa ist 80 Jahre alt. Mein Oma ist 70 Jahre alt. Mein Grossvater heisst Nagelingam. Meine Grossmutter heisst Ranimalar. Mein Grossvater ist 80 Jahre alt. Meine Grossmutter ist 70 Jahre alt. Mein Vater hat 4 Brüder und eine kleine Schwester. Er ist der älteste. Der 2te Bruder heisst Selveswaran. Der 3te ist die Schwester. Sie heisst Tharshni. Der 4te Bruder heisst Sathiswaran. Der 5te Bruder heisst Gnaeswaran. Der 6te Bruder heisst Gnanaharan.

Meine Mutter hat 4 Brüder und eine Schwester. Der älteste Bruder heisst Lingaraja. Der 2te Bruder heisst Lingopan. Die letzte ist die Schwester. Sie heisst Malarwathy. Mein Omas Vater heisst Manickam. Ihr Mutter heisst Luxmy. Mein Omas Grossvater heisst Sinnathatthampi. Mein Opas Vater heisst Kathirkama. Mein Grossmutter's Vater heisst Sellan Kanapathy. Mein Grossmutter's Mutter heisst Pumani Sellan. Mein Urgrossmutter's Vater heisst Bhairarn. Mein Urgrossvater's Vater heisst Kanapathy. Mein Grossvater Vater heisst Kulanthi. Mein Urgrossvater heisst Appu.

Endfassung

Die Geschichte des Austin A40 Devon

Austin A40 Devon ist ein altes Auto es wurde zwischen 1947-1968 fertig gebaut. Der Wagen ist schwarz hat 4 Sitze. Die Karos sind 3893 mm lang und 1549 mm breit. Ihre Höchstgeschwindigkeit ist 110 km/h. Das war die kurze Beschreibung des Autos. Mein Onkel, welcher in Srilanka wohnhaft ist, fand bei einem Autohändler ein altes Auto. Er schaute sich das Gefährt gut an. Dann notierte er sich die Seriennummer des Fahrzeuges. Er recherchierte die Nummer. Mein Onkel fragte den Händler nach dem Buch, in dem die Autos aufgeführt waren. So hat er rausgefunden, dass dieser Wagen von seinem Grossvater ist. Das wäre mein Urgrossvater. Er kaufte die Karre vom Händler. Er nimmt es in seine Garage und repariert es. Er braucht 3 Monate für das Auto zu reparieren. Er hat auch neue Teile angefügt. Er kaufte nur die Teile die rostig sind, die er auch ersetzen muss. Die Sachen hat er unterschiedlichen Elektroläden gekauft. Er hat das Auto sehr angestrengt das Auto zu reparieren. Zum Schluss schafft er das Auto zu funktionieren. Er könnte jederzeit weiter entwickeln. Er erzählte seiner Familie davon. Er ruft uns an erzählte auch mir! Jetzt gehört der Austin A40 Devon zur Familie. Das war die Geschichte des Austin A40 Devon. The End!

Bleal

Erster Text und zugleich auch Endfassung

Ich will über Cristiano Ronald schreiben, weil er ein berühmter Fussballstar ist. Ich und meine Kollegen sprechen viel über Cristiano Ronaldo. Wir sprechen über das Fussballspiel. Wir sind begeistert wie er technisch gut spielt. Wir probieren dann selber seine Tricks aus. Mir gelang einmal ein Weitschuss ins Tor. Wie im richtigen Spiel haben mich meine Kollegen gefeiert. 1 mal pro Woche schaue ich auf Instagram was Cristiano Ronaldo gepostet hat. Als ich jünger war habe ich Panini Bilder gesammelt. Sein Bild war besonders wertvoll.

Devde

Erster Text

«Hallo», sagte er zum dorf eltesten und fragte: «Wieso sind hier alle so traurig?» er sagte nix und zeigte auf eine gabe-lung im dorf

Dort war ein wegweiser zu sehen der nur in eine richtung zeigte er ging zum weg weiser hin, auf ihm stand «Potarie» er folgte dem weg in richtung des weg weiser auf dem weg grübelte er was «Potarie» bedeutet nach etwa einer stunde fussmarsch sah er eine grosse burg. er konnte es kaum glauben wie diese burg zugerichtet war überal an den wänden waren löcher und moss zu sehen er dachte an eine geschichte die ihm sein Vater immer erzählt hat aber es konnte nicht diese brug sein das wäre schrecklich er ging vorsichtig zur burg hin es brausste ein un an genemer gefühl in im er ging in die burg er öffnete die tür ganz vorsichtig doch als die tür offen war blieb ihm fast das herz stehen....

Endfassung

Das Abenteuer von Link

"Öffne die Augen" sagte eine raue aber freundlich klingende stimme "Öffne die Augen, wach auf Link" Langsam öffnete ich meine Augen ich fragte mich wo ich bin ich konnte mich an nichts erinnern ich fragte mich selber "was ist passiert", die Stimme die mich aufweckte kam aus dem nix es war als ob ein geist sprach und nochmal sagte sie "Link du warst 100 Jahre fort, es ist Zeit"

ich wusste nicht für was es Zeit wahr, ich wusste nicht welches Jahr wir haben nicht mal wie alt ich bin. ich bin an einem sehr komischen Ort aufgewacht alles war aus Eisen aber mein Bett, es bestand aus Wasser. langsam stand ich auf und ging auf die Tür des Raumes zu in dem ich aufwachte, sie war wie alles hier aus Eisen

ich drückte an der Tür und langsam öffnete sie sich mit einem quitschigen Geräusch kurz bevor die Tür offen war sagte die gespenstische Stimme "du bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wir. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen". ich trat heraus das erste was ich bemerkt habe das ich auf einem grossen Berg bin. ein starker Wind wehte meine harre wurden mir ins Gesicht geweht.

als sich meine Augen an das helle Licht gewönnt haben öffnete ich die Augen.

ich stand vor einem riesigen Tal und ~~andere~~ ^{Andere} Berge die allerdings kleiner sind und in weiter Ferne könnte ich ein schloss sehen das von einem seltsamen Schleier umgeben ist ein kleiner weg führte nach unten, ich folgte ihm alles war Farben froh überall farbige saftiges Grass.

als ich auf dem Weg nach unten war sah ich einen alten man unter einem kleinen Felsvorsprung an einem Lagerfeuer das schon fast erloschen war sitzen ich war verwundert da hier sonst alles wie ausgestorben wirkte. ich lief zu ihm er grüsste mich nicht und sagte "Hallo, ist schon lange her das mir jemand über den wegläuft"

ich grüsste zurück und fragte "wo bin ich?" er antwortete "du mein junge, bist in Hyrule ein Land das vor etwa hundert Jahren von einem Dämon zerstört werden wollte als erstes griff der Dämon die Festung und allerdings wusste er nicht das die Prinzessin des schlosses über magische Kräfte verfügt, sie errichtete eine Kuppel

um das schloss um ihn einzufangen leider war sie noch drin und starb der Zauber wirkte allerdings trotzdem, aber er läst langsam nach und wird schwächer und der Dämon wird dann frei sein" besorgt fragte ich ihn "hast du denn keine Angst?" er antwortete lachend " ich bin ein fast hundertjähriger man meine zeit

ist so oder so schon so gut wie um, aber du Link du kannst es schaffen ihn aufzuhalten du bist der auserwählte" verwundert fragte ich "woher kennst du meinen Namen? und wie soll ich diesen Dämon besiegen" gelassen antwortete er "Das findest du noch früh genug heraus" und dann verschwand er vor meinen Augen im nichts

verwundert und ein bisschen verängstigt ging ich weiter den Berg hinunter als ich am Fusse des Bergs war, war vor mir ein sehr grosser Wald der genau an den Berg angrenzte ich brach ein bar kleiner zweige ab und riss blättern von Bäumen und baute mir ein kleines Zelt da es schon bald dunkelt wird und legte mich schlafen....

Denisb

Erster Text

Meine Ferien

In der ersten Woche ging ich zur meine Grossmutter Besuchen. Wir sind manchmal zur unsere Garten gegangen, weil wir den Gitter weg nehmen musste, weil der Sommer kommt. Der Gitter war führ der Winter, das die Pflanzen nicht kapput gehen. Als meine Grossmutter die Pflanzen giesste ging ich so 20 Minuten Joggen. Es war sehr warm draussen und ich musste schon schwitzen. Ich hatte bis Obergerlafingen gejoggt aber das wusste ich nicht dann musste ich wieder schnell zur meiner Grossmutter gehen weil sie macht sorgen um mich.

In der zweiten Woche war ich für drei Tagen zuhause. Ich habe sehr viel gegamet. Wir gingen in vierten Tag nach Kino. Der Film von den Kino heist: Recep iyedik 5. Das ist ein Türkische Film. Es war ech lustig und es musten immer so Leute lachen weil der Mann lustig ist. Ich war mit meinen Eltern in den Kino. Und am sechsten und sipten Tag also Samstag und Sonntag habe ich mich für die Schule vorbereitet. Ich musste den Vortrag vorbereiten für den Europavortrag. Ich habe mehr informationen vorbereitet für der Vortrag. Ich fand meine Ferien gut ich es genossen.

Übung mit Sätzen spielen : Möglicher Vorschlag , um einen Satz umzustellen:

Neu: Als draussen sehr warm war musste ich schon schwitzen. Ich joggte bis nach Obergerlafingen, das wusste ich nicht. Danach joggte ich wieder zur meiner Grossmutter, weil sie immer sorgen um mich macht.

Endfassung

Meine Ferien

In der ersten Woche besuchte ich zur meine Grossmutter. Wir sind zusammen zu unseren Garten gegangen, weil wir ein Gitter weg nehmen mussten, da der Sommer kommt. Der Gitter war für den Winter gedacht, um die Pflanzen zu schützen, so dass sie nicht kaputt gehen. Als meine Grossmutter die Pflanzen goss, ging ich so 20 Minuten Joggen. Es war sehr warm draussen und ich musste schon schwitzen. Ich joggte bis nach Obergerlafingen, doch das wusste ich nicht. Dann musste ich wieder schnell zu meiner Grossmutter zurück laufen, weil sie sich sicher Sorgen um mich machte. ??? (Neu: Als (?) draussen sehr warm war musste ich schon schwitzen. Ich joggte bis nach Obergerlafingen, das wusste ich nicht. Danach joggte ich wieder zur meiner Grossmutter, weil sie immer sorgen um mich macht.)

In der zweiten Woche war ich für drei Tagen zu Hause. Ich habe sehr viel gegamet. Wir gingen am vierten Tag ins Kino. Der Film, der im Kino lief, hiess: Recep i yedik 5. Das ist ein türkischer Film. Es war echt lustig und es mussten immer so Leute lachen, weil der Mann lustig war. Ich war mit meinen Eltern im Kino. Und am sechsten und siebten Tag, also am Samstag und Sonntag, bereitete ich mich für die Schule vor. Ich musste den Vortrag vorbereiten für den Europavortrag. Ich hatte viele Informationen vorbereitet für der Vortrag. Ich fand meine Ferien gut ich habe sie genossen.

Eldsh

Erster Text

Mein leben

Ich werde mit Fussbal erwachsen Fussball ist mein Leben. Ich habe angefangen mit 5 Jahre ich spielte für FC Biberist. Ich habe 9 Jahre Für Biberist gestpielt der grund war weil mir der trainer nicht gefallen hat er war nicht nett aber dann ging ich zu Iliria da ist es viel besser. Fifa 17 das ist ein Game Fussball ich spiele jeden Wochenende Fifa 17 da lerne ich die tacktike für Fussball. Mein Trikonummer ist 11 wie Neymar ich bin ein Fan von ihn und möchte so wie er gut werden.

Endfassung

Mein Leben

Ich bin mit Fussball aufgewachsen. Fussball ist mein Leben. Ich habe mit 5 Jahren angefangen zu spielen. Ich spielte für den FC Biberist. Ich habe 6 Jahre für Biberist gespielt, dann verliess ich den Verein, weil mir der Trainer nicht gefallen hat. Er war nicht nett. Ich wechselte den Verein. Ich spiele heute beim FC Iliria, da ist es viel besser. Ich spiele dort die Position Mittelfeld. Fifa 17 das ist ein Fussballgame, ich spiele es an jedem Wochenende. Fifa 17 da lerne ich die Taktiken für Fussball. Meine Trikotnummer ist die 11, wie Neymar. Ich bin ein Fan von ihm. Ich möchte einmal so gut spielen können, wie er es kann.

Larwy

Erster Text

Ich schreibe über meine Familie. Es geht über eine überraschung.

Ich war im Lager nemlich im hospental Lager. Als wir wieder in Biberist waren mit dem Car. Hollte mich meine Mutter ab mit dem Auto. Ich musste meinen Koffer in den Kofferraum stellen. Und ich ging dann ihn das Auto. Meine Mutter war schon ein bisschen anders als sonst. Als ich zuhause war sagte ich etwas stimmt hier nicht was ist los. Meine Mama hat meinen Papa gesagt komm wir sagen es ihr. Ich sagte was ist los. Sie

sagten back deine sache zusammen wir gehen einen Hund holen. Ich war so happy. Die Überraschung war einen Hund. Ich hatte der Hund ausgewelt. Der Hund hat braune Augen. Er ist Caramell farbig. Er ist 9 Woche alt gewesen. Der name ist Lasco. Danach war ich richtig happy als wir eben Hund haben. Weil ich habe schon lange mir einen Hund gewünscht. Jetzt ist Lasco neun Monate alt. Der Lasco ist schon mal auf das Bett gegangen. Papa hatte gar nicht freude gehabt. Ende ☺

Endfassung

Ich erzähle über meine Familie. Es geht dabei um eine Überraschung.

Ich war im Lager, nämlich im Hospental Lager. Das Lager war cool. Als wir mit dem grossen Car in Biberist ankamen, holte mich meine Mutter mit dem Auto ab. Dann nahm ich meinen Koffer und stellte ihn in den Kofferraum und stieg ein. Meine Mutter war merkwürdig, irgendwie anders als sonst.

Als ich Zuhause ankam, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Meine Mama sagte zu meinem Papa: „Komm wir sagen es ihr.“ Ich sagte: „Was ist los?“ Sie sagten: „ Packe deine Sachen zusammen, wir gehen einen Hund abholen.“ Ich schrie meine Eltern an und sagte: „ Im Ernst?!“ Sie sagten: „Ja.“

Ich war so happy. Die Überraschung war ein Hund. Meine Mutter und mein Papa sagten: „ Du darfst den Hund auswählen, aber wir wollen den Namen auswählen.“

Der Name ist Lasco und kommt von einem Biernamen. Ich hätte Marlie gewollt, aber meine Mama und mein Papa sagten: „Nein.“

Lasco war der einzige caramelfarbige Rüde. Sein Vater hatte blaue Augen. Lascos Augenfarbe war türkis. Jetzt sind seine Augen aber hellgrün-hellblau, so ein Gemisch.

Seine Pfoten waren die grössten Pfoten von beiden Wüfen. Lasco kam mit sieben Geschwistern und zehn Halbgeschwistern zur Welt. Lasco hat am 11. Mai Geburtstag. Er war damals neun Wochen alt. Lasco war bereits als Welpen frech. Er hatte meine Schuhe genommen und gekaut. Ich bin richtig happy, dass wir jetzt einen Hund haben. Jetzt ist Lasco zehn Monate alt. Papa wollte eigentlich keinen Hund mehr, aber Lasco geht am liebsten zu Papa. ☺ ,Ende

Sorpe

Erster Text

Es wahr einmal ein schöner sommer Tag auf dem Pferdehof. Der Pferdehof gehört einem jungen Ehebaar. Auf dem Hof giebt es ein Pferd, dass wahr wield, agresiv und es heisst Fanil. Er hat schon die Frau Müller verletzt. Es wahr ein heisser Tag. Da brach Fanil aus in den Wald. Die Frau Müller suchte Fanil aber sie hat Fanil nich gefunden. Ein mädche fand Fanil und sie verstanden sich super. Das Mädchen konnte es sogar reiten. Sie brach Fanil wider in den Pferdehof. Frau Müller wahr nicht so begeistert. Das Mädchen sagte: „ Ich will das Pferd haben, wir verstehen uns super“. Frau Müller wohlhte aber sehr viel geld haben, das Mädch gab Frau Müller einen Vorschlag: „ Ich reite mit Fanil das Turnier und wen Ich gewinne bekomme Ich Geld und so kann ich es zahlen“. Frau Müller wahr einferstanden.

Sie Trainieren und Trainieren 4 Wochen lang. Und sie wahren soweit. Der Tag ist gekommen, sie ist als 5te dran. Es ist soweit sie ist dran. Etwas stimmte nicht sie wuste nich was. Sie machte es aber trzdem. Bei dem 1er hiternis, wohle her nich drüber sie fiel drab und sie blieb liegen. Sie muss ins Spital. Frau Müller sagte sie soll un dem Mezger anrufen das sie Fanil abholen sol. Im Spital wachte Lena auf so heisst das Mädchen. Sie wachte auf und sagte: „Wo ist Fanil?“ Die Ärzte sagen Das wüssen sie nicht sie steht auf und rahnte los zum Pferdehof. Sie ist angekommen auf dem Pferdehof aber Fanil wahr nicht mehr da. Sie fing an zu wei-

Anhang 14

nen sie fahrte mit ihrn Eltern nach hause. Sie kompten in den Stau und im Radio lauf das ein unfal mit einem Pferdebox sie steigte aus dem Auto und rante los sie rante zum platz wo sie immer zusammen wahren und und Fanil wahr da uns sie wahr glücklich. Sie durfte Fanil behalten und sind glücklich.

Endfassung

Es war einmal ein schöner Sommertag auf dem Pferdehof. Der Pferdehof gehört einem jungen Ehepaar. Sie Heissen Herr und Frau Müller. Sie war ein lieber Mensch bis zu jenem Unglückstag, als sie von einem Pferd abgeworfen wurde. . Frau Müller war ein lieber Mensch aber seit dem Fanil sie abgeworfen hatte und sie starke Verletzungen erlitt. Seitdem hat sie sehr starke Schmerzen und sie ist nicht mehr die gleiche Person. Auf dem Hof gab es ein Pferd, das war wild, aggressiv und Pech schwarz. Nur die Mähne war weiss – schwarz. Sein Name lautete Fanil. Fanil war ein grosses, kräftiges Pferd. Es war einmal an einem heissen Dienstag morgen. Da brach Fanil aus und galoppierte in den Wald. Frau Müller suchte Fanil, aber sie fand Fanil nicht. Ein Mädchen entdeckte Fanil. Das Mädchen heisst Lena, lena war gross, braune Haar, Grosse braune Augen und ein schmales Mund. und sie verstanden sich super. Lena konnte Fanil sogar reiten. Sie brachte Fanil wieder zum Pferdehof zurück. Frau Müller war nicht so begeistert. Lena sagte:“ Ich will das Pferd haben, wir verstehen uns super“. Frau Müller wollte aber sehr viel Geld haben, das Mädchen machte Frau Müller einen Vorschlag:“Ich werde mit Fanil am Tunier teilnehmen. Der Sieger erhält sehr viel Geld. Wenn ich gewinne, erhalten sie das Geld und ich kann Fanil behalten“. Frau Müller war einverstanden.

Sie trainieren und trainieren vier Wochen lang sehr hart. Und sie waren soweit. Der Tag war gekommen. Sie waren als Fünfter an der Reihe. Etwas stimmte nicht sie wusste nicht was. Aber Fanil war unruhig und Lena machte das Angst. Sie machte es aber trotzdem. Bei dem ersten Hindernis, sprang Fanil nicht. Sondern ging auf die hinter Füsse und warf Lena ab Sie fiel vom Pferd und blieb liegen. Sie musste ins Spital. Frau Müller sagte:“ Ruft den Metzger an. Sein Name ist Robert, er ist immer schwarz angezogen und schaut immer Böse. Er soll Fanil holen kommen“. Im Spital wachte Lena auf. Sie wachte auf und sagte: „Wo ist Fanil?“ Die Ärzte sagten: „Das wüssten sie nicht“. Sie stand auf und rannte los. Die Eltern hinter her und die Ärzte auch aber sie war zu schnell, dass niemand mehr hinter ihr her laufen konnte. sie wohlte nur so schnell wie möglich zu Fanil zum Pferdehof . Als sie auf dem Pferdehof ankam, war Fanil nicht mehr da. Sie fing an zu weinen. Den sie wusste das Fanil von Roben abgeholt wurde. Sie fuhr mit ihren Eltern nach Hause, dabei kamen sie in einen Stau. Das Radio lief. In den Verkehrsnachrichten hörte Lena, dass ein Unfall mit einer Pferdebox geschah. Sie stieg aus dem Auto und rannte los. Den sie wusste das es Fanil war, den sie hatte so ein Gefühl Sie rannte zum Platz, wo sie immer zusammen waren und Fanil war da. Sie war so Glücklich das sie ihren Gefühl gefolgt ist. Sie waren glücklich. Sie durfte Fanil behalten und war überglücklich. Und sie gab Fanil nie wider weg.

das ist mein fertiger text

Textbeispiel einer versierten Schreiberin

Liab

Erster Text

Stella ist 14 Jahre alt und geht in die 8. Klasse. Sie wohnt in Hamburg mit ihren Eltern. Stella hat vor 5 Jahren ein Pferd bekommen. Es ist eine braune Stute. Rasse: Westfale und ist ungefähr 168 cm hoch (Stockmass).

Die Stute von Stella heisst Bella. Bella ist ein sehr erfolgreiches Springpferd. Die beiden haben bei der Europameisterschaften den zweiten platz geholt.

Sie trenieren täglich zusammen. (Neu: Sie trainieren täglich mehrere Stunden, bei schönem, wie auch bei schlechtem Wetter.)

Es ist Sommer und das nächste Turnier steht an. Sie trainieren schon fleissig darauf hin. Täglich ist Stella im Stall 4bis 6 Stunden am Tag. Das Turnier ist wichtig eine vorentscheidung für die Deutschen meisterschaften. Der Tag kam als das Turnier anstand. Es wahren alle aufgereggt. Wie immer bei einem Turnier machte Stella Bella fertig und ging noch mal den ganzen Parkou durch es hatte nich besonders schwere sprünge. Dachte sich Stella. Das einreiten ging sehr gut. Bella wahr ruig und gelassen. Sie hatten an dem Tag drei durch läufe am Morgen, Mittag, und Abend einer. Der am Morgen so wie der am Mittag ging sehr gut sie wahr unter den Top 3. (?)

Doch dann kam der letzte durchgang. Irgend wie spürte Stella das irgend was mit Bella nicht stimmte. Sie riss den ersten sprung. Der Zweite und die anderen gingen bis der letzte sprung kam. Er wahr am högsten sie ritten gut an doch dan plötzlich vor dem Sprung verschrak Bella und blie stehen so das Stella sich nicht mehr halten konnte und über den Pferdekopf mit dem Rücken auf das Hinderniss knalte. Sie hörte ein knacksen von ihrem Rücken. Danach wahr sie in Ohnmacht gefallen. Und wachte erst wieder zwei Tage später im Krankenhaus auf.

Als sie die Augen öffnete sah sie ihren Vater und ihre Mutter an ihren Bett sitzen. Später erzählte ihr Vater ihr alles wie sie von Bella gefallen ist und das aber nichts passirt ist ausser das sie nur noch in ihrer Box steht und sich nicht mehr viel bewegt und nicht mehr viel isst.

Als Stella nach vier Wochen Krankenhaus entlich wider nach Hause durfte, drufte sie sich noch nicht viel bewegen weil sie ein Becken bruch hatte und ein Bein auch noch gebrochen.

Aber sie lag jeden Tag neben Bella. An anfang hatte sie Bella ignorirt weil sie sich warscheindlich geschämt hatte. Aber dan sprach Stella jeden Tag mit ihr und wahr für sie da.

Sechs weitere Wochen später durfte sie entlich wieder reiten. Am anfang gingen sie nur schritt dan eine Woche später Trab und dan gingen sie das erste mal nach langen wieder zusammen Ausreiten.

Ganze vier Wochen später haben sie wider das erste mal gesprungen. Es ging sehr langsam mit den beiden aber 1 ganzes Jahr später haben sie wieder das erste Turnir mit gemacht.

Es wahr nur ein kleiner Clup Turnir. Aber sie wahren glücklich zusammen und haben sich wider langsam aufgearbeitet.

1. Textrevision

Stella ist 14 Jahre alt und geht in die 8. Klasse. Sie wohnt in Hamburg mit ihren Eltern. Stella hat vor 5 Jahren ein Pferd bekommen. Es ist eine braune Stute. Rasse: Westfale und ist ungefähr 168 cm hoch (Stockmass).

Die Stute von Stella heisst Bella. Bella ist ein sehr erfolgreiches Springpferd. Die beiden haben bei der Europameisterschaften den zweiten Platz geholt.

Sie trainieren täglich zusammen. (Neu: Sie trainieren täglich mehrere Stunden, bei schönem, wie auch bei schlechtem Wetter.)

Es ist Sommer und das nächste Turnier steht an. Sie trainieren schon fleissig darauf hin. Täglich ist Stella im Stall 4 bis 6 Stunden am Tag. Das Turnier ist wichtig eine Vorentscheidung für die Deutschen Meisterschaften. Der Tag kam als das Turnier anstand. Es waren alle aufgereggt. Wie immer bei einem Turnier machte Stella Bella fertig und ging noch mal den ganzen Parcours durch es hatte nicht besonders schwere Sprünge. Dachte sich Stella. Das Einreiten ging sehr gut. Bella war ruhig und gelassen. Sie hatten an dem Tag drei Durchläufe am Morgen, Mittag, und Abend einer. Der am Morgen so wie der am Mittag ging sehr gut sie war unter den Top 3. (?)

Doch dann kam der letzte Durchgang. Irgendwie spürte Stella, dass irgendwas mit Bella nicht stimmte. Sie riss den ersten Sprung. Der zweite und die anderen gingen bis der letzte Sprung kam. Er war am höchsten sie ritten gut an doch dann plötzlich vor dem Sprung erschrak Bella und blieb stehen so dass Stella sich nicht mehr halten konnte und über den Pferdekopf mit dem Rücken auf das Hindernis knallte. Sie hörte ein Knacksen von ihrem Rücken. Danach war sie in Ohnmacht gefallen. Und wachte erst wieder zwei Tage später im Krankenhaus auf.

Als sie die Augen öffnete sah sie ihren Vater und ihre Mutter an ihrem Bett sitzen. Später erzählte ihr Vater ihr alles wie sie von Bella gefallen ist und dass aber nichts passiert ist ausser dass sie nur noch in ihrer Box steht und sich nicht mehr viel bewegt und nicht mehr viel isst.

Als Stella nach vier Wochen Krankenhaus endlich wieder nach Hause durfte, durfte sie sich noch nicht viel bewegen weil sie einen Beckenbruch hatte und ein Bein auch noch gebrochen.

Aber sie lag jeden Tag neben Bella. Am Anfang hatte sie Bella ignoriert weil sie sich wahrscheinlich geschämt hatte. Aber dann sprach Stella jeden Tag mit ihr und war für sie da.

Sechs weitere Wochen später durfte sie endlich wieder reiten. Am Anfang gingen sie nur Schritt dann eine Woche später Trab und dann gingen sie das erste Mal nach langen wieder zusammen Ausreiten.

Ganze vier Wochen später haben sie wieder das erste Mal gesprungen. Es ging sehr langsam mit den beiden aber 1 ganzes Jahr später haben sie wieder das erste Turnier mitgemacht.

Es war nur ein kleiner Club Turnier. Aber sie waren glücklich zusammen und haben sich wieder langsam aufgearbeitet.

Endfassung

Das Turnier mit Folgen

Stella ist 14 Jahre alt und geht in die 8. Klasse. Sie hat lange braune Haare und grosse hellbraune Augen. Sie ist nicht allzu gross und sehr schlank. Sie wohnt in Hamburg mit ihren Eltern. Stella hat vor 5 Jahren ein Pferd bekommen. Es ist eine braune Stute, sie gehört der Rasse Westfale an und ist ungefähr 168 cm hoch, die Grösse wird auch als Stockmass bezeichnet.

Die Stute von Stella heisst Bella. Bella ist eine sehr liebe und verfressene Stute, aber ein sehr erfolgreiches Springpferd. Die beiden haben bei der Europameisterschaft den zweiten Platz geholt. Sie trainieren täglich mehrere Stunden. Sowohl bei schönem, wie auch bei schlechtem Wetter.

Es ist Sommer und das nächste Turnier steht an. Sie trainieren schon fleissig darauf hin. Täglich ist Stella im Stall vier bis sechs Stunden pro Tag. Das Turnier ist wichtig, denn es ist eine Vorentscheidung für die Deutschen Meisterschaften.

Der Tag kam als das Turnier anstand. Sie waren alle aufgeregt. Wie immer bei einem Turnier machte Stella Bella fertig und ging in Gedanken den ganzen Parcours nochmals durch. „Es hatte nicht besonders schwierige Sprünge dabei“, dachte sich Stella. Das Einreiten ging sehr gut. Bella war ruhig und gelassen. Sie hatten an diesem Tag drei Durchläufe, am Morgen, am Mittag, und am Abend. Der am Morgen sowie der am Mittag gingen sehr gut. Sie waren unter den Top 3.

Doch dann kam der letzte Durchgang. Irgendwie spürte Stella, dass irgendwas mit Bella nicht stimmte. Sie riss den ersten Sprung, den Zweiten und die weiteren Sprünge. Nur noch ein letzter Sprung. Es war der Höchste. Sie ritten gut an, doch dann plötzlich vor dem Sprung erschrak Bella und blieb stehen. Stella konnte sich nicht mehr halten und knallte über den Pferdekopf mit dem Rücken auf das Hindernis. Sie hörte ein Knacksen von ihrem Rücken, es hörte sich so an als würde man einen Ast zerbrechen. Danach war sie in Ohnmacht gefallen. Erst zwei Tage später wachte sie im Krankenhaus wieder auf.

Als sie die Augen öffnete, sah sie ihren Vater und ihre Mutter an ihrem Bett sitzen. Später erzählte ihr Vater was geschehen war. Wie sie von Bella gefallen war und dass zum Glück nichts passiert sei. Seit diesem Tag stand Bella nur noch in ihrer Box. Sie bewegte sich kaum noch und ass auch fast nichts mehr.

Als Stella nach vier Wochen Krankenhaus endlich wieder nach Hause kam, durfte sie sich noch nicht viel bewegen, da sie einen Beckenbruch hatte und ein Bein auch noch gebrochen war.

Aber sie legte sich jeden Tag neben Bella in die Box. Am Anfang ignorierte Bella sie, da Bella sich wahrscheinlich geschämt hatte. Stella sprach jeden Tag mit ihr und war für sie da.

Sechs weitere Wochen später durfte sie endlich wieder reiten. Am Anfang gingen sie nur im Schritt, dann eine Woche später im Trab und dann gingen sie das erste Mal nach langen wieder zusammen Ausreiten.

Ganze vier Wochen später wagten sie wieder den ersten Sprung über ein Hindernis. Es ging sehr langsam mit den Beiden. Aber ein Jahr später nahmen sie wieder an einem Turnier teil.

Es war nur ein kleines Cup Turnier. Aber sie waren glücklich zusammen – sie waren ein Team.